

Università Iuav
di Venezia

DIPARTIMENTO DI
CULTURE DEL PROGETTO

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
ARTI VISIVE E MODA

CURRICULUM: ARTI VISIVE

Canti distorti.

I meme come formato di critica studentesca all'educazione del graphic design

Candidata

Rebecca Bertero (matricola 297805)

Relatrice

Maddalena Dalla Mura

Correlatrice

Noemi Biasetton

LM-65 - Classe delle lauree magistrali in Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
Corso di Laurea Magistrale in Arti Visive e Moda | Curriculum: Arti Visive
Anno Accademico: 2022/2023

NOTA AL LAYOUT: il documento qui presente raccoglie l'esito della ricerca di tesi in formato testuale. In sede di discussione questo verrà presentato in una veste diversamente impaginata e in forma di libro.

NOTA ALLE TRADUZIONI: tutte le traduzioni dei testi citati in lingua straniera sono a cura dell'autrice.

Introduzione.....	5
1. Critica dietro la cattedra.....	19
1.1 Verso una disciplina intellettuale.....	22
1.2 Gli anni '90 e il designer as.....	30
1.3 Dalla pagina stampata al white cube.....	39
1.4 Critical graphic design.....	47
1.5 Tutti a scuola!.....	51
2. Critica tra i banchi.....	59
2.1 Le crepe nella torre d'avorio: Il lungo '68 tra Francia, Germania e Italia.....	61
2.2 La strada dell'ibridazione: Il caso Cranbrook.....	70
2.3 La scuola nella scuola: L'ecologia solidale dei Brave New Alps.....	76
3. Critica con i meme.....	85
3.1 Breve storia della memetica: Dal gene egoista.....	87
all'ecosistema digitale.....	87
3.2 Sulle tracce del primo internet meme.....	93
3.3 Eredità visive: Cronache dal mondo dell'arte.....	104
3.4 L'era della convergenza: La dimensione politica post-internet.....	118
3.5 Contemporary design people: Y u (no) have irony?.....	128
3.6 La strada della disillusione: Introduzione al design nihilism.....	140
4. Critica con i meme tra i banchi dietro la cattedra.....	152
4.1 We're all on the same boat, and the boat is sinking on fire 🚢🚢🚢.....	154
4.2 Il design critico ai tempi del rincaro affitti.....	162
4.3 Werkplaatsellectuals does not, has not, and will never exist:	
L'analisi di un caso studio.....	170
4.3.1 Metodologia di analisi.....	170
4.3.2 Werkplaatsellectuals.....	176
5. Conclusioni.....	185
6. Appendici.....	194
@forma.formaggio.....	195
Afonso De Matos.....	202
@wdka.teachermemes.....	212

@memeclassworldwide.....	221
Max Weinland.....	230
@werkplaatsellectuals.....	239
8. Bibliografia.....	248
Introduzione.....	248
1. Critica dietro la cattedra.....	249
2. Critica tra i banchi.....	253
3. Critica con i meme.....	256
4. Critica con i meme tra i banchi dietro la cattedra.....	265
5. Conclusioni.....	268
Appendici.....	269
7. Ringraziamenti.....	270

Introduzione

(1)

(2)

(1) @werkplaattellectuals, Instagram, 19 novembre 2020 <https://www.instagram.com/p/CHyZsligLoE/>

(2) @werkplaattellectuals, Instagram, 9 gennaio 2021 https://www.instagram.com/p/CJ0z_ayhslC/

“*Can jokes bring down graphic design?*” (@werkplaatsellectuals, 2021) – ovvero “Possono degli scherzi far crollare il graphic design?”: così è quanto si legge in un post condiviso su Instagram dall’account @werkplaatsellectuals in data 9 maggio 2021. La domanda è un rovesciamento parodico del titolo di un celebre volume dello studio di ricerca e design critico olandese Metahaven, *Can Jokes Bring Down Governments?: Memes, Design and Politics* (2012), che si interroga sull’agentività dei meme all’interno degli scenari politici internazionali. Al di là della sua natura spiccatamente caricaturale ed iperbolica, l’interrogativo si rivela uno spunto di riflessione particolarmente interessante nel panorama della cultura della progettazione grafica contemporanea. O meglio, della sua educazione dentro le accademie.

@werkplaatsellectuals è un “diario scolastico” (@werkplaatsellectuals, 2023) memetico, digitale e anonimo, creato e gestito sulla piattaforma social Instagram da quattro studentesse e studenti del corso di Master Werkplaats Typografie, legato alla ArtEz University of the Arts di Arnhem, in Olanda. Curato durante gli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021, e con oltre un migliaio di utenti, il profilo @werkplaatsellectuals ha pubblicato numerosi post ironici riferiti allo specifico percorso di studi della Werkplaats Typografie e alle condizioni stressanti delle studentesse e degli studenti di questa scuola, costruendo allo stesso tempo una forma di narrazione e critica della cultura del graphic design e del suo discorso teorico così come sono proposti in alcuni contesti educativi europei e occidentali. Questo profilo, del resto, non è un caso isolato: si inserisce, piuttosto, all’interno di un fenomeno recente di critica studentesca veicolata attraverso il formato digitale dell’internet meme.

Il designer e ricercatore italiano Silvio Lorusso – a cui si deve la maggior parte della letteratura raccolta sul tema altrimenti ancora piuttosto inesplorato accademicamente – lo racconta così:

“In Olanda, Germania e Regno Unito è nata una rete di pagine Instagram non ufficiali. Si tratta di account anonimi legati alle varie accademie che si impegnano quotidianamente in una critica istituzionale a tutto tondo: assurdità burocratiche, sessismo, meritocrazia fasulla, contratti precari... il tutto veicolato attraverso il linguaggio dei meme, battute interne al tempo stesso esoteriche e accessibili, prive della serietà pedante tipica dei movimenti. È in queste pagine che, nei mesi più bui della pandemia, studenti e personale hanno sentito il fervore di una comunità, molto più che nel paternalismo scialbo delle comunicazioni ufficiali.”

(Lorusso, 2023, p. 247)

La carica dissacrante che emerge da diversi profili Instagram simili a @werkplaatsellectuals lascia intravedere una voce plurale, poliedrica, sfaccettata, che attraverso l'intenzionale composizione umoristica e veloce della forma memetica sembra puntare diritto al cuore delle gerarchie istituzionali. Tra oscuri *inside jokes* e semplice *shitposting*, se si può registrare una serie di enunciazioni critiche indirizzate alle organizzazioni del graphic design, alle loro politiche e alle loro iniquità, nella selva dei meme condivisi è d'altra parte anche possibile ravvisare una tendenza più sottile e specifica. Specialmente in alcuni contesti culturali e educativi, come quelli presenti nel territorio olandese, da tempo accreditati a livello internazionale come eccellenze, sembra infatti emergere attraverso la voce studentesca un disorientamento di natura contenutistica e teorica, a tratti identitaria. Ad essere schernita non è solo la singola scuola o i suoi piani didattici, ma una specifica impostazione educativa improntata all'approccio critico, ovvero una certa direzione della cultura e della pratica del graphic design che, affermatasi nel nuovo millennio sotto le etichette di *critical design* e *speculative design*, nonché del design come ricerca, ha segnato negli ultimi decenni il discorso e la riflessione in questo campo, specialmente nell'ambito formativo e accademico. Da questo punto di vista, si può ipotizzare che i meme stessi, elaborati da studenti di alcune scuole riconosciute come riferimenti per il design critico e il suo discorso, siano in effetti il frutto distorto di questo approccio.

Nel corso degli ultimi decenni, e a più riprese, all'interno del campo del graphic design è emerso un intenso dibattito che ha coinvolto tanto le coordinate teoriche quanto gli aspetti pratici della disciplina. L'identikit del graphic designer, nella percezione comune, dei non addetti ai lavori, è quello di una figura creativa a servizio di un determinato cliente, assorbita e integrata all'interno della grande macchina del capitalismo: si occupa della progettazione di loghi per i brand, della loro identità visiva per rafforzarne il marchio sul mercato, lavora come freelance o all'interno di grandi agenzie pubblicitarie. I suoi compiti nell'era post-digitale si sono moltiplicati, ma non hanno scalfito la sua definizione comune: si tratta di professionisti con una padronanza degli strumenti e delle modalità della comunicazione visiva, che in

base alle esigenze, alle prestazioni e ai requisiti di una specifica commissione esterna, li declina in un output visivo.

Il quadro appena presentato è una linea interpretativa che vede il design grafico come un servizio – *design as service*. Parallelamente ci sono state delle pulsioni interne alla disciplina, intensificatesi attorno agli anni '90 del secolo scorso, che hanno provato a scardinarla dal mero scopo di servizio al mercato capitalista, esigendo un ruolo più culturalmente, socialmente e politicamente rilevante. Come spiega Lorusso nel suo articolo “Il design diluito” (2020), “da un certo momento in poi, il design – specialmente quello prodotto nelle scuole, presentato nei musei e discusso nelle riviste – ha fatto una specie di *zoom out*”, rimettendo in discussione i principi alla base della propria attività: “le motivazioni della committenza e il rapporto con essa, le dinamiche produttive, distributive e decisionali, l’impatto dei prodotti e dei servizi e, in ultima istanza, la validità del design stesso come settore economico” (Lorusso, 2020).

Queste oscillazioni all’interno della cultura del graphic design, che hanno abitato nel tempo spazi differenti – dalla pagina stampata alle sale espositive delle gallerie, da workshop a conferenze –, si sono riflesse non solo nel modo in cui la professione viene raccontata, ma anche e soprattutto nel modo in cui viene insegnata.

Se nella tradizione del *design as service*, l’insegnamento tradizionale della progettazione grafica ha come obiettivo quello di preparare le studentesse e gli studenti al mondo professionale e al mercato del lavoro, dove dovranno farsi risoltrici e risolutori di problemi presentati da una specifica clientela, seguendo invece le tracce di quello che è stato da tempo identificato come *Critical graphic design* (2007), all’interno degli spazi educativi nuove generazioni di designer vengono formati a diventare “intellettuali organici” (Lupton, 2006, p. 21; Lorusso, 2022). In questa prospettiva, come è stato spesso osservato, cambiano i riferimenti e gli obiettivi operativi e teorici, spesso con chiare tangenze e affinità con il mondo dell’arte. Apparentemente liberati dalle restrizioni e dai limiti imposti da una clientela esterna, i graphic designer critici agiscono preferibilmente quali committenti di se stessi, come operatori culturali che, oscillando tra la figura dell’artista e del designer, si attivano per

trovare residenze artistiche e sovvenzioni per finanziare la propria pratica o ricerche che non hanno come orizzonte il problem solving ma piuttosto la riflessione su tematiche diverse, la costruzione di relazioni, la produzione culturale in senso ampio. Come testimonia Afonso De Matos, graphic designer portoghese ed ex studente della Design Academy di Eindhoven – altra scuola olandese con corsi fortemente orientati alle pratiche critiche –, il ruolo dei designer diventa più fluido, e il loro lavoro “viene insegnato più come *framing*, mediazione e articolazione dei problemi (o anche come creazione di nuovi problemi) piuttosto che come ingegnerizzazione delle soluzioni” (De Matos, 2023). Il terreno in cui le giovani leve educate in questo orizzonte si muovono è quindi a cavallo tra più discipline – di qui l’ipertrofia di casi di termini come “*multidisciplinary design*” e “*multidisciplinary designer*” nei curriculum vitae di un numero elevato di neolaureate e neolaureati.

“Questi casi, che si concentrano per lo più nei centri nevralgici urbani dei Paesi Bassi (oltre a essere collegati al Regno Unito e agli Stati Uniti), sono sicuramente una minoranza e non rappresentano l’educazione al design in generale. Tuttavia, si percepiscono e sono spesso percepite come una sorta di avanguardia. Incarnando la novità, la scuola suggerisce indicazioni ad altre organizzazioni, sia educative che professionali.”

(Lorusso, 2020)

Nonostante questo modello formativo sia decisamente in minoranza rispetto a modelli formativi più tradizionali, come sottolinea Lorusso (2020), e non sia geograficamente capillare – i casi principali, infatti, come emerge dalla citazione di Lorusso (2020), sono concentrati in Olanda, in UK e negli USA – non è possibile ignorare che esso ha avuto e ha ancora un forte impatto all’interno della cultura del progetto contemporaneo, imponendosi come punto di riferimento e attrattiva per tante studentesse e studenti in diverse parti del globo.

Si tratta di uno shift pedagogico critico preciso, affrontato ampiamente negli ultimi anni dal designer e ricercatore Silvio Lorusso (2020; 2023), ma messo a fuoco in passato, anche se sotto lenti diverse, già da designer, docenti e critici come Paul Rand (1992) o Rob Giampietro (2011).

Nel suo articolo del 2011, "School Days", Rob Giampietro riflette su due punti particolarmente rilevanti del contesto educativo contemporaneo: da un lato, registra una crescita esponenziale del numero di iscritti e iscritte alle facoltà di graphic design, evidenziando come siano proprio le scuole di design il palcoscenico produttivo della cultura del design contemporanea; dall'altro marca l'inizio di una tendenza tra gli studenti all'autoanalisi, all'impegno in sforzi professionali riflessivi e, in una sola parola, all'"autopoiesi" (Giampietro, 2011; Dalla Mura, 2018). Nel decennio a venire, quanto osservato da Giampietro si è rivelato quanto mai centrale, con il proliferare di corsi di laurea triennale, magistrale, *summer schools*, *workshops* a livello internazionale, fino alla – possibile – stasi odierna.

È interessante misurare questi sviluppi con il punto di vista espresso nel 1992 da Paul Rand, campione del design modernista novecentesco, dell'idea che "*good design is good business*", celebre autore, fra l'altro, dell'iconica corporate identity di IBM, e autore di vari libri in cui ha espresso il proprio pensiero sul design. Prendendo le posizioni di chi si trova ancora "tra i banchi", così scriveva:

“Sia nell'istruzione che nel design grafico aziendale, spesso il design è un caso di ciechi che guidano i ciechi. Fare della classe un forum perpetuo per questioni politiche e sociali, per esempio, è sbagliato; e vedere l'estetica come sociologia è un grave fraintendimento. Uno studente il cui pensiero è intasato da questioni che non hanno nulla a che fare direttamente con il design; il cui obiettivo è imparare a fare e creare; che è gettato nella mischia tra imparare come usare un computer, allo stesso tempo in cui impara i concetti di base del design; e viene sopraffatto da

problemi sociali e questioni politiche, è uno studente confuso; questo non è quello per cui ha contrattato, né, in effetti, pagato.”

(Rand, 1992)

A più di trent'anni di distanza, la riflessione di Paul Rand si rivela quanto mai attuale. Quando il designer statunitense scrive, nei primi anni '90 permeati dalle preoccupazioni autoriflessive sul ruolo del progettista nella società dopo l'avvento del *desktop publishing*, tante cose non erano ancora capitate: Michael Rock non aveva ancora scritto il celebre articolo “The designer as author” (1996); la stagione del D.I.Y., *Design it Yourself*, per usare le parole di Ellen Lupton (2005), che influenza il lavoro di un'intera generazione di grafici *as producers* (Lupton, 1998) e *as entrepreneur* (Heller, 2002) era soltanto agli albori; Zak Kyes e Mark Owens non avevano ancora curato *Forms of Inquiry: The Architecture of Critical Graphic Design*, presso l'Architectural Association di Londra (2007) una sorta di mostra-manifesto del design grafico critico. Eppure l'intuizione di Rand conduce fino ai giorni nostri, quando ci si interroga sulla praticabilità e sull'effettiva sostenibilità economica del modello critico e multidisciplinare e sulla risposta studentesca che questo tipo di educazione ha generato.

Ritornando alla domanda iniziale – “Can jokes bring down graphic design?” – probabilmente no, i meme non possono far traballare un'intera disciplina.

Nondimeno, i meme possono essere considerati e analizzati come significativi indicatori ed elementi di discorso critico. In particolare, i meme prodotti in alcuni contesti educativi del design invitano a interrogarsi sulla cultura attuale del graphic design, ma anche a riguardare alla storia della educazione in questo settore, alle tensioni che la hanno attraversata “dietro la cattedra” e “sui banchi”, al ruolo degli studenti, e ai formati alternativi di critica che si possono fare strada nello spazio virtuale e sul loro impatto nel reale.

Sono davvero solo goliardiche parodie condivise tra compagni di banco, oppure dietro questi scherzi si nasconde qualcosa di più? È possibile che questi pixel siano il cavallo di Troia del malcontento studentesco di una nuova generazione di progettiste e progettisti? C'è un

legame tra l'ingresso del critical graphic design nell'educazione progettuale di specifiche scuole e questa tendenza? Cosa ci possono raccontare dello stato e della percezione dell'educazione al graphic design critico contemporaneo? *Can jokes bring down critical graphic design education?* La ricerca condotta punta a rispondere a queste domande.

“Canto distorto” è l’etimologia greca di un termine centrale all’interno di questa indagine: la parodia (Corrain & Gallicchio, 2019, p.89). Nato dall’unione di παρά «contro, simile» e ᾠδή «canto», una parodia è dunque una distorsione, in genere con finalità comico-satiriche, di qualcosa di esistente. Le radici di questa “arte allusiva” (De Sario, 2017, p. 6) risalgono al genere della commedia archaia Greca, e in particolare al suo più noto esponente, Aristofane, per cui tutto può subire una *detorsio in comicum*, ovvero un contestuale stravolgimento a fini comici: “gli usi e i costumi, le prassi legali, i modi di dire, persino le invocazioni agli dèi” (De Sario, 2017, p. 5). Già all’epoca uno dei nodi più interessanti di questa forma letteraria “secondaria” si rivela nel presupporre, da parte del fruitore, “sia esso un lettore, un ascoltatore, uno spettatore, il riconoscimento (e dunque la conoscenza) del modello letterario parodiato [...], riutilizzato, a fini comici” (Mastromarco, 1998, p. 10). Questo punto sancisce un legame indissolubile tra il genere parodico e la complicità del pubblico: “non è che in potenza; è una provocazione che attende di essere smascherata, accolta, compresa” (De Sario, 2017, p. 17). Un ulteriore tratto caratteristico della parodia è l’utilizzo dell’ironia come escamotage per veicolare messaggi di critica sociale, politica o culturale. Attraverso la distorsione di convenzioni preesistenti, il rovesciamento parodico presenta, infatti, al suo pubblico una visione alternativa di situazioni date per assolute, invitando a una loro rilettura critica.

C’è un filo rosso che attraversa secoli e culture differenti, e che lega le diverse forme parodiche emerse nel tempo fino all’avvento del digitale, e la vegetazione selvaggia di meme che ha invaso i nostri spazi virtuali. Al giorno d’oggi i meme sono da considerare a tutti gli effetti un formato parodico, prettamente visivo, che analogamente a quanto delineato dagli studiosi dell’antichità, sfrutta elementi preesistenti – immagini, video, concetti culturali, testi –

rimanipolati in chiave umoristica o satirica. Non solo: richiede a chi li fruisce la conoscenza dei riferimenti culturali rovesciati, mantiene una forte relazione di complicità e dipendenza con il suo pubblico e può veicolare, in alcuni casi, forti messaggi di critica sociale, politica o culturale.

La scelta di titolare questa ricerca “Canti Distorti”, declinato al plurale, vuole da un lato richiamare questa riflessione storica, inquadrando i meme in un antichissimo e complesso quadro evolutivo del linguaggio culturale, dall’altro, sottolinearne la corralità. La storia che ci possono raccontare, tra queste pagine, i meme condivisi tra le mura scolastiche da studentesse e studenti di graphic design non è una storia singolare. Non si fa portatrice di una sola voce, ma di più voci.

Attraverso la sinteticità visiva e testuale e la forte carica parodica tipica del formato memetico, una generazione studentesca trova il modo di amplificare, nell’ecosistema digitale, le proprie istanze e di farsi spazio. Forse, anche in questo caso, la parodia “non è che in potenza; è una provocazione che attende di essere smascherata, accolta, compresa” (De Sario, 2017, p. 17): questo è il compito che si prefigge questa indagine. La tesi si vuole interrogare su cosa raccontino questi scherzi virtuali dello stato dell’educazione al graphic design contemporaneo e in questo farsi termometro critico e storico del fenomeno. Per farlo, non vuole limitarsi a fotografarlo, ma si propone di scomporlo e di situarlo in un’analisi storico-critica che ne vuole tracciare le radici e le genealogie, mettendone in luce connessioni, implicazioni e influenze.

Lo scheletro della dissertazione è in sé riflesso delle modalità di esplorazione adottate per rispondere alle domande di ricerca iniziali. Giocando attorno ai diversi livelli di critica richiamati dal fenomeno, la disamina si è costruita attorno a tre macro assi, la cui sinergia compone un solido quadro teorico propedeutico e fondativo alla contestualizzazione del fenomeno osservato: la “critica dietro la cattedra”, la “critica tra i banchi”, la “critica con i meme”. In un secondo momento i tre spazi dell’indagine convergono in un unico punto, “critica con i meme tra i banchi dietro la cattedra”, all’interno del quale il fenomeno può

essere finalmente esplorato nella sua completezza, grazie alla lente critica costruita e perfezionata nelle pagine precedenti.

Il primo capitolo, “Critica dietro la cattedra”, cerca di ricostruire come il concetto stesso di critica sia entrato, gradualmente e in forme e contesti diversi, all’interno della cultura del design e della sua educazione. Nel farlo si è osservato, in particolare, come queste oscillazioni “dietro la cattedra” abbiano sempre avuto un impatto nel plasmare e orientare l’educazione di nuove generazioni di designer. A partire dal celebre manifesto di Ken Garland *First Things First* del 1964, ovvero uno dei primi casi di riorientamento della professione del graphic designer fuori – anche se non ancora del tutto – dalle traiettorie del mercato capitalista (Pater, 2021, p. 5), fino alla formulazione del *Critical Graphic Design* e del suo ingresso negli spazi universitari, espositivi, editoriali, si è disegnato un particolare fil rouge critico nella cultura recente della progettazione grafica. Nella panoramica svolta, si possono mettere a fuoco delle tensioni cicliche che abitano lo spazio teorico e pedagogico, come un serpente che si morde la coda: da un lato una narrazione che spinge, via via nel tempo, ad allontanare la professione dal mercato capitalista e a rifiutare il suo ruolo di servizio subordinato alle richieste della clientela; dall’altro una tensione opposta e contraria, che vuole preparare i propri studenti al “realismo capitalista” del mondo del lavoro che li aspetta dopo la laurea. Inoltre, si osserva la presenza di un cortocircuito come conseguenza delle traiettorie di un modello educativo che si vuole critico: la dissidenza del rifuggire ogni finalità commerciale la rende una pratica raramente sostenibile economicamente nel mondo reale, con l’eccezione di una carriera accademica, nello spazio protetto delle mura universitarie.

Sebbene lo spazio della classe sia uno spazio concettualmente circolare, che vive di un rapporto di mutua influenza, si è scelto di tracciare una linea di confine fisica e metaforica. Lo spazio della classe è qui presentato spezzato, in una dicotomia che enfatizza e riflette una frattura effettiva dello spazio pedagogico rilevata tra le ipotesi della tesi.

Il secondo capitolo, “Critica tra i banchi”, accende i riflettori su momenti ed esperienze salienti partecipazione critica studentesca, a livelli diversi: dall’opposizione politica più radicale dei movimenti sessantottini e il caso parigino di Atelier Populaire, alla complicità e solidarietà con il corpo docente del caso della statunitense Cranbrook Academy negli anni ’70 e ’80 nella scrittura di una pagina di storia dell’educazione del progetto grafico ibrida e collettiva, fino all’attenzione sulle condizioni socio-economiche delle progettiste e dei progettisti e sulle pratiche di co-progettazione critica e pedagogie alternative insita nei progetti studenteschi dello studio italiano Brave New Alps. I tre momenti analizzati permettono di avere una misura delle diverse modalità attraverso le quali generazioni di studentesse e studenti di grafica, a cavallo di diversi momenti storici e territori geografici, hanno fatto sentire la voce, partecipando alle oscillazioni “dietro la cattedra”. Anche in questo caso è stato importante considerare l’elemento della ciclicità: le esperienze che una generazione di studenti prova sulla propria pelle quando si trova “tra i banchi”, verranno assorbite e fatte proprie anche nel momento in cui questi diventeranno professionisti e professioniste del settore, fino ad occupare, in molti casi, posizioni “dietro la cattedra”.

Il terzo capitolo, “Critica con i meme” è dedicato a una contestualizzazione storica e sociale del concetto di meme. Al suo interno si ripercorreranno le tappe che hanno portato questa lingua franca dell’ecosistema digitale odierno, a far parte della nostra quotidianità in quanto formato di comunicazione, informazione, disinformazione, intrattenimento, pubblicità, propaganda. A partire dalla nascita del termine, nel contesto della biologia evolutiva di Richard Dawkins, si attraversa così l’avvento del *World Wide Web* e la radicale espansione e dirottamento del concetto ad opera di comunità di utenti virtuali, mettendone in luce traiettorie ed influenze che il formato ha avuto all’interno di diversi contesti. Si sono analizzati i legami che i meme hanno intrecciato nel tempo con il mondo dell’arte e della cultura visiva, in una tradizione di rappresentazione e reinterpretazione che ha radici sorprendentemente profonde e ramificate nella storia delle immagini. Si tratterà, poi, della dimensione politica che i meme hanno dimostrato di avere all’interno degli spazi di dibattito, fino a dimostrare

come, nell'era della convergenza presagita da Jenkins (2006), la memetica si sia fatta politica così come la politica si è fatta memetica. Le coordinate storiche, artistiche e socio-politiche dei meme hanno permesso di osservare il ruolo critico della memetica nel campo dell'arte e poi del design con un occhio più informato e stratificato, e di coglierne, così, sfumature più sottili.

Nel quarto ed ultimo capitolo, "critica con i meme tra i banchi dietro la cattedra", tutti i filoni di indagine convergono coerentemente in un nucleo centrale. All'interno della prima sezione, "We're All On The Same Boat, And The Boat Is Sinking On Fire", il cui titolo è l'omaggio a una didascalia utilizzata dall'account @forma.formaggio il 4 maggio 2023, si tratteggia una fotografia complessiva del fenomeno dei meme critici condivisi da studentesse e studenti di varie facoltà delle discipline creative tra Olanda, Germania e UK, seguendo la demarcazione geografica operata dal designer e ricercatore Silvio Lorusso (Lorusso, 2023, p. 247). In particolare, si osserverà come questo formato abbia già dimostrato, come nel caso di @memeclaworldwide, di essere un utile strumento di mobilitazione studentesca e un'efficace leva per diverse iniziative di azione dall'altro lato degli schermi: dall'organizzazione di una classe autonoma, come per il gruppo di Kiel, fino alla formazione di assemblee proto-sindacali di gruppo di insegnanti-studenti, la *Alternative Working Assembly* della Willem de Kooning Academie a Rotterdam. Nella seconda sezione, *Il Design Critico Ai Tempi Del Rincarare Affitti*, si effettuerà un'immersione nel crescente dibattito attorno alla frattura tra le aspettative generate dall'educazione critica al graphic design e la realtà lavorativa. Ripercorrendo il lavoro di tesi di Afonso De Matos, ex studente di Information Design alla DAE di Eindhoven, *Who can afford to be critical?* (2022), e l'attività di alcune pagine sul suolo olandese, tra cui @forma.formaggio e @werkplaatsellectuals, si metterà a fuoco un generale senso di disorientamento, generato dalla frattura tra la volontà di praticare il ruolo di Critical Graphic Designer per cui si è stati formati e la realizzazione dell'insostenibilità economica del modello formativo critico una volta calato nel complesso sistema capitalistico vigente.

Nell'ultima sezione del capitolo si presenteranno, infine, i lineamenti della griglia di analisi costruita per lo studio del fenomeno e il suo funzionamento attraverso uno zoom su uno specifico caso studio, la pagina @werkplaatellectuals.

Questa parte della ricerca è stata svolta quasi interamente durante l'esperienza di studio al Master Design Research dell'HKB di Berna. All'interno della facoltà svizzera, grazie alla guida dello storico e direttore del corso Robert Lzicar e di Helena Schmidt, ricercatrice e docente specializzata nello studio dell'educazione artistica digitale, si è ricercata e definita la metodologia adatta a rispondere alle domande di ricerca.

Seguendo i quattro luoghi della analisi visiva identificati da Gillian Rose nel suo seminale volume di *Visual Culture Studies, Visual Methodologies* (2016), ovvero produzione, immagine, circolazione e audience, il caso studio della pagina @werkplaatsellectuals viene osservato da vicino. La sua analisi restituirà interessanti riflessioni nel contesto dell'indagine, sollevando questioni relative alla progettazione grafica dei meme, all'accessibilità dei riferimenti parodiati, ai macrotemi più toccati, disegnando in modo più nitido una distanza tra il modello formativo critico e i suoi studenti, sempre più confusi e disorientati.

Parallelamente alla revisione della letteratura e all'analisi del caso studio, hanno avuto un ruolo determinante nell'orientare ed arricchire l'esplorazione del tema le interviste qualitative svolte a partire da maggio 2023 a gennaio 2024. In appendice sono raccolte le trascrizioni delle conversazioni avvenute con Afonso De Matos (29 maggio 2023), Max Weinland (8 luglio 2023), @forma.formaggio (18 maggio 2023 e 7 gennaio 2024), @werkplaatsellectuals (18 dicembre 2023), Ramona Kortyka e Mateusz Dworczyk di @memeclaworldwide (4 giugno 2023), @wdka.teachermemes (18 luglio 2023).

Il percorso di ricerca ha infine portato ad evidenziare la capacità dei meme, di questi peculiari "canti distorti", di rappresentare le voci e le istanze di una generazione di neoprogettiste e progettisti. L'analisi svolta rivela come i meme non siano semplici parodie

goliardiche, ma si siano confermati come strumenti in grado di fotografare il malcontento e la disillusione degli studenti nei confronti di un sistema educativo ormai stretto.

Gli snodi delle riflessioni condotte hanno portato ad osservare la questione della saturazione nel settore dell'educazione al design grafico, sottolineando come la nuova generazione di designer formati attraverso modelli critici possa superare la domanda del mercato lavorativo. L'analisi storico-culturale dimostra inoltre una corrispondenza tra i territori con una maggiore attività memetica e i centri accademici adottanti modelli critici, suggerendo una connessione tra preparazione progettuale e culturale critica e la propensione all'utilizzo dei meme come strumento di critica istituzionale.

Pur tenendo presente aspetti controversi nel formato memetico, come la natura narcisistica e la possibile politicizzazione involontaria che potrebbero causare in un pubblico giovane e influenzabile, saranno interpretati attraverso la metafora di "peeling chimico" proposta da De Matos (De Matos, 2023) come un'importante occasione di bonifica e ricostruzione della disciplina.

Le conclusioni della ricerca pongono le basi per una riflessione più ampia sulla natura e l'impatto dei meme nell'ambito dell'educazione critica al design, anticipando la necessità di esplorare ulteriormente il tema e interrogarsi sul passaggio dalla rappresentazione a uno spazio di azione concreta.

1. Critica dietro la cattedra

“Progettare non è una professione, ma un’attitudine”

(Moholy-Nagy, 1947)

Correva l’anno 1947 quando Moholy-Nagy concettualizzò con queste parole il suo approccio alla disciplina del progetto, in un esercizio autoriflessivo fresco delle esperienze didattiche sperimentali del Bauhaus prima e del New Bauhaus o School of Design di Chicago. La stessa espressione è stata ripresa in anni recenti dalla critica britannica Alice Rawsthorn nel titolo - e nello scheletro teorico - del suo *Design as an Attitude* (Rawsthorn, 2022). La sinossi del volume, che tra le varie questioni che il libro si pone di esplorare “in che modo una nuova generazione di designer stia sfruttando le risorse digitali per realizzare i propri scopi sociali, politici ed ecologici, operando in modo autonomo” (Rawsthorn, 2022), si apre così: “il design è una delle più potenti forze all’interno delle nostre vite e non è mai stato più avvincente”. Il tono della Rawsthorn fa eco a una tradizione critica recente, ma con radici in un dibattito accademico stratificato nel tempo, che riflette su una disciplina che si è espansa dal perimetro della produzione industriale e commerciale di stampo modernista, per colonizzare ogni aspetto della contemporaneità. Per la Rawsthorn, ad esempio, la definizione di Moholy-Nagy è un pionieristico riconoscimento del potenziale delle discipline del progetto come agenti critici di un cambiamento radicale all’interno della società, libere dalle costrizioni economiche e commerciali (Rawsthorn, 2022, p. 10). Sebbene tra la critica del design britannica e l’artista, designer e docente ungherese intercorrano più di settant’anni, è interessante osservare in questa citazione la presenza di un fil rouge autoriflessivo sul significato del progettare, il cui percorso evolutivo ha portato dalla metà del secolo scorso al giorno d’oggi.

Ci sono state dunque delle fluttuazioni teoriche, nate della sinergia e coesistenza di più fattori storici e circostanze economiche, tecnologiche, sociali e culturali, che hanno via via

ripensato il ruolo delle progettiste e dei progettisti all'interno della società, allargandone gli orizzonti professionali e identitari. Il fiorire di tradizioni critiche ispirate a questa visione ontologica del design (Willis, 2006), nasce e si consolida "dietro le cattedre" delle scuole sperimentali e radicali del Nord globale e si diffonde prevalentemente in contesto accademico. Le conseguenze di queste oscillazioni registrate all'interno della teoria del design si sono riflesse inevitabilmente, dunque, nel mondo dell'educazione, plasmando i percorsi di formazione di generazioni studentesche che occupavano "tra i banchi". E nel momento in cui ciò che viene insegnato tra le mura scolastiche non viene considerata una professione, ma un'attitudine, e le figure che si vogliono creare non sono più tecnici risolutori di problemi, ma "intellettuali organici" (Gramsci, 1971, pp. 3-23; Lupton, 2006, p. 21; Lorusso, 2022), la questione pedagogica all'interno della disciplina diventa sempre più frammentata e complessa.

Questo capitolo si propone di sondare una selezione, operata in base alle esperienze già elaborate dalla letteratura recente, di coordinate storiche e critiche che permettono di orientarsi nello "zoom out disciplinare" (Lorusso, 2020) che ha interessato la teoria del progetto grafico e della comunicazione visiva. Si cercherà di mettere a fuoco in che modo e quando la cosiddetta "criticalità" - dall'inglese *criticality* - si sia insinuata non solo nel modo in cui il design grafico viene percepito e raccontato all'interno dei vari circoli accademici, ma anche e soprattutto nelle modalità in cui viene insegnato. Con la formula "dietro la cattedra" non si vuole intendere quindi la presenza fisica dei singoli e delle singole docenti nello spazio dell'aula, quanto il complesso sistema di linee guida, norme, canoni, ideologie e decisioni istituzionali che plasmano le modalità di insegnamento, la progettazione dei programmi di studio, la selezione dei contenuti didattici e la definizione dei valori accademici.

L'arco cronologico selezionato per questo affondo, dopo una prima panoramica dei suoi precedenti storici, avrà origine nell'intenso e ampiamente auto-riflessivo dibattito che animò con fervore gli anni '90 del secolo passato. Questa fase particolarmente fertile e concettualmente pregnante servirà da punto di partenza, consentendo di esplorare con uno

spettro più ampio le sfaccettature connesse alla controversa definizione del *Critical Graphic Design*. Sotto un profilo geografico, l'Europa e gli USA, si vedranno ancora una volta protagonisti in quanto teatro principale della scena e per la presa discorsiva che le loro correnti hanno ottenuto o stanno ottenendo, tra istanze locali e internazionali.

Un'ultimo appunto necessario, prima ancora di immergersi nella trattazione, è una segnalazione che riguarda lo stato altamente frammentato e lacunoso di un capitolo piuttosto recente della storia del progetto. Nonostante la natura digitale di molte delle fonti e la chimera dell'immortalità del web, infatti, molti materiali originali si sono rivelati molto difficili da reperire, o, in altri casi, sembrano essersi dissolti nell'oblio della rete.

1.1 Verso una disciplina intellettuale

Supponiamo di trovarci sulla piattaforma online di Fiverr, un discusso quanto popolare marketplace basato sulla gig economy, che offre ai suoi utenti un canale di comunicazione tra committenza e freelancer. In poche parole, un supermercato delle discipline creative on demand, tra cui spicca la sezione “grafica e design”. Tralasciando i costi al ribasso da discount dei servizi offerti - con meno di 20 euro è possibile ottenere il layout di un libro di 75 pagine, con 5 euro un logo aziendale -, concentriamoci sulla sezione relativa alle FAQ. Alla domanda “che cos’è il graphic design?”, leggiamo: “Il graphic design è la disciplina che permette di creare materiali visivi tramite l'utilizzo di testi, immagini e colori per comunicare un messaggio. Il professionista addetto alla creazione di questi materiali è il grafico o graphic designer. La principale mansione di un grafico digitale è quella di trasformare un'idea concettuale in supporto visivo. Il graphic designer può compiere la sua mansione in diversi modi: può creare un logo, scegliere i colori di un brand, utilizzare font di scrittura diversi, organizzare graficamente spazi digitali fino a creare un'intera carta grafica.” (Fiverr, 2023). Una definizione come questa dipinge un'immagine nitida di un profilo tecnico professionale, calato nel mondo reale. Il graphic designer emerge, quindi, qui come per il grande pubblico dei non addetti ai lavori, come una figura creativa a servizio di un determinato cliente, assorbita e integrata all'interno della grande e vorace macchina del capitalismo. La scelta di utilizzare per esteso questa specifica citazione è dettata dalla necessità di testimoniare la compresenza di più narrazioni e rappresentazioni quando si viene a delineare l'identità stessa della professione, e di evidenziare un contrasto ben preciso. Sebbene, infatti, una visione di questo tipo, per quanto sommaria e superficiale, possa far sorridere amaramente chi ha fatto della comunicazione visiva il proprio percorso universitario e di vita professionale, riflette una percezione comune a gran parte del sistema lavorativo in cui i grafici di oggi si muovono. Il cosiddetto “mondo reale”.

Fig. 0.: immagine promozionale di un graphic designer freelance su Fiverr.

<https://it.fiverr.com/creators4/design-any-graphic-work>

Quali sono dunque le attività che definiscono la figura del graphic designer? C'è una distanza piuttosto marcata tra la definizione del progettista grafico nella tradizione critica e accademica, influente seppur minoritaria, che ha allargato gli orizzonti di significato e di azione della disciplina, facendo vacillare a più riprese quella logica di *design as service*, e quella dell'opinione comune, di chi non fa parte della *design bubble*. La rimessa in discussione che si è verificata internamente alla disciplina, alla riguarda molteplici livelli costitutivi del proprio ruolo: "le ragioni della propria attività, le motivazioni della committenza e il rapporto con essa, le dinamiche produttive, distributive e decisionali, l'impatto dei prodotti e dei servizi e, in ultima istanza, la validità del design stesso come settore economico" (Lorusso, 2020).

Seguendo la riflessione di Lorusso nel suo articolo "Il design diluito" (2020), ciò che subisce una riformulazione è proprio il concetto di problema. La figura del designer continua ad essere problem-solver, ma se dapprima i problemi da risolvere erano *tamed*, ben definiti e

gestibili, come da traduzione italiana dei teorici Rittel e Webber (1973), le questioni che lo riguardano sono nel tempo considerate infatti *wicked*, complesse, articolate, difficili da confinare in una dichiarazione definitiva (Rittel e Webber, 1973; Lorusso, 2020).

Lontano dalla “semplice” e “meccanica” “organizzazione grafica degli spazi digitali” e la scelta “dei colori di un brand”, suggerita da Fiverr, si rimodella e ridefinisce ciò che un graphic designer può o non può fare: per l’architetta e professoressa alla Yale University Keller Earstling, ad esempio, nel suo *Medium Design*, “i progettisti possono assumere il controllo, decostruire e riconfigurare alcune delle strutture abusive del capitale” (Earstling, 2021).

DESIGNERS CAN
TAKE HOLD OF,
DISMANTLE, AND
REWIRE SOME OF
THE ABUSIVE
STRUCTURES OF
CAPITAL

The belief that designers could create a more humane environment is one of the fundamental delusions of Modernism. The environments of people are hardly the subject of design, most of all they are influenced by organizational and institutional factors. Changing those is a political task.

fig. 1: Meme dal profilo twitter @neuroticarsehole (ora @ethicaldesign69), all'interno del quale le parole di Keller Easterling sono contestate attraverso una citazione del sociologo svizzero Lucius Burckhardt.

Alcune specifiche scuole di grafica del Nord Globale, nel corso degli anni, hanno influenzato questa transizione identitaria, questa ricerca del sé al di fuori di sé – e delle proprie competenze tecniche. Eppure, sebbene si possa individuare una matrice squisitamente accademica ed elitaria all'interno di questo quadro, non è possibile individuare un evento preciso scatenante, né mettere a fuoco nitidamente un punto di svolta.

La tradizione autoriflessiva del discorso sulla grafica si articola in un percorso organico e articolato, che si compone di una varietà di forme, voci, episodi difficili da mappare in maniera esaustiva. Ci sono state, tuttavia, alcune correnti o alcuni episodi che hanno avuto più presa discorsiva e più eco di altri. In un'immaginary linea del tempo relativa al fenomeno, il periodo più denso e fervido è da registrarsi dalla fine degli anni '90 del Novecento fino ai

primi anni '10 del nuovo millennio. Questi anni sono stati animati, per esempio, dall'avvento del *desktop publishing*, dal dibattito sull'autorialità e poi dal cosiddetto *curatorial turn*, che si è espanso dall'arte alle discipline del progetto (O'Neill, 2007; Loveday, 2018; Camuffo e Dalla Mura, 2012), e da altre esperienze che hanno contribuito in modo determinante alla riflessione progettuale. È indubbio, infatti, quanto la fertilità del dibattito di quegli anni sia influente nell'evoluzione del fenomeno in esame, ma è impossibile non fare un piccolo passo indietro, riconoscendo, nella storia recente, alcuni dei momenti propedeutici che ne hanno indirizzato il corso.

Il primo è, per esempio, il famoso manifesto *First Things First* del grafico ed educatore britannico Ken Garland, stampato in quattrocento copie nel gennaio 1964. Firmato da ventuno professionisti della grafica come studenti e fotografi, si tratta di una tappa fondamentale nell'evoluzione della coscienza politica e sociale dei progettisti grafici. Il contenuto del manifesto, ideato durante un convegno della *Society of Industrial Artists* a Londra, è uno dei primi casi di riflessione e ridefinizione del proprio ruolo professionale in relazione al mercato pubblicitario, uno "scopo insignificante" (Garland, 1964), fonte di frustrazione per il talento e l'immaginazione. Non si tratta certamente di una contrapposizione totale al sistema capitalistico, quanto la proposizione di un modo critico con il quale muoversi all'interno del sistema stesso: non più cibo per gatti o sigarette, ma cartelli stradali, manuali di istruzioni, strumenti didattici (Garland, 1964). Ciò che rende questo appello a una presa di posizione più etica un episodio imprescindibile non è soltanto il messaggio in sé, quanto l'eco che ha avuto nel corso del tempo. Grazie alla sua pubblicazione su una colonna del *Guardian*, Garland è stato invitato a leggerlo in televisione durante una puntata del programma *Tonight* della *BBC* (Poynor, 1999), e da quel momento in poi numerose riviste, tra cui il magazine del Royal College of Arts, lo hanno ripubblicato, traducendolo in francese e tedesco e facendolo viaggiare ben oltre i confini territoriali britannici.

Anche in Italia, nello stesso arco temporale, si può riconoscere un vento di consapevolezza sociale ed etica che decostruisce e sovverte l'idea di progetto grafico e del suo legame con l'industria. Il riferimento più esplicativo e noto è sicuramente il periodo rivoluzionario del design radicale, che fa dell'utopia e della "riduzione al progetto" (Dorfles, 1973) una via di fuga dal binomio progettazione/mercato e una vera e propria forma di critica al sistema. Tuttavia ancor prima, dal dopoguerra, si può scorgere l'inaugurazione di una narrazione fortemente politicizzata del progetto grafico. Come si può evincere dalle parole di Ernesto Nathan Rogers nel suo editoriale di apertura della sua direzione di *Domus* del 1946, dove la rivista – e con lei il progetto – diventa strumento prescelto per la costruzione di una società (Rogers, 1946), la componente morale e sociale diventa intrinseca dell'educazione e alla percezione del progetto.

Nel clima della ricostruzione postbellica, nel campo della grafica spiccano in particolare due voci profondamente critiche ed antifasciste, come quelle di Germano Facetti e Albe Steiner. È il 1971 quando quest'ultimo redige un importante manifesto, *La coscienza del Designer*, nel quale la professione viene vincolata a una forte responsabilità etica nei confronti dei consumatori dei prodotti e del pubblico, più ancora che della committenza: viene qui introdotto il concetto di scelta etica da parte del grafico, al momento della commissione di un nuovo progetto, in base alla moralità dei principi che lo muovono. Gli insegnamenti di Steiner, docente all'ISIA di Urbino di Massimo Dolcini negli anni '67-'69, hanno influenzato profondamente il movimento di "grafica di pubblica utilità", di cui Dolcini, insieme a Giovanni Anceschi, era l'esponente più autorevole. Il gruppo, attivo dal '71 all' '89, era mosso dalla ricerca di una nuova forma di comunicazione di messaggi dal contenuto politico e sociale e dal rifiuto netto delle retoriche persuasive proprie della pubblicità commerciale. Il culmine di questa esperienza si ravvisa poi nella stesura di un vero e proprio codice deontologico, con la celebre *Carta del Progetto Grafico*, quadro di riferimento e riposizionamento fondamentale per lo statuto della disciplina, la sua formazione e la sua professione (Baule, 2015).

In contemporanea alle riflessioni di Steiner, nel 1970 e 1971, vengono pubblicate nella collana "Nuovo Politecnico Einaudi", con la celebre copertina disegnata da Bruno Munari, la

prima e la seconda edizione revisionata de *La speranza Progettuale*, del designer, filosofo ed educatore italo-argentino Tomas Maldonado. Maturato grazie all'esperienza didattica dell'autore – invitato da Max Bill, è stato docente e poi rettore della *Hochschule für Gestaltung* di Ulm fino a metà anni '60, nonché *visiting professor* di diverse influenti università statunitensi –, si tratta senza ombra di dubbio di “uno dei pilastri della svolta etica che ha trasformato la definizione di design, aprendo la strada a pratiche più impegnate dal punto di vista sociale, politico ed ecologico” (Quinz, 2022).

Anche oltreoceano, negli Stati Uniti, il 1971 è un anno da ricordare, con la pubblicazione del libro-manifesto *Design for the Real World*, del progettista di origine austriaca Victor Papanek. All'interno di una delle più celebri invettive di stampo illichiano (Lorusso, 2020) all'imperialismo economico, nella sua “esplorazione di modelli di progettazione alternativi che andassero al di là della cultura capitalista della merce” (Clarke, 2022), si assiste a uno slittamento esplicito nel ruolo e nella percezione del designer: non più un tecnico (conoscenza dei materiali e dei processi di realizzazione delle “cose”), ma un pensatore dal profondo senso etico e politico.

Soltanto l'anno dopo, nel 1972, al museo Fodor di Amsterdam si è tenuto uno dei dibattiti pubblici più iconici e mediatici della storia del graphic design, *Het debat*, dove due giganti del calibro di Jan Van Toorn e Wim Crouwel si sono confrontati sulle proprie due visioni opposte e in aperto conflitto della professione e del suo ruolo nel mondo. Le posizioni dei due giganti del design olandese si possono sintetizzare in uno scontro tra un'ottica oggettiva e una soggettiva, in bilico tra tecnica e arte: mentre Crouwel crede che come designer non debba mai fraporsi tra il messaggio e il suo destinatario (Crouwel, 2015) e debba piuttosto rappresentare ciò che il cliente vuole nel modo più chiaro possibile, Van Toorn propone un'idea di designer responsabile e padrone del significato sociale e politico dei propri progetti e della propria pratica.

Ciò che è certo è che ciascuna di queste esperienze meriterebbe un affondo a sé.

Nell'ambito di questa indagine, i casi presentati finora sono da leggere come spunti, in una

fotografia non esaustiva di possibili momenti propedeutici alle evoluzioni contemporanee del discorso critico. Il loro comune denominatore, oltre a concorrere a creare un precedente storico di designer allo specchio, in una riflessione identitaria continua e controversa sul proprio ruolo nel mondo globalizzato, è il loro legame con il mondo accademico. Anche se ancora orientate ad alternative praticabili nel mondo lavorativo, molte di queste idee sono state pensate da figure di designer attivi nel campo dell'insegnamento, elemento che ha permesso a queste di essere assorbite da nuove generazioni di progettisti nel corso della propria educazione e di indirizzarle verso nuovi sviluppi.

1.2 Gli anni '90 e il *designer as...*

“I designer hanno vissuto a lungo nel timore che la gente pensasse che sono frivoli, trattando il loro lavoro come ‘bello ma insulso’, denigrando la loro competenza faticosamente acquisita e che li metta in fila per i tagli al budget. L'autorialità nel design è stato un velleitario pensiero progettuale: il sogno che i designer potessero comandare intimamente i propri destini creativi, contribuendo al contempo a creare qualcosa di valore per la cultura”.

(Blauvelt, 2011, p. 24)

L'avvento del digitale è stato un terremoto tecnico quanto storico e teorico per il campo del design grafico. L'ambito che più ha risentito della scossa tecnologica è senza dubbio quello della tipografia, che ha visto il computer assorbire molti dei processi manuali e fisici essenziali al lavoro di progettazione dei caratteri (Dalla Mura, Riccini & Vinti, 2016, p.7), ma gli effetti di questa trasformazione hanno avuto eco in ogni aspetto e fase del processo progettuale. Soprattutto nel modo in cui la professione stessa viene percepita e raccontata. La rivoluzione digitale degli anni '80 e '90 non solo “ha costretto la comunità dei graphic designer a confrontarsi ancora una volta, ma in maniera forse più profonda e radicale, con la natura propriamente tecnologica del loro operare” (Dalla Mura, Riccini & Vinti, 2016, p. 8), ma li ha messi di fronte alla necessità di ridefinizione del proprio ruolo. Se da un lato il “mestiere di grafico” (Steiner, 1978) ha dovuto incorporare mansioni prima affidate a figure professionali diverse, dall'altro ha avvertito un processo di democratizzazione senza precedenti. La figura del graphic designer ne ha dunque, in parole povere, guadagnato in libertà progettuale e di sperimentazione visiva, ma ha perso gran parte della comoda consapevolezza di far parte di un'élite (Faoro, 2021). Tutti possono ora, potenzialmente, diventare graphic designer, o almeno produrre e circolare testi e immagini: una rivoluzione che, sin dagli albori, ha generato opinioni in bilico tra entusiasmo e scetticismo (Galluzzo, 2016). Non è trascurabile che, come ricorda la grafica e critica Silvia Sfligiotti, la transizione

da analogico a digitale sia stata lenta e graduale a causa del fattore economico: ancora negli anni '90 i computer richiedevano alla classe media investimenti proibitivi (Sfligiotti, 2016). Se il fenomeno della “democratizzazione dei mezzi di produzione” vera e propria è dunque da datare, all'interno della nostra immaginaria linea del tempo, più avanti, gli anni che lo precedono sono già agitati da una particolare agitazione accademica e critica. Complici la delusione da fine Modernismo e la ritrattazione dell'universalismo del canone del *good design*, lo spettro della rivoluzione tecnologica e l'accelerazione dei processi di globalizzazione che hanno cambiato il modo di percepire la società, si sviluppa in modo molto più partecipato e pregnante che in passato un dibattito volto a ridefinire il ruolo e l'identità del designer grafico in questo nuovo scenario. I designer scrivono, discutono, si scambiano idee e posizioni (Poynor 2003, p. 6; Faoro, 2021), e per farlo, si creano nuovi spazi e canali di espressione. Il palco editoriale principale di questa stagione critica è la rivista californiana *Emigre*, co-fondata nel 1984 da Rudy VanderLans e Zuzana Licko e fusione provocatoria e altamente avventurosa di self-publishing, tipografia sperimentale e scrittura critica, attraverso la collaborazione con scrittori, docenti universitari e programmi accademici (Laranjo, 2017, p. 39).

Quella che inizia a svilupparsi, tra i protagonisti di questo capitolo storico, è una diffusa tendenza a cercare risposte e spunti al di fuori dei confini del mondo del graphic design. I progettisti cercavano nelle pagine della critica artistica e letteraria, della filosofia, degli studi antropologici e sociali gli strumenti concettuali da applicare alle loro ricerche di senso e di esistenza della professione in un quadro sempre più intricato e complesso.

"La letteratura, la poesia e l'arte, le scienze cognitive, la sociologia e la teoria della comunicazione, la politica, l'economia e la tipografia: tutto ciò è essenziale perché il graphic designer assuma la leadership in questo nuovo mondo di comunicazione attiva. Chiedo qui una maggiore consapevolezza del significato del

graphic design in un mondo in cui la comunicazione si è intensificata fino a raggiungere gli alti livelli odierni. I graphic designer devono collocarsi all'interno di questo processo piuttosto che ai suoi margini. Per assumere questa posizione è necessaria una nuova conoscenza unita a una forte volontà.”

(Margolin 1994, pp. 65-66).

“Poiché la professione del design è sempre più messa alla prova dagli sviluppi tecnologici e dalle profonde trasformazioni nei rapporti di lavoro, [...] un maggiore coinvolgimento nella creazione di contenuti attraverso la mutua collaborazione con specialisti provenienti da altre discipline sta arricchendo l'intera esperienza del design in modi inaspettati.

Gli interventi ai margini del campo, che esplorano le sovrapposizioni tra design e linguaggio, letteratura, filosofia o storia, sembrano contribuire a espandere il campo.”

(De Almeida, 1996)

Uno degli esempi più emblematici è il dibattito sull'autorialità. Sebbene le sue tracce fossero presenti già negli anni '70, come si è accennato nel capitolo precedente – ne è un esempio il celebre confronto Van Toorn e Crouwel –, è proprio tra la fine degli anni '80 e '90 che assume un ruolo centrale all'interno del dibattito disciplinare, dentro e fuori i circoli accademici. La facilità di assemblaggio di elementi permessa dal computer genera una “questione annosa e mai davvero risolta” (Falcinelli, 2022, p. LXXIV): a chi appartiene l'effettiva paternità di ciò che si crea? O, come nelle parole di April Greiman “chi possiede cosa?” (Greiman, 1990, p. 245). Si tratta di una pallida avvisaglia di una graduale tendenza espansionistica della cultura grafica, che qui esce dalla propria bolla disciplinare per addentrarsi in una questione secolare nel campo della letteratura.

Nel corso del XX secolo la questione ha assunto una nuova e inaspettata luce attraverso diversi testi dalla grande rilevanza storica. Il primo è senza dubbio il seminale *The author as a producer*, del filosofo tedesco Walter Benjamin (1934), seguito dall'articolo di Wimsatt e Beardsley "The Intentional Fallacy" (1946), dal saggio di Roland Barthes *La morte dell'autore* (1968) e l'anno successivo da *Che cos'è un autore* di Michel Foucault (1969).

Mentre nella letteratura e nella filosofia - come si può dedurre dall'eloquente titolazione delle dissertazioni - il dibattito intellettuale rifletteva sulle ceneri del concetto di proprietà intellettuale del testo, nella teoria del design grafico stava iniziando ad affermarsi in un modo nuovo e seducente. Nel 1991, il critico del design Rick Poyner lanciò questo ormai familiare dibattito con il suo articolo "*The designer as author*", pubblicato nella rivista britannica *Blueprint*, iniziando a riflettere sulla complessità visiva delle opere di designer come Neville Brody o Jonathan Barnbrook. Come fondatore di *Eye magazine*, all'epoca, Poyner commissionò poi al graphic designer americano Michael Rock la scrittura de "*The designer as author*", datato 1996, che può essere citato come il principale punto focale del dibattito. Rock prese nota di numerosi modi di autorialità nel design - dai libri illustrati alle mostre curate - all'interno di un testo dai toni decisamente scettici, ma che fu in qualche modo frainteso.

Come ha scritto successivamente la graphic designer Ellen Lupton, il saggio di Rock "ha ispirato una generazione di aspiranti autori di design, specialmente tra coloro che associavano l'autorialità a progetti auto-iniziati. Rock divenne involontariamente il bambino manifesto di un'epidemia di "designer come autore", anche se il suo saggio aveva cercato, in sostanza, di gettare dubbi sul culto del contenuto, incoraggiando i designer a concentrarsi invece sulle tecniche visive che costruiscono significato al di là del testo o del messaggio." (Lupton, 2011, p. 59). Per correggere ogni equivoco, il fondatore dello studio 2x4 ha pubblicato, un decennio più tardi, una precisazione del suo pensiero in "*Fuck Content*" (2005), dove relaziona il discorso sull'autorialità con una generale insicurezza circa il valore del lavoro del grafico, nonché con una certa invidia nei confronti della *agency* di artisti e autori letterari (Rock, 2005). D'altronde già all'interno del testo del 1996 erano presenti

segnali di perplessità nei confronti dell'effettivo potere d'azione del graphic designer, come si evince dalla seguente citazione: "per rinunciare al potere occorre aver già indossato il mantello, e così i progettisti hanno avuto un certo dilemma nel rovesciare un potere che potrebbero non aver mai posseduto" (Rock, 1996).

In risposta a Rock e con una riconoscibile citazione benjaminiana, la designer, critica ed educatrice - ai tempi già parte della Cranbrook Academy di Katherin McCoy - Ellen Lupton propone una nuova concezione: il *designer come produttore* (Lupton, 1998). In quest'ottica la figura del grafico evade dal binario rapporto con la committenza, assumendo controllo e coscienza "non solo di cosa ha da dire, ma di qual è il suo ruolo all'interno del sistema" (Falcinelli, 2022, p. LXXVI). Come sottolinea Falcinelli nell'introduzione a *Filosofia del Graphic Design* (2022), ci si trova davanti prevalentemente a "una differenza di prestigio, non di linguaggio" (Falcinelli, 2022, LXXVII), per cui ciò che oscilla è il valore che viene dato alla figura del grafico, determinato arbitrariamente in base al contesto e all'istituzione di riferimento. Ed è proprio il volume di riferimento del testo della Lupton che permette di intuire l'enorme portata della sua riflessione dal punto di vista didattico: il suo scritto, infatti, è stato pubblicato all'interno della raccolta del designer e critico statunitense Steven Heller *The Education of a Graphic Designer* (1998), a cui hanno contribuito diversi protagonisti della stagione post-modernista americana. La cornice spiccatamente educativa del volume rende le parole della critica un vero e proprio manifesto programmatico per gli studenti delle scuole di design, fattore che contribuisce a plasmare l'identità delle figure che vengono formate. La formula "*the designer as...*", sebbene venga poi riconosciuta ex post¹, diventa, in quegli anni di incertezza disciplinare, un riferimento per numerosi critici, che di volta in volta vi accostano figure e ruoli differenti. Risale al 2013 il tentativo di Steven McCarthy di tracciare i contorni delle infinite coniugazioni della professione, nel volume *The Designer As...*

¹ Anche il designer e docente Ruben Pater ha di recente organizzato la struttura del suo *Caps Lock: How Capitalism Took Hold of Graphic Design and How to Escape From It* (2021), attraverso la formula "design as...". Nel ricostruire l'intricato rapporto del graphic designer e l'economia capitalista, ha nominato così i vari capitoli: *The Designer as Scribe, The Designer as Engineer, The Designer as Brander, The Designer as Salesperson, The Designer as Worker, The Designer as Entrepreneur, The Designer as Amateur, The Designer as Educator, The Designer as Hacker, The Designer as Futurist, The Designer as Philanthropist, The Designer as Activist.*

(McCarthy, 2013). Autore e produttore, ma anche “attivista, imprenditore, curatore, collaboratore” (McCarthy, 2013): e questa è solo una parte delle mansioni accostate nel corso degli anni alla figura del grafico.

“Si va dal designer che esprime la sua individualità di Katherine McCoy; al *designer come lettore* di Gerard Mermoz; al *designer come scrittore* di Ellen Lupton e J. Abbot Miller; al *designer come ricercatore* di Daniel van der Velden; al *designer come scrittore, editore, e distributore* di Adrian Shaughnessy; al *designer come regista* di Giovanni Anceschi e molti altri ancora.” (Faoro, 2021, p.45).

Si tratta, come si può ben evincere dalla cronologia degli interventi, di un dibattito ampio e duraturo, che si è espanso geograficamente negli ultimi 20 anni tra Europa e Paesi anglosassoni e non ha mai davvero raggiunto un punto di cesura. Le etichette accostate alla inflazionatissima formula non fanno soltanto parte di una lotta per guadagnare terreno disciplinare, ma anche in un’incessante e inquieta ricerca di un’identità. Queste oscillazioni critiche e speculative hanno un’influenza diretta e tangibile nel modo in cui gli studenti di comunicazione visiva si confrontano con la costruzione della propria immagine.

Nonostante le sue radici saldamente ancorate al fervore critico degli anni '90 e alla minaccia incombente della rivoluzione digitale, la questione autoriale non è dunque un capitolo da considerarsi completamente terminato. Questo accade, secondo Falcinelli, perchè si lega indissolubilmente a quesiti scivolosi mai davvero risolti: “se il designer si fa autore, significa che smette di essere problem solver e diventa un artista? [...] La grafica è arte? [...] Che peso hanno le idee dei designer? Chi li ascolta? Quanto possono incidere davvero sul mondo?” (Falcinelli, 2022).

Ci sono ulteriori implicazioni che la riflessione sull'autorialità porta con sè, soprattutto all'interno dell'educazione al design. In un recente articolo del 2020, “*We Need Graphic Design Histories That Look Beyond the Profession*”, la designer e docente Aggie Toppins riflette, ad esempio, su quanto l'equazione "singolare > plurale" , insita nel culto dell'autore-eroe, sia ancora un problema nei sistemi didattici contemporanei.

“Gli eroi del design sono una leggenda: così come li abbiamo immaginati, possiamo non immaginarli. Come settore, dovremmo smettere di perpetuare l'idea che i designer siano singoli agenti di cambiamento che agiscono sulla cultura dall'esterno. Piuttosto, dovremmo rendere visibili i complessi mondi sociali in cui i designer operano.”

(Toppins, 2020).

L'articolo evidenzia come la narrazione dell'autorialità del design grafico sia complice di una storia tradizionale che si è concentrata principalmente sulle figure professionali e sulle opere canoniche, escludendo pratiche significative di grafica che non provenivano da professionisti. Per la Toppins questa prospettiva limitata ha avuto conseguenze negative sull'inclusività e sulla diversità nel graphic design: la storia tradizionale, focalizzandosi principalmente su professionisti uomini, bianchi e di classe media, ha trascurato le pratiche anonime, amatoriali e non canoniche che hanno avuto un impatto culturale significativo.

L'articolo suggerisce che superare questa limitazione richiede un approccio più ampio alla storia del graphic design, che includa pratiche non professionali, testimonianze visive anonime e una prospettiva più diversificata.

1.3 Dalla pagina stampata al white cube

“[...] negli ultimi decenni i graphic designer hanno esplorato e acquisito motivazioni e modalità diverse per il loro mestiere. [...] Sorretti da una accresciuta consapevolezza dei loro strumenti e chiamati a muoversi entro contesti sempre meno certi e lineari, i graphic designer, o almeno alcuni fra loro, hanno cominciato a costruire loro stessi la possibilità e le condizioni per intervenire, per progettare e comunicare.

Da qui, per esempio, il crescente impegno nel dare voce a contenuti e storie che esulano dalle logiche di mercato, attraverso progetti avviati e prodotti in autonomia (la cosiddetta “autoproduzione”, *self-initiated projects*); l'utilizzo del graphic design come forma di ricerca e indagine; l'interesse a sperimentare e collegare pratiche contigue quali la grafica, la scrittura, la curatela, l'*editing* e l'editoria, per raggiungere un pubblico diversificato”.

(Camuffo & Dalla Mura, 2011, pp. 12-13)

La stagione del D.I.Y., *Design it Yourself*, per usare le parole di Ellen Lupton (2005), che influenza il lavoro di un'intera generazione di grafici *as producers* (Lupton, 1998) e *as entrepreneur* (Heller, 2002) di se stessi è, negli anni '90, soltanto agli albori. L'ampio abbraccio di questo modello professionale ha le sue radici in un allontanamento del mercato industriale, nel tentativo di creare spazi e contesti alternativi che siano fuori dalla sua influenza. Alla luce di quanto emerso dai capitoli precedenti, questa tensione non è nulla di nuovo, quanto l'estensione di discorsi già emersi in passato: appare dunque come un *fil rouge* che accompagna, seppur con diverse sembianze e nature, la riflessione progettuale. Un caso che simboleggia la presenza di questo ricorso storico è da rintracciare nel 1999, quando l'organizzazione ambientalista *Adbusters* ha rilanciato una versione aggiornata, dal titolo *First Things First 2000*, dell'iconico manifesto di Ken Garland (1964). Questa volta è firmato da “graphic designers, art directors e comunicatori visivi” (Barnbrook et al., 1999) del

calibro, tra gli altri, di Irma Boom, Max Bruinsma, Steven Heller, Zuzana Licko, Ellen Lupton, Jan van Toorn, insieme allo stesso Garland. Il testo, che, riprendendo le posizioni di 40 anni prima, rimarca una più profonda scissione dal mondo industriale e la necessità di concentrare l'attenzione della disciplina sulle "crisi ambientali, sociali e culturali" (Laranjo, 2017), ha avuto moltissima risonanza all'interno del settore, ripubblicata da magazine come *Eye*, *Items*, *Form*, *Blueprint*, così come dall' *AIGA Journal of Graphic Design*.

Dove converge, dunque, la pratica dei graphic designer, all'interno di questo "nuovo paesaggio del design"²? (Slegers, 2016)

Sebbene non esista una risposta univoca, è indubbia la presenza di una serie di istanze, esterne ma tangenziali alla progettazione grafica, che hanno via via cercato vie di fuga dall'ambito commerciale industriale, per trovare rifugio nell'ambito (commerciale) culturale e artistico. Una delle più influenti e controverse è datata 1997 e coincide con l'introduzione del termine "*critical design*", da parte di Anthony Dunne (Malpass, 2017), in riferimento alla forma di ricerca e pratica sviluppata insieme a Fiona Raby al Royal College of Arts di Londra nel corso degli anni '90. Con questa etichetta viene individuata dall'autore una modalità progettuale, in seno al design del prodotto, che si colloca al di fuori dei termini stabiliti dal capitale o dalla produzione e viene concepita "per essere mostrata piuttosto che per la vendita" (Malpass, 2017, p. 4). Contrapponendosi a una visione del design "affermativa" (Dunne & Raby, 2013) e al ruolo tradizionale di *problem solvers*, il duo immagina scenari speculativi e fittizi attraverso i quali "sfidare assunti ristretti, preconetti e dati di fatto sul ruolo che i prodotti svolgono nella vita quotidiana" (Dunne & Raby, 2013, p. 34). Fu proprio all'RCA, dove Dunne e Raby insegnavano internamente al corso *Design Interactions*, che l'agenda del *Critical Design* fu portata avanti per la prima volta e ottenne grande risonanza. Al di là del cambio di paradigma incluso nella loro concezione, i due designer britannici

² La citazione fa riferimento al documentario *Het nieuwe ontwerp landschap* (2016) a cura di Erwin Slegers*, capo del dipartimento di graphic design presso la HKU University of the Arts a Utrecht, in Olanda. Si tratta di una conversazione con noti professionisti del settore sui nuovi orizzonti della disciplina del design nel panorama contemporaneo. <<https://vimeo.com/120899089>>

hanno ricoperto un ruolo fondamentale e duraturo all'interno del vocabolario delle discipline del progetto.

Critical Design e *Speculative Design* sono diventate nel tempo vere e proprie etichette identitarie e, come ha sottolineato nella sua tesi il graphic designer portoghese Afonso De Matos, hanno aperto la strada a una fioritura di nuove terminologie che condividono simili principi: *Participatory Design*, *Design Fiction*, *Adversarial Design*, *Discursive Design*, *Ethical Design*, *Disobedient Design*, *Medium Design*, *Social Design*, *Design Activism*, *Contextual Design*, *Geo-Design*, etc. Come spiega De Matos, alcuni di questi termini "esistono principalmente come nomi di programmi accademici, altri soltanto all'interno della pratica specifica degli autori che li hanno proposti, altri ancora cercano di stabilire scuole di pensiero che più designer potessero abbracciare" (De Matos, 2022, p. 30).

Un altro motivo per il quale le teorizzazioni di Dunne e Raby hanno segnato in maniera decisiva il dibattito di quegli anni è da ricercare nello slittamento della destinazione dei progetti che il *Critical Design* suggerisce: non più la vendita, quanto l'esposizione. Il prodotto del design critico non assolve un compito pratico nella sfera quotidiana, ma la finalità di innescare riflessioni critiche. Il contesto espositivo museale è dunque un sito privilegiato all'interno del quale il design critico trova il suo spazio (Malpass, 2017, p. 4).

Negli stessi anni il campo della grafica viene interessato da un cambio di prospettiva analogo. Presenti già nei decenni precedenti, le mostre di graphic design erano tradizionalmente dedicate a posters o a monografie di eminenti figure autoriali nel campo, sollevando questioni e incertezze tra diversi intellettuali riguardo alla sfida della decontestualizzazione propria del contesto espositivo. Queste perplessità attorno all'argomento sono affrontate approfonditamente, per esempio, da Jean-François Lyotard nel saggio "*Intriguer, ou le paradoxe du graphiste*" (1990, p. 10), nel catalogo della mostra *Vive les graphistes! Piccolo inventario del grafismo in Francia* (Imbert, 2018, pp. 4-27). Al suo interno, nel discutere l'organizzazione di mostre di graphic design, il filosofo francese sottolinea la natura intrinsecamente circostanziale ed effimera degli oggetti grafici e invita a

riflettere sulla complessa relazione tra mostre di graphic design e il campo artistico, interrogandosi sulla capacità delle esposizioni di conferire al graphic design lo status di arte.

“Subito dopo il progetto editoriale autogestito, negli anni 2000 e nei primi anni 2010 la partecipazione e la realizzazione di mostre stava diventando una nuova piattaforma per le professioniste e i professionisti della grafica espansa. In particolare, questo tipo di attività era accompagnata da statement e discorsi che la inquadravano come pratica di design”.

(Dalla Mura, 2018, p. 29)

Il momento cruciale che ha segnato una svolta nel rapporto tra graphic designer e le gallerie (Dalla Mura, 2018, p. 30) è da individuarsi nella mostra curata dal designer slovacco Peter Bil'ak e allestita alla Moravian Gallery, a Brno, in parallelo alla Biennale di Graphic Design del 2006: *Graphic Design in the White Cube* (Bil'ak, 2006). Bil'ak ha commissionato a venti graphic designer e collettivi di progettare manifesti ad hoc per la mostra a cui avrebbero partecipato: *Graphic Design in the White Cube*. Questi manifesti avrebbero dovuto funzionare su due livelli: come contenuto di una mostra all'interno del “white cube” e nelle strade della città, dove i manifesti sarebbero stati appesi per promuovere e fornire informazioni sull'evento.

L'idea curatoriale di Bil'ak, al di là dell'interessante sfida ai limiti della disciplina della progettazione grafica in relazione allo spazio espositivo, è resa particolarmente forte dal “discorso che ha prodotto intorno a essa” (Dalla Mura, 2018, p. 30). Il testo che accompagna la mostra, e che è tuttora consultabile sul sito dello studio di type design olandese *Tipoteque* (Bil'ak, 2006), contiene al suo interno interessanti spunti per osservare più da vicino l'aria che si respirava all'interno del *design discourse* di quegli anni. In particolare, è particolarmente rilevante leggere:

“Per molto tempo il design grafico è stato definito come un servizio di un designer per un cliente, radicato in impulsi esterni

piuttosto che interni. Il lavoro di design svolto senza un cliente si trova in un limbo tra arte e design.

Il graphic design è una professione piuttosto giovane e, come tale, ancora in fase di sviluppo.

Si sta espandendo fino a comprendere diverse attività: scrivere, organizzare, concettualizzare, riflettere. Non si tratta più di un design definito solo da biglietti da visita e loghi.”

(Bilak, 2006)

Alcuni degli eventi che hanno investito e ristrutturato il mondo dell'arte e dell'esporre a partire dagli anni '60 – come, ad esempio, il cosiddetto *curatorial turn* (O'Neill, 2007; Loveday, 2018), la diffusione della "cultura delle biennali", l'espansione dell'artista come "meta-curatore" o "autore creativo" (O'Neill, 2007; Loveday, 2018) – hanno lasciato un segno anche all'interno del design. Nel campo della grafica, questo ha comportato l'emergere, a partire dagli anni '90, di eventi e mostre, come anche di pubblicazioni e workshop curati da professionisti della comunicazione visiva (Robert, 2018, p. 3). E così lo spazio espositivo, dalla pagina stampata al *white cube*, è divenuto una delle estensioni del concetto e del campo di applicazione del graphic design, indicando nell'industria culturale un'alternativa a una pratica soggiogata alle regole del mercato pubblicitario.

"Da un lato l'idea di meta-autorialità curatoriale è un salto di scala, una diversa disposizione gerarchica. Dall'altro è un ampliamento e una fusione di ruoli: curatore, editore, direttore artistico, scrittore, progettista di mostre, *social networker*, attivista politico, *budget manager* e così via". Nelle parole di Steven McCarthy, all'interno del testo *Curating as Meta-design authorship* (2006), emerge lo stretto legame tra la svolta curatoriale, la stagione del "designer as..." e la rivendicazione di una voce propria e autonoma, figlia del dibattito autoriale nelle sue contemporanee ramificazioni. L'ampio ventaglio di figure professionali ora identificate come proprie da nuova generazione di designer-curatori dimostra, ancora una volta, una sperimentazione di nuove forme di produzione e mediazione (Camuffo & Dalla Mura, 2013), che si riflette nella concezione stessa della disciplina.

“Abbiamo bisogno precisamente di questo spazio per pensare alla comunicazione, invece di trovare risposte che magari sono totalmente noiose o prevedibili. Quindi, se il mondo dell'arte sta dando al design la possibilità di riflettere e fare ricerca, è fantastico. Perché non dovremmo cogliere questa opportunità?”

(Camuffo & Dalla Mura, 2012)

Gli anni 2000 e nei primi anni del 2010 testimoniano una densa concentrazione di attività espositive e curatoriali che diventano una piattaforma di incontro per più progettisti per materializzare ed espandere riflessioni circa la natura e la direzione della disciplina (Dalla Mura, 2018, pp. 29-41). Questo fervore culturale è stato registrato e raccontato attraverso blog come il celebre *Manystuff.org*, fondato dalla francese Charlotte Cheetham, un angolo del web aggiornato quotidianamente. Il progetto di archivio digitale è dedicato lavori, pubblicazioni, mostre di giovani designer grafici che lavoravano a cavallo con il mondo dell'arte o con iniziative autoprodotte, e focalizza la sua attenzione su “le tendenze altre del graphic design che si allontanano dal mainstream” (Hudson, 2009). Alla *wunderkammer* digitale, dall'url sfortunatamente non più accessibile oggi, è stata dedicata la speciale edizione del 12esimo numero del coreano *Graphic*, con la traduzione su carta stampata di 1943 post del blog. Il magazine *cult* dalla risonanza internazionale, sotto la direzione artistica di Na Kim, indaga come questo spazio online sia diventato una piattaforma di *networking* per condividere e diffondere il linguaggio della scena grafica contemporanea, nella sua trasversalità e multidisciplinarietà.

“Il graphic design deve essere concepito come una disciplina capace di generare significato a partire dalle proprie risorse intrinseche, senza fare affidamento su commissioni, funzioni, materiali o mezzi specifici. Tali azioni dovrebbero dimostrare

autoconsapevolezza e riflessività; una capacità di manipolare il sistema del design grafico.”

(Blauvelt, 2011, p. 55)

Paradigmatica dell'intensa fase di (auto)riflessione collaborativa innescata attraverso la macchina espositiva è, senz'altro, nel 2012, la mostra *Graphic Design Now in Production*, tenutasi prima al Walker Art Center di Minneapolis e poi riproposta in altre città statunitensi. Curata da Ellen Lupton e Andrew Blauvelt, con uno spirito documentaristico e storico, delinea le sfide e le dinamiche della comunicazione visiva contemporanea, raccogliendo i principali contributi a livello internazionale a partire dal 1998: riviste indipendenti, libri, progetti autoprodotti, *branding*, articoli critici raccontano la trasformazione della grafica da servizio industriale a disciplina culturale espansa. Il catalogo della mostra, ispirato al *The Last Whole Earth Catalog* di Stewart Brand - definito dagli autori "la classica guida alternativa alla sopravvivenza autarchica" -, "[...] più che limitarsi a documentare la mostra, le si affianca, sta in piedi da solo come il suo sommario in forma di libro" (Sachs, 2012), come un'espansione cartacea dello spazio curatoriale.

fig. 3: doppia pagina del catalogo *Graphic Design: Now In Production*, curata da Andrew Blauvelt e Ellen Lupton, Walker Art Center, 2011

In una griglia claustrofobica che vuole rievocare uno stile premoderno di composizione, si rispecchia una “condizione di sovraccarico informativo all’interno di una cultura sempre più frammentata e basata sulla ricerca” (Blauvelt e Lupton, 2011).

La cultura di una disciplina che, per usare le parole di James Goggin, assume contorni sempre più “open-ended” (Goggin, 2009).

Il capitolo che lega il graphic design e il contesto museale-espositivo, e che al giorno d’oggi non può – fortunatamente – dirsi finito, all’interno di questa disamina aiuta a tratteggiare sempre più nitidamente una tendenza di inizio millennio che coinvolge diversi attori della disciplina, e che è letterale e metaforica al contempo: la volontà di farsi spazio. I vari spunti storici presi in esame si fanno segnale, in modi diversi, di una necessità professionale di riscrivere i limiti della progettazione grafica e di spostarli, man mano, un passo più in là.

1.4 Critical graphic design

La prima occasione nella quale il termine “*critical*” viene accostato ufficialmente alla parola graphic design è fornita da una mostra collettiva. Si tratta di una questione meramente lessicale, dal momento che semanticamente il concetto è germogliato internamente alla disciplina, come si è dimostrato nei paragrafi precedenti, per decenni. È il 2007 quando presso l’Architectural Association di Londra Zak Kyes e Mark Owens curano *Forms of Inquiry: The Architecture of Critical Graphic Design*, in un’esplorazione, attraverso il contributo di firme internazionali, degli spazi interstiziali tra architettura e graphic design (Sueda, 2018). La mostra ha avuto una vita insolitamente lunga, viaggiando per due anni in sedi di cinque Paesi — Utrecht (Olanda), Valence (Francia), Stoccolma (Svezia), Zurigo e Losanna (Svizzera) (Laranjo, 2017) — ed è stata al centro di una particolare risonanza mediatica. In un momento di ridefinizione identitaria, l’utilizzo di un’etichetta così caratterizzante, ha comportato un collegamento diretto tra i partecipanti e la neonata figura di *critical graphic designers*. Studi e progettisti indipendenti dalla fama già affermata internazionalmente come Åbäke, Julia Born & Alexandra Bachzetsis, Laurenz Brunner, Sara De Bondt, Experimental Jetset, James Goggin, Francesca Grassi, Karel Martens & David Bennewith, Metahaven, John Morgan, NORM, Radim Pesko, Project Projects e molti altri si stagliano come modelli esemplari di una pratica basata sulla cosiddetta “*critical investigation*” (Kyes & Owens, 2007). Questa seducente definizione entra così a far parte del canone e a circolare all’interno del settore con dei contorni che sin dall’inizio, come argomenta Laranjo all’interno della sua tesi magistrale, si delineano nebulosi e controversi (Laranjo, 2017, pp. 32-35).

Il progetto curatoriale è stato progressivamente espanso con una serie di iniziative che hanno contribuito ad amplificare la sua diffusione e la costellazione di persone coinvolte nella discussione delle nozioni di criticità proposte (Camuffo e Dalla Mura, 2013). Queste iniziative hanno incluso una sala di lettura, conferenze e seminari, oltre a pubblicazioni come il catalogo *Forms of Inquiry* e *The reader*, un libro pubblicato nel 2008 quando la mostra si è

tenuta a Stoccolma, nell'ambito del forum IASPIS sul design e la pratica critica. Tra i contributi presentati spicca il testo di Ramia Mazé, ricercatrice e docente di Design per l'Innovazione e la Sostenibilità al RCA. Al suo interno vengono identificate tre forme di *critical practice* relative alle discipline progettuali. La prima ha a che fare con un atteggiamento critico autoconsapevole e autoriflessivo nei confronti della pratica del designer, circa ciò che un designer fa e perchè lo fa: Mazé sostiene che questo può essere inteso come una sorta di interrogazione interna e un modo in cui i singoli designer si posizionano personalmente all'interno della loro pratica. La seconda forma è descritta come "costruzione di un meta-livello o discorso disciplinare" (Mazé, 2008; Laranjo, 2017, p. 61; De Matos, 2022, p. 12). Si tratta di una "criticità all'interno di una comunità professionale o di una disciplina", e si occupa di "cercare di sfidare o cambiare le tradizioni dei paradigmi" (Mazé, 2009, p. 389) internamente ad essa, dunque i suoi metodi, presupposti, regole e meccanismi. Infine, la terza possibile manifestazione della criticità è esogena, ed è relativa a urgenti questioni sociali, politiche e ambientali. Qui il design, da oggetto di critica, diventa il veicolo attraverso il quale questa carica critica viene diretta altrove (De Matos, 2022, p.13) e il designer diventa un attore politico. Seguendo questa classificazione, il *Critical Graphic Design*, così come viene presentato da Kyes e Owens o dai contributi dei partecipanti, abbraccia la terza modalità critica.

Laranjo, nella sua dissertazione (2017), riflette su come la teorizzazione dei modi in cui la critica può avere a che fare con il progetto riveli quanto poi, sul piano reale ed effettivo, queste divisioni si sovrappongano e contaminino a vicenda (pp. 64-65). Non sono mancati, infatti, dubbi e perplessità da parte dei professionisti del settore. Il testo *Critical Omission* (2008, p. 65), in particolare, in cui Rick Poynor si è cimentato in un'analisi critica della mostra e dei suoi presupposti concettuali, ha generato non solo reazioni da parte della generazione di *critical graphic designers*, ma anche un'accesa discussione con i curatori della mostra, in un botta e risposta ora consultabile sul sito web di *Print Mag* (Poynor, 2008; Laranjo, 2017, p. 66). Poynor riconosce l'attualità della mostra ma la definisce "una solitaria posa intellettuale" (2008) nel momento in cui indugia nel mondo dell'arte e ignora le inevitabili radici storiche e

filosofiche che la precedono e legittimano - le riflessioni di Dunne & Raby in *Design Noir*, il manifesto *First Things First*, il *self-initiated* magazine *Emigre*, i contributi al dibattito sull'autorialità e altre istanze esplorate qui nei capitoli precedenti.

“Se il graphic design critico è qualcosa di più di una posa intellettuale isolata, dovrebbe passare meno tempo a frequentare gli artisti, rivolgere la sua intelligenza verso l'esterno e comunicare con il pubblico su questioni e idee che contano ora.”

(Poynor, 2008)

“David Carson (di cui tra l'altro ammiriamo il lavoro) una volta ha detto che ‘il graphic design salverà il mondo, subito dopo il rock & roll’, che si supponeva fosse un'osservazione ironica. Tuttavia, questa osservazione è ironica solo se si parte dal presupposto che il rock & roll non salverà il mondo. In realtà pensiamo che il rock & roll possa salvare il mondo, così come il graphic design. Per dirla più concretamente, crediamo assolutamente nel potenziale trasformativo e utopico dell'estetica.”

(Experimental Jet Set, 2008)

Il *Critical Graphic Design*, una volta separatosi dal contesto nel quale è nato, sembra essere diventato una fortunata formula identitaria indipendente: una “posa intellettuale” (Poynor, 2008), per riprendere le parole di Poynor. D'altronde, chi vorrebbe essere un semplice Graphic Designer, quando si può essere *Critical Graphic Designer*?

In questo senso è stata mossa una critica da parte del collettivo “*decolonising Design*” alla terminologia, come a qualsiasi formulazione affine: la necessità di un prefisso preclude al Graphic Design di essere critico a priori. Considerazioni di questo tipo smascherano il fenomeno come “una forma di identificazione che funge da segnaposto per l'identità”

(decolonising design, 2017) con delle finalità strategiche mirate a un preciso posizionamento sociale.

1.5 Tutti a scuola!

“La classe rimane il più radicale spazio di possibilità nell'accademia”.

(hooks, 1994, p. 12)

“La scuola diventa spazio di espressione, in maniera non dissimile dalle scuole d'arte o di scrittura creativa.

Un fenomeno che potremmo definire autodesign, dato che, come l'autofiction, fa della biografia e delle istanze individuali il proprio prodotto culturale.

La cultura di un certa istituzione è costituita sempre meno da un bagaglio di saperi specifici e sempre più da una vaga attitudine condivisa, un'attitudine spesso definita da istanze critiche e politiche.”

(Lorusso, 2020)

Siamo tutti designer. Da Norman Potter (1969) a Tony Fry (1994), da Victor Margolin (1998) a Ezio Manzini (2015), sono moltissimi i progettisti, teorici e storici del design che hanno fatto propria questa concezione olistica della disciplina, allargandone i confini fino a farla coincidere con quello che Papanek ha chiamato “la base per ogni attività umana” (Papanek, 1973, p.3). Al di là delle sue implicazioni e divergenze filosofiche e contestuali, dal punto di vista legale non può che risultare un'affermazione corretta: il titolo di progettista, infatti, a differenza di architetto, ingegnere, avvocato non è protetto da tutela giuridica.

“Se il design può essere fatto da tutti, perché solo alcuni vengono pagati per farlo?”

(Pater, 2021, p. 320)

All'interno del saggio *Design Justice*, la scrittrice Sasha Costanza-Chock evidenzia come, all'interno dell'economia politica del design, questa accessibilità concettuale della professione sia in realtà una chimera. "L'accesso al lavoro di progettazione è profondamente diseguale ed è plasmato dalla matrice della dominazione" (Costanza-Chock, 2020; Pater, 2021, p. 438), un concetto, quest'ultimo, coniato in precedenza dalla sociologa e studiosa di *black feminism* Patricia Hill Collins in riferimento all'intersezionalità dei sistemi di oppressione (Collins, 2002). Il designer Ruben Pater, parafrasando le riflessioni di Costanza-Chock, sottolinea come siano proprio i legami con l'industria, le istituzioni e le scuole di design a creare la garanzia dell'ingresso nelle sfere di influenza al suo interno. L'istruzione è individuabile come uno dei primi filtri selettivi all'interno di questo intricato sistema basato sul privilegio, perché contribuisce in maniera sostanziale a definire chi è al suo interno e chi, invece, ne rimane escluso. Nel corso del XX secolo, l'educazione alle discipline progettuali si è istituzionalizzata, entrando gradualmente a far parte del circuito universitario e attirando un numero sempre più elevato di studenti. L'ombra della democratizzazione della progettazione operata dall'introduzione del personal computer, così come, d'altro lato, l'accessibilità di quest'ultimo ha comportato, a partire dai tardi anni '90, un vero e proprio *boom* di iscrizioni e il proliferare di corsi di laurea triennale, magistrale, *summer schools*, *workshops* a livello internazionale. Un'analisi lucida di questa accademizzazione esponenziale si può ritrovare nel testo *School Days*, scritto dall'allora direttore di Project Projects Rob Giampietro, e pubblicato all'interno del già citato catalogo *Graphic Design: Now in Production* (2011, pp. 212-221). Al suo interno, l'autore riflette su come il fenomeno sia strettamente collegato a un cortocircuito autoriflessivo del dibattito critico di quegli anni: "[...] le nostre scuole di design hanno indubbiamente prodotto la cultura del design che condividiamo oggi, e forse è proprio questo il punto. Man mano che un numero maggiore di designer va a scuola, rientra a scuola e torna a insegnare nelle scuole; man mano che aumentano gli ambienti di "apprendimento permanente" post-laurea, come le conferenze e i meetup; man mano che aumentano le discussioni e i dibattiti online, nelle conferenze dopo il lavoro, nelle fiere del libro e nelle mostre di laurea del fine settimana; man mano che i designer cercano di migliorarsi, di

imparare di più e di definire la vita nel design come un'esperienza vissuta in divenire - man mano che tutto questo accade, la cultura del design diventa sempre più simile alla cultura della scuola. Se guardiamo a questo periodo negli anni a venire, questi potrebbero essere davvero gli *school days* del design.” (Giampietro, 2011, p. 220). Dopo il breve affondo dei capitoli precedenti, non può stupire, quindi, la constatazione, da parte di Giampietro, di una tendenza diffusa tra gli studenti dell'inizio del nuovo millennio all'autoanalisi, all'impegno in sforzi professionali riflessivi e, in una sola parola, all' "autopoiesi" (Giampietro, 2011, p. 213; Dalla Mura, 2018, p.34). D'altronde quasi la totalità dei protagonisti coinvolti nella ridefinizione del designer e con una voce all'interno del dibattito critico ha ricoperto, parallelamente alla professione di grafici, ruoli nell'insegnamento presso prestigiose accademie e università.

È il caso, ad esempio, di Ellen Lupton, che, oltre ad essere la direttrice del Graphic Design MFA al MICA (Maryland Institute College of Art), dedica gran parte della sua carriera ad attività educative sia dietro cattedre di istituti internazionali, sia dietro lo schermo con corsi online e sperimentando con il formato di brevi video su piattaforme social quali Instagram o TikTok. O ancora di Michael Rock, Direttore del Graphic Architecture Project presso la Columbia University e membro della facoltà di progettazione grafica della Yale School of Art, di Anthony Dunne e Fiona Raby, con la loro esperienza di docenza tra il RCA di Londra, l'Università di Arti Applicate di Vienna, *The New School* a New York, di Daniel Van Der Velden - cofondatore dello studio Metahaven e teorizzatore del *designer as researcher* (Van Der Velden, 2006) -, Senior Critic alla Yale University e tutor al Sandberg Instituut di Amsterdam. Lo stesso Rob Giampietro, nel corso di un'intervista (Heneveld, 2016), rivela come solo l'insegnamento, a differenza di un lavoro di studio 9-5, gli abbia permesso di avere il tempo necessario per articolare ed espandere la propria riflessione attorno alla disciplina e i suoi fondamenti etico-filosofici. Nel momento in cui la scuola si assume il compito di "trasmissione della conoscenza, valorizzazione delle opportunità individuali, costituzione di un'identità" (Giampietro, 2013), la posizione di autorità e modello di riferimento di chi si trova dietro la

cattedra ha un effetto diretto sul bagaglio culturale, le aspirazioni e l'identificazione professionale degli studenti, e così della generazione successiva di grafici.

Oltre ad essere uno specchio delle fluttuazioni del dibattito critico di quegli anni, i perimetri scolastici diventano un vero e proprio laboratorio sperimentale per la loro applicazione. Stando al graphic designer e ricercatore Francisco Laranjo (2018), i primi due corsi di laurea a fare entrare in pianta stabile la presunta “criticalità” e farla diventare cardine del proprio modello educativo sono il MA Werkplaats Typographie, parte dell'Arnhem College of Art, e il Sandberg Institute, parte dell'Accademia Gerrit Rietveld, ad Amsterdam. Il primo - che verrà qui abbreviato WT seguendo l'esempio di Laranjo (2018) - è stato fondato nel 1998 dai designer olandesi Karel Martens and Wigger Bierma, con un'impostazione basata sul concetto modernista e riflessivo di “*workshop*” di Anthony Froshaug e Norman Potter (Laranjo, 2018) e un'attenzione specifica sulla tipografia come strumento di indagine.

THE WT CURRICULUM
The WT curriculum is designed to develop critical awareness, understanding and approach in relation to (cultural) information and its distribution. Two essential elements form the fundament of the curriculum: *questioning* – ideas, notions and topics via reflection and research – plus *answering* – in developed and formalised studies through substantiated outcomes.

The curriculum's architecture is formed by three central course components: Structures; Encounters; Presentations, Publishing and Distribution. The content of these elements is defined and specified by the individual participant.

Within the curriculum, theory and practice go hand in hand, their interdependency is reciprocal and relevant in all components. Together the various curriculum elements stimulate the exploration and exchange of different types of sources and information through conceptualisation, production, publishing, presentation, communication and dissemination, or a combination of these.

The Werkplaats Typografie programme stimulates and practices critical reflection on the basis of a broad cultural perspective. Participants engage in research in and through arts, involving content and form, text and image, theory and practice, in relation to one's intended professional design and art practice.

fig. 4: Fermi-immagini del PDF digitale informativo del WT, a.a. 2023/2024.

https://www.werkplaatstypografie.org/Werkplaats_Typografie_Information_2023-2024.pdf (1) e della pagina *Information* sul sito web della scuola <https://werkplaatstypografie.org/> (2)

Nonostante uno dei suoi primi emeriti allievi, il cofondatore di *Dot Dot Dot* (2000–2010) Stuart Bailey, in una lettera all'interno del numero 20 della rivista (Bailey, 2010), abbia manifestato le

sue remore circa l'introduzione dell'etichetta di *Critical Graphic Design*, il corso di laurea vi si vede strettamente connesso. Radim Pesko e Alex DeArmond, protagonisti di *Forms of Inquiry*, sono entrambi ex allievi della WT, così come Louis Lüthi, David Bennewith e Scott Ponik (Laranjo, 2017). Nel corso degli anni, il master si è imposto all'interno dello scenario educativo a livello internazionale come un punto di riferimento, un polo di prestigio e massima sperimentazione, immaginato e agognato come *the place to be* da moltissimi studenti di graphic design.

Fig. 5: GRAPHIC #9: 베르크플라츠 티포그라피, issue dedicata interamente ai 10 anni della Werkplaats Typografie; 1 febbraio 2009, <http://graphicmag.co.kr/archives/210>

Proprio per questo speciale e cruciale legame con la formalizzazione del graphic designer critico e per la sua aura transnazionale - quest'anno verrà inaugurata la nuova sede a New York -, la WT, è stata scelta come caso studio e tornerà più avanti nella trattazione. Se il Master di Arnhem può essere ricondotto alla prima e alla seconda modalità critiche individuate da Ramia Mazé (Mazé, 2008), il programma del Sandberg Institute, che prende il nome dal celebre designer Willem Sandberg, viene inquadrato in maniera più puntuale dalla terza (Laranjo, 2017, p. 64). Il Master del Dipartimento di Design analizzato da Laranjo è improntato ad orientare i propri

studenti verso una pratica progettuale socialmente e politicamente coinvolta, rivolta alla riflessione su questioni legate al discorso pubblico. Proprio come nel caso della WT, il corso di laurea si è affermato nel panorama educativo internazionale, in parte grazie anche a figure di ex allievi diventati famosi designer “critici” come Rob Schröder, Annelys the Vet, o Daniel van der Velden.

Una domanda che sorge spontanea, guardando alla localizzazione geografica di entrambi i corsi post-laurea, è senza dubbio la seguente: perché l’Olanda? Effettivamente la mostra madre della spinosa etichetta non sembra avere a prima vista un legame privilegiato e speciale con questa nazione: ha avuto luogo per la prima volta a Londra ed è stata curata da designer con una formazione statunitense: Kyes, svizzero-statunitense, alla CalArts, e Owens, alla Yale university. Ci sono, però, diversi fattori la cui sinergia contribuisce a rendere il territorio dei Paesi Bassi particolarmente fertile per la definizione e l’evoluzione di un graphic design critico, sperimentale, auto-prodotto e auto-commissionato, ai confini tra la pratica progettuale e quella artistica curatoriale. In un articolo sul graphic design olandese (1997), il designer ed editor di *Eye* Max Bruinsma ha evidenziato la sua forte autonomia critica trovandone le radici nella stretta relazione tra artisti, architetti e designer delle avanguardie di inizio secolo. Questa predisposizione si è poi rafforzata attraverso i programmi educativi delle accademie d’arte, nelle quali gli artisti visivi e i designer condividevano l’inizio della propria formazione e rimanevano in stretto contatto per tutta la durata del proprio percorso accademico. Per Bruinsma questo ha contribuito a rafforzare la tendenza del design olandese “a enfatizzare la propria concettualità e a comporre le proprie immagini sulla base di un’idea artistica, piuttosto che accontentarsi di eseguire su misura l’ordine di un cliente” (Bruinsma, 1997).

Dal punto di vista accademico, Laranjo individua nella figura del designer olandese Jan Van Toorn, nella sua pionieristica visione del designer come “esperto del contesto socio-culturale” (Laranjo, 2017, p. 57) e nella sua concezione della grafica come forma di giornalismo visivo, il vero e proprio fondatore ideologico del *Critical Graphic Design* e del suo modello formativo. Già a partire dal celebre dibattito, menzionato precedentemente, in cui si è visto contrapposto a Crouwel nel 1972, così come in pubblicazioni e interventi postumi, il tema dell’educazione e della scuola come spazio di sperimentazione critica ha avuto un ruolo centrale nel pensiero del gigante

della grafica olandese. In *Deschooling and learning in design education* (1997), Van Toorn si concentra proprio sulla pedagogia del design, considerando la scuola come un luogo naturale per espandere la sua ricerca sulle aspirazioni social-libertarie del design e aiutare gli studenti a interrogare le condizioni in cui lavorano (Laranjo, 2017) .

“Le scuole offrono uno spazio eccellente per una ricerca riflessiva e operativa. È proprio sulla periferia dello spettacolo mediatico mondiale che c'è spazio per sviluppare una pratica alternativa. Gli studenti dovrebbero imparare ad affrontare la sfida del cambiamento perché la scuola offre loro i mezzi per percepire, riflettere, criticare e trasformare.”

(Van Toorn, 1997, p. 127)

La citazione di Van Toorn aiuta a mettere a fuoco una questione cruciale: l'idea del design grafico critico emersa negli anni Duemila affonda le proprie radici all'interno delle mura universitarie, come in un circuito chiuso. I suoi prodotti - materiali e immateriali - possono abitare musei, gallerie, librerie indipendenti specializzate, conferenze e occasionalmente le strade, ma la dissidenza del suo rifuggire ogni finalità commerciale la rende una pratica raramente sostenibile economicamente, con l'eccezione di una carriera accademica e/o di ricerca da un lato e un forte ricorso al finanziamento culturale dall'altro. Questo introduce un altro tassello fondamentale: il fermento critico e avanguardistico olandese ha alle sue spalle un solido e generoso sistema di finanziamento culturale da parte del governo che facilita ed incoraggia approcci non convenzionali. Come nota anche Peter Bil'ak, designer polacco ma con base a L'Aia, questo lauto sostegno economico alla tradizione artistica e lo status sociale elevato goduto dalla figura dell'artista ha una storia radicata, fin dai tempi dell'età dell'oro della monarchia olandese (Bil'ak, 2004).

Nonostante al giorno d'oggi la terminologia *Critical Graphic Design*, abbia ormai forse raggiunto la propria data di scadenza, i principi alla sua base plasmano ancora, in forme

diverse, modelli formativi che indagano ed espandono il ruolo del graphic designer all'interno della complessità del contemporaneo. Tuttora l'Olanda, più che ogni altro Paese del Nord del mondo, vede concentrarsi in un territorio relativamente piccolo una densità molto alta di corsi di specializzazione e Master dal prestigio internazionale che si muovono in questa direzione, in una contaminazione che opacizza i confini tra le discipline della comunicazione visiva, dell'arte, del giornalismo d'inchiesta. Non solo il Sandberg Institute e la ArtEZ, ma anche la Design Academy di Eindhoven con il *MA Information Design* (De Matos, 2022), la KABK de L'Aia con il *MA Non Linear Narratives*, la WdKa di Rotterdam con il *MA Media Design: Experimental Publishing*. Nel momento in cui sotto la lente di ingrandimento si vuole monitorare l'effetto di questa svolta identitaria nell'ambito educativo, diventa quindi il terreno di indagine più indicato.

2. Critica tra i banchi

All'interno dei capitoli precedenti, si è messo in luce come ogni fluttuazione del dibattito autoriflessivo abbia lasciato una traccia diretta nel panorama educativo del graphic design. Questo è senza dubbio dovuto, come si è detto, al legame delle sue voci più influenti con il contesto accademico, che, da dietro la propria cattedra, hanno dato forma a nuovi modelli di riferimento per studenti e studentesse. Considerare questo processo in modo unidirezionale, però, porterebbe a una lettura parziale e per questo inesatta.

Sebbene non vengano menzionati, gli studenti prendono parte, a tratti attivamente a tratti passivamente, alle fluttuazioni e alle speculazioni critiche che agitano il dibattito e la narrazione del graphic design, fin dal primo caso analizzato. Basti pensare che il manifesto *First Things First* di Ken Garland, nel 1964, vede tra i suoi firmatari anche studenti. Questo clima di interazione reciproca emerge in maniera chiara, ad esempio, nel volume *'I Used To be A Design Student'* (Kiosoglou & Philippin, 2013), dove professionisti di spicco come Ken Garland, insieme ad altri 50 esperti nel campo della grafica, molti dei quali impegnati nell'insegnamento universitario, lavorano congiuntamente per attenuare il confine netto tra chi si trova "tra i banchi" e chi "dietro la cattedra". Il progetto, nato da una talk tra i due autori, i graphic designer Frank Philippin and Billy Kiosoglou, alla Camberwell College of Arts di Londra dodici anni dopo la loro laurea, contribuisce a disegnare una linea ciclica, creando un dialogo fondamentale tra le generazioni coinvolte nell'apprendimento e nell'insegnamento. La classe, dunque, a dispetto della propria usuale conformazione architettonica, è uno spazio circolare: tutti gli attori che la abitano si inseriscono in un sistema di reciproca influenza.

La scelta di sabotare la circolarità dello spazio pedagogico, tracciando una linea di confine fisica e metaforica che separa la "cattedra" dai "banchi" è volta a enfatizzare e al contempo interrogare le radici di una plausibile frattura contemporanea al suo interno.

Cosa succede, quindi, dall'altra parte della cattedra?

Lontane, fino ad ora, dalla luce dei nostri riflettori, generazioni studentesche hanno fatto sentire la propria voce, le proprie speranze, inquietudini e complicità nei confronti del sistema educativo e dei modelli di insegnamento in tempi, spazi e modalità differenti. I prossimi tre paragrafi proveranno ad esplorarne alcune, attraverso il racconto di esperienze particolarmente rilevanti e influenti.

2.1 Le crepe nella torre d'avorio: Il lungo '68 tra Francia, Germania e Italia

Quando si parla di espressione e partecipazione studentesca è inevitabile non proiettarsi storicamente nel Sessantotto, ovvero in quella stagione preta di idealismo e rivoluzione che ha fatto sentire più di tutte la voce degli studenti e la cui influenza utopica e progressista ha trascorso i confini nazionali e temporali. Effettivamente, proprio tra le ondate di mobilitazione e protesta crescenti a livello globale si collocano dei precedenti particolarmente rilevanti per la nostra indagine. Il 15 maggio 1968 gli studenti dell'École de Beaux-Arts e dell'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs di Parigi decidono di occupare il proprio campus, seguendo l'esempio di precedenti proteste all'Università di Nanterre e alla Sorbonne. Questi studenti d'arte non si limitarono a unirsi al movimento rivoluzionario in corso, ma contribuirono in maniera attiva alla comunicazione della causa rivoluzionaria, utilizzando le risorse universitarie e collaborando con lavoratori e attivisti per la produzione di manifesti. Ed è così che proprio all'interno degli spazi istituzionali della scuola, anch'essa sotto la lente critica delle proteste sociali e politiche, nasce *Atelier Populaire*. Centinaia di serigrafie e litografie autoprodotte, previamente votate e discusse collettivamente (Ciaponi, 2020; González Jurado, 2014), e centinaia di graffiti iniziarono a tappezzare le strade e le fabbriche, ad abitare lo spazio urbano e ad essere distribuite gratuitamente. Come recita la dichiarazione originale dell'*Atelier*, questi manifesti erano percepiti come "armi al servizio della lotta, inscindibili da essa" (Vermès & Kugelberg, 2011, p. 35; Irwin, 2020, p. 19) e per questo il loro sito legittimo era al centro del conflitto e il loro ruolo non era accessorio quanto strutturale a un progetto di riscrittura e riappropriazione dello spazio pubblico dal basso (Memou, 2019, p. 5).

“Un aspetto fondamentale di questo progetto è rappresentato dall'anonimato dei poster. [...] Non si tratta di "arte" e di "artista": si tratta di idee, di attivismo autonomo e di un'etica fai-da-te.”

(Kugelberg, 2008)

L'episodio dell'Atelier Populaire non solo ha ridefinito il ruolo del graphic design – o meglio, del ruolo degli studenti, in questo caso di belle arti³ – nelle proteste, ma ha anche stabilito un modello di attivismo politico basato sull'idea di condivisione, partecipazione collettiva, autodeterminazione studentesca, solidarietà e comunicazione visiva efficace. L'accesso illimitato ai laboratori di stampa delle strutture occupate permetteva da un lato di avere a portata di mano e ad un costo accessibile le attrezzature e i materiali necessari alla produzione dei supporti visivi, ma anche di godere della libertà dell'anonimato, che sarebbe invece potuta essere compromessa facendo ricorso a stamperie esterne. L'assenza di firme o di tracce degli autori all'interno dei manifesti è un punto nodale, che porta con sé una presa di posizione politica che rimette in discussione i concetti di autorialità e proprietà intellettuale. Un altro elemento interessante coinvolge la forma grafica stessa dei materiali stampati, che stimola una riflessione al contempo visiva e concettuale. Nel corso del tempo studiosi e ricercatori hanno individuato potenti richiami tra le serigrafie dell'Atelier Populaire e le serigrafie della corrente artistica americana della *Pop Art*, non senza rilevare un apparente cortocircuito nell'accostare una chiara critica anticapitalista alla celebrazione della superficialità consumistica dell'arte Pop (Considine, 2015). Al di là della specificità di questa relazione, ciò che più colpisce è senza dubbio il distacco volutamente politico dai canoni estetici e tecnici che venivano insegnati all'interno della facoltà, nonché dal gusto artistico conservatore e borghese del tempo. In un articolo su *Design Issue* (Deaton, 2013), inoltre, il politologo statunitense Clifford Deaton, distingue due stratagemmi comunicativi chiave nei poster autoprodotti dal collettivo studentesco: il primo utilizza l'ironia e il rovesciamento umoristico e sarcastico come arma di messa in discussione dello stato Gaullista e della

³ Qui è interessante osservare come, nel caso analizzato, il curriculum delle studentesse e degli studenti coinvolti non fosse in grafica, quanto in belle arti. Riprendendo un commento della designer e ricercatrice Noemi Biassetton, avvenuto durante un nostro incontro a Venezia nel dicembre 2023, è un po' come se questi studenti avessero abbracciato la serigrafia per il loro scopo di protesta, trasformandosi così in graphic designers che progettano un processo, adottano uno strumento per la stampa.

società borghese, mentre il secondo ricorre a quelle che Walter Benjamin (1968) definisce immagini dialettiche. Queste ultime, seguendo la teoria estetica benjaminiana, sono rappresentazioni che interrompono il flusso lineare del tempo e che stabiliscono un dialogo critico tra il passato e il presente, e che in questo caso concorrono ad annullare la distanza tra questioni contemporanee e passate, rafforzando il messaggio di continuità nella lotta politica. Un esempio lampante di questo utilizzo dell'immagine fotografica è ravvisabile nella figura (fig. 7), dove il viso di Daniel Cohn-Bendit, tra i leader più in vista del maggio francese, viene ricollegato alla posizione storica della popolazione ebraica durante la Seconda Guerra Mondiale.

Fig. 6: Nous Sommes Tous Indésirables, 1968, poster fotografico © Bibliothèque Nationale de France

Fig. 7: Daniel Cohn-Bendit 6 May 1968, fotografia di Jacques Haillot

La scelta di dedicare uno spazio così esteso a questo specifico caso è dovuta a diversi fattori. L'esperienza dell'Atelier Populaire ha senza dubbio creato un precedente storico importante sia dal punto di vista della comunicazione politica sia dal punto di vista del potere della mobilitazione studentesca, internamente ed esternamente alla disciplina, tale da imprimere una traccia indelebile nel dibattito storico e accademico. In un terreno liminale tra il mondo dell'arte e del graphic design, i manifesti autoprodotti si fanno portatori di un desiderio condiviso di espandere il loro stesso raggio d'azione, diventando il veicolo di una forte carica critica esogena, a sostegno

di urgenti questioni sociali, politiche e ambientali. Riprendendo la classificazione di Ramia Mazé (2008), analizzata all'interno dei paragrafi precedenti, ci troviamo di fronte a un chiaro esempio della terza modalità di *critical practice*, in cui gli artisti-designer diventano veri e propri attori politici, agenti di cambiamento sociale. In questo caso, dunque, è proprio tra i banchi che si colloca inavvertitamente una pratica autoriflessiva radicale sul ruolo, sugli spazi e sulle modalità del progetto grafico contemporaneo. D'altro canto, inoltre, i valori e le specificità relative alla forma grafica dei manifesti prodotti presentano interessanti e inaspettate analogie e richiami con stratagemmi comunicativi digitali contemporanei, e per questo motivo verranno ripresi e analizzati nuovamente all'interno dei capitoli successivi. Nel fervore del Sessantotto, teatro globale di un variegato spettro di conflitti e cause eterogenee, emergono ulteriori episodi che meritano un'attenta riflessione, proponendo nuovi spunti di indagine nel contesto dell'educazione al progetto e dell'engagement studentesco nella sfera politica universitaria.

Dall'altra parte del Reno, nello stesso anno, un movimento parallelo aveva preso forma nelle aule della *Hochschule für Gestaltung* di Ulm, nella Germania Ovest. Mentre gli studenti parigini occupavano le sedi delle proprie accademie e stringevano alleanze con i lavoratori affiancandoli nella lotta politica e sociale, dall'altra parte della frontiera i giovani designer di Ulm scendevano in piazza insieme ad alcuni docenti per la sopravvivenza della loro istituzione. La storia della scuola di Ulm è una storia complessa, segnata, già dai primi anni della sua fondazione, nel 1955, da contrasti ideologici e pedagogici tra dirigenti e docenti, che hanno portato alle dimissioni del suo primo rettore, Max Bill, nel 1956, e che hanno animato un fervente dibattito interno negli anni a venire (Maldonado, 1976, p.78; De Fusco, 1985, p.154). Articolata in quattro sezioni – Design del prodotto, Comunicazione visiva, Edilizia, Informazione –, la HfG incarnava l'idea basilare che la formazione professionale del progettista comportasse intrinsecamente una formazione alla responsabilità sociale e culturale, e la sua impostazione pedagogica “mirava a una solida capacità professionale corroborata da consapevolezza critica” (Lindinger, 1988, p.10). Non stupisce, dunque, che a partire dall'inizio degli anni '60 fosse cresciuta la richiesta studentesca di abbandonare le

collaborazioni aziendali, preferendo una ricerca teorica del ruolo del design nella società (Rawsthorn, 2018). Le pressioni finanziarie e le critiche politiche aggravarono la situazione. Già oggetto di critiche da parte di politici conservatori, la scuola fu ulteriormente minacciata nel dicembre 1967, quando il parlamento regionale di Baden-Württemberg annunciò la cessazione dei finanziamenti a meno che Ulm non si fondesse con un college di ingegneria locale. In risposta alla minaccia di chiusura, studenti e personale organizzarono manifestazioni, sit-in, lezioni pubbliche, cercando di contrastare la possibile fusione e la conseguente perdita dell'indipendenza della scuola. Purtroppo, nonostante gli sforzi e le proteste, le pressioni finanziarie e politiche prevalsero: la *Hochschule für Gestaltung* di Ulm chiuse definitivamente nel 1968. Al di là delle conseguenze storiche delle proteste ulmiane, anche in questo caso, come in quello dei manifesti dell'Atelier Populaire, è interessante soffermarsi sulla forma visiva dei manifesti di protesta. Le fotografie scattate dal graphic designer Herbert Kapitzki, ai tempi studente dell'HfG, catturano cartelli meticolosamente ed uniformemente progettati in termini di dimensioni, forma, *color palette*, tipografia, con la scelta di una variante del carattere bastone *Akzidenz-Grotesk*, prodotto dalla fonderia di caratteri tedesca H. Berthold AG nel 1896, utilizzato senza maiuscole, nel pieno rispetto dei canoni grafici modernisti. Il testo dei manifesti paragona la situazione di Ulm all'assalto dei nazisti al Bauhaus, e i manifestanti vengono ritratti mentre li reggono di fronte al *Württembergischen Kunstverein* di Stuttgart, in occasione dell'inaugurazione della mostra sul Bauhaus da parte di Walter Gropius. Come commenta in un articolo la storica del design Alice Rawsthorn, "ogni elemento di quei cartelli emanava la chiarezza, la precisione e la coerenza degli incarichi aziendali di Ulm per Braun e Lufthansa durante il rettorato di Maldonado e dello stile grafico Bauhaus preferito da Bill" (Rawsthorn, 2018).

fig. 8: Studenti e docenti dell'HfG di Ulm, 4 maggio 1968. Il manifesto in primo piano, "euferstehung des bauhauses; himmelfahrt der hfg" può essere tradotto con "resurrezione del bauhaus; ascensione dell'hfg" (trad. a cura dell'autrice). Fotografia di Herbert Kapitzki © HfG-Archiv Ulm.

“Scaturite, ieri come oggi, da un senso di alienazione e precarietà, le proteste studentesche del '68 e del '77, sono state eventi colossali in grado di rompere l'incantesimo che faceva della scuola un fenomeno naturale e perciò immutabile.”

(Lorusso, 2022)

A partire da questa citazione dalla trascrizione del talk tenuto da Silvio Lorusso presso la Yale School of Arts il 5 aprile 2022 nella serie “Paul Rand”, cogliamo l'occasione per spostare il nostro riflettore rapidamente su ciò che parallelamente succede in Italia. All'interno dell'intervento, dal titolo “*Scuole d'arte e design: Expectations as reality*”, i fatti del '68 e del '77 vengono individuati come episodi inaugurali di una porosità tra i confini, prima insindacabili, tra la scuola e il mondo reale. Nel farlo, Lorusso si avvale de *La Piramide Rovesciata* (1968), il “pamphlet antiaccademico” (De Pieri, 2018, p. 9) in cui Giancarlo De Carlo documenta e analizza la crisi delle università di architettura italiane e le rivolte –

definite nell'incipit del libro "un nuovo cataclisma" al pari di alluvioni e terremoti (De Carlo, 1968, p.39) – che le sconvolgono. L'architetto, membro attivo del movimento Team X⁴, fotografa al suo interno in modo puntuale la situazione degli studenti, "passeggeri accidentali ed estranei in una istituzione che dovrebbe essere fatta per loro e che si giustifica solo per la loro presenza" (De Carlo, 1968, p.46), e riporta le oscillazioni del dibattito che li vedeva in prima linea, dalle timide richieste del dopoguerra fino ai manifesti programmatici delle occupazioni sessantottine. Già durante gli scioperi e le occupazioni del '62 e del '63, emerge un sentimento di preoccupazione diffusa circa lo scarto tra le aspirazioni prodotte dal sistema scolastico e le possibilità reali offerte: "gli studenti cominciarono a ragionare su questa sciagurata situazione e sulla sorte che sarebbe stata loro riservata una volta usciti dalla scuola, senza arte né parte in un mondo indecifrabile" (p. 73). E questo è un dato importante, sintomatico di un graduale processo di maturazione, all'interno della loro stessa lotta, di una prospettiva differente, endogena. Nei documenti delle lotte studentesche di Torino, Trento, Napoli, Pisa, Milano e Roma non si legge soltanto una critica radicale e sistematica a strutture organizzative e metodi didattici, ma una profonda, radicale quanto universale autoriflessione sul ruolo del progettista all'interno della società, un'indagine esistenzialista volta a "riscoprire le ragioni e modi dell'essere architetto" (p. 137). Si fa strada, soprattutto grazie alle giovani voci dissidenti, la convinzione che i radicali cambiamenti storici e geopolitici richiedano l'abilità di rispondere a un nuovo tipo di complessità, e che le sole abilità tecniche, senza la costruzione di un giudizio critico e di una responsabilizzazione sociale, non possano farlo. La nuova università di massa invocata dai manifesti delle proteste, non produce meri professionisti, ma individui (De Carlo, 1968(2), p. 12).

⁴ Il Team 10, istituito nel 1954 in vista del 10° Congresso Internazionale di Architettura Moderna (CIAM), è un organismo a geometria variabile finalizzato a superare le posizioni prebelliche dei CIAM, riflettendo su modelli abitativi adatti a contesti sociali e culturali diversificati in rottura con il movimento moderno e le tesi funzionaliste di Le Corbusier (Frampton, 1982; Risselada & Van den Heuvel, 2006)

Fig. 9: Dams Scritte #29 – Scritte al Dams occupato. Bologna, 16 febbraio 1977. Foto di ©Enrico Scuro, concessa dall'archivio dell'autore

<https://enricosкуро.it/archivio-fotografico/movimento-studenti-1977-bologna/scritte-dams-occupato/>

Sebbene non si possa ancora parlare di una critica istituzionale ed educativa al disegno grafico propriamente detto – d'altronde la sua istruzione negli anni presi in esame non era stata ancora ufficialmente istituzionalizzata – i tre contesti analizzati toccano tangenzialmente la sua disciplina e ne influenzano e plasmano, in forme diverse, le traiettorie. Si tratta di istanze distinte che, al di là dello specifico e determinante contesto storico sociale nel quale sono nate, hanno in comune la propria matrice. In tutti e tre i casi, da un movimento oppositivo nato “tra i banchi” si è innalzata una voce, in grado di inserirsi nelle oscillazioni del dibattito e di imprimervi una traccia indelebile. L'*Atelier Populaire* segna un precedente imprescindibile del graphic design critico, strutturale a questioni politiche e sociali, gli studenti di Ulm manifestano la necessità di un allontanamento dal progetto a servizio dell'industria e della logica capitalista, le università di Architettura italiane creano uno spazio di riflessione introspettiva sul ruolo della propria professione all'interno della comunità e del cosiddetto mondo reale, lasciando una crepa insanabile nella torre d'avorio del sistema

accademico. Con un'intensità sovversiva e radicale straordinaria nella storia recente, sono qui proprio gli studenti a sollevare questioni fondamentali che, nel corso degli anni successivi, si evolveranno nei nodi centrali del dibattito, fino ad arrivare ai giorni nostri.

2.2 La strada dell'ibridazione: Il caso Cranbrook

La storia del contributo degli studenti al dibattito critico passa non solo da frizioni, ma anche da solidarietà ed alleanze tra i due estremi dell'aula. È importante dunque considerare come spesso sia proprio a partire da questa ibridazione e complicità tra docenti e allievi che si sono consolidate certe modalità di pensare e, di conseguenza, insegnare il mestiere della grafica.

Lungi dal voler tracciare una genealogia completa di tutte le diverse circostanze nelle quali questo processo ha preso forma, è pertanto necessario individuare un caso che possa raccontarlo meglio di altri. Per farlo, questo paragrafo si proietta a Bloomfield Hills, Michigan, una piccola città della Oakland County a circa 20 miglia da Detroit. Qui, dal 1932, sorge quella che Massimo Vignelli pare aver classificato (Harper, 1999; Fuller, 2021) come la più pericolosa scuola di design del mondo: la *Cranbrook Academy of Art*. Si tratta di una vera e propria comunità universitaria nata dalla mente dei magnate della stampa americana Ellen e George Booth insieme all'architetto finlandese Eliel Saarinen, che ha poi diretto l'accademia d'arte nelle sue prime fasi costitutive (Camargo & Velloso, 2012, p. 73). Da allora, l'istituzione si è consolidata nei decenni come uno dei più rinomati centri di educazione alle discipline dell'arte, dell'architettura e del design, celebre anche per una metodologia di insegnamento incentrata sull'ibridazione tra discipline e per la sua struttura sperimentale e flessibile, scostata dai canoni tradizionali.

“La Cranbrook è stata fondata nell'epoca dell'istruzione artistica sperimentale: il Black Mountain College in Carolina del Nord fu anch'esso fondato nel 1933, mentre la Bauhaus in Germania solo pochi anni prima, nel 1919.

Saarinen descrisse il modello della Cranbrook come “autoistruzione sotto una buona guida”, in cui studenti e insegnanti avrebbero appreso insieme, senza gerarchie.”

(Fuller, 2021)

In un articolo su Casabella (1997, p. 38), Marsha Miro, ricercatrice e docente di storia dell'architettura alla Cranbrook, individua uno dei richiami più forti per gli studenti nella fama degli artisti e designer che fanno parte del corpo docente: un caso tra tanti, quello di Ray e Charles Eames, legati a Bloomfield Hills prima come studenti e poi in qualità di professori. Il dipartimento di design ha storicamente posto un'enfasi predominante sul design del prodotto e degli arredi, complice anche l'esponenziale crescita del settore nel dopoguerra. Nonostante il design grafico non avesse ancora un suo dipartimento distinto, Pipsan Saarinen, figlia di Saarinen e interior designer, insegnava le basi all'interno del più ampio contesto progettuale. Sin dall'inizio, come racconta il direttore del Cranbrook Art Museum Andrew Blauvelt in una conversazione con il designer Jarrett Fuller (Fuller, 2021), è stata posta un'attenzione speciale sulla stampa e sulla rilegatura dei libri, influenzate dal lavoro di Gough nei giornali. La trasformazione significativa avviene a partire dal 1971, quando, sotto la direzione di Katherine Jane Braden – o Katherine McCoy, con il più diffuso nome da sposata – e il marito Michael McCoy, il campo del graphic design guadagna riconoscimento come uno dei più distinti nell'accademia. Il principio del loro insegnamento si basa sull'assunto che “le forme, bi- o tridimensionali che siano, devono significare qualcosa...” e che “il significato è parte integrante della funzione, come la tostatura per un tostapane” (Miro, 1997, pp. 38–40). La coppia, dal background in design industriale, ha delineato due percorsi: da un lato, il design del prodotto (3D), guidato da Michael, dall'altro il design grafico (2D), seguito da Katherine, forte della sua esperienza quinquennale presso la Unimark International. I due corsi, tuttavia, vengono immaginati come complementari e le due classi come “una comunità appena riorganizzata di venti designer impegnati nelle diverse discipline ambientali” (McCoy, 1990, p. 31), abbracciando quell'approccio flessibile e interdisciplinare caro alla tradizione didattica della scuola. In questo modo, sono gli studenti stessi a progettare e definire il proprio percorso, in un clima sinergico, in cui le contaminazioni sono un valore aggiunto al dialogo collettivo, aprendo l'orizzonte di riflessione sulle pratiche progettuali. Nella seconda metà degli anni '70 il consiglio di dipartimento constatò una

carezza di letteratura dedicata al design grafico – gli unici testi disponibili erano *Problems of Design* (1979) di George Nelson, *Thoughts on Design* (1951) di Paul Rand e *Design for the Real World Human Ecology and Social Change* (1971) di Victor Papanek (Torre, 2022, p.45) –, segnando in questo modo una svolta decisiva nella sua traiettoria educativa. Il 1975 vede nascere, da una collaborazione tra Katherine McCoy e l'allora sua studentessa Lorraine Wild, il *design journal Projects and Processes*, legando indissolubilmente la scrittura al progetto visivo e inaugurando una stagione di ricerca critica che coinvolge in maniera orizzontale tutta la comunità scolastica. Anche in questo caso, vista la libertà individuale dell'approccio didattico, l'incoraggiamento alla lettura e alla ricerca rivolto agli studenti non viene accompagnato da liste ufficiali di lettura, ma ognuno di loro costruisce autonomamente il proprio percorso (McCoy, 1990). Questo rafforza e consolida l'agentività degli studenti, che contribuiscono attivamente ed eterogeneamente allo sviluppo accademico e al modello formativo collettivo.

“Gli studenti abbracciarono teorici letterari come Ferdinand de Saussure, Jacques Derrida e Roland Barthes e iniziarono a ripensare ciò che il design grafico era e poteva essere. Per loro, il design grafico non era semplicemente destinato a contesti commerciali, ma poteva essere una forma di produzione culturale in sé e per sé.”

(Fuller, 2021)

Fig. 10: Ed Fella & Katherine McCoy, The Cranbrook design trip poster, 1973
<https://designtraveler.files.wordpress.com/2015/04/fella-cranbrooktrip1973.jpg?w=1400&h>

Un compendio essenziale del lavoro prodotto negli studi 2D della Cranbrook negli anni '80 è stato presentato nel volume *Cranbrook Design: The New Discourse*, pubblicato da Rizzoli International Publications (1991). Al suo interno, sei brevi saggi iniziali sono seguiti da un ricco portfolio di 150 pagine con i contributi di docenti, studenti ed ex-allievi, all'interno di una griglia tipografica ben lontana dal rigore geometrico modernista. Questa raccolta, oltre a fungere da documento informativo, si configura come un vero e proprio manifesto della visione della scuola nei confronti del design grafico, suggellandone la reputazione e l'influenza. Il rifiuto dell'ideale di trasparenza, di neutralità, di chiarezza universale in favore di emozione, personalità, intuizione, viene tradotto formalmente in una "commistione di diversi piani di lettura, diversi registri e linguaggi visivi" (Facchetti, 2016, p.40). Le teorie post-strutturaliste, introdotte intorno al 1983 all'interno della scuola grazie al contributo

dell'allora studente Jeffery Keedy (Lupton & Abbott Miller, 1994, p. 351), avevano senza dubbio contribuito a plasmare un nuovo immaginario visivo e a crearne uno scheletro teorico e riflessivo. I testi di Foucault e di Barthes, nelle loro implicazioni poetiche e nella loro enfasi sull'apertura del significato, sono state modellate, come sottolineato da Ellen Lupton e J. Abbott Miller, in "una teoria romantica dell'espressione di sé" (Lupton & Abbott Miller, 1994, p. 352), in cui sono i designer e i lettori a partecipare alla spontanea creazione di significato. Sebbene questa svolta non possa considerarsi una scissione vera e propria dalla giostra capitalista del mondo reale, contribuisce a creare nuove angolazioni attraverso le quali osservare la disciplina, e con essa, il proprio posizionamento nella società. In un articolo su *Design Quarterly* (1990), Katherine McCoy osserva, in modo particolarmente profetico, come poi commenta Michael Rock nel celebre *The designer as author* (1996), il dilagare di un senso di insoddisfazione tra i graphic designer. Stanchi del ruolo di "facilitatori senza volto" (Rock, 1996), di *problem-solvers* ligi alle richieste dei clienti, i grafici "creando contenuti supplementari e una critica consapevole del messaggio, stanno adottando ruoli assimilabili sia all'arte sia alla letteratura" (McCoy, 1990, p. 16).

Delle implicazioni ed evoluzioni di questa istanza all'interno del design discourse e del suo riflesso nel mondo dell'educazione si è parlato, seppur sommariamente, all'interno della panoramica dello scorso capitolo. Il vero oggetto di interesse di questo paragrafo, piuttosto, risiede nella particolare sinergia tra le due sponde della classe, che ha contribuito a segnare indelebilmente il corso della storia della disciplina. La svolta critica che si evidenzia nella Cranbrook Academy non è quella della sola Katherine McCoy, ma è di Lorraine Wild, Andrew Blauvelt, Edward Fella, Nancy Skolos, Lucille Tenazas insieme a tutti gli altri studenti che hanno animato in quegli anni le aule della scuola. Molto lontani dall'essere quei "passeggeri accidentali ed estranei" descritti da De Carlo (1968, p. 46), questi sono a tutti gli effetti abitanti consapevoli e partecipi, entusiasti co-architetti della propria educazione. Una volta laureata, gran parte di questa generazione di designer ha continuato ad insegnare. Le loro idee e i loro principi, originariamente incubati nell'ambiente formativo della Cranbrook, hanno

trovato così una diffusione capillare, grazie anche al passaparola dei via via più numerosi articoli pubblicati nella stampa di settore.

2.3 La scuola nella scuola: L'ecologia solidale dei Brave New Alps

“Brave New Alps produce progetti di design che coinvolgono le persone nel discutere e ripensare temi sociali, politici e ambientali. Combinando metodologie di design research con approcci tipici della pedagogia radicale, della mediazione dei conflitti e del DIY, BNA produce progetti di varia natura e durata che prendono vita sotto forma di spazi pedagogici, pubblicazioni, siti web, fotografie, video, camminate, interventi urbane e altri eventi pubblici, spesso in maniera combinata. [...] Il design che scaturisce da questo processo mira a creare una situazione, o un prodotto, che inneschi un cambiamento nel modo di concepire il contesto individuato e di agire al suo interno.”

(Brave New Alps, n.d.)

Lo studio italiano Brave New Alps, che dal 2005 riunisce i designer Bianca Elzenbaumer e Fabio Franz, così si racconta all'interno della propria pagina web. Il duo si è ritagliato nel tempo un ruolo di spicco all'interno del panorama contemporaneo del design, inserendosi negli anni d'oro del dibattito attorno alla gettonatissima etichetta del “*designer as...*” in qualità di agenti di cambiamento politico e sociale. Il loro lavoro, spesso *self initiated*, è stato ampiamente riconosciuto e discusso insieme a protagonisti del settore, di cui si è parlato nel capitolo precedente, tra cui Zak Kyes, Huda Smitshuijzen Abi Farès, Jan Van Toorn, Metahaven, Foundland, Peter Zuiderwijk e Karin Mientjes, Slavs and Tatars, Formes Vives, Paul Cox, Lupo & Burtscher & Lungomare, Project Projects, come per esempio avviene all'interno del numero 22 di Progetto Grafico (2012). Dedicato al concetto di “Spazio Comune” e all'analisi di progetti “espressione, in modo diverso, di una risposta a un problema, di un'urgenza, di un fare politico preciso” (Faoro, 2021), il numero ha fornito una piattaforma significativa per esplorare il ruolo del progetto come uno strumento di agentività critica.

La loro presenza in questo capitolo, dedicato alle diverse forme ed esperienze di critica studentesca, è volta ad osservare da vicino due particolari esperienze progettuali nate nel grembo in contesto accademico: stiamo parlando di *Department 21* e il *Cantiere per pratiche non affermative*. È particolarmente rilevante osservare come la pratica di Brave New Alps, definita e plasmata nel corso degli anni, abbia, in modo significativamente evidente, le sue radici nel loro percorso formativo internazionale.

Bianca Elzenbaumer e Fabio Franz iniziano a lavorare insieme proprio tra i banchi di scuola, quando nel 2005 preparano la tesi triennale per il loro corso di laurea, il BA in Design della Libera Università di Bolzano, in Italia. In un'intervista con la curatrice inglese Laura Mansfield (Hinchcliffe, Calow & Mansfield, 2014, pp. 27-39), hanno raccontato di come, in seno a un approccio interdisciplinare che univa design della comunicazione e design del prodotto in un approccio "*issue-specific* piuttosto che *discipline-specific*" (p. 30), abbiano iniziato a realizzare il loro interesse nell'utilizzare gli strumenti di progettazione "come mezzo per contribuire a una serie di discorsi critici" (p. 30). Forti di questa spinta concettuale, nel 2008 si iscrivono al MA Communication Art & Design del Royal College of Arts di Londra, affascinati dalla reputazione prestigiosa dei numerosi dipartimenti e dall'approccio interdisciplinare e aperto promosso nel sito web della scuola (Hinchcliffe, Calow & Mansfield, 2014, p. 30). Eppure, una volta sul campo, la loro esperienza li ha portati a realizzare quanto questo fosse un cosiddetto specchietto per le allodole, dove nella realtà ogni dipartimento viveva indipendente dagli altri, gelosamente custodendo i propri budget e programmi (Brave New Alps, n.d.).

Department 21 ha avuto origine così come risposta al paradosso della segregazione tra i diversi rami disciplinari del RCA, in un'esplorazione sul potenziale creativo spesso trascurato dal sistema educativo tradizionale dell'istituzione. L'idea principale verteva attorno alla creazione di uno spazio di discussione e produzione che "potesse stimolare una riflessione più attenta sulla propria pratica" (Brave New Alps, 2023), una classe alternativa condivisa e autogestita che potesse accogliere designer, artisti, architetti e teorici dai venti dipartimenti del College.

“*Department 21* si è appropriato del territorio istituzionale per esplorare modelli alternativi di educazione e per creare un nuovo tipo di spazio concettuale e sociale.

Volevamo creare un ambiente stimolante, inclusivo, radicale e produttivo che potesse indirizzare il Royal College of Art verso nuovi modelli di istruzione.”

(Hunter, Elzenbaumer & Franz, 2010, p. 1)

L'ideale di interdisciplinarietà che guida il progetto ha le proprie radici teoriche sia nelle riflessioni della teorica sociale e culturale Avery Gordon⁵ sia, in modo più radicale, in quelle di Roland Barthes. Durante la prima discussione collettiva sul Dipartimento 21, nel dicembre 2009, la studentessa Céline Condorelli ha letto una citazione del semiologo strutturalista francese, fornendo un utile parametro e modello di riferimento: “Il lavoro interdisciplinare, di cui oggi tanto si parla, non è un confronto tra discipline già costituite (nessuna delle quali in fondo è disposta a lasciarsi andare). [...] L'interdisciplinarietà consiste nel creare un nuovo oggetto che non appartiene a nessuno”. (Barthes, 1972: 1988, p. 86). L'interdisciplinarietà non indica dunque soltanto un approccio collaborativo e copartecipato a un progetto, ma diventa la radicale creazione di nuovi oggetti, di nuovi attori, di un nuovo vocabolario per descriverli. Dopo diverse trattative con l'istituzione e la stesura congiunta di un documento-manifesto progettuale online⁶, i Brave New Alps e un corposo gruppo di studenti decidono di approfittare dell'occasione del processo di divisione che voleva in due campus distinti le

⁵ All'interno della pubblicazione sul Department 21 (Hunter, P, Elzenbaumer, B. & Franz, F. (eds.) (2010), *Department 21*, Londra: RCA, pp. 65-69), è riportata una conversazione sul tema della “*Interdisciplinarity*” tra Polly Hunter, Stephen Knott, e Bianca Elzenbaumer. In particolare, la terza parte, dal titolo “*Part 3 - Practising Interdisciplinarity*” presenta questa citazione: “*In her study of ghosts and haunting Ghostly Matters, social and cultural theorist Avery Gordon was attracted to the notion of interdisciplinarity as a means of confronting knowledge production in her inherently elusive subject matter.*” (“Nel suo studio sui fantasmi e sull'infestazione Ghostly Matters, la teorica sociale e culturale Avery Gordon è stata attratta dalla nozione di interdisciplinarietà come mezzo per affrontare la produzione di conoscenza nella sua materia intrinsecamente inafferrabile.”) Il riferimento è a Gordon, A. (1996), *Ghostly Matters: Haunting and the Sociological Imagination*, Minneapolis, Mn: University of Minnesota Press, 1996

⁶ Purtroppo sia il sito ufficiale del progetto, www.department21.net, sia il documento in questione, www.department21.net/docs/d21_pre-department21.pdf, hanno subito una rottura del link. Grazie alla sezione dell'organizzazione no profit e biblioteca digitale “The Internet Archive” dedicata alle pagine web, <https://web.archive.org/>, sono ancora consultabili al link <https://web.archive.org/web/20190118085750/http://department21.net/>

discipline di arte e design. Un intero piano del College, l'ex-atelier di Pittura nello Stevens Building viene occupato, così, per sette settimane fra il gennaio e il febbraio 2010 e diventa un nuovo spazio educativo temporaneo e sperimentale. Nella proposta finale del progetto, dal sottotitolo "*Challenging inclusive radical productive*" (Hunter, Elzenbaumer & Franz, 2010, p. 12) gli studenti si interrogano su come questo territorio di transizione, "liberato dalla presenza di un dipartimento e dall'anticipazione di un altro, possa diventare un nuovo tipo di spazio concettuale e sociale, oltre che fisico." (Hunter, Elzenbaumer & Franz, 2010, p. 12). L'area di 248.16 m² viene liberata dei muri di separazione interni che la frammentavano in angusti cubicoli, per abbracciare l'idea di uno spazio aperto e senza alcun tipo di barriere. Al suo interno, gli studenti, da passeggeri impotenti diventano consapevoli del proprio ruolo all'interno dell'istituzione, e vengono incoraggiati a maturare, attraverso lo scambio con gli altri, una riflessione critica ontologica. Attraverso un ventaglio ampio e diversificato di attività, tra mostre, *open tutorials* con tutor esterni, *workshops*, eventi informali, proiezioni, tavole rotonde, il neonato dipartimento ha creato un ecosistema di radicale sfida nei confronti delle modalità tradizionali di apprendimento del progetto e delle sue gerarchie.

“La produzione inerente al reparto 21 era basata sui processi concreti di apprendimento tra pari, generati sia da contenuti strutturati sia dalla spontaneità.”

(Hunter, Elzenbaumer & Franz, 2010, p. 2)

Il concetto di convivialità ha un ruolo centrale all'interno dello scheletro dell'esperimento, e all'interno della pubblicazione edita da BNA insieme a Polly Hunter, questa viene presentata come veicolo per la "creazione di un contesto per lo sviluppo di identità ibride, radicate nel sostegno reciproco" (p. 2). Oltre alla qualità e alla maturità dell'offerta generata, ciò che colpisce del *Department 21* è senza dubbio l'esperienza umana che ne traspare, volta ad accorciare le distanze tra figure da troppo tempo educate alla caccia per l'auto qualificazione individuale e in nome di un ideale orizzontale di educazione. E colpisce, ancora di più, che

tutto questo sia nato da una rete solidale tra studenti, in tutto duecento, se consideriamo tutti coloro che vi hanno preso parte in modo irregolare nella sua edizione del 2009/2010. Gli studenti che invece vi hanno preso parte in maniera più regolare e costante sono stati la Elzenbaumer e Franz (*Communication Art & Design*), Polly Hunter (*History of Design*), Callum Cooper (*Animation*), Prapat Jiwarangsana (*Ceramics & Glass*), Yesomi Umolu (*Curating Contemporary Art*), Bethany Wells (*Architecture*), Anais Tondeur (*Textiles*), Stephen Knott (*Ph.D in History of Design + Goldsmithing, Silversmithing, Metalwork & Jewellery*), Michael Wegerer (*Printmaking*), Xavier Antin (*Communication Art & Design*), Robert Maslin (*Design Products*), Carmen Billows (*Curating Contemporary Art*), Fay Nicolson (*Printmaking*), Oliver Smith (*Printmaking*), Anna Sikorska (*Sculpture*) e Henrik Potter (*Printmaking*) (Brave New Alps, n.d.).

Il progetto di *Department 21*, continuato anche l'anno successivo la laurea dei due primi fondatori, ha disegnato le coordinate e i pilastri concettuali della pratica dei Brave New Alps. Il secondo caso sul quale ci concentreremo è stato descritto dal curatore italiano Denis Isaia "il [suo] proseguimento ideale" (Isaia, 2015), e in effetti lo si può considerare un'espansione della riflessione del ruolo e del posizionamento dello studente, che se prima rivolgeva il suo sguardo all'interno, ovvero nel grembo universitario, ora lo rivolge all'esterno, a ciò che viene dopo, al mondo del lavoro. Il cantiere per pratiche non affermative è un progetto che si inserisce in una fase più ampia e internazionale di ricerca denominata "*Designing Economic Cultures*", che vuole indagare il rapporto tra design critico, precarietà ed economie alternative. Ha preso forma in occasione di una residenza a Milano nell'autunno del 2011 presso Careof, quando i BNA decidono di trasformare il proprio spazio espositivo in uno spazio incubatore condiviso, un crocevia tra il mondo accademico e professionale all'interno: un cantiere, per l'appunto. Attraverso una *open call* sono stati invitati sei giovani designer neolaureati – Isacco Chiaf, Stefano Capodieci, Caterina Giuliani, Manuel Guadagnini, il collettivo Quisai, Giovanna Zanghellini – che avessero familiarità con una lettura critica delle pratiche di progetto e che fossero interessati al dibattito sociale, politico, ambientale. Il

termine “pratiche non affermative” richiama in modo diretto, come viene d'altronde confermato nell'intervista con Silvia Sfligiotti sul numero 22 di *Progetto Grafico* (2012), la distinzione di Dunne & Raby al cuore del brand “*critical design*”: da un lato, il design affermativo, dall'altro il suo opposto, il design critico (A/B, Dunne & Raby, 2009). La scelta di questa citazione riflette la concezione, condivisa dal gruppo, della disciplina del design come una disciplina intrinsecamente politica, interessata alle pratiche “che cercano di problematizzare, che costruiscono nuove narrative e si orientano verso sistemi di valori alternativi a quelli incorporati dall'attuale economia di mercato” (Sfligiotti, 2012, p. 44). In un clima di collaborazione e mutua solidarietà sono stati organizzati, nel corso dei due mesi di residenza, *workshops* e incontri aperti al pubblico che potessero nutrire il dibattito e la riflessione critica. Quello che all'inizio era nato come spazio comune e temporaneo si è poi trasformato in un collettivo di lavoro aperto, unito da “la convinzione che quella del designer sia una professione con delle forti responsabilità sociali e la consapevolezza che la dimensione del progetto sia necessariamente legata all'attività di critica e analisi” (Sfligiotti, 2012, p. 44). Tra il febbraio 2012 e aprile 2013 il gruppo ha condotto un'indagine dal basso, la *Designers' Inquiry*, sulle condizioni socio-economiche di coloro che si identificano come “designer” in Italia, accompagnata da una ricerca sul concetto di *commoning*, per immaginare strade alternative a quelle del mercato. Lanciata nell'aprile 2012, l'indagine coinvolge 767 designer, di cui 239 studenti (Cantiere per pratiche non affermative, 2013, p. 5), attraverso un questionario online anonimo, adottando un modello di co-ricerca che cerca di eliminare la distanza tra ricercatori e soggetti di ricerca.

“Le domande elaborate in *Designers' Inquiry* ci hanno aiutato a decostruire il concetto di precarietà nelle sue diverse manifestazioni nella vita quotidiana dei designer: ora dobbiamo ricomporlo e, almeno finché i modelli di sviluppo non cambieranno drasticamente, renderlo sopportabile, unendo le forze per costruire e raggiungere obiettivi comuni. In questo

complesso contesto, i designer sono in grado di diventare soggetti attivi della trasformazione sociale?”

(Cantiere per pratiche non affermative, 2013, p. 3)

Le riflessioni più interessanti che sono emerse riguardano una tendenza diffusa a considerare il design come strumento critico, accompagnata da un senso di disorientamento rispetto alla posizione del designer critico all'interno del sistema economico vigente. La questione della scuola ha un ruolo centrale in questo. In un'intervista, Chiara Alessi (2014, p. 136) ha interrogato i designer del collettivo in merito al rapporto tra formazione, scuole e professione nello scenario contemporaneo che è scaturito dai risultati dell'indagine. La risposta merita di essere citata per esteso:

“Il modello di progettista che viene proposto nelle scuole/università è spesso tuttora ancorato ad una realtà che non esiste più. Dall'inchiesta emerge che i designer sono solo parzialmente soddisfatti della formazione che hanno ricevuto. I partecipanti, infatti, da un lato esprimono il bisogno di una formazione che li prepari concretamente ad affrontare la professione, che li aiuti a capire cosa vuol dire guadagnarsi da vivere con questo mestiere.

Dall'altro, desiderano un'educazione che li spinga ad essere più visionari e sperimentali, così da superare quella specie di impasse in cui il design italiano sembra essersi imprigionato. In generale, si avverte la necessità di forme di sostegno che possano in qualche modo supportare i designer anche dopo la fine dell'università, perché certe domande e problematiche emergono solo in un secondo momento, quando ci si relaziona con il mercato. Il punto, dunque, è capire come avvicinare la formazione al mondo del lavoro senza riprodurre le dinamiche più «pericolose», come ad esempio il realizzare progetti non pagati per enti esterni alla

scuola, e senza soffocare la speculazione e un tipo di progettazione più concettuale, sociale e politica, che spesso trova spazio solo all'interno di un'istituzione formativa.”

(Alessi, 2014, p. 136)

Queste righe disegnano un *loop*. Da un lato vi è la richiesta di una formazione che prepari al mondo reale, una formazione che permetta non solo a un'élite ma a una maggioranza di giovani professionisti di portare il pane in tavola, pagare gli affitti, immaginare un futuro stabile all'interno dei parametri di un sistema economico capitalista. Dall'altro si trova il desiderio di una preparazione che lasci spazio alla speculazione, alla concettualità, alla sperimentazione e che dia le chiavi di lettura necessarie agli studenti per sviluppare una sensibilità critica, etica, politica e applicarla nella propria pratica. Ciò che viene auspicato è un compromesso tra realismo e idealismo all'interno dell'educazione al progetto, due istanze che nel corso della storia recente, come abbiamo appurato anche nel corso dello scorso capitolo – hanno avuto un equilibrio piuttosto precario. E la risposta a questa annosa questione è sicuramente ancora complessa e irrisolta.

I due casi scelti non trovano risposte, ma attraverso la creazione di nuove ecologie formative e di pensiero – prima endocrine, con *Department 21*, poi esogene con il Cantiere per pratiche non affermative – cercano di tracciare nuove modalità per indirizzare, in modo collettivo e non frammentario, l'educazione e la pratica del design. Nel secondo caso, un gruppo di giovani (ex) studentesse e studenti insiste su una necessità nuova, soprattutto in Italia: ricercare, riflettere e raccontare la condizione socio-economica dei designers.

L'obiettivo a lungo termine è quello di produrre strumenti condivisi per l'analisi e l'azione collettiva sulla situazione attuale, abilitando i e le designer come attivi agenti di trasformazione sociale in un “antagonismo culturale e non violento che mira più che a un capovolgimento immediato dello stato delle cose, a un percorso di maturazione di una coscienza differente” (Isaia, 2015). Per farlo, pur sposando un ideale di design che si possa

definire critico e non-affermativo, vi accosta la profonda consapevolezza dell'attrito sociale ed economico che questo genera una volta applicato nel mondo reale.

3. Critica con i meme

“Mentre consumiamo e condividiamo meme senza posa,
potremmo trovarci nell’esatto centro
della forma più attuale di dibattito critico.”

(Comoglio, 2020)

Negli ultimi anni la pervasività del web e dei social network ha favorito la creazione di nuove arene di dibattito critico informale, all’interno delle quali i meme sembrano svolgere un ruolo primario nella condivisione di informazioni e opinioni circa ogni aspetto della contemporaneità.

Nel 2020, in un articolo su *Domus*, l’architetto Giovanni Comoglio definisce gli *internet memes* come “*the hot issues factory*, il centro di trasformazione di scala delle questioni contemporanee” (Comoglio, 2020), durante una riflessione sul loro ruolo nel campo dell’architettura. Negli anni recenti si è osservata, nel campo dell’architettura così come dell’arte e del design, la nascita di diverse pagine di meme che, all’interno delle piattaforme sociali del *mainstream*, hanno utilizzato il formato memetico per veicolare messaggi di critica istituzionale. All’interno del campo del graphic design, studi come quello di Silvio Lorusso (2023) sembrano evidenziare una specifica traiettoria di questo fenomeno verso una tendenza di rilettura pessimista e disillusa, a tratti nichilista, della cultura della grafica. Questa si riversa in una rivalutazione disincantata del ruolo dei graphic designer all’interno della società capitalista, e nel disvelamento di ipocrisie e ingiustizie del settore attraverso la satira visiva dei meme.

Per arrivare a raccontare questa condizione, questo capitolo si propone di fornire un inquadramento del concetto e fenomeno di *internet meme*. Il compito che si prefigge è quello di tracciare le coordinate dell’intricata storia concettuale di quello che è poi diventato un fenomeno digitale sociale, comunicativo, artistico, politico, indagando a ritroso i passaggi che

hanno portato il linguaggio memetico a diventare “un’evoluzione visiva del linguaggio umano” (Clusterduck, 2021), una lingua franca della rete.

A partire dalla nascita del termine all’interno del campo della biologia, verrà osservato da vicino il loro ingresso nell’ecosistema digitale, per poi esplorarne le caratteristiche concettuali e formali principali. Verranno inoltre tracciate delle linee di continuità con esperienze appartenenti al mondo dell’arte, così come le implicazioni politiche che ne hanno messo in luce il potere effettivo e la necessità, pertanto, di una seria riflessione. Partendo dal mondo dell’arte e la loro dibattuta appartenenza all’insieme della critica istituzionale, si giungerà poi ad osservare cosa accade nel campo delle discipline del progetto, in particolare dell’architettura e infine del graphic design.

Insieme alla “critica dietro la cattedra” e alla “critica dietro i banchi”, la “critica con i meme” costituisce un tassello propedeutico alla comprensione e alla contestualizzazione del fenomeno preso in analisi, che si costruirà, nel prossimo capitolo, a partire dalla convergenza delle tre tematiche investigate.

3.1 Breve storia della memetica: Dal gene egoista all'ecosistema digitale

Nella realtà del post-internet, immersa da anni nell'onnipervasivo reame dei social networks, è difficile non essersi mai imbattuti nel termine "meme". Eppure, sebbene tutti i *netizen*⁷, sappiano cos'è un meme, in ben pochi saprebbero definirlo. Nel tempo questo termine ha raggiunto una saturazione ipertrofica, moltiplicandosi ed evolvendosi – come per sua natura – anche al di là della sua culla culturale. Eppure, per una piena comprensione del fenomeno e delle sue implicazioni concettuali è necessario compiere un passo indietro, ripercorrendo le sue recentissime origini. In fondo, come Michele Apicella apostrofava l'esterrefatta giornalista nel film cult di Nanni Moretti, *Palombella Rossa* (1989), "le parole sono importanti" ed è proprio da lì che questo capitolo prenderà le mosse.

La parola meme è un termine introdotto nel 1976, ben prima dell'avvento del *World Wide Web*, dal biologo britannico Richard Dawkins, nel suo *The Selfish Gene* (1976). La deduzione scientifica al centro del trattato deriva dal darwinismo, ma adotta una nuova prospettiva, concentrando l'attenzione sull'organismo individuale e osservando la natura dal punto di vista del gene. All'interno di questa visione, gli esseri viventi vengono definiti come "macchine da sopravvivenza, robot semoventi programmati ciecamente per conservare quelle molecole egoiste note sotto il nome di geni" (Dawkins, 1976, p. 201).

“Il nuovo brodo è quello della cultura umana. Ora dobbiamo dare un nome al nuovo replicatore, un nome che dia l'idea di un'unità di trasmissione culturale o un'unità di imitazione.

“Mimeme” deriva da una radice greca che sarebbe adatta, ma io preferirei un bisillabo dal suono affine a “gene”: spero perciò che i

⁷ Un "netizen" è una persona attiva e coinvolta nella comunità online. Il termine è una combinazione di "net" (abbreviazione di Internet) e "citizen" (cittadino), indicando così qualcuno che partecipa attivamente alla vita e alla cultura su Internet, contribuendo, interagendo e condividendo contenuti online. L'origine del termine si attribuisce a Michael Hauben (1997).

miei amici classicisti mi perdoneranno se abbrevio mimeme in meme. Se li può consolare, lo si potrebbe considerare correlato a “memoria” o alla parola francese *même*.”

(Dawkins, 1976, p. 201)

La prima volta che viene presentato il termine “meme”, viene ricondotto alla sua etimologia greca: μίμημα, *mímēma*, stando al Rocci, significa “imitazione, immagine, copia” (Rocci, 1998, p. 1217). Il funzionamento di questa unità di informazione culturale viene paragonato allo stesso movimento di propagazione dei geni, per cui similmente agli spermatozoi o cellule uovo, i meme si propagano nel *pool* memico tramite un processo di imitazione, passando di cervello in cervello (Dawkins, 1976, p. 202). Le similitudini e metafore che vengono utilizzate da Dawkins per spiegare la sua teorizzazione dell’unità di informazione culturale sono molteplici e coprono svariati campi semantici. Per il biologo, meme sono “melodie, idee, frasi, mode, modi di modellare vasi o costruire archi” (Dawkins, 1976, p. 201), come anche la stessa idea di Dio. Un altro passaggio che appare quasi anticipatore della seconda vita digitale del meme è l’introduzione del concetto di viralità: si legge, infatti, del replicatore culturale come parassita del cervello, che a sua volta diventa il veicolo per la sua propagazione e la sua azione viene paragonata al contagio di un virus (Dawkins, 1976, p. 202).

Sebbene sia la comunità scientifica sia la cultura generale abbiano riconosciuto la paternità del termine “meme” a Richard Dawkins, all’interno del suo *Miti, meme, iperstizioni* (2022) il filosofo italiano Tommaso Guariento ha individuato degli interessanti precursori, probabilmente del tutto estranei al biologo britannico. Nel tentativo di tracciare le coordinate dell’intricata storia concettuale di quello che è poi diventato un fenomeno sociale, comunicativo, politico e digitale, Guariento ha segnalato un volume del 1908, scritto dal neurologo tedesco Richard Semon, dall’evocativo titolo *Il mneme*. Tra i diversi temi trattati, viene effettuata una prima definizione dell’engramma, ovvero la traccia lasciata da ciascun

evento esperienziale sulla materia cerebrale (Centanni, 2000). Questa stessa nozione viene poi ripresa dallo storico dell'arte tedesco Aby Warburg, ed estesa al vasto campo della memoria sociale e culturale, rendendola "simbolo e immagine in cui si riconoscono una carica energetica e una esperienza emotiva che rimangono impressi nella memoria culturale come segno persistente" (Centanni, 2000). Si potrà concordare con Guariento, dunque, quando afferma che, prima ancora dell'esistenza stessa di questa terminologia, "Aby Warburg si è generalmente occupato di memetica, e cioè di come una narrazione nasce, si diffonde e prolifera nell'ambito della sfera culturale" (Guariento, 2022, p. 39).

Con l'avvento di internet, il termine "meme" ha subito un'appropriazione concettuale e una consistente risemantizzazione. O, per dirlo con le parole dello stesso Dawkins, è stato *hijacked* (Solon, 2013), dirottato. Come spiega anche Vera Gheno sul sito web dell'Accademia della Crusca italiana, rispondendo alla richiesta di diversi utenti circa delucidazioni sull'utilizzo dei lemmi "meme" e "virale", nel tempo l'idea del biologo "ha assunto un significato meno specialistico, ma non meno specifico, di quello originario" (2014). Accanto a una sua prima definizione, ben presto si accosta una seconda accezione, che riprende la natura culturale e virale del meme già presente in Dawkins, ma la ricolloca nel contesto digitale. I meme teorizzati da Dawkins sono diventati elementi facilmente digitalizzabili e si sono così propagati rapidamente "con l'ausilio di un semplice clic" (Marwick 2013, p. 12). Con l'avvento e la popolarità degli *editor* digitali di foto e video, che consentono agli utenti di remixare facilmente i contenuti, i meme sono diventati comunemente associati a Internet e ad altre modalità di comunicazione digitale. Estendendo la propria definizione di meme in relazione agli ambienti digitali, Kenneth Mondschein aggiunge che "la memetica ha attratto i suoi più forti sostenitori dal campo più letterale degli informatici e dei cultori della cultura di Internet, non solo perché il modello memetico dell'intelligenza umana è simile alla programmazione di un computer, ma anche perché i meme sono una metafora utile per descrivere alcuni fenomeni che si verificano nel mondo online." (Mondschein, 2005)

Agli albori del 2000, la sociologa Rosaria Conte ha messo in luce con grande chiarezza un cambiamento di paradigma, riformulando una parte della teoria dawkinsiana relativa al rapporto tra organismi e memi: le persone, invece di essere intese come vettori della trasmissione culturale, vengono individuati come attori del processo (Conte, 2000). In questo modo viene inserita una terza componente all'interno della diffusione memetica, ovvero il veicolo di propagazione, rappresentato dalla natura fortemente virale dei canali di comunicazione di massa, e ancora meglio dalle piattaforme digitali e dai social media. Le caratteristiche di Internet hanno trasformato la diffusione dei meme in una routine, un rito quotidiano, abbattendo qualsiasi confine dettato dai limiti spazio-temporali delle relazioni umane.

Si può dunque parlare, a tutti gli effetti, di *internet memes*, termine proposto per la prima volta da Mike Godwin all'interno di un articolo su *Wired* nel 1994. Nella maggioranza dei casi, l'internet meme assume nel pool del web delle caratteristiche visive, quasi a riprendere la sua etimologia greca, che, come si è visto in precedenza, comprende anche la parola "immagine". Foto, illustrazioni, *screenshots* ma anche collegamenti ipertestuali, spezzoni video, GIF, canzoni, parole, frasi: tutto può diventare meme, nel momento in cui si propaga velocemente nel web diventando "proverbiale" (Ghenò, 2014).

O. Solon: "Cosa ne pensa del fatto che la sua parola meme sia stata riappropriata da internet?"

R. Dawkins: "Il significato non è così lontano dall'originale. È qualsiasi cosa che diventi virale. Nell'introduzione originale alla parola meme, nell'ultimo capitolo de *Il gene egoista*, ho usato la metafora di un virus. Quindi, quando qualcuno parla di qualcosa che diventa virale su Internet, è esattamente questo che è un meme e sembra che la parola sia stata appropriata per un sottoinsieme di questo."

(Solon & Dawkins, 2013)

Ma cosa si intende esattamente con *internet meme*? Data la sua natura camaleontica, sono stati molti gli ambiziosi tentativi di definire il termine in modo univoco, senza tuttavia davvero riuscirci: si tratta pur sempre di un "ingrato compito", come sottolinea ironicamente l'autore italiano Alessandro Lolli nel suo "*La Guerra dei Meme*" (2017, p.42).

Stando alla ricercatrice Linda K. Börzsei, la prima definizione "accademicamente rigorosa" (2013, p. 3; Lolli, 2017, p. 42) è stata proposta da Patrick Davison nel 2009 nel suo saggio *The Language of Internet Memes*: "un pezzo di cultura, tipicamente uno scherzo, che acquista influenza attraverso la trasmissione in rete" (Davison, 2009, p. 122; Börzsei, 2013, p. 3).

In soccorso alla difficoltà nel tradurre in parole il fenomeno e nel tentativo di "colmare lo smisurato divario tra il discorso accademico (scettico) e quello popolare (entusiasta) sui meme" (Shifman, 2013, p.3), nel 2013 – lo stesso anno in cui Dawkins riflette, in un'intervista su *Wired* (Solon & Dawkins, 2013), sul dirottamento del suo stesso concetto da parte del web –, Limor Shifman pubblica quello che viene considerato il primer concettuale (Lewis, 2016) per lo sviluppo dei cosiddetti *meme studies* negli anni a venire: *Memes in Digital Culture*. Per la docente israeliana, un meme è da considerarsi non tanto come singolarità mediatica, quanto come un "gruppo di oggetti digitali che condividono caratteristiche comuni di contenuto, forma e/o posizione, che sono stati creati con consapevolezza e sono stati fatti circolare, imitati e/o trasformati via Internet da molti utenti" (p. 41).

A questa definizione si sono poi sovrapposte, nell'arco di un solo decennio, tantissime altre, alle volte sommarie, altre volte limitate altre ancora eccessivamente specifiche. Alessandro Lolli (2017), nella sua ricerca per esclusione di una definizione di *internet meme* che non sia approssimativa, lo descrive come un "fenomeno virale che non mira a riprodursi ma a reinventarsi" (p. 59), differenziandolo dal generico contenuto virale "in virtù della sua apertura a nuove versioni" (p. 62). Amanda Brennan, ex responsabile editoriale di Tumblr conosciuta anche come *meme librarian* – letteralmente: bibliotecaria dei meme –, definisce i meme

come "frammenti di contenuto che viaggiano da persona a persona e cambiano lungo il percorso" (Mina, 2017; Parry, 2022, p.137). Ryan M. Milner, docente di *media studies* e comunicazioni digitali all'università di Charleston in South Carolina, nell'introduzione al suo *The World Made Memes* (2017), li inquadra come "testi linguistici, immagini, audio e video creati, fatti circolare e trasformati da innumerevoli partecipanti culturali attraverso vaste reti e gruppi" che "vengono utilizzati per fare battute, argomentare e mettere in contatto gli amici" (p.1). La lista potrebbe continuare, contribuendo ad arricchire di impercettibili sfumature semantiche una costellazione di tentativi di circoscrivere, con le parole, un fenomeno per sua natura incircoscivibile. Tra le diverse definizioni consultate in letteratura, è degna di menzione quella elaborata dal ricercatore statunitense Kyle Parry, in sinergia con la sua classe di centotrenta studentesse e studenti all'università della California, a Santa Cruz, dove insegna Storia dell'Arte e della Cultura Visiva:

"Un meme è un pezzo, una serie o un uso riconoscibile dei media, tipicamente umoristico, che è facilmente condiviso, trasformato o eseguito via Internet e che è collettivamente abbracciato da specifiche comunità o sottoculture."

(Parry, 2022, p.137)

La rilevanza di questa interpretazione non è data tanto dalla scelta terminologica in sé, per quanto sotto diversi aspetti piuttosto puntuale e completa, ma dalle modalità attraverso le quali è stata ottenuta. Parry spiega, infatti, che la nuova definizione è un esercizio collettivo di assemblaggio delle definizioni preesistenti – in particolare quella di Shifman, Brennan e Milner – , il cui scopo ultimo era lontano dall'ottenere il consenso unanime di tutte le persone presenti in aula o di uno specifico target accademico. Il punto dell'insegnamento giocava piuttosto intorno all'impossibilità di definire i meme, nel momento in cui ci si propone di studiare un "dominio indisciplinato" (Parry, 2022, p. 138) in modo inclusivo e intersezionale e

a proporre una modalità di ricerca dichiaratamente pluralista. E questo comporta, come continua Parry, “accettare che il paesaggio dei meme [*the memescape*] sia sottoposto a continue revisioni” e “che ci siano, di fatto, molti paesaggi di meme [*many memescapes*] e che questi paesaggi possano un giorno affrontare la loro stessa morte per surriscaldamento” (Parry, 2022, p. 138), nonché mantenere alta l’attenzione nel non farsi sfuggire le “caratteristiche frequenti, ma non necessariamente universali, che fanno spaziare i *memescapes* dalla velocità, diffusione e mutabilità alla referenzialità, al remix, [...] all’assurdità, all’antagonismo e all’umorismo” (Parry, 2022, p. 138).

Ora che è stata fatta più chiarezza – o forse, paradossalmente, più confusione – nel definire il significato della terminologia, è arrivato il momento di entrare nel vivo dell’oggetto semiotico dell’*internet meme* e osservarne più da vicino le peculiarità formali, funzionali, sociali. Per farlo, ancora una volta si rivelerà necessario fare un passo indietro e ripercorrere, in una rapida panoramica all’interno del prossimo paragrafo, gli stadi della sua evoluzione.

“[...] C’è un inevitabile paradosso che incombe sull’intera operazione: si finisce sempre per dire sia troppo che troppo poco. Si dice troppo perché, come testimonia il meme "*explains the joke*", il tentativo di tradurre (per non dire analizzare seriamente) i meme è umoristicamente disallineato rispetto agli atti pratici di creazione, gradimento e condivisione.”

(Parry, 2022)

3.2 Sulle tracce del primo internet meme

In ogni storia evolutiva che si rispetti c’è bisogno di un germe primordiale con il quale sancire l’inizio. Quale sarebbe, allora, il primo *internet meme*?

A questa domanda, nel 2009, ha risposto Patrick Davison, identificando il primo meme a circolare su Internet con l’emoticon. Con emoticon si intende una rappresentazione grafica di un’espressione facciale utilizzata per esprimere emozioni o stati d’animo in un testo scritto, originariamente composta da una combinazione di caratteri alfanumerici e segni di

punteggiatura disposti in modo specifico per creare un volto stilizzato. Vent'anni prima dell'avvento del web, in un passaggio non pubblicato di una conversazione con il giornalista Alden Whitman del *New York Times* nel 1969, lo scrittore Vladimir Nabokov aveva anticipato la necessità di introdurre una forma di punteggiatura emotiva:

“Whitman: Come si colloca tra gli scrittori (viventi) e del passato più recente?”

“Nabokov: Penso spesso che dovrebbe esistere un segno tipografico speciale per il sorriso, una specie di segno concavo, una parentesi rotonda supina, che ora vorrei tracciare in risposta alla sua domanda.”

(Nabokov, 1973)

La nascita ufficiale degli emoticon risale agli albori dell'era digitale, e uno dei primi e più noti esempi è il "faccino sorridente di lato" o "*sideways smiley face*" (: -)), creato il 19 settembre 1982 da Scott E. Fahlman, un utente attivo di USENET, la "prima rete sociale unicamente testuale" (Biggs, 2008) su Internet. Fahlman si rese conto che la comunicazione online, basata principalmente sul testo scritto, poteva essere suscettibile a malintesi, specialmente quando si trattava di umorismo o sarcasmo. Per superare questa limitazione, suggerì l'utilizzo di ': -)' per indicare post non da prendere sul serio e ': -(' per indicare serietà.

```
19-Sep-82 11:44 Scott E Fahlman :-)
From: Scott E Fahlman <Fahlman at Cmu-20c>

I propose that the following character sequence for joke markers:

:-)

Read it sideways. Actually, it is probably more economical to mark
things that are NOT jokes, given current trends. For this, use

:-(
```

Fig. 11: Screenshot del post di Scott Fahlman datato 19 settembre 1982 che documenta le prime emoticon :-) e :-(sul sistema di bacheca della Carnegie Mellon University

Lo *smiley* di Fahlman si diffuse rapidamente in altri forum e piattaforme del web e divenne presto, così, un meme, o per usare le parole del semiologo e ricercatore Gabriele Marino, “il nonno dei meme” (2022). Il termine emoticon, introdotto solo a partire dalla metà degli anni '90, è il *portmanteau* di *emotion* e *icon*: letteralmente è dunque un'icona atta a trasmettere emozioni. L'introduzione di questo oggetto semiotico ha segnato in effetti un momento preciso della comunicazione digitale. In qualità di estensione al contempo testuale e grafico-visiva dell'"interlingua" digitale (Marino, p. 109), ha introdotto, a portata di mano di tutti i possessori di una tastiera, l'espressione emotiva propria dell'interazione presenziale. L'assenza di copyright, insieme alla sua accessibilità, hanno permesso allo strumento di moltiplicarsi e di evolvere in forme sempre più complesse, accostando alla propria funzionalità comunicativa, quella di intrattenimento umoristico attraverso sempre nuove e argute combinazioni.

fig. 12: Una selezione di emoticon umoristiche dalla collezione di David W. Sanderson (1993)

L'uso degli emoticon sotto questa lente è una consuetudine che nel tempo si è indebolita, ma soffermandosi sulla figura 12, che raffigura un fermo immagine dello *Smiley Dictionary* di David W. Sanderson (1993), emerge un punto in comune sostanziale con i propri nipoti, gli *internet memes* così come li immaginiamo oggi. Le idee e i concetti veicolati dalle

combinazioni di segni tipografici sono articolati, tanto che questi “non sembrano esprimere una singola emozione, o addirittura nessuna emozione del tutto” (Dresner & Herring, 2010, p. 253; Yus, 2013, p. 168; Börzsei, 2013, p. 6). Da *Elvis Presley a Willy il Coyote sotto una pietra*, emoticon di questo tipo raggiungono il proprio intento umoristico e comunicativo soltanto se accompagnate da una spiegazione, testuale, che le possa contestualizzare.

Una seconda ipotesi sul primo *Internet meme* esistente, registrata da Börzsei (2013, p. 7; Lolli, 2017, p. 48) potrebbe essere rappresentata dal sito web *Bert Is Evil*, creato nel 1997 dall'artista e designer filippino Dino Ignacio. Il nucleo del progetto, di un umorismo profondamente surreale e un gusto per l'assurdo che al giorno d'oggi si potrebbe effettivamente definire memetico, giocava attorno alla dimostrazione, attraverso fotomontaggi in situazioni compromettenti, della malvagità del personaggio *Muppet*⁸ Bert. Il pupazzo appare accanto a Hitler e Bin Laden, durante l'assassinio di Kennedy, nella locandina del film *L'avvocato del diavolo* nelle veci di Al Pacino.

⁸ I Muppet (The Muppets), noti inizialmente in Italia col nome di Babau, sono un gruppo di personaggi in forma di pupazzi ideati da Jim Henson nel 1954–55 e protagonisti di due celebri trasmissioni televisive prodotte negli Stati Uniti d'America e trasmesse in gran parte del mondo: il Muppet Show (mandato in onda prima nel Regno Unito e solo più tardi nel Nord America) e Sesamo aperti. Dopo la morte di Jim Henson, avvenuta nel 1990, le produzioni della Jim Henson Productions passarono nelle mani del figlio Brian. Henson dichiarò che la parola "Muppet" deriva dalla combinazione dei termini marionette (marionetta) e puppet (pupazzo). (da <https://it.wikipedia.org/wiki/Muppet>)

Fig. 13: meme di Bert is Evil, <https://lchroniquefacile.fr/2013/03/13/vieux-memes-bert-is-evil/>

L'immagine di Bert nei suoi più improbabili remix in contesti differenti può dunque considerarsi un esempio di meme. Il sito fu un successo e le immagini iniziarono a diventare sempre più diffuse: nel 1998 fu riconosciuto come *Best Weird Website* all'interno dei *Webby Awards*, un riconoscimento annuale alle eccellenze della rete fondato nel 1995 dalla *Academy of Web Design* e dal sito *Cool Site of the Day* (Meeks, 2019). Ben presto, grazie anche all'introduzione dei livelli su Photoshop, che ha facilitato e democratizzato la manipolazione delle immagini digitali (West, 2010), molti fan iniziarono a contribuire con proprie rielaborazioni immaginifiche, che venivano selezionate e talvolta pubblicate sul sito "padrone" (Lolli, 2017, p.47), mentre altre iniziarono a diffondersi incontrollabili. Come evidenzia Lolli, "*Bert is evil* segna un momento di passaggio: è stato il primo esempio di umorismo virtuale esteticamente assimilabile ai moderni meme, ma ancora stratonato tra la presa dell'autore e la creatività anonima della collettività" (Lolli, 2017, p.47).

Börzsei, pertanto, propone come primo vero meme il quasi contemporaneo esempio di *Engrish*, ovvero "la traduzione sgrammaticata in inglese da una lingua asiatica" (Lolli, 2017,

p.47), "*All your base are belong to us*". Si tratta della battuta del cattivo di Zero Wing, un videogioco giapponese del 1989, la cui popolarità è cresciuta in modo significativo a partire dal novembre 2000. In questa data sui forum di *Something Awful*⁹ è stato aperto il primo thread di Photoshop dedicato al meme, e a partire dall'originale fermo immagine dalla scena madre del videogioco, sono state postate attorno a duemila varianti (Börzsei, 2013, p.9): "insegne di ristoranti, tende da sole, facciate di cinema, pubblicità, cartoni animati, magliette, tatuaggi, palline da golf inserite in tartarughe, tutte recanti questa nuova frase" (Johnston, 2001). L'autorialità questa volta viene meno e perde la sua rilevanza; il meme, fondamentalmente verbale, è generato e gestito completamente dalla mente collettiva. Stando a Börzsei, "uno dei segreti del suo successo risiede nella crescente generatività dei meme di Internet tra la fine degli anni Novanta e l'inizio degli anni Duemila" (2013, p.10). I remix vengono qui considerati quello che Jonathan Zittrain, professore di diritto a Harvard, chiama, all'interno del volume *The Future of the Internet – And How to Stop It* (2008), un sistema generativo, ovvero "un insieme di strumenti e pratiche che si sviluppano tra grandi gruppi di persone" (Zittrain, 2008, p. 74).

Riprendendo i cinque fattori che influenzano la generatività individuati dal docente di diritto, ovvero "leva, adattabilità, facilità di padronanza, accessibilità e trasferibilità" (p. 71), Börzsei rivela come, a partire da questo caso, la leva per la creazione di meme sia fornita dalla democratizzazione dei software di *editing* grafico – e così anche la facilità di padronanza, adattabilità e accessibilità – mentre "Internet funge da piattaforma di condivisione, dove il meme può migrare, raggiungere altri ed evolversi" (Börzsei, 2013, p.10) – e così si innesca la trasferibilità.

Una delle ipotesi più popolari sul primo *internet meme* e *internet phenomenon* della storia viene registrato ancora da Valentina Tanni, nel suo *Memestetica* (2021). Si tratta di *The*

⁹ *Something Awful* (SA) è un sito statunitense, creato nel 1999 da Richard "Lowtax" Kyankache, che ospita contenuti come blog, forum, articoli, immagini digitalmente modificate e recensioni umoristiche dei media. Il sito ha contribuito a diffondere vari fenomeni su Internet ed è stato citato come un'influenza sulla cultura online. Nel 2018, Gizmodo lo ha inserito al 89° posto nella loro lista di "100 siti web che hanno plasmato Internet come la conosciamo".

Dancing Baby o *The Baby Cha-Cha*, un breve video animato nato come espediente narrativo che simboleggia l'orologio biologico della protagonista della serie tv statunitense *Ally McBeal* (1998). Al posto del tradizionale ticchettio, gli autori hanno inserito l'immagine 3D di un neonato che danza su uno sfondo nero monocromatico sulle note del brano *Hooked on a Feeling (Ooga Chaka)*, di B.J. Thomas. Oltre alle riapparizioni all'interno di altri episodi del telefilm, il bebè ballerino inizia a farsi largo nella cultura popolare mainstream, presenziando ad esempio in "uno spot di *Blockbuster*, il videogame *Silent Hill* e una puntata dei *Simpson*" (Tanni, 2021, p.60), per poi venire moltiplicato online attraverso email, GIF animate, forum, wallpaper, *screenmate*¹⁰ e trasformarsi in cowboy, 007, motociclista, politico, karateka. Per Tanni il caso di *The Dancing Baby* è significativo non solo per precocità e longevità, quanto per essere portatore di "tutte le caratteristiche tipiche di molti dei suoi successori: fama accidentale, diffusione virale, generazione di parodie e versioni modificate, penetrazione nel circuito culturale mainstream" (p. 61).

“Il rapido processo di propagazione è insomma il tratto distintivo di questi fenomeni culturali: una tendenza replicante che viene resa possibile, da una parte, dall'estrema accessibilità degli strumenti produttivi e distributivi (condizione tecnica); dall'altra, dalla prepotente ascesa del *do it yourself* (condizione culturale)”

(Tanni, 2021, p.62)

Tornando ora alla domanda iniziale, con cui questo paragrafo si è aperto, la lista di pretendenti al podio di primo meme del web potrebbe continuare. Determinare quale tra queste o tra le numerose altre ipotesi qui non menzionate sia la più congrua in termini di solidità non è tuttavia un nodo fondamentale. Come d'altronde sottolinea Amanda Brennan in

¹⁰ Il termine "*screenmate*" non è un concetto standardizzato e la sua definizione può variare a seconda del contesto; qui si riferisce a un piccolo programma o applicazione leggera che interagisce con l'utente sullo schermo del computer. Questo può includere elementi come personaggi animati, animazioni o oggetti che si muovono o compiono azioni sul desktop dell'utente. Un esempio popolare è il personaggio "Clippy", una graffetta animata che faceva parte dei pacchetti Office di Microsoft dalla versione 97 fino al 2007.

una conversazione con la ricercatrice in *media studies* Julia Fernandez (2014), quando si parla di materiale digitale, e in particolare di meme, “è cruciale ricordarsi che molte cose si perdono nell'etere” perchè “per quanto ci piacerebbe che lo fosse, Internet non è mai stato un luogo permanente”: in un contesto tanto effimero quanto suscettibile alla pluralità, perde forse di significato una ricerca di questo tipo. Piuttosto, è interessante soffermarsi sulla carrellata di esempi proposti in letteratura per osservare cosa questi “*protomemes*” ci raccontano degli *internet memes* e delle loro peculiarità costitutive. Le emoticons, come forme memetiche elementari, introducono a una dimensione espressiva e visiva del linguaggio scritto digitale, che ben presto lascia spazio a creative sovrascritture ironiche e al concetto di *reaction*, così come a un carattere iconico “a un tempo stabile e aperto a modifiche da parte di tutta l’utenza” (Lolli, 2017, p.45), e alla rapida diffusione. Il successo del malvagio Bert sottolinea l’importanza di un alto potenziale metamorfico e reiterativo dell’immagine, della velocità di propagazione e del gusto per un’ironia assurda e grottesca da un lato, mentre dall’altro la sua proliferazione al di fuori del sito controllato dal suo autore pone di fronte all’indubbia caotica inarrestabilità del passaparola virtuale collettivo. *All your base are belong to us*, apre una dimensione testuale, oltre che visiva, e introduce a un tipo di contenuto parodiato appartenente a una nicchia, la cosiddetta cultura “nerd” – videogiochi, anime, manga –, circoscrivendo, così, “anagraficamente e sociologicamente, il prosumer-tipo dei meme” (Lolli, 2017, p.45) e segnando una correlazione diretta tra senso dell’ironia e appartenenza a una determinata comunità. Sancisce, inoltre la centralità dell’anonimato e cristallizza in questo modo il meme, per usare le parole di Lolli, “come arte che taglia i ponti con tutte le altre e, contemporaneamente, mette in pratica i desideri più visionari e sperimentali di tanti teorici e artisti postmoderni: la morte dell’autore” (Lolli, 2017, p. 48). L’ultimo caso analizzato, *The Dancing Baby*, apre le porte al bagaglio culturale mainstream, a un formato multimediale audiovisivo, al riutilizzo di un fenomeno del web con fini pubblicitari, consolidando inoltre come altro aspetto determinante la potenzialità di infinita mutazione e la velocità di propagazione.

Nel tempo i meme si sono moltiplicati, hanno assunto forme e portate diverse, hanno invaso piattaforme, contesti, finalità differenti, e vivendo in un eterno presente, nell'istante in cui si cerca di catturarne le sembianze sono già verosimilmente qualcosa d'altro. La loro natura è dinamica, e nuove caratteristiche potrebbero emergere con l'evolversi della cultura online. Forse, però, è proprio attraverso l'osservazione dei loro antenati che si possono cogliere, capire e spiegare i loro lineamenti intrinseci senza rischiare di perdersi. Gli ingredienti, come si è visto, ci sono già tutti: l'espressività e la risonanza emotiva, la viralità, la rapidità di realizzazione e di circolazione, la liquidità, la trasformabilità, l'anonimato, l'accessibilità, l'ironia, la riflessività culturale, la diffusione graduale dagli individui alla società, l'incisività, l'adattabilità, la pluralità.

Per arrivare a quello che viene considerato il "meme per antonomasia" (Lolli, 2017, p. 49) – o per intenderci, l'archetipo spontaneo e generico di meme che gran parte della generazione Y associa al concetto – bisogna attendere, stando a Börzsei (2013, pp. 16-18), la seconda metà degli anni zero.

Una svolta cruciale è rappresentata dalla nascita di piattaforme online dedicate alla condivisione di contenuti. È il caso di 4chan, una popolare imageboard anonima creata nel 2003, che è stata la culla di alcuni dei primi e più famosi personaggi dei meme, come Wojak, Troll Face, Cereal Guy, e Epic Fail Guy (Clusterduck, 2021). L'anno successivo Mark Zuckerberg registra il dominio della piattaforma sociale thefacebook.com, diventata facebook.com nel 2005. Due anni dopo, nel 2005, nasce Reddit, uno dei siti più visitati al mondo, dove gli utenti registrati (*redditors*) possono pubblicare contenuti sotto forma di post testuali o di collegamenti ipertestuali, attribuire una valutazione ai contenuti pubblicati e dunque maggiore o minore popolarità a un elemento, organizzare "subreddit" tematici, creando così nicchie di interessi specifici. Anche la piattaforma di *social networking* e *microblogging* Tumblr, 2007, il sito 9GAG, 2008, focalizzato nella condivisione di contenuti di stampo umoristico, hanno senz'altro avuto un impatto significativo nella circolazione, evoluzione, cristallizzazione del concetto di internet meme, proprio attraverso degli spazi di

ritrovo digitali. In quegli anni, più di preciso nel 2006, emergono due formati di meme che lasciano un'impronta duratura nella sua definizione e analisi: gli *Advice Animals* e i *Lolcats*. I primi presentano immagini di animali, spesso su sfondo colorato a raggiera, accompagnate, in alto e in basso, da didascalie – consigli, per l'appunto – che seguono gli stereotipi associati a un "personaggio tipo". L'Advice Dog ottimista, l'Insanity Wolf sproporzionatamente violento, il Philosoraptor esistenzialista sono solo alcuni degli archetipi creatisi nel tempo, tanto che nel 2011 Olivia Gulin ha creato la *Periodic Table of Advice Animals*, tuttora consultabile sul blog interamente dedicato agli Advice Animals e sull'enciclopedia digitale *Know Your Meme*¹¹. I *Lolcats* ripropongono la stessa impostazione schematica degli Advice Animals, ovvero la doppia didascalia spezzata in "Top text" e "Bottom text", spesso con ingenuità grammaticali, e le "foto di gatti buffi" (Lolli, 2017, p.50) al centro. Entrambi i meme sono ascrivibili alle cosiddette "Immagini Macro", una categoria resa riconoscibile proprio in vista di questa organizzazione formale e dall'iconico carattere tipografico utilizzato, l'Impact bianco con l'outline nero. Disegnato nel 1965 da Geoffrey Lee, il font sans serif dalle forme condensate si è cristallizzato come il font dei meme per eccellenza nel momento in cui si è cominciato a programmare script per la generazione di meme, tra cui il più famoso e utilizzato *Memegenerator.net*, nato nel 2011, e si è reso così superfluo l'utilizzo di software più complessi – e a pagamento – come Photoshop¹². Questo processo ha senz'altro giocato un ruolo cardine nella proliferazione e nell'affermazione degli internet memes come vero e proprio linguaggio condiviso e integrato nell'epoca della cultura partecipativa (Jenkins, 2009) del Web 2.0, espressione di quello che viene inquadrato come folklore postmoderno

¹¹ Know Your Meme è un sito web che funge da enciclopedia e archivio dedicato ai meme di internet. Lanciato nel 2008, il sito raccoglie e documenta una vasta gamma di meme, fornendo informazioni dettagliate su origine, diffusione e variazioni nel tempo. Gli utenti possono contribuire con nuovi meme, caricare immagini e partecipare alle discussioni sulla cultura dei meme.
<https://knowyourmeme.com/>

¹² Gli studiosi dei media Kate Brideau e Charles Berret riflettono su questo punto: "Considerando che esistono 11 font web principali, il fatto di far parte di questo set, e quindi di essere presente nell'elenco dei set della maggior parte dei computer, non è sufficiente a spiegare perché Impact sia quello giusto. Una rapida occhiata all'elenco dei font principali, tuttavia, fornisce un'idea più chiara. I font principali sono: Andale Mono, Arial, **Arial Black**, Comic Sans MS, Courier New, Georgia, **Impact**, Times New Roman, Trebuchet MS, Verdana e Webdings. Se ipotizziamo che l'effetto ricercato in un carattere per le macro di immagini fosse quello di catturare l'attenzione, in modo umoristico e informale, e di farlo senza richiedere molto tempo per la progettazione, possiamo iniziare a capire perché Impact avrebbe dovuto occupare questa posizione" (Brideau & Berret, 2014, pp. 312–313).

(Shifman, 2013, p. 15) o digitale (McNeill, 2009, p. 84; Milner, 2013, p. 2357; Gabriele De Seta, 2020, p. 175).

“Grazie alla loro intensa vocazione sociale, i memes sono media folkloristici e, come è sempre stato il caso del folklore, questi media si basano su fili collettivi che si intrecciano per creare nuove trame di produzione culturale. I media memetici - verbali, performativi, immagini o video - sono rilevanti nello stesso senso in cui lo sono gli altri testi quotidiani, nel senso che de Certeau (1984) ha delineato decenni fa. Sono un modo partecipativo di "arrangiarsi", in cui i partecipanti alla cultura attingono dai testi e dalle conversazioni che li circondano per esprimersi. Sono significativi non solo per la loro innegabile popolarità di massa; sono significativi perché le loro logiche di fondo - multimodalità, riappropriazione, risonanza, collettivismo e diffusione - sono più grandi di ogni singolo testo o di ogni singolo partecipante.”

(Milner, 2016, p. 40)

Sebbene da qualche anno, ormai, le macro in stile anni '10 siano bene o male scomparse dalla circolazione, se non in veste di scherzo nostalgico, è ancora rintracciabile l'impronta che hanno lasciato, forse perché "il loro funzionamento esprime una sorta di ideale del meme" (Lolli, 2017, p. 51). Alessandro Lolli, quando scrive il suo saggio *La Guerra dei Meme*, nel 2017, osserva come le macro si sono semplicemente reincarnate "in una nuova veste grafica" (Lolli, 2017, p. 51), in cui l'Impact ha lasciato spazio a un Helvetica minuscolo¹³ su uno sfondo bianco sovrastante l'immagine o in cui il testo, se interno all'immagine, ha iniziato ad emulare correnti estetiche brutaliste e parodistiche, come la *vaporwave* e la *Weird Facebook*. Tracce dirette dell'impostazione delle *Image Macro* è ravvisabile anche nella categoria *Object Labelling*, ancora tra le più diffuse. Si riferisce alla pratica di etichettare e

¹³ Tuttavia, è importante notare che la scelta del font varia ampiamente e più che di Helvetica qui è più preciso parlare di caratteri bastoni presenti nei sistemi operativi dei dispositivi utilizzati o come default all'interno di applicazioni e social che permettono la modifica di immagini.

così ricontestualizzare e dare una nuova lettura a elementi di immagini *exploitables*, ovvero “modelli di meme in cui una singola immagine viene manipolata con vari mezzi per ottenere l'effetto umoristico desiderato” – un esempio tra tutti, il popolare *Distracted Boyfriend*. Per avere un misuratore numerico della portata che hanno avuto le Image Macro basta digitare il termine nell'utile quanto imperfetto¹⁴ motore di ricerca interno di *Know Your Meme*: si avranno 3,006 categorie di memes riconducibili alla macrocategoria delle macro e 90,209 immagini correlate.

L'*image macro* non sarà certo il primo internet meme della storia, ma è indubbiamente il primo internet meme della folla: da qui in poi, il linguaggio memetico diventa “un'evoluzione visiva del linguaggio umano” (Clusterduck, 2021), una lingua franca di quell'ecosistema digitale a cui, volenti o nolenti, è impossibile sottrarsi.

“Ogni giorno, centinaia di migliaia di persone si confrontano tra loro in un dialogo incessante, e producendo contenuti testuali e visivi che rappresentano un caleidoscopio di interpretazioni e punti di vista personali. E più la diversità prolifera, più i meme si fanno strani, oscuri, criptici – un'oscurità che ben si adatta al momento storico caotico e disilluso che stiamo vivendo.”

(Tanni, 2020, p. 65)

3.3 Eredità visive: Cronache dal mondo dell'arte

Sono molteplici i legami fra gli *internet memes* e il mondo dell'arte e della cultura visiva. I fili che connettono le pratiche del passato e la memesfera contemporanea ci invita a considerarli non come entità digitali isolate, ma come parte di una tradizione più ampia di rappresentazione, reinterpretazione e condivisione che ha radici sorprendentemente profonde e ramificate nella storia delle immagini. Molti aspetti degli internet memes riecheggiano istanze preesistenti al cruciale avvento di internet, che ha amplificato e diffuso

¹⁴ Ben T. Pettis critica la piattaforma di *Know Your Meme* per la sua dubbia e approssimativa attendibilità, definendola “una raccolta curata di istanze di meme inviate dagli utenti e di definizioni parzialmente elaborate dalla folla” (2022, p.24).

capillarmente questo processo. All'interno di questo paragrafo si proverà a restituirne alcune traiettorie.

Le radici di questi legami possono condurre a momenti impensati del passato, come nell'Inghilterra del diciassettesimo secolo. Una ricercatrice statunitense, Katie Sisneros, ha evidenziato come siano presenti, infatti, sorprendenti rimandi tra le xilografie nella stampa popolare inglese dell'epoca e gli internet memes (2018). Dal momento che la produzione di una singola matrice xilografica risultava costosa e laboriosa, era usanza comune di stampatori e librai riciclarla per illustrare decine di ballate (le *broadside ballads*)¹⁵ diverse, piuttosto che commissionare un'illustrazione *ad hoc* per ogni testo. Ogni nuova destinazione impregnava l'immagine, così, di significati spesso estremamente diversi in un gioco di ripetizioni, rimandi e ricontestualizzazioni che non sono estranee ai meccanismi alla base della contemporanea cultura memetica digitale. Uno degli esempi più rappresentativi analizzati da Sisneros riguarda l'immagine presente nel *broadsheet* di "*The BEGGARS Delight*". In questa xilografia, mentre cupido osserva la scena sullo sfondo, in primo piano una coppia di amanti si abbraccia, accompagnati da una sovrastante bolla del discorso vuota (fig. 14).

¹⁵ Le *Broadside Ballads* sono brevi composizioni poetico-musicali popolari nel XVII secolo in Inghilterra, stampate su un lato di un foglio (formato broadside) e accompagnate da immagini incise su legno. Accessibili al pubblico a basso costo, queste ballate affrontavano una vasta gamma di argomenti, da storie d'amore a eventi di cronaca, contribuendo a diffondere la cultura popolare dell'epoca.

Fig. 14: Dettaglio da The BEGGARS Delight, EBBA 34937 - Houghton Library - EBB65 (English Broadside Ballad Archive)

Questa illustrazione riappare, poi, in diverse ballate e gli anni '70 e '80 del 1600, con la bolla del discorso vuota o riempita con testi salaci. Ad esempio, in "*The Hampshire Miller, short and thick*", una storia licenziosa di un malintenzionato mugnaio, Miller, in visita a una vedova, la bolla del discorso riprende le parole dell'uomo durante l'amplesso. Poco importa che la storia originariamente si svolgesse all'interno della dimora di lei: "[...] gli spettatori leggevano le immagini xilografiche non solo come rappresentazioni metaforiche specifiche della ballata, ma come punto di riferimento che si richiamava a una lunga esperienza di consumo di testi stampati: una ballata era contemporaneamente un testo individuale e parte di un compendio, un'antologia di conoscenze culturali le cui parti si integravano e attingevano l'una all'altra per creare significato" (Sisneros, 2018).

Fig. 15: Dettaglio da *The Hampshire Miller*, short and thick, EBBA 21006 - Magdalene College - Pepys (English Broadside Ballad Archive)

Fig. 16: Dettaglio da *The Mourning Conquest. Or, The Womans sad Complaint, and doleful Cry, TO see her Love in Fainting fits to lye*, EBBA 21151 — Magdalene College - Pepys (English Broadside Ballad Archive)

Sisneros compara questo “fenomeno culturale collettivo” (Sisneros, 2018) all’odierno riutilizzo e remix di immagini stock, come la classica “Uomo sleale con la fidanzata che guarda un'altra ragazza”, che viene plasmata e riadattata a seconda del contesto voluto attraverso il *labelling* dei personaggi presenti.

Fig. 17: "Uomo sleale con la fidanzata che guarda un'altra ragazza" Credit: Antonio Guillem, iStock;

Fig. 18: <https://digitalsynopsis.com/design/funny-memes-graphic-web-designer/>

Nel caso della litografia dei due amanti, c'è un dettaglio che si rivela decisivo nel tessere il parallelismo con gli odierni memes: si tratta della nuvoletta di testo, lo *speech balloon*, una convenzione grafica propria del mondo fumettistico. In letteratura sono presenti diversi studi (Börzsei, 2013; Milner et al., 2016; Chen, 2018; Lolli, 2020) che legano stilisticamente e concettualmente il paradigma digitale memetico con il fumetto, e più precisamente con le vignette editoriali satiriche, caricaturali e politiche. Entrambi i media condividono una forma narrativa che combina il testo e il disegno, e che veicola, il più delle volte, un intento ironico. Inoltre, come spiega Milner "fin dall'Illuminismo, la narrazione e il commento visivo sono stati una componente centrale della stampa" e così "la lettura delle immagini è stata storicamente parte integrante della lettura delle notizie" (2016, p. 51). Così come le vignette politiche presenti su quotidiani e riviste sono in grado di catturare in tempo reale le oscillazioni del

discorso pubblico, e di “essere efficaci nel catturare le incongruenze nella retorica politica attraverso la satira e la caricatura” (Lenette, 2018, p. 343), i meme possono adempire allo stesso compito, ma “con una partecipazione estesa e infinita” (Börzsei, 2013, pp. 22-23) data dalla loro natura digitale.

L’impatto politico dei meme troverà uno spazio di approfondimento all’interno del quarto capitolo. Tuttavia è interessante soffermarsi qui su questa vicinanza stilistica anche per quanto riguarda il campo in senso più stretto della cultura visuale e sui meccanismi che innesca. Osservando le principali tecniche persuasive messe in atto dai disegnatori (Shaikh, Tariq & Saqlain, 2019), infatti, emerge una particolare convergenza che suggerisce una continuità nella tradizione di comunicazione visiva. Il simbolismo, l’esagerazione, il *labelling*, l’analogia e l’ironia sono espedienti narrativi che in entrambi i prodotti culturali, in misura differente, vengono utilizzati per veicolare un messaggio e fare leva su particolari emozioni da parte del pubblico.

Durante i primi mesi del 2018, su forum e piattaforme come Tumblr e Twitter, è scoppiata una discussione sul “primo meme della storia” (Mufson, 2018). L’agitazione mediatica è nata, come suggerisce Lolli nell’articolo “È arrivato il momento di parlare seriamente dei proto-meme” (2018), da una vignetta pubblicata sulla rivista satirica dell’Università dell’Iowa Wisconsin *Octopus* nel 1919 e poi ripresa da altre riviste tra cui la simile *The judge* nel 1921. Si tratta (fig. 19) di un gioco sull’ambivalenza tra aspettative e realtà, in cui due immagini, prese da due fumetti diversi e con evidenti discrepanze stilistiche, vengono accostate e accompagnate dalle didascalie “*How you think you look when a flashlight is taken*” (Come credi di essere quando sei sotto i riflettori) e “*How you really look*” (“come sei veramente”). Guardando questa striscia, così come altre appartenenti alla stessa serie e pubblicate sulla stessa rivista (fig. 20), risulta innegabile la sua somiglianza con i cosiddetti meme “*Expectation vs Reality*”, divenuti una tendenza dopo il successo del film di Marc Webb del 2009, *(500) giorni insieme*.

Fig. 19: Particolare di una vignetta pubblicata dalla rivista satirica dell'Università dell'Iowa *The Winsconsin Octopus*, 1919

Fig. 20: Scansione di una pagina della rivista *The Winsconsin Octopus*, 1919

Al di là della dubbia etichetta di “primo meme della storia”, definita da Lolli “una semplificazione giornalistica” e dovuta in gran parte a una proiezione dell’occhio contemporaneo, questo caso denota un’evidente e indiscutibile permeabilità stilistica tra il mondo del fumetto e quello dei meme, condivisa e riconosciuta anche da un pubblico popolare e meno esperto. Questa profonda affinità viene evidenziata durante la lecture *Memes: A Microcosm of Art History* (Her & Zharova, 2015), tenutasi alla Humboldt University di Berlino nel 2015. Seong-Young Her e Masha Zharova, del collettivo *The Philosopher Meme*, propongono una linea di sviluppo dell’umorismo visivo attraverso tre step evolutivi che coinvolgono una vignetta, una Macro *old-stye* (Impact), una Macro *new-style* (Helvetica). In particolare, nel caso discusso dal duo, si parla di una delle più iconiche vignette del *New Yorker*, disegnata da Peter Steiner e pubblicata sul quotidiano nel 1993 con una didascalia che ha subito, nel tempo, una vera e propria “meme-ificazione” ed è diventata un detto popolare sull’anonimato online: “On the Internet, nobody knows you're a dog” (Su Internet, nessuno sa che sei un cane).

"On the Internet, nobody knows you're a dog."

(21)

(22)

(23)

Fig. 21: On the Internet Nobody Knows You're a Dog, Peter Steiner, New Yorker, 61, 5 Luglio 1993

Fig. 22: Fermoimmagine del corto stop-motion *Peter The Cat "On the internet".mp4*, Ruth Barret, 2012

<https://www.youtube.com/watch?v=3lUGOjoO0L8&t=11s>

Fig. 23: Manifesto della pièce teatrale "Nobody Knows I'm a Dog", Alan David Perkins, 1995 ©

<https://www.alandavidperkins.com/nkiad/>

Tralasciando la peculiarità di questo caso specifico, sebbene sia indubbia la vicinanza dal punto di vista formale con il mondo fumettistico, c'è un aspetto fondamentale, che definisce e rende possibile l'esistenza dell'*Internet meme*, che segna una distanza tra i due prodotti culturali. Si tratta, per l'appunto, di Internet stesso. Sono proprio, come si è delineato in precedenza negli scorsi capitoli, le innovazioni strutturali del web 2.0, tra cui i programmi di grafica e gli *editor* online sempre più accessibili, ad aver "riconfigurato il semplice uso di *topos* in una prassi che aveva come primo scopo quello di evolversi e ricombinarsi attraverso l'intervento di una molteplicità di autori anonimi" (Lolli, 2018).

“Grazie all’accessibilità garantita dai nuovi mezzi di comunicazione, l’utente ha la possibilità di attingere a un serbatoio pressoché illimitato di immagini e di manipolarle all’infinito mettendo in atto pratiche che, fino a questo momento, erano appannaggio esclusivo della cosiddetta “arte alta” [...], mandando così definitivamente in crisi i concetti di unicità e originalità artistica e operando una dissacrazione che sembra condurre a una novella proclamazione della sua morte.”

(Agudo, 2021)

Come sottolineano le parole della ricercatrice Arianna Agudo nel suo articolo su Doppiozero, grazie all’avvento della rete, una serie di tecniche di rimanipolazione della cultura visiva proprie dell’*elite* del mondo dell’arte propriamente detto sono state appropriate dal basso e sono diventate parte integrante della cultura popolare digitale. Concetti come l’appropriazionismo, il *détournement*, il collage, il remix, l’accostamento di materiali eterogenei, “il gusto per l’assurdo e il paradosso, l’intento sovversivo e la vittoria schiacciante del contenuto sulla forma” (Tanni, 2020, p.65) appartengono alle avanguardie artistiche e in questo possono essere considerate le vere pioniere delle operazioni memetiche contemporanee (Lolli, 2018).

“I baffi sulla Gioconda sono ancora l’opera di un autore, gli infiniti e innumerevoli fotomontaggi su Mark Zuckerberg in tribunale, invece, sono l’azione di una collettività anonima e indefinibile.”

(Lolli, 2018)

Nella storia dell’arte contemporanea ci sono movimenti che, più di altri, hanno lasciato un’impronta significativa e meritano per questo di essere esplorati più da vicino.

Il primo, in linea temporale, è probabilmente il Dadaismo. Le affinità della corrente, nata nella Svizzera neutrale in piena guerra mondiale, non si rivelano solo nell'introduzione della tecnica del collage – ovvero il montaggio di immagini per la creazione di un nuovo senso (Lievrouw 2011, p. 36) – come forma di sovversione artistica (Olivier 2009, p. 130). Per Valentina Tanni, che in *Memestetica* porta avanti l'arduo compito di tessere le fila tra meme e mondo dell'arte, c'è una consonanza anche tra l'esplicita dichiarazione de "l'impossibilità di produrre senso di fronte all'assurdità della violenza elevata a sistema" (Tanni, 2020, p. 65) portata avanti dai dadaisti attraverso surreali performance e la costruzione di oggetti inutili e i memes e lo *shitposting*¹⁶ di oggi. Così come i dadaisti elaboravano in questo modo una via di fuga da un'Europa in fiamme, così questi *escamotage* comunicativi digitali diventano per i *netizen* una "risposta spontanea a un mondo giunto alle soglie dell'apocalisse, in senso politico, culturale ed ecologico" (Tanni, 2020, p. 65) . Anche all'interno della sua contemporanea corrente surrealista e soprattutto nella nozione di *Cadavre exquis*, concepito nel 1925 durante uno ritrovo dei padri fondatori in *Rue du Château* a Parigi, si possono intravedere dei legami con le future traiettorie delle immagini in rete. Si tratta di un gioco collettivo che consiste nel far comporre una frase, così come un dipinto o una scultura, da più persone, senza che nessuna possa conoscere l'intervento dell'altra: un meccanismo che richiama tanto la confusione aleatoria del web quanto la cooperazione e partecipazione propria del remix e della circolazione dei memes.

Un altro possibile collegamento (Tognaccini, 2019, pp. 22-25; Tanni, 2020, pp. 77-79) dei meme con le pratiche artistiche può essere individuato nell'idea e nella pratica di dirottamento delle immagini, il *détournement*, introdotto a partire dagli anni '50 dall'Internazionale Lettrista e poi assorbita dall'Internazionale Situazionista (Debord, 1957). Il *détournement* identifica una strategia artistica sperimentale che verte ad appropriarsi di un

¹⁶ Lo *shitposting* è, da Wikipedia, "l'atto di postare su forum online e social network contenuti aggressivamente e ironicamente di scarsa qualità, atteggiandosi a troll" e con l'intento, talvolta collettivamente orchestrato, di far deragliare discussioni o provocare reazioni forti con il minimo sforzo. <https://en.wikipedia.org/wiki/Shitposting>

contenuto originale e a sovvertirne, dirottarne per l'appunto, il senso. Questo effetto veniva ottenuto attraverso la sovrapposizione di piani culturali, cronologici e sociali differenti: citando le parole di Guy Debord e Gil J. Wolman in *Mode d'emploi du détournement* (1956), "qualsiasi elemento, non importa da dove proviene, può essere usato per produrre nuove combinazioni". Un esempio significativo, ripreso anche da Tanni (2020, p. 79), è l'opera dell'allora studente André Bertrand *Le Retour de la Colonne Durutti*, diffusa durante le proteste studentesche all'Università di Strasburgo nell'ottobre 1966. Si tratta di un fumetto situazionista di quattro pagine, stampato con fondi istituzionali, in cui immagini trovate, da fumetti di ambientazione western a ritagli di giornale, vengono giustapposte e arricchite con testi e manipolazioni che ne sconvolgono il significato originale e lo proiettano in un nuovo contesto. Al di là del gusto per lo stravolgimento e l'errore ortografico – il titolo prende il nome da una milizia anarchica della guerra civile spagnola, che a sua volta prende il nome dal militante anarco-sindacalista spagnolo Buenaventura Durruti (Trier, 2019, p. 410) – la vicinanza di questa forma di *culture jamming* (Meikle & Young, 2012, pp. 84-85) e l'ecosistema immaginifico memetico è tangibile. L'idea di "nuovo sublime" (Tanni, 2020, p. 79) situazionista, raggiunto attraverso l'"indifferenza nei confronti di un originale dimenticato e insignificante" (Debord & Wolman, 1956) richiama e anticipa concettualmente l'ipertrofia visiva digitale, l'attitudine non reverenziale nei confronti dell'uso delle immagini e della loro proprietà intellettuale, la pratica del *filesharing* (Tanni, 2020, p.79).

Tuttavia, l'indubbio spirito dissacrante e rivoluzionario di questi movimenti avanguardistici è rimasto in qualche modo cristallizzato all'interno dell'elitario mondo dell'arte. Un movimento artistico e culturale che ha per così dire democratizzato (Ensminger 2011, p. 165) gli impulsi sovversivi del Dadaismo, del Surrealismo e del Situazionismo, è da individuare nella scena punk. La sottocultura, sviluppatasi nella seconda metà degli anni '70 tra l'Inghilterra dei Sex Pistols e gli USA dei Ramones, è ben lontana dall'essere un fenomeno strettamente musicale, quanto artistico, estetico, stilistico e filosofico. Uno degli aspetti chiave della cultura punk risiede nell'elevazione dell'etica *DIY* e dell'amatorialità grezza, che si estende dalla realizzazione di un artefatto, che sia un brano musicale o una zine autoprodotta, alla sua

distribuzione. Non si tratta soltanto di creare, ma anche di condividere (Esteves, 2018, p.19), in qualsiasi modo: una caratteristica che offusca le preesistenti gerarchie tra artista e spettatore e crea un parallelismo evidente con la cultura delle piattaforme sociali di oggi. Leggendo la descrizione che la docente e critica culturale Michelle Habell-Pallán fa del punk, ovvero “esprimere idee ed emozioni [...] tagliare e mescolare riferimenti culturali [...] per creare qualcosa di nuovo” (2005, p. 49) è interessante rilevare come le stesse parole potrebbero plasticamente adattarsi alla creazione dell'internet meme.

“Riassorbita nel *maelstrom* della cultura visiva, l'arte finisce per subire, da parte di una massa di anonimi creatori, lo stesso trattamento che lei stessa ha introdotto e praticato per decenni – un trattamento fatto di furto, collage, remix, ricorso al nonsense e all'ironia come veicoli di risveglio dell'immaginazione e delle coscienze, giustapposizione di immagini e testi di diversa provenienza, elogio del fallimento (che oggi, al tempo della rete, si chiama *epicfail*).”

(Tanni, 2020, p.75)

La filosofia punk, per la quale “ciò che conta è la partecipazione in sé, il potere di creare e di farlo collettivamente” (Jacobson 2010, p.32), si inserisce, come scrive Valentina Tanni, in “una secolare tensione verso l'inclusione del pubblico nell'opera che è culminata nell'ondata della cosiddetta arte relazionale” (Tanni, 2020, p. 75). Il termine, affermatosi a metà anni '90 attraverso il lavoro di Nicolas Bourriaud (1998), vuole indicare un approccio artistico che considera “l'arte è uno stato d'incontro” (Bourriaud, 1998, p. 18) e pertanto mette in primo piano le relazioni umane e le interazioni sociali come parte integrante dell'opera d'arte stessa. Le opere d'arte relazionale spesso puntano a coinvolgere la partecipazione attiva del maggior numero di persone possibile, con l'obiettivo di portare l'azione artistica fuori dal sistema e metterla a servizio della comunità. Nel suo articolo “*What Relational Aesthetics Can Learn From 4Chan*” (2010), l'artista statunitense Brad Troemel, assume una posizione

critica nei confronti della corrente, mettendo in luce le contraddizioni di un'arte che si vuole partecipativa ma che non supera l'idea della proprietà intellettuale e dell'autorialità.

Nell'esaminare i meme condivisi all'interno della piattaforma 4chan, Troemel rivela una maggiore coerenza con la "cultura di utilizzo delle forme" (Bourriaud, 2002, p.4) e dell'ideale della condivisione collettiva rispetto alle opere d'arte considerate strettamente relazionali, elitarie perchè ancora profondamente connesse con il contesto museale. Come rimarca Valentina Tanni, "il processo di graduale inclusione del pubblico nell'opera è arrivato a compimento tramite l'unica strada possibile: quella che comporta la scomparsa definitiva della linea di demarcazione tra autore e spettatore" (2020, p. 117).

Quello che qui prova ad essere inglobato in rapida panoramica è un tema vasto e non ancora del tutto sedimentato, vista la sua assoluta contemporaneità. Non basterebbe un libro intero per contenere le innumerevoli reti di influenze che il fenomeno dei meme intrattiene con il mondo della cultura visiva, e quello presentato non è che un pallido tentativo di grattarne la superficie. Tuttavia il quadro che emerge può aiutare a leggere questi oggetti digitali non più come fenomeni isolati, ma nella loro complessità. Lo spiraglio che apre la riflessione di Brad Troemel, ripresa poi da Valentina Tanni (2020, p. 115), in particolare mette in luce una relazione di mutua influenza piuttosto che di passiva e unidirezionale eredità visiva. Si può azzardare, dunque, che i meme imparino dal mondo dell'arte così come il mondo dell'arte impara dai meme, e le inaspettate conseguenze di questa alleanza potranno rivelarsi solo negli anni a venire.

Fig. 24: Emilio Prini, La Pimpa Il vuoto, 2008; dettaglio della mostra al museo MACRO di Roma “E Prini...”, 27 ottobre 2023 – 31 marzo 2024

3.4 L'era della convergenza: La dimensione politica post-internet

“La crisi è nei fatti, e quali che siano le metafore impiegate per rappresentarla [...] resta il fatto che negli ultimi anni la crisi è diventata visibile. Così visibile che ci sembra che il mondo stesso sia in cerca di figure retoriche per esprimerla. È come se, gradualmente, i fenomeni che compongono questa Era dell'Assurdo avessero smesso di essere dei ganci per la nostra immaginazione, diventando essi stessi metafore. Le immagini contribuiscono a costruire la realtà: ma talvolta, anzi sempre più di frequente, sono la realtà. Il verbo si è fatto carne, JPG, PNG.”

(Salvia, 2022, p.19)

I meme si muovono in uno spazio retorico assimilabile alle figure della metafora e dell'analogia visiva (Piata, 2016; Scott, 2021). Fluidi e incontrollabili, circolano in rete trasmettendo concetti complessi attraverso l'uso di immagini e testo in modi sintetici, accessibili, *relatable*, sfruttando la potenza simbolica per veicolare significati culturali più ampi. Diversi studi, come quello di Lakoff & Johnson (1980) hanno evidenziato come i nostri sistemi concettuali siano di natura metaforica e come, pertanto, le metafore abbiano un ruolo fondamentale non solo nel modo in cui percepiamo e comprendiamo il mondo, ma anche nel plasmare le nostre azioni a un livello più profondo e incontrollabile. Gli effetti delle cornici metaforiche sul ragionamento sembrano operare in modo piuttosto nascosto, tanto che "parte del pericoloso potere di una metafora forte è il suo controllo sul pensiero a un livello al di sotto della deliberazione o della volontà" (Moran, 1989, p.90). Le metafore si rivelano particolarmente cruciali in contesti astratti e complessi, come la politica. Mettendo in relazione concetti ostici con esperienze più concrete e quotidiane, contribuiscono senz'altro all'accessibilità al discorso politico e sociale, ma allo stesso tempo si possono rivelare un pericoloso strumento di manipolazione e propaganda. Come racconta il magistrato scrittore Gianrico Carofiglio durante un convegno di Biennale Democrazia 2015 (Colandrea, 2015),

nel 1651 Thomas Hobbes tentò di bandire l'uso delle metafore dalla comunicazione politica. Un tentativo ironicamente fallimentare, se si pensa che il filosofo britannico aveva creato forse una delle più potenti metafore politiche dello Stato Moderno, ovvero quella del Leviatano (1651). Questo aneddoto dimostra l'impossibile scissione della figura retorica dal mondo politico.

Così come le metafore, gli *internet memes*, lontani dall'essere semplici e innocui scherzi, negli anni hanno dimostrato il proprio impatto all'interno della sfera politica e sociale. Grazie alla loro peculiare capacità di creare, replicare e distorcere informazioni, ci sono stati casi in cui il loro potere ha bucato lo schermo del digitale per fare irruzione nel mondo reale. Per analizzare questo fenomeno è necessario procedere per gradi.

“Con l'arrivo del web e delle piattaforme sociali le cose si sono ulteriormente complicate: aggiungendo miliardi di voci individuali al coro dei media, questi strumenti hanno innescato una deflagrazione di opinioni, versioni alternative, *fake news* e teorie del complotto. Un caleidoscopio di possibili versioni della realtà che si è trasformato rapidamente in un labirinto di specchi. La verità, nell'era dell'attenzione e del diluvio comunicazionale, è ormai un prodotto personalizzabile, selezionabile, assemblabile.”

(Tanni, introduzione in Guariento 2023, p. 8)

Quando parliamo di dimensione politica dei meme, non si fa riferimento solo alla loro ricorrente struttura analogica e metaforica, ma ci sono altre istanze che entrano in gioco. La prima è di natura sistemica. La diffusione esponenziale di Internet negli ultimi vent'anni, dai primi forum a Instagram e Tik Tok, ha portato a una “situazione di visibilità reciproca globale e continua” (Tanni, introduzione in Guariento 2023, p. 7) che ha trasformato e dilatato i tempi e gli spazi della politica e ha favorito la creazione di arene partecipative virtuali. All'interno di questi ambienti liquidi le persone, di tutte le età e provenienze, si possono unire e dissociare

“secondo geometrie variabili” (Tanni, introduzione in Guariento 2023, p. 63) e dare adito, così, a un qual senso di appartenenza a una comunità (Biasetton, 2022).

I meme svolgono un ruolo particolarmente rilevante nel plasmare ed indirizzare questo senso di comunità. Innanzitutto, come sottolinea la designer e ricercatrice Noemi Biasetton, in quanto si situano in un crocevia “tra l’effimero (la rappresentazione visiva) e il fisico (le sue ripercussioni nella politica "reale"), i meme politici possono costituire luoghi in cui le persone si identificano con determinati simboli, modi di dire, motti e ambienti” (Biasetton, 2022). In secondo luogo, attraverso il potere simbolico di un repertorio visivo comune di cui si nutrono, ripetuto metodicamente, sono in grado di strutturare un senso di identità e appartenenza culturale.

Un ulteriore aspetto che concorre a rafforzare il ruolo pervasivo dei meme politici è, senza dubbio, l’ironia. Al pari dei *political cartoons*, esplorati nel paragrafo precedente, indirizzano questioni politiche e sociali in forma iconica e umoristica, e così concorrono a catturare "l'attenzione in un modo che un articolo non è in grado di fare" (Dougherty, 2002, p. 259). La cornice ironica e ludica agisce come un vero e proprio cavallo di Troia: concorre a sottovalutare e targare come innocuo l’impatto di una determinata opinione, mentre questa si riproduce con una velocità corrosiva e raggiunge e influenza indisturbata un numero sempre più numeroso di persone. Il concetto di *laughtivism* (Popović, 2015, p. 84) – una crasi tra i termini *laughter* e *activism* – racconta in modo particolarmente esplicativo questa dimensione. Si tratta dell’uso strategico dell’umorismo e della parodia da parte dei movimenti sociali nonviolenti per minare l’autorità di un avversario, costruire credibilità, rompere la paura e l’apatia e raggiungere il pubblico di riferimento. Srđa Popović, attivista e fondatore del *Center for Applied Nonviolent Actions and Strategies* (CANVAS), contribuisce a inquadrare il fenomeno in questo modo: “se sei un poliziotto, passi molto tempo a pensare a come affrontare le persone violente. Ma nulla nella vostra formazione vi prepara a trattare con persone divertenti” (Popović, 2015, p.84). Per Popović, le migliori azioni umoristiche costringono gli autocrati e i loro pilastri di sicurezza in scenari di perdita, minando la credibilità dei loro regimi o delle loro istituzioni, indipendentemente dal modo in cui riescono

a rispondere. Se la ridicolizzazione di chi è al potere attraverso l'ironia, la satira, la parodia è un meccanismo onnipresente nella storia politica, è interessante osservare come con l'emergere di Internet e dei social media, l'umorismo non sia più solo appannaggio di vignettisti o professionisti. Ora tutti i cittadini hanno la possibilità di fare e distribuire satira politica, in particolare attraverso i meme (Börzsei, 2013; Zuckerman, 2015; Chen, 2013). Il senso dell'umorismo ha inoltre la capacità di tracciare i confini delle comunità che si creano in rete e sancire chi ne fa parte e chi ne rimane fuori. Chi è in grado di comprendere lo scherzo è infatti in possesso del bagaglio culturale, del "pool genetico" necessario a decodificarlo, e ad identificarvisi: sotto questa lente l'ironia diventa il collante della costruzione di gruppi.

“Lo scherzo è la forma più alta di potere. Gli attivisti hanno l'azione e vivono la vita. I teorici hanno le parole e fanno il fatto loro. Ma la battuta unisce entrambe le prospettive. Le barzellette, quando sono politicamente efficaci, mettono in scena ciò che tutti sapevano ma non potevano dire.”

(Metahaven, 2013, p. 18)

Una prospettiva avanzata da Joshua Niebuurt, che studia la disinformazione e l'informazione scorretta presso l'Università del Maryland negli Stati Uniti e l'Università di Okinawa in Giappone, è che i meme possano essere considerati come un vero e proprio moderno equivalente digitale del volantino di propaganda (2021). Tuttavia, a differenza della circolazione di materiale a stampa, la natura rizomatica e decentralizzata di Internet fa sì che la propaganda digitale diventi sempre più difficile da identificare, tracciare, verificare e comprendere. Così come questi strumenti di comunicazione possono essere utilizzati potenzialmente per sfuggire alla repressione e alla censura di biechi regimi dittatoriali, allo stesso modo si possono rovesciare nel loro lato più oscuro e sinistro. Gli *internet memes* con la loro natura virale e la capacità di raggiungere un

vasto pubblico, possono essere sfruttati per diffondere disinformazione, manipolare l'opinione pubblica, alimentare la creazione di nuovi gruppi estremisti e violenti.

Per fare un po' più di chiarezza sulla selva della memetica politica e delle comunità che lo abitano e l'hanno abitato, è arrivato il momento di guardare da vicino due prove storiche ben note dell'irruzione nel reale di quelli che sono nati come scherzi digitali.

Il primo caso coinvolge un personaggio già introdotto in queste pagine: si tratta di *Evil Bert*. Una delle incontrollabili rielaborazioni immaginifiche del pupazzo, ormai sfuggito al controllo dell'iniziatore del progetto, Dino Ignacio, lo ritraeva insieme a Osama Bin Laden. Nel 2001, Bert è passato da un semplice *divertissement* della rete a una notizia di grande attualità, quando un fotoreporter della Reuters ha immortalato un cartello di protesta in Bangladesh con l'immagine di Bin Laden e Bert (fig. 25).

Fig. 25: Protesta in Bangladesh anti-americana a favore di Saddam Hussein, CNN, ottobre 2001
http://dc-mrg.english.ucsb.edu/conference/2002/documents/mark_poster.html

Il manifestante lo aveva stampato senza rendersi conto del contesto satirico (Meeks, 2019), coinvolgendo inavvertitamente il personaggio Muppet nelle crescenti tensioni tra Medio Oriente e Stati Uniti. L'incidente *Bert Laden* è stata una delle prime volte in cui un internet meme ha bucato lo schermo del reale, attirando l'attenzione mediatica di *CNN*, *BBC*, *ABC*

News, *Fox News* o il *New York Times*, soprattutto dopo l'attentato dell'11 settembre. Dopo aver chiuso il sito web *Bert is Evil*, Ignacio ha espresso la preoccupazione che le sue parodie si fossero "avvicinate troppo alla realtà" (Ignacio, 2001). Riflettendo su queste parole e sulla collisione avvenuta tra il sito di Ignacio e i media tradizionali, Henry Jenkins proclama un nuovo paradigma: "benvenuti nella cultura della convergenza, dove vecchi e nuovi media si scontrano, dove i media popolari e quelli aziendali si intersecano, dove il potere del produttore di media e il potere del consumatore di media interagiscono in modi imprevedibili" (2006, p. 2). In effetti, dal 2006 – data della citazione – ad oggi, si sono verificate diverse e imprevedibili nuove collisioni.

Il caso studio più citato in letteratura in merito all'influenza politica degli internet memes, nonché il più paradigmatico, è però un altro, quello di Pepe The Frog. La ormai nota storia di Pepe inizia nel 2005 come personaggio di una striscia comica denominata *Boys Club*, creata dall'artista Matt Furie. Dopo essere diventata la meme-moneta più commerciata su 4chan e in un certo senso il simbolo della community stessa, essere "normieficato"¹⁷ (Lolli, 2017, p.106), essere dichiarato morto nel 2015 (Her), essere risorto in threads antifemministi e antisemiti dell'ormai politicamente radicalizzato 4chan, venire accidentalmente associato alla divinità egizia Kek, le sue peripezie lo portano ad approdare come vessillo del movimento reazionario Alt-Right, ovvero il gruppo ideologico dietro l'elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti nel 2017. Come analizza Guariento nel suo saggio *Miti, meme e iperstizioni* (2022), "La vittoria di Trump è un evento reale. L'iperstizione che lega assieme rane, divinità egizie, comportamenti anomali degli algoritmi e intelligenze collettive è frutto del caso e di molta immaginazione"(p. 72).

L'associazione di Pepe the Frog con il nazionalismo bianco non è un tratto intrinseco della sua creazione, ma piuttosto il risultato dell'appropriazione da parte di comunità estremiste

¹⁷ La "normificazione" è un processo che corrisponde a una "banalizzazione dei contenuti", "all'azione formale, impersonale e non contenutistica dell'usura" (Lolli, 2017 p. 104) dei memes. Il termine si rifà alla divisione binaria della sottocultura memetica in due categorie: gli autistici, – per cui "*autist* non è un termine che si limita a usare la malattia come metafora, pratica contro cui già si scagliò Susan Sontag, ma la descrizione accurata di una sottocultura fondata su conoscenze ossessivamente catalogate e multipli riferimenti alla loro storia" (<http://www.prismomag.com/total-memification/>) – e i normie, ovvero le persone comuni. cfr. Mazzoleni e Bracciale (2019)

online, riunitesi attraverso il potere relazionale della rete. La stessa immaginazione che l'ha portato alla ribalta come paladino dell'alt-right è riuscita a ripulirne l'immagine, o meglio, a darle la possibilità di un'ennesima rilettura: nel 2019 ecco che Pepe si eleva a simbolo della resistenza a Hong Kong, contro le violenze perpetrate dal governo cinese e dalla polizia. Gli utenti neo-fascisti di 4chan e Reddit, in concomitanza con l'ascesa dell'alt-right e forti della loro presunta abilità nel nascondere razzismo, la misoginia, il nazionalismo e l'antiretorica dietro battute e meme, hanno fatto circolare e diffondere uno slogan che ha assunto in breve la portata di un detto popolare: *"The Left Can't Meme"*. Il motto indicava la convinzione che i gruppi di sinistra avessero ceduto la cultura dei meme ai creatori di contenuti di destra. Se da un lato si può convenire con l'opinione di Ed West, che afferma che "non è che la sinistra non sia in grado di creare meme, è solo che le convinzioni della sinistra non fanno scattare tabù, nemmeno quelle più estreme, quindi non c'è bisogno di impiegare l'equivalente memetico di una cantilena criminale per nascondere le proprie opinioni" (West, 2021), la complessità delle piattaforme contemporanee ha dimostrato anche la presenza di un compasso politico piuttosto ampio.

Al giorno d'oggi attivisti di sinistra e di destra impiegano comunemente i meme come mezzi di comunicazione, satira e commento politico all'interno dei canali di comunicazione e informazione più utilizzati, come Instagram. È il caso, per esempio, dell'account [@automatizzatocomunismomemetico](#), la cui biografia recita "Il futuro è iperstizione, tutto il potere all'automazione" e il cui feed è abitato da contenuti apertamente anticapitalisti, antifascisti, transfemministi e in generale, come suggerisce il suo nome, orientato verso uno spettro alt-left. I meme, all'interno di pagine come questa, oltre a veicolare e diffondere messaggi politicamente schierati, diventano un vero e proprio strumento di informazione e creano spazi di dibattito, attraverso la sezione commenti di ogni post e la ricondivisione in profili individuali.

“Ogni generazione che si succede nella storia attua un piano di
costruzione e ricostruzione delle proprie idee e convinzioni

politiche, e in parallelo crea un immaginario visivo che sia rappresentativo di queste. Ogni generazione costruirà le proprie idee politiche partendo dalle immagini su internet, anche quelle considerate inizialmente apolitiche. Questo è particolarmente lampante guardando all'Europa di oggi, dove una generazione non solo apolitica, ma post-politica affronta la propria politicizzazione sotto l'egida dell'austerità, del neoliberalismo e della corruzione politico-gestionale-finanziaria. [...] Ogni bit di informazione su internet può, attraverso lo spettro della auto-politicizzazione, diventare rivoluzionario, proprio perché esiste in un *pool* genetico condiviso da tutte le persone.”

(Metahaven, 2012, p. 15)

Come emerge da questa citazione estrapolata dal testo *Can Jokes Bring Down Governments*, dello studio olandese di design e ricerca Metahaven, i meme sono diventati una forma di linguaggio attraverso il quale la nostra generazione articola e condivide le proprie visioni politiche. Non può stupire, dunque, il fatto che questo linguaggio, ormai interiorizzato, possa evadere dalla sua cornice digitale: capita, infatti, e sempre più frequentemente, che i meme digitali scendano in piazza, rimaneggiati analogicamente su cartoncini di protesta sorretti da manifestanti.

Fig. 26: Dettaglio di un manifesto di protesta durante lo sciopero femminista di Berna del 14 giugno 2023 (il testo recita “Get in loser, we’re going protesting gegen Patriarchat & Kapitalismus”, “sali a bordo, perdente, stiamo andando a protestare contro il patriarcato e il capitalismo”)

Nell’era della convergenza presagita da Jenkins (2006), la memetica si è fatta politica così come la politica si è fatta memetica. La riflessione esposta finora si articola con una duplice finalità. Innanzitutto, si propone di abbozzare le coordinate dell’intersezione tra la sfera memetica e quella politica, evidenziando il potere dimostrato dagli internet memes nel modellare il panorama sociale e politico nel corso del tempo. In questo processo, si contribuisce così ad ampliare la portata d’azione dei memes, mettendone in luce l’agentività sul reale.

Contemporaneamente, l’analisi riveste un ruolo propedeutico. L’ironia come collante capace di generare un senso di appartenenza in specifiche nicchie o comunità, la permeabilità tra il reale e il virtuale, l’ipersemplificazione di questioni complesse in slogan – che spesso si traduce in posizioni estremiste – e il rischio di smarrirsi nella selva memetica sono elementi

che riappariranno nel corso delle prossime pagine e da tenere presente in vista delle evoluzioni di questa indagine.

3.5 Contemporary design people: Y u (no) have irony?

A questo punto della storia, è assodato che il linguaggio memetico ha ormai ha ormai toccato diversi livelli della società contemporanea. La vorticoso macchina della rete può offrire un meme per qualsiasi disciplina: dalla psicologia alla filosofia, dalla politica all'architettura, dalla letteratura alla fisica quantistica. Basta digitarlo su un motore di ricerca, o, nel raro caso in cui non si dovessero ottenere risultati, si può facilmente riparare da sé alla lacuna e produrne uno *ad hoc*.

Nel 2012 Valentina Tanni, captando questa tendenza all'interno della sua sfera di interesse, il mondo dell'arte, inizia una raccolta, su Facebook e Pinterest, e la chiama *Contemporary Art People: y u no have irony?*. Al suo interno vi si trova una collezione, sottoposta a un quotidiano aggiornamento, di *found images*, immagini trovate, o piuttosto di *found memes* che ironizzano sulla storia dell'arte e delle pratiche artistiche. Ben presto il progetto prende forma in uno spazio fisico, nelle spoglie di una gigantesca parete ricoperta da un collage immaginifico della raccolta, durante la mostra "*Nothing to See Here*", presso l'Istituto Svizzero a Milano, 2013, co-curata dalla Tanni insieme a Domenico Quaranta. Nel 2014, nel contesto della mostra collettiva "*Eternal September. The Rise of Amateur Culture*" (Galleria Škuc, Lubiana) il progetto ha raggiunto un livello completamente nuovo, sia online, attraverso un blog dedicato, sia nello spazio espositivo, con una nuova installazione personalizzata: i memes sono ora accuratamente etichettati e organizzati in cluster tematici. Il *Wall of Memes* è stato installato anche a Sankt Gallen (Svizzera) per la mostra "*The Darknet - From Memes to Onionland. An Exploration*" alla Kunst Halle (2015), a Madrid per la mostra "*Upload / Download. Photography and The Internet*" nell'ambito di PHotoEspaña 2017 e a San Pietroburgo (Russia) presso il Museo dell'Ermitage nell'ambito del progetto *Here I Live* (MediaCongress 2018). Ad oggi è ancora consultabile al link <https://www.greatwallofmemes.com/>, in una forma archivistica che "si basa vagamente sul *Mnemosyne Atlas* di Aby Warburg, aggiornando la sua idea alla luce dell'attuale contesto culturale partecipativo e virale" (Lorenzin, 2014) ed è navigabile attraverso una *tag list* che

spazia dalla *hall of fame* dell'arte moderna e contemporanea fino ai meandri della *pop culture* e del gusto per l'assurdo e il randomico proprio della memetica: "ai weiwei", "pop tart", "pizza", *détournement*, "damien hirst", "eugène delacroix", "franco vaccari", "lady gaga", "watermelon" e via così.

Fig. 27: Valentina Tanni, *The Great Wall of Memes*, 2012-2014 in mostra alla Kunst Halle Sankt Gallen; fotografia di Gunnar Meier

Nella selva degli *art-related memes*, si sono delineati dei casi in cui i meme non hanno solo dei rimandi visivi e ironici alla storia dell'arte, ma diventano uno strumento attraverso il quale fare satira sul dietro le quinte del sistema dell'arte contemporanea. In questo contesto, l'anonimato, prima inscindibile dal concetto di meme, assume una posizione meno determinante, se non del tutto assente: seppur in alcuni casi non si conosca la vera identità dei loro gestori, le pagine diventano firme autoriali. Gli account che, attraverso piattaforme popolari come Twitter (ora ribrandizzato X dal luglio 2023) e Instagram, si occupano della creazione di questo tipo di contenuti, sono diventati un settore a sé stante, raccogliendo negli ultimi anni l'attenzione di riviste, istituzioni, gallerie. Il 7 marzo del 2023, per esempio, in

occasione di Art Basel Hong Kong, si è tenuta una tavola rotonda virtuale moderata da Karim Sultan, curatore della Kamel Lazaar Foundation di Tunisi, che ha riunito tre admin delle pagine più influenti del momento: Hilde Lynn Helphenstein (@jerrygogosian), Cem A. (@freeze_magazine), Gabrielle de la Puente (@thewhitepube). Il tema della riunione verteva “sulla pratica del *meme-making* come modalità di produzione artistica e di critica istituzionale” (Art Basel, 2023). La spinta caricaturale comincia dai nomi scelti per i progetti: *The White Pube* è un gioco di parole che addita il sistema dell’arte contemporanea (*The White Cube*) di dinamiche esclusive e discriminatorie in merito a genere, razza e classe; *Jerry Gogosian* è un *mash-up* tra i celebri Jerry Saltz, critico d’arte newyorkese e Larry Gagosian, influente imprenditore-gallerista californiano; *Freeze Magazine* fa il verso all’impero di riviste e fiere *Frieze*, fondata a Londra nel 1991 da Amanda Sharp, Matthew Slotover e Tom Gidley.

Seguendo gli stilemi tipici dei meme, dal remix amatoriale di template reiterabili trovati sul web alla creazione di nuovi con immagini topiche, le pagine portano avanti quella che sotto certi aspetti si potrebbe chiamare una forma contemporanea di critica istituzionale (Bühler, 2022). Il termine si riferisce a un fare artistico che pone al centro dell’attenzione i meccanismi, le dinamiche e le storture presenti nel sistema dell’arte istituzionale – per istituzioni artistiche si devono intendere le gallerie, i musei, i maggiori festival e le più grandi fiere, cioè gli esponenti di peso del mercato dell’arte. Diverse storicizzazioni della critica istituzionale (Alberro & Stimson, 2009; Raunig e Ray, 2009; Welchman, 2006) concordano sul fatto che vi si possano distinguere due fasi: gli artisti degli anni Sessanta e Settanta avrebbero indagato le possibilità di fuga verso un “fuori” dall’istituzione artistica, mentre quelli degli anni Novanta avrebbero maturato una riflessione più ampia sulla natura stessa del sistema artistico, analizzando i modi in cui il soggetto artistico risente della sua influenza. Raunig e Ray avanzano l’ipotesi che sia emersa, già dai primi anni del nuovo millennio, una terza fase della critica ibrida, una “combinazione di critica sociale, critica istituzionale e autocritica” (2009, p. xiii) che rivela al contempo una “tendenza verso nuove pratiche attivistiche” (p. xv) sperimentata da parte di artisti e teorici. Sebbene la definizione appena

introdotta lasci immaginare diverse analogie ed affinità tra le due pratiche, l'etichettatura di questa tipologia di produzione memetica come forma di critica istituzionale lascia ancora spazio a perplessità. Lo stesso Cem A., in un'intervista con Nadeche Remst (2023), definisce "un po' limitante descrivere tutto come critica istituzionale", inquadrando i meme "come parte delle dinamiche che prendono di mira, come una continuazione del fenomeno, come parte dello stesso discorso". Più tagliente è il commento di Mike Pepi, in un articolo pubblicato sul canzonato *Frieze Magazine* (2020), per cui "i rari casi di critica istituzionale in questi *feed* sono generalmente messi in ombra dalla loro fedeltà aspirazionale a un nesso di influenza del mondo dell'arte" e "mentre i potenti sono il bersaglio delle battute [...], è chiaro che i creatori di entrambi gli account sarebbero entusiasti di essere invitati alla festa". Seguendo le parole dell'artista e ricercatrice Agnieszka Antkowiak, invece, ciò che conta non è tanto la loro classificazione in critica istituzionale, che reputa discutibile, quanto piuttosto il fatto che "possono fungere da critica in sé, avendo il potenziale per attuare un vero cambiamento nel mondo dell'arte" (2023). Al di là delle vere pulsioni che muovono questi progetti, la loro appartenenza al macroinsieme della critica istituzionale, o il loro effetto ultimo sulle questioni criticate – per Mike Pepi, per esempio, "la fissazione di @jerrygogosian per le "quattro grandi" gallerie, Gagosian, Hauser & Wirth, Pace e David Zwirner, non scardina il loro potere, ma lo rafforza" (2020) –, quello che rimane particolarmente rilevante è la nuova traiettoria che disegnano nel panorama della produzione e della fruizione di memes.

“Come i reality, i meme del mondo dell'arte offrono al loro pubblico - abbastanza esperto da cogliere i riferimenti ma troppo marginale per essere oggetto di disprezzo - una combinazione di vanto e catarsi.”

(Pepi, 2020)

Come visualizzazioni di commenti mordaci un tempo solo bofonchiati sottovoce agli opening, questi riescono a gettare luce su questioni e frustrazioni spesso taciute all'interno dello

scintillante *star system*, in un modo accessibile, conciso, condivisibile, leggero. Come riflette Mike Pepi, “i meme più intelligenti possono dire tanto quanto un prolisso saggio di teoria critica in un libro di testo di una scuola di specializzazione, e trasmettono i loro messaggi con molta più forza” (Pepi, 2020). La democraticità del formato, così come la promessa partecipativa e inclusiva dei loro circuiti, ovvero i social, ha dato voce e accesso al discorso artistico anche a chi abita i piani più bassi delle scale di potere del suo sistema e che spesso per primo si scontra con le sue ipocrisie e ingiustizie.

“A causa della struttura gerarchica e dell'indole elitaria del mondo dell'arte, i contenuti auto-critici e umoristici dei meme, agendo come contrappeso all'ineguaglianza del mondo dell'arte, attraggono un ampio spettro di pubblico artistico, poiché siamo in molti a risuonare con il disincanto che essi esprimono.”

(Bühler, 2022)

“L'impennata improvvisa nelle pagine di meme artistici non è arrivata dal nulla” (Antkowiak, 2023): si inserisce in un clima culturale, come osservato da Melanie Bühler (2022), caratterizzato da un elevato grado di attenzione rivolto alle istituzioni artistiche rispetto al passato. In questo quadro, i social media hanno fornito una piattaforma per esprimersi circa le loro strutture, politiche e finanze, e sono diventati lo strumento principale per lanciare campagne critiche e chiamate all'azione contro le istituzioni di potere, aprendo e legittimando, così, una nuova arena di dibattito. I meme, per la curatrice, sono solo uno dei segnali di questo *shift* critico e politico che ha indubbiamente influenzato anche un determinato tipo di produzione artistica. La mostra collettiva curata da Bühler nel 2020 al Frans Hals Museum di Haarlem, *Image Power. Institutional Critique Today*¹⁸, concepita come primo capitolo della trilogia espositiva *The Art Of Critique*, si interroga proprio sullo status

¹⁸ Un video tour della mostra è disponibile su YouTube sul canale ufficiale del Frans Hals Museum al link <https://www.youtube.com/watch?v=FHDyS80qLo8>

dell'immagine come parte dell'attuale economia dell'attenzione. “Che aspetto ha il mondo dell'arte ora che la linea di demarcazione tra arte e mercato sta diventando sempre più labile? [...] In un mondo saturo di informazioni visive, guardiamo l'arte in termini diversi e questo ha un effetto sul modo in cui si articola la critica?” (Frans Hals Museum, 2020): sono queste alcune delle questioni concettuali esplicitate nel testo curatoriale. Tra le opere esposte, figurano due artisti multimediali che, più di altri, creano interessanti ponti di ibridazione e sperimentazione tra il bagaglio visivo e concettuale della memetica e della cultura pop, la satira e la critica sociale e istituzionale e tecniche artistiche tradizionali, dal disegno alla pittura ad olio. Il primo è Jaakko Pallasvuo, conosciuto sui social con il progetto @avocado_ibuprofen, ovvero una collezione di vignette disegnate a mano che raccontano “le sfuriate di Jaako Pallasvuo sul mondo dell'arte, l'ansia della performance nell'era dei social media, il senso di colpa e l'impotenza che derivano dal vivere su un pianeta morente” (Escalante, 2020). La seconda è Christine Tien Wang, le cui opere sono trascrizioni pittoriche e materiche dei meme, concepite come “nature morte moderne” (Wang, 2020), in quanto rappresentazioni di ciò che permea la quotidianità dell'artista. All'interno del suo statement artistico, la Wang inquadra i meme “come una forma di documentazione della storia che stiamo vivendo”, capace di rivelare in modo familiare allo spettatore “la natura fallimentare del capitalismo e della nostra società in generale”. In entrambi i casi si possono captare traiettorie interessanti di un dialogo perenne e sinergico tra i diversi media.

Fig. 28: Christine Wang, Coronavirus Memes, 2020, in mostra alla Galerie Nagel Draxler, Colonia

<https://artviewer.org/christine-wang-at-galerie-nagel-draxler/>

Fig. 29: Jaakko Pallasvuo, avocado_ibuprofen (slide projection), 2020, digital reproductions of pen drawings on slide film, in mostra a Image Power. Institutional Critique Today, Frans Hals Museum, Haarlem, 2020. Foto di Gert Jan van Rooij

<https://artviewer.org/image-power-institutional-critique-today-at-frans-hals-museum/>

Fin qui si è affrontata una panoramica sul mondo dell'arte e su quella speciale rapporto che intesse in modo multidirezionale con la critica e la memetica, su piani diversi. Cosa succede spostando i proiettori sul campo del design, o meglio del graphic design?

È arrivato, infatti, il momento di iniziare a ricomporre i tasselli di questa indagine.

Così come per il mondo dell'arte, gli *internet memes* si sono inevitabilmente insinuati all'interno della comunicazione visiva digitale contaminandone le strategie, gli stili, le forme, i toni, lo spirito. La propaganda politica dell'Alt Right americana che ha contribuito all'ascesa di Trump, insieme alla comunicazione "cringe" delle agenzie creative che utilizzano i meme come strumenti di *lead generation*, sono solo due manifestazioni di uno spettro più complesso di possibilità comunicative e formali innescate dalla loro interazione.

Un interessante spunto di riflessione è fornito, per esempio, da *Times New Yoman*, il progetto dei graphic designers torinesi di NewTab Studio nato su Instagram nel 2019 (@times.new.yoman) e successivamente evolutosi in una mostra – *Allora Praticamentw (Una Mostra Sui Meme)*, tenutasi a Torino il 17 settembre 2020 in occasione dei Graphic Days – e in un sito web dedicato. L'idea si muove da una volontà di esplorare, spesso autoironicamente, l'intersezione tra le prassi tradizionali del linguaggio memetico digitale e la sperimentazione grafica. L'indagine assume le sembianze di prodotti visivi precisi, "meme che sembrano dei poster — o poster che sembrano dei meme", sfruttati per "ironizzare su tematiche attuali, spaziando dalla politica al *design humor*" (Sbarbati, 2022). Ogni settimana, per centotrenta settimane, il trio di *Times New Yoman* sceglie una parola chiave e la affronta con tre poster: dal metal al motion designer, da Berlusconi alla muffa, dalla polizia al minimalismo.

Uh-oh!

Time to pay
your intern!

TNY CITY GUIDES

ISSUE 1

**THINGS TO
SEE IN MILAN**

WHEN YOU OPEN *Adobe Illustrator* ©
and your favorite
font is **HELVETICA!!!**

AM I RIGHT
My fellow designers????
is this the shit we have to do
to get past 1000 followers?

never underestimate
the power of
a nearly bald
**25 years old
designer**
who can
remember
THE NAME
of at least 21 typefaces
and is born
in may

Fig. 30-33: Selezione di poster disegnati da Times New Yoman, 2020-2021. Cortesia di New Tab Studio.

La cura nella scelta dei font, nella giustapposizione di testo e immagini, nell'uso dello spazio, la destrezza nel giostrarsi tra tendenze e canoni visivi, la padronanza nell'uso di software settoriali e di tecniche specifiche nella manipolazione grafica rendono molto chiara l'appartenenza dell'iniziativa all'ambito del "graphic design dei graphic designer" (Lorusso, 2017). L'autorialità, anche se non fosse espressa, sarebbe facilmente identificabile in una figura professionale dall'occhio allenato, che presumibilmente ha avuto una formazione accademica – in questo caso Design e Comunicazione Visiva al Politecnico di Torino – e che pertanto ha una sensibilità estetica tale da filtrare il "brutto" e il nonsense memetico e tradurlo in un linguaggio grafico che rimane ricercato, progettato.

L'umorismo dei graphic designer in rete esiste sotto diverse spoglie. Oltre ad esempi di umorismo finemente progettato, come *TNY*, il web pullula di *inside jokes* che assumono le sembianze dei più amatoriali meme, senza particolari invenzioni grafiche che ne sovvertano le convenzioni stilistiche.

Bersaglio privilegiato di questo tipo di comicità è la condizione del progettista grafico calata in un mondo del lavoro claustrofobico, asfissiato dalle deadline troppo vicine, dall'incomprensione dei clienti – "*make the logo bigger!*" – e dalla carenza di sonno. Uno spirito di *camaraderie* che coinvolge e mette in luce le piccole sfide quotidiane di lavoratori precari e che riflette una visione di graphic design *as service*; un tipo di autoironia che prende di mira dinamiche accessorie e derivate piuttosto che la disciplina in sé. Il sorriso che può strappare in questo caso un meme permette di evadere per un istante dal grigiore della realtà lavorativa, con la magra consolazione che i propri *struggles* siano collettivi e condivisi da una rete più grande.

Fig. 34: @designershumor, Instagram, 8 novembre 2023, <https://www.instagram.com/p/CzZJv7zK02b/>

Fig. 35: @designershumour, Instagram, 10 aprile 2023, <https://www.instagram.com/designershumor/>

Fig. 36: @designershumor, Instagram, 23 dicembre 2023, <https://www.instagram.com/p/C1NO8U7raly/>

Come introdotto all'interno del primo capitolo, nel paragrafo "Verso una disciplina intellettuale", complice l'accademizzazione degli ultimi decenni, si sono manifestate diverse istanze che hanno allargato il raggio d'azione della disciplina. La frizione presente tra le diverse concezioni del campo, e in particolare tra il progetto situato nella cornice del mercato capitalista e il progetto teorizzato all'interno del *design discourse* – spesso grazie alla protezione del grembo accademico e/o istituzionale – si riflette sia nel modo in cui si parla di design, ma anche e soprattutto nel modo in cui se ne ride. E l'ironia, nel secondo caso, si fa più spietata e può far traballare i piedistalli su cui poggia il suo elitario apparato teorico, nonché la narrazione della disciplina in sé. Nel successivo passaggio, ci si addenterà nelle intricate sfumature di derisione, critica e disillusione memetica, e all'introduzione del concetto a cui Silvio Lorusso ha dato il nome di *Design Nihilism*¹⁹ (2020): la sensazione che il design sia privo di significato e che l'agentività operativa dei designer sia inevitabilmente vincolata ai contesti sociali ed economici dominanti.

¹⁹ La citazione fornita proviene da un tweet di Silvio Lorusso pubblicato il 15 marzo 2020 su Twitter (X). Il tweet è parte di una discussione avviata da Ruben Pater riguardante la mostra del corso di Geo-Design alla Design Academy di Eindhoven, incentrata sulla pandemia di Covid-19. Lorusso, S. [@silvio_lorusso]. (2020, 15 Marzo). "I suspect that much of the "design nihilism" (design is useless, etc.) felt by several students and practitioners derives from this kind of approach" [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/silvio_lorusso/status/1239178274238017536

3.6 La strada della disillusione: Introduzione al *design nihilism*

Radim Peško (x4)

Footnotes by Liam Gillick;

(argh)

In conversation with Hans Ulrich Obrist:

Radim Peško (x2)

Radim Peško

Kritisch Graphic Design

Radim Peško,

Critical Graphic Design (x2)

in collaboration with Zak Kyes, Mevis &

Kritisch Graphit Design

van Deursen, Irma Boom

—itical Graphic Design

with footnotes by Liam Gillick, in

collaboration with graphic design

Radim Peško (x3)

Zak Kyes

Critical Graphic Design

Radim Peško

Sitting on the ashes of Emigre

Zak Kyes (x2)

Waiting to be lifted into...

Wrestling the corpus of the known to the

... GRAPHICDESIGN UTOPIE

ground (x2)

Radim Peško

Two years course at Werkplaats Typografie

MFA Yale

Stretched H-----ca

Manystuff

No fucks given

2008

Graphic design

An original collaborator with Zak Kyes

Radim Peško

Worked for Sternberg before it was [ACID

REDACTION] (x2)

Featured on Manystuff in 2008 (x3)

(Oswell, 2013)

Le parole del brano musicale *The Critical Graphic Design Song* (2013), scritto dal grafico Michael Oswell, il quale ha lavorato in passato con lo studio Metahaven, nutrono un gusto spiccato per l'assurdo e il grottesco. Pronunciate con un minaccioso accento mitteleuropeo su un'altrettanto minacciosa base techno, ripetono i nomi del designer Zak Kyes (co-curatore di *Forms of Inquiry*) e di Radim Peško, citando la Werkplaats Typografie, il blog Manystuff, Irma Boom, il curatore Hans Ulrich Obrist e altri nomi ben noti al pubblico del design critico di quegli anni. Il tono è fortemente parodico e derisorio, anche se, come riflette il graphic designer e critico Francisco Laranjo su *Design Observer*, "la tendenza a raccogliere e ripetere nomi familiari dà forma a un canone riecheggiante e autoreferenziale che si autolegittima automaticamente" (2014). All'interno dell'articolo, Laranjo cerca di fare luce su quel tema e fenomeno "vago e soggettivo" (Laranjo, 2014), come lui lo definisce, che è il *Critical Graphic Design*, e in particolare sul "disincanto e persino scetticismo verso il lavoro di graphic design etichettato come critico" (Laranjo, 2014) che ha registrato. Per farlo, racconta di un popolare canale *open-submission* Tumblr aperto nel 2013 e dal nome inequivocabile, *Critical Graphic Design*. Si tratta di un contenitore di reazioni umoristiche in diversi formati – dalla canzone di Oswell a poster a meme – che mettono in ridicolo i

progetti, i designer, le pubblicazioni e le istituzioni generalmente ricondotti e associati a questo termine. “Qui si può scorrere una pletera di oscure battute interne (alcune già superate, visto che il blog è stato chiuso nel 2015), un'ossessione per i designer avanguardisti che sono anche produttori culturali, soprattutto dai Paesi Bassi, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti (come Experimental Jetset, Zak Kyes, Michael Bierut), la parodia della criticità come attitudine alla visualizzazione, qualche screenshot modificato dell'interfaccia di Photoshop, libri di teoria iperstizionale non esistenti” (Lorusso, 2023, p.24). Il sarcastico disincanto – come anche un certo compiacimento intellettuale – che si respira all'interno dell'archivio si espande e dal graphic design critico permea anche la disciplina intera del graphic design, sempre con un interesse specifico per la sua educazione: basti pensare al meme “*roses are red/ violets are blue/ please don't **study** graphic design*” (“Le rose sono rosse/ le violette sono blu/ per favore non studiate graphic design”).

Fig. 37: Critical Graphic Design, Tumblr, 2015, <https://criticalgraphicdesign.tumblr.com/image/107985592061>

Proseguendo nel commento della raccolta digitale, Laranjo “lamenta il modo in cui gli scherzi e le parodie grafiche sono diventate sostitutive di una critica più formale dei progetti di graphic design” (Laranjo, 2014) e ne critica la mancanza di un'argomentazione coerente. Piuttosto, si pone delle domande che rimangono irrisolte verso la fine del suo testo e che sono in qualche modo cruciali anche nello scenario contemporaneo:

“Nonostante la loro popolarità online, anche queste critiche alla criticità rimangono in gran parte indiscusse. Questi sotterfugi

stanno davvero contribuendo a una migliore comprensione e messa in discussione di queste tendenze non discusse? O stanno semplicemente solleticando la cricca che intendono provocare?

I *LOLz* sono sufficienti? *Can jokes bring down (supposedly) critical design projects?*²⁰”

(Laranjo, 2014)

Nel suo nuovo libro edito da *Set Margins*, Silvio Lorusso riprende la riflessione di Laranjo, argomentando come fosse proprio la “polivocalità schizofrenica” (2023, pp. 24-25), che contraddistingueva la raccolta, il suo punto di forza.

Il caso del blog Tumblr, con il suo *nonsense* (Laranjo, 2014) e la sua derisione degli eroi della stagione critica della grafica a colpi di immagini, remix visuali e screenshot sfocati, sembra anticipare la fioritura di un fenomeno di poco successivo: la circolazione di *internet memes* su Instagram e Twitter che ironizzano sulla cultura del design, con uno sguardo penetrante e spietato che ne svela paradossi strutturali e incongruenze. Non si tratta certo di uno sviluppo lineare né facilmente circoscrivibile: non è passato, d'altronde, abbastanza tempo per poterlo osservare con uno sguardo lucido.

Lo spazio della rete può diventare molto rumoroso ed è difficile scorgere nel chiasso di conversazioni infinite, *shitposting*, autopromozione personale, esercizi di stile, dove si può effettivamente individuare una forma di critica istituzionale, culturale o ontologica del design. In letteratura sono presenti ancora pochi studi a riguardo, tra cui spicca la ricerca sulla disillusione nel mondo del graphic design del già citato Lorusso, raccolta recentemente in *Essays on Design and Disillusion* (2023), e la tesi magistrale del graphic designer Afonso De Matos, *Who Can Afford to be Critical?* (2022), di cui si avrà modo di parlare più approfonditamente nel prossimo capitolo. In un tweet del 2021 Lorusso, in particolare, ipotizza l'esistenza di tre fasi, nella storia del progetto recente, del pessimismo progettuale: i *Global Tools*, la stagione del Radical Design e, infine, l'account instagram

²⁰ Il testo in inglese è qui intraducibile perché è un gioco di parole che rimanda al testo dei Metahaven “Can Jokes Bring Down Governments? Memes, Design and Politics” (2013)

@dank.lloyd.wright. Autodefinito dai suoi anonimi amministratori (alias "ants") come un "teorico emergente / psy-op²¹ proletario" (Jacob, 2023), DLW assume posizioni comico-critiche nei confronti delle disuguaglianze percepite nel campo dell'architettura, ma con rimandi anche al limitrofo mondo del design, affidandosi ai meme per sensibilizzare l'opinione pubblica del settore. Il *feed* è un mosaico di battute di nicchia sulla teoria architettonica, derisioni dell'industria edilizia, riferimenti politici – in particolare al comunismo –, denigrazioni di archistar, denunce dello sfruttamento lavorativo e delle ingiustizie intersezionali del settore. "Vogliamo dimostrare ai nostri follower che il discorso critico può essere schietto, spontaneo e radicato in fatti concreti, pur essendo concettualmente rigoroso", e che "l'architettura non è solo un passatempo intellettuale per accademici da torre d'avorio, ma riguarda anche l'ambiente quotidiano in cui viviamo" (Brillon, 2022), si legge dall'intervista agli admin del progetto su Dezeen. L'utilizzo del formato memetico come strumento principale di disseminazione dell'informazione è per il team anonimo una scelta particolarmente lucida, come emerge da questa interessante concezione:

“I meme operano nell'ambito della nostra incapacità collettiva di mantenere la concentrazione e della nostra dipendenza dalla dopamina. Al meglio, fungono da cavalli di Troia per la teoria, la storia e la critica e li introducono nel nostro cervello. [...] I meme sono una forma di critica immediata, più digeribile perché (a volte) divertente. Trasformano la nostra cultura del consumo visivo in uno strumento di critica piuttosto che in uno strumento di capitalismo. [...] Guardiamo alle pagine di meme più mainstream che sono molto più popolari per trovare ispirazione e nuove forme. I meme assumono determinate forme che

²¹ "Psy-op" è un'abbreviazione di "operazione psicologica" (*psychological operation*). Si tratta di una strategia o azione pianificata per influenzare le percezioni, atteggiamenti e comportamenti delle persone al fine di raggiungere determinati obiettivi. Le operazioni psicologiche possono essere condotte da organizzazioni militari, agenzie di intelligence, governi o altri attori con l'obiettivo di manipolare l'opinione pubblica, seminare disinformazione, o influenzare il comportamento di determinati gruppi di persone. Le psy-op possono essere implementate attraverso vari mezzi, tra cui propaganda, manipolazione mediatica, disinformazione online, attività di guerra psicologica, e altro ancora. L'obiettivo è spesso quello di ottenere un vantaggio strategico o di alterare la percezione della realtà in modo favorevole agli interessi dell'organizzazione che le sta conducendo.

diventano contenitori di idee da comunicare. Un po' come l'idea di "type" per l'architettura. I meme sono immediati e sono importanti.”

(Dank Lloyd Wright, 2020)

Dank Lloyd Wright, con i suoi 13.396 post e 102.000 followers su Instagram, è per certo uno dei casi più celebri e affermati – tanto che nel suo nuovo libro Lorusso lo include nel suo “*Global North designer starter pack*” (2023, pp. 21-22) –, ma è solo uno dei tanti account affini, tra cui si distinguono per il loro seguito esempi come @b0ysfirm e @blank_gehry. Spostandosi nel campo più circoscritto del design e ancora più nel dettaglio del graphic design, è impossibile non citare la pagina forse più insidiosa del panorama critico della rete: @ethicaldesign69, ex @neuroticarsehole (la cui traduzione letterale è “stronzo nevrotico”). Complice l’assenza di interviste rilasciate, non ci sono informazioni di alcun tipo circa chi la gestisce, al di là della sua (o loro) plausibile provenienza tedesca. I primi movimenti del profilo risalgono alla seconda metà degli anni '10, all’interno del blog *Strategies Of Aesthetic Discrimination (SAD)* su Tumblr, in un formato che ricorda il precedente *Critical Graphic Design*, ma con un particolare accanimento con il magazine berlinese 032c. Negli anni immediatamente successivi l’attività prosegue tra Twitter e Instagram, non solo nei post pubblicati ma anche nei commenti ad articoli e designer più famosi, collezionando anche alcune inimicizie nel settore, mentre la satira nel tempo si fa sempre più aspra e cinica. I bersagli principali sono le speculazioni teoriche del *design discourse* degli ultimi decenni, la distanza tra i circoli elitari e accademici e la realtà lavorativa e proletaria, l’impossibilità di scindere il design dal contesto socio economico capitalista, la mancanza di *agency* dei singoli professionisti, l’industrializzazione delle scuole di design. In risposta a quelle narrazioni ottimiste che hanno allargato progressivamente i confini della disciplina, costruendo in alcuni casi il mito del potere trasformativo politico e sociale del design (e dei designer), l’arma subdola di un’ironia pessimista, che ne abbatte ad uno ad uno i piedistalli. Per Lorusso @ethicaldesign69 si aggiudica il titolo di “voce pubblica più ingegnosa della

disillusione nel design” (2023, p.152), per Afonso De Matos si tratta “dell'esempio più eclatante di *design nihilism*”²².

Come anticipato alla fine del paragrafo precedente, il termine ha una storia particolarmente recente ed indica una tendenza ad osservare e raccontare la disciplina della grafica con un occhio pessimista e disincantato. In particolare, si riferisce soprattutto all'idea che “il design, di per sé non possa cambiare nulla” (De Matos, 2022a, p.45) insieme alla consapevolezza del suo intimo e ineluttabile rapporto con il sistema capitale, dal quale non è contemplata alcuna speranza di fuga.

Fig. 38: @neuroticarsehole, Twitter, 2020 in Afonso De Matos, Who Can Afford to be Critical, 2022

Sembra, tuttavia, che l’etichetta non sia particolarmente gradita al diretto interessato. In un tweet del 2021 (fig. 38) di neuroticarsehole, compare un commento sprezzante a riguardo, che sembra ridicolizzare l’eccessiva assolutezza del termine, nonché la tendenza accademica a teorizzare, dare nomi altisonanti a ogni minima oscillazione del discorso. Con la formula memetica testuale *me:/you.*, l’admin suggerisce piuttosto che il vero nucleo centrale attorno al quale l’intero progetto si muove sia il tentativo di dissipare tutti i castelli in aria della teoria del design degli ultimi decenni, per mettere a fuoco il design come una professione e nulla più. Una posizione che in realtà, a dispetto della frecciatina, è una posizione parallela a quelle argomentate da Lorusso e De Matos. Entrambi, infatti, vedono una via di uscita alla totale rassegnazione nichilista nella presa di consapevolezza liberatoria

²² Citazione tratta dalla videointervista con Afonso De Matos avvenuta il 28 maggio 23 e consultabile in appendice.

che il potere del design in quanto struttura non viene trasmesso nelle mani dei singoli progettisti, la cui *agency* esiste non in qualità di designer, “ma come lavoratori, come cittadini, come attivisti... semplicemente, come persone” (De Matos, 2022a, p. 7).

“Questo è ciò che chiamo disincanto, il progressivo strappo dei veli disciplinari per sviluppare una comprensione realistica di ciò che un designer può fare nel mondo. [...] Non sono la negatività e il dubbio a portare al cinismo, ma sono invece la falsa *pars costruens*, l'ambizione chimerica, l'apparenza di costruttività a farlo. Quando i problemi strutturali (la realtà) si incontrano con soluzioni progettuali (le aspettative), la disillusione non può che propagarsi.”

(Lorusso, 2023, p. 292)

La tendenza “nichilista”, termine che oggi pare essere confluito nel più puntuale di “disillusione, disincanto”, potrebbe essere additato come una forma di passivismo: attraverso i meme si demolisce, ma non si costruisce, non si offrono stimoli per cambiare la realtà che viene criticata. Nel più comune dei casi, un meme ha la stessa aspettativa di vita di un efemerottero, e poco dopo essere visto, condiviso, viene seppellito dall'ipersaturazione di altri contenuti mediatici dei social.

Nel caso specifico di [@ethicaldesign69](#), ad esempio, questo non è del tutto aderente alla realtà. La pagina, oltre ad avere una selezione personale di link bibliografici che invitano ad approfondire i temi affrontati, soprattutto negli ultimi mesi ha sfruttato la piattaforma per promuovere piccole proteste digitali. È il caso per esempio dei memes e delle storie in favore della raccolta firme per il boicottaggio della libreria d'arte berlinese Motto Books, iniziata dall'account [@paymemotto](#). Per l'occasione, si legge su Twitter: "Il fatto che Motto Books sia stata in grado di gestire un'attività basata sulla truffa dei propri dipendenti e artisti per circa 15 anni senza alcuna conseguenza potrebbe essere un buon esempio di come la totale

mancanza di un'infrastruttura solida e di un supporto organizzato tra i "lavoratori creativi" sostenga il peggior tipo di impresa" (@ethicaldesign69, 2023). Un ulteriore segnale di critica attiva è evidente nella recente caccia alle posizioni di lavoro aperte, additando le varie *design firms* di poca trasparenza comunicativa nonché di retribuzioni al di sotto degli standard o totalmente mancanti. Rispetto alla satira sugli aspetti teorici del *design discourse*, questo tipo di azioni dimostrano di avere molta più presa sul reale in quanto puntano il dito su una questione quanto mai attuale e concreta. Dall'italiano Studio Mut al londinese Spin Studio fino al parigino Random Studio sono moltissimi i nomi che si sono visti denunciati all'interno del tribunale memetico di Instagram, in collaborazione con l'associazione *UVW Designers + Cultural Workers* (uvw_dcw), "un sindacato di base che rappresenta i lavoratori delle industrie creative", tra cui sono inclusi "addetti al front-office, designer indipendenti, tutor occasionali, amministratori, addetti alle pulizie, illustratori e chiunque si identifichi come lavoratore culturale" (UVW DCW, 2019). Tra la critica spietata ai santi ed eroi della cultura progettuale, sembra quindi annidarsi la promozione della solidarietà di classe, racchiusa nell'invito a sindacalizzarsi, "*to unionize*" (Laranjo, 2017, p. 122).

Fig. 39: @ethicaldesign69, Instagram, dicembre 2022,
<https://www.instagram.com/stories/highlights/18252301492168001/>

La propagazione del sentimento di disillusione progettuale attraverso gli internet memes è da considerarsi un'arma a doppio taglio: se da un lato la loro natura liquida, veloce, concisa e seducente li rendono pillole di critica accessibili a un pubblico più ampio e meno elitario all'interno del campo del design – per esempio la figura di lavoratore precario che non può avere il tempo di partecipare al discorso attraverso la lettura di lunghi testi accademici –, dall'altro si può rivelare superficiale, riduttivo e lasciare poco spazio per una sua lettura critica. Questo aspetto è stato approfondito durante la conversazione con il graphic designer Max Weinland, che, tra le altre attività di ricerca e progettazione, insieme a Charlotte Rohde, gestisce *whatismyworkworth.info*, un sito che si occupa “del valore del lavoro dei lavoratori del graphic design e redige, raccoglie e raggruppa risorse su salari, interessi e diritti dei lavoratori, precarietà e quella pestilenza chiamata capitalismo” (Weinland, 2023).

“Se da un lato possiamo essere soddisfatti di noi stessi per aver rovesciato l'opprimente tirannia del critico della vecchia scuola, dall'altro ci ritroviamo alla deriva in un vuoto mediatico che abbiamo creato noi stessi: I contenuti non vengono controllati e non vengono messi in discussione; le posizioni sono così deboli che diventano solo posizioni; e le argomentazioni da cosplay si esauriscono. Non c'è una direzione per tornare a casa.”

(Jacob, 2023)

Non avere una “direzione per tornare a casa”, per usare le parole di Jacob, è una condizione di smarrimento che coinvolge in primis i più svantaggiati della piramide del potere della disciplina: i giovani studenti, facilmente influenzabili e più avvezzi a scegliere un modello di riferimento da seguire nella costruzione del proprio percorso di formazione personale. Il pericolo dell'esposizione a questa ondata di disillusione rischia di inficiare proprio chi, per ingenuità e inesperienza, non è del tutto in grado di digerirla e processarla criticamente. Al contempo, sono proprio gli studenti ad aver dimostrato di essere più veloci a saper leggere i

tempi e a saper utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalla cultura visiva digitale per fare sentire la propria voce. Come verrà esplorato nel prossimo paragrafo, il fenomeno dei *design memes* critici deve molto a iniziative originate tra le mura scolastiche, che utilizzano le caratteristiche connaturate al suo formato – l’anonimato, l’incisività visiva, l’ironia – per presentare istanze critiche e, in generale, raccontare il loro non più ignorabile punto di vista.

Fig. 40: V. Nicoletti, (*Duckpitalism*) *The Designer as Worker in Capitalistic Structures*, 2023

4. Critica con i meme tra i banchi dietro la cattedra

All'interno di questo quarto ed ultimo capitolo, tutte le diverse esperienze esaminate nei precedenti capitoli convergono in un nucleo centrale. La concatenazione delle tematiche affrontate finora emerge con coerenza: da un lato la panoramica dell'avvento della "criticità" all'interno dell'emisfero educativo del graphic design (all'interno del primo capitolo), dall'altro una riflessione sulle diverse forme di partecipazione studentesca alle dinamiche scolastiche, in forma di protesta o solidarietà (all'interno del secondo capitolo), per arrivare infine all'osservazione, nell'ecosistema digitale, dei meme come strumento di satira nei confronti del *design discourse* (all'interno del terzo capitolo).

Come suggerisce il titolo, si osserverà da vicino la satira e la critica veicolata "con i meme" da studentesse e studenti "tra i banchi", nei confronti del riflesso che il dibattito critico "dietro la cattedra" ha avuto nel plasmare determinati modelli formativi e tendenze educative nel settore delle discipline creative.

Il fenomeno verrà considerato nella sua natura polisemica, caotica e complessa, mettendo in luce le diverse istanze che lo abitano, così come i suoi limiti e le sue potenzialità.

Dopo una fotografia complessiva del fenomeno dei meme critici condivisi da studentesse e studenti di varie facoltà delle discipline creative tra Olanda, Germania e UK, seguendo la demarcazione geografica operata dal designer e ricercatore Silvio Lorusso (Lorusso, 2023, p. 247), si esploreranno esempi in cui la carica critica ha bucato lo schermo digitale per farsi impulso di azioni di autodeterminazione nel mondo reale, come nel caso di @memeclaworldwide (Muthesius University of Fine Arts and Design, Kiel, Germania) e wdka.teachermemes (Willem de Kooning Academy, Rotterdam, Olanda).

Successivamente, si effettuerà uno zoom, tanto concettuale quanto geografico, sul crescente dibattito attorno alla frattura tra le aspettative generate dall'educazione critica al graphic design e la realtà lavorativa, che ha come palcoscenico principale il territorio olandese. Soprattutto attraverso l'attività di alcune pagine memetiche, tra cui

@forma.formaggio e @werkplaatslectuals, si metterà a fuoco come sotto l'ironia sardonica e nonsense tipica del meme si cela un senso di disorientamento studentesco. Questo porterà ad evidenziare una frattura tra la volontà di praticare il ruolo di *Critical Graphic Designer* per cui si è stati formati e la realizzazione dell'insostenibilità economica del modello formativo critico una volta calato nel complesso sistema capitalistico vigente.

Nell'ultima sezione del capitolo si presenteranno, infine, i lineamenti metodologici della griglia di analisi costruita per lo studio del fenomeno e il suo funzionamento attraverso l'applicazione su uno specifico caso studio, la pagina @werkplaatlectuals. Il suo esame restituirà interessanti riflessioni, sollevando questioni relative alla progettazione grafica dei meme, all'accessibilità dei riferimenti parodiati, ai macrotemi più toccati, disegnando in modo più nitido una distanza tra il modello formativo critico e i suoi studenti, sempre più confusi e spaesati.

4.1 We're all on the same boat, and the boat is sinking on fire ²³

“In Olanda, Germania e Regno Unito è nata una rete di pagine Instagram non ufficiali. Si tratta di account anonimi legati alle varie accademie che si impegnano quotidianamente in una critica istituzionale a tutto tondo: assurdità burocratiche, sessismo, meritocrazia fasulla, contratti precari... il tutto veicolato attraverso il linguaggio dei meme, battute interne al tempo stesso esoteriche e accessibili, prive della serietà pedante tipica dei movimenti. È in queste pagine che, nei mesi più bui della pandemia, studenti e personale hanno sentito il fervore di una comunità, molto più che nel paternalismo scialbo delle comunicazioni ufficiali.”

(Lorusso, 2023, p. 247)

Il principale studioso rimasto affascinato dal fenomeno dei meme come strumento di critica istituzionale da parte, principalmente, del corpo studentesco, è il designer e ricercatore italiano Silvio Lorusso, a cui si deve la maggior parte della letteratura raccolta sul tema, ancora piuttosto inesplorato accademicamente. Come registra prima in diversi articoli pubblicati su *Entreprenariat*, il suo blog personale legato all'*Institute of network cultures* (Lorusso, 2020; 2021), sulla rivista *Other Worlds* (2021), sul magazine online *Che Fare* (2022) o all'interno del suo attivo profilo Twitter, poi nel suo libro edito da Set Margins *What Design Can't Do* (2023), questa esperienza sembra localizzarsi principalmente nel Nord Europa, e principalmente in “Olanda, Germania e Regno Unito”²⁴.

²³ Il titolo di questo paragrafo è una citazione a una caption di un meme pubblicato in data 4 marzo 2023 da @forma.formaggio https://www.instagram.com/p/CpXGFImMUZV/?img_index=1

²⁴ Di seguito alcuni degli esempi pervenuti: @ualmemes_ (UAL, Londra, UK); @royal_college_of_memes (RCA, Londra, UK); @memes_of_hdk (HDK-Valand – Academy of Art and Design, University of Gothenburg, Germania); @memes_of_valand (HDK-Valand – Academy of Art and Design, University of Gothenburg, Germania); @staedelschule.memes (Staatliche Hochschule für Bildende Künste, Francoforte, Germania); @memeclaworldwide (Muthesius University, Kiel, Germania); @udk.design_memes (UDK, Berlino, Germania); @brauhaus_memes (Bauhaus-Universität, Weimar, Germania); @grunzhochschulekrassel (Uni Kassel, Kassel, Germania); @sad_berg_covid_memes (Sandberg, Amsterdam, Olanda); @werkplaatslectuals (MA WT, ArtEZ, Arnhem, Olanda); @forma.formaggio (Geo-Design, DAE, Eindhoven, Olanda); @wdka.teachermemes (WDKA, Rotterdam, Olanda); @xpubmemes (Experimental Publishing, Piet Zwart Institute, Rotterdam, Olanda); @de_sad_academy (DAE, Eindhoven, Olanda)

Il fenomeno si manifesta in maniera poliedrica, caratterizzato da molteplici sfaccettature, varie scale e diverse istanze, rendendo impraticabile affrontarlo come un'entità unitaria. È possibile, tuttavia, delineare dei tratti comuni che emergono dalla loro osservazione complessiva, ancor prima di immergersi nell'analisi di un singolo caso studio. Se, al giorno d'oggi, molti corsi di studio delle discipline creative – e con questo termine si cerca di fare da cappello al graphic design ma anche al design espanso, all'arte, alla moda – hanno o hanno avuto nel passato recente un account di meme correlato, in questa area geografica specifica sembra che i toni e le istanze presentate abbiano delle sfumature più politico-critiche. Attraverso la forma memetica, in questi spazi di condivisione viene veicolata un'attività di commento, denuncia istituzionale, a cui prendono parte, nella maggior parte dei casi, studentesse e studenti. Il meme, in questi piccoli ecosistemi, diventa uno strumento semplice e accessibile, soprattutto a una generazione di nativi e native digitali, per alzare la propria voce nei confronti della torre d'avorio accademica. La possibilità di pubblicare contenuti con la protezione dell'anonimato e sotto forma di scherzi visivi riesce a dare coraggio a più persone e funge da accattivante invito a interessarsi più attivamente delle piccole e grandi ingiustizie istituzionali con le quali si interfacciano quotidianamente. In alcuni casi, come sottolinea Lorusso nell'introduzione alla sua intervista con @wdka.teachermemes (2021) – di questa pagina si parlerà più avanti, per la sua unicità e importanza, mentre in appendice si può trovare un'intervista con l'admin avvenuta nel luglio 2023 –, “queste pagine di meme non interagiscono solo su scala regionale, ma anche internazionale” (Lorusso, 2021), fungendo da ponti che rafforzano e sostengono le lotte nei diversi centri di istruzione. Un esempio utilizzato dal ricercatore risale a quando “alcuni di questi account sono stati solidali con gli studenti londinesi che si sono rifiutati di pagare tasse universitarie elevate quando la loro istruzione è stata trasferita online” (2021), facendo riferimento al caso raccontato dalla giornalista Anna Fazackerley su un articolo di *The Guardian* (2021).

Lo stretto legame che unisce il fiorire di queste pagine con l'inizio della pandemia è particolarmente rilevante in una riflessione sul fenomeno. Da un lato, uno degli effetti

collaterali della particolare circostanza storica emergenziale è stata l'esposizione della scuola al centro di un dibattito critico sferrato. Nel momento in cui i servizi offerti dalle varie istituzioni – a partire dalla mera accessibilità alle strutture – molti nodi sono venuti al pettine, con una nuova lucidità: le politiche di inclusione ed esclusione proprie di una industria educativa, la questione delle rette altissime, l'incapacità di supportare le studentesse e gli studenti o ascoltare le loro necessità. A livello globale, “gli studenti chiedevano l'inversione dell'aumento delle tasse scolastiche, il rimborso delle rette, il pagamento delle borse di studio, l'annullamento delle sospensioni dei programmi, l'assistenza per l'affitto e così via” (Luescher & Turkoglu, 2022). Se questo evidenzia una nuova e rinata consapevolezza e sensibilità del corpo studentesco nei confronti del monolite universitario e le sue ingiustizie, dall'altro lato pone di fronte a una riflessione sugli spazi di incontro e confronto. Lorusso, nel suo articolo su *Other Worlds* (2021), parla di come “il senso di comunità delle scuole è stato messo a rischio dalla pandemia”, e di come, di contro, gli spazi digitali delle pagine di meme sui social abbiano “mantenuto – se non prodotto – un senso di appartenenza”. Nel momento in cui lo spazio fisico non era una dimensione percorribile, lo spazio virtuale è venuto in suo soccorso, con i suoi linguaggi, le sue regole e la sua permeabilità. Il Covid-19, dunque, non è certo da considerarsi l'unico fattore determinante per l'emersione di questa tendenza memetica studentesca, però non può essere trascurato, come emerge d'altronde anche attraverso le interviste svolte, in particolare da quelle condotte con @werkplaatsellectuals e @wdka.teachermemes (2023). Un'admin della pagina connessa all'istituzione di Arnhem afferma che siano state proprio le limitazioni imposte dalle progressive chiusure dettate dall'avanzare della pandemia a determinare la nascita di un'ironia cinica e dissacrante condivisa, e con lei la creazione di meme sulla piattaforma.

“Noi (io e i miei compagni del mio anno accademico) ci siamo iscritti alla WT in un momento particolarmente sfortunato: penso abbia influito molto sulla nostra percezione il fatto che dopo neanche un anno di scuola sia iniziato il Covid. Con il

Covid, sono venuti a mancare dei servizi che per noi studenti, e soprattutto quelli che non venivano da un ambiente privilegiato (anche questo ha influito tanto), erano fondamentali. Questa mancanza ci portava a farci più spesso delle domande, a nutrire dei dubbi sul nostro percorso formativo e sulle dinamiche dell'istituto.”

(@werkplaatsellectuals, 2023)

Se si può affermare che la condivisione degli internet memes tra le mura scolastiche è stata potenziata dal Covid, parallelamente agli umori esacerbati dalle sue restrizioni, bisogna tuttavia ricordare che era presente e attivo già prima del 2019.

Un esempio particolarmente rilevante, in questo senso, e che restituisce in modo efficace la complessità e la pluralità di sfumature che il fenomeno ha assunto e assume ancora oggi è @memeclaworldwide. Si tratta di un progetto nato dalla mente di tre studentesse e studenti – Ramona Kortyka, Mateusz Dworczyk, Juan Blanco – della Muthesius University of Fine Arts and Design di Kiel, nel nord della Germania. Leggendo il volume dedicato alla sua storia, si legge, tra le pagine introduttive: “ecco la prima regola di memeclaworldwide: non è una classe sui meme” (Kortyka, Dworczyk, Blanco & Garnicnig, 2021, p. 8). Il meme, nell'economia del progetto, come raccontano Ramona Kortyka e Mateusz Dworczyk nell'intervista condotta nel luglio 2023, non sono altro che un punto di partenza per la creazione di nuovi spazi di riflessione studentesca. *Memeclaworldwide* è nato nel 2018 come un account di meme su Instagram, dove venivano postati contenuti relativi alla scuola d'arte e design, segnalandone le ingiustizie, le insufficienze, i paradossi. Ma non si è fermata a questo: le sue evoluzioni hanno visto la creazione di una classe auto-organizzata, seminari, workshop, mostre tra Kiel, Basilea e Bogotà.

“Anche se non è mai stato detto chiaramente, abbiamo subito intuito che alcuni dei nostri critici pensavano che ci incontrassimo in grotte segrete, indossando maschere per

rimanere anonimi, creando meme feroci contro le accademie d'arte e cadendo in risate diaboliche. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare [...] abbiamo creato uno spazio democratico di scambio parlando di arte, design, politica e *internet culture*. Una pillola difficile da mandar giù: memeclass non si occupa di creare meme.”

(Kortyka, Dworczyk, Blanco & Garnicnig, 2021, p. 31)

“Gli studenti hanno così sancito i meme di internet come una sorta di oggetto liminale e hanno permesso di riconoscere una divergenza tra differenti generazioni: quelle che sono state socializzate con e senza internet come luogo primario di produzione creativa e di comunicazione quotidiana. Questa differenza può essere vista anche oggi nell'esatto confine tra corpo docente e studenti.”

(Kortyka, Dworczyk, Blanco & Garnicnig, 2021, p. 64)

Se attraverso l'intervista in appendice è possibile trovare lo spazio per immergersi più approfonditamente in questa esperienza, qui ciò che è interessante sottolineare è il ruolo fondamentale che il formato memetico ha avuto nel suo impatto e nella sua evoluzione. Come testimonia Ramona Kortyka, i meme sono stati una “scintilla per attirare l'attenzione più di quanta ne avrebbe ricevuta un normale seminario” (@memeclassworldwide, 2023), e per invogliare gli allievi e le allieve della scuola a una partecipazione più politicamente attiva e consapevole. Sebbene si tratti di un caso particolarmente peculiare, contribuisce alla creazione di un precedente, dimostrando come, in determinate circostanze, i meme possano non essere solo un formato di lamentela passiva, fine a se stesso, ma un vettore di cambiamento nello spazio reale.

Se nel caso di @memeclassworldwide si parla di una linea di confine molto netta tra il corpo docente e il corpo studentesco, come d'altronde nella maggioranza dei casi, sono da registrare delle eccezioni. Ci sono infatti degli esempi, come quello di @wdka.teachermemes, in cui si creano delle solidarietà ibride, tra chi si trova dietro i banchi e chi si trova, sì, dietro la cattedra, ma in posizioni precarie e inique. La pagina, legata non ufficialmente alla facoltà di arte, media e design Willem de Kooning Academie a Rotterdam, a partire dal dodici maggio 2020 fino ad oggi, anche se in modo meno attivo rispetto al passato, si è occupata di condividere contenuti che mettesero in luce i bui retroscena dell'industria universitaria. Gestita prima da due poi da una sola admin, al tempo parte del corpo docente ma in pieno disaccordo con le direttive amministrative e le politiche imposte dall'alto dall'istituzione, la pagina ha pubblicato un numero che si aggira intorno ai cinquecentocinquanta post.

@wdka.teachermemes è un tunnel spaziale affettivo verso la comunità, all'interno di confini istituzionali decisamente poco comunitari. Trafigge la sacca-membrana esterna dell'istituzione (o la sua crosta esterna bruciata) per arrivare alla carne tremolante che si trova sotto, una massa di insegnanti, studenti e altri operatori che sono legati da una lotta comune, una commedia comune.

Questa carne si contorce in un disagio precario, alla ricerca di luoghi ovattati dove esternare le proprie rimostranze. La sua moneta di scambio per trovare conforto è l'info-token, il segreto commerciale, cioè il pettegolezzo. Questo è il grosso del nostro traffico.

(@wdka.teachermemes, intervista di Lorusso, 2021)

I meme hanno contribuito a far crescere la pagina e a farla diventare una piattaforma di propagazione e amplificazione di altre lotte e altre iniziative: per usare le parole dell'admin,

“quando si ha una piattaforma che diventa visibile, diventa fondamentale essere consapevoli della propria ombra e di come si possa spostare i riflettori altrove, amplificando i contenuti degli altri” (@wdkateachermemes, 2023). Anche in questo caso, inoltre, la produzione memetica ha fornito una leva, un ponte tra lo spazio digitale e quello fisico, come nel caso dell’evoluzione organica di un gruppo di insegnanti-studenti, che ha assunto la forma di un sindacato chiamato "*Alternative Working Assembly*", o nell’organizzazione di una scuola estiva segreta di meme, la @somemerunschool.

Per quanto riguarda, invece, il luogo privilegiato della circolazione dei meme, ovvero il servizio di social network statunitense Instagram, è emerso un commento particolarmente interessante proprio durante la conversazione con @wdka.teachermemes (2023). Oltre a ragioni di accessibilità date dalla popolarità dell’app, che da un miliardo di utenti del 2018 è arrivato a toccare i due miliardi e mezzo nel 2024, di cui il 70 per cento è costituito da minori di trentacinque anni (Shewale, 2024), quando si parla di giovani studentesse e studenti di arte e design, e ancora più nello specifico di graphic design, si presenta un altro fattore determinante. In quanto spazio di condivisione dove domina la componente visiva, Instagram è diventato negli anni non solo il luogo del tempo libero per chi si occupa di discipline creative, quanto una piattaforma polifunzionale di promozione, visibilità, ispirazione professionale.

“Nelle scuole d’arte, il bacino di utenza è su Instagram. Ecco perché queste campagne politiche o di critica istituzionale all’interno dei circuiti accademici funzionano molto bene su Instagram, perché il pubblico è già lì.”

(@wdka.teachermemes, 2021)

La carica dissacrante che si evince dalle varie pagine osservate è una voce plurale, poliedrica, sfaccettata, che attraverso il caos tipico della forma memetica cerca di assottigliare la distanza tra i diversi livelli gerarchici istituzionali. Al contempo, se si può

registrare un forte afflato critico rivolto alle istituzioni, alle sue politiche e alle sue iniquità, nella selva dei meme condivisi è possibile ravvisare una tendenza più sottile e specifica. Soprattutto nel momento in cui si effettua uno zoom sui casi studio riscontrati sul territorio olandese, sembra emergere, attraverso la voce studentesca, un disorientamento di natura contenutistica e teorica, a tratti identitaria. Ad essere schernita non è solo la scuola, ma quella specifica impostazione educativa critica, riflesso di un intricato *design discourse* che ha portato, ad esempio, come analizzato nel primo capitolo, all'emersione del design speculativo o, nel campo della progettazione grafica, del *critical graphic design*. All'interno del prossimo paragrafo questa tendenza verrà osservata da vicino, nel tentativo di metterla a fuoco e contestualizzarla storicamente e geograficamente.

4.2 Il design critico ai tempi del rincaro affitti

“I *critical designer* prodotti da un numero crescente di scuole di design sono incoraggiati ad affrontare questioni sociali, politiche e ambientali attraverso le loro pratiche. Ma chi può permettersi di continuare questo esercizio dopo la laurea?”

(De Matos, 2022, quarta di copertina)

Il senso di disorientamento studentesco nei confronti delle oscillazioni teoriche e critiche della narrazione del design ha assunto diverse forme negli anni recenti, non solo strettamente memetiche. Un primo segnale celebre di questa frattura è riscontrabile in un progetto universitario di due studentesse, Ellen Mercer e Lucy Streule, realizzato nel 2015 in risposta a un brief di "*critical graphic design*" del loro tutor alla Central Saint Martins, a Londra. Si tratta di "*FYI I'm a graphic designer*" (2015) – di cui FYI sta per "*for your information*", "per tua/vostra informazione" –, una video compilation dalla durata di un minuto e mezzo di diciotto spezzoni di film e TV appartenenti alla cultura pop in cui le persone cercano di descrivere cos'è il graphic design o chi lo professa. Il ritratto che ne emerge è particolarmente macchiettistico e caricaturale, riflettendo diversi stereotipi costruiti intorno alla professione dal giudizio popolare, di chi è estraneo al settore. In un'intervista con la scrittrice e curatrice Billie Muraben (2015), Ellen Mercer ha spiegato come l'idea del video sia nata, di fronte al compito assegnato in classe, da una "difficoltà generale nel cercare di definire e descrivere cosa fosse il graphic design e l'essere una graphic designer" (Muraben, 2015) e con lo scopo di "avviare una conversazione" sul modo in cui la professione viene raccontata e percepita. Sebbene il tono non sia sprezzante né lasci intendere un vero e proprio rifiuto da parte delle due studentesse della tradizione critica all'interno della cultura del progetto grafico – piuttosto il contrario –, il progetto manifesta la consapevolezza, da parte di due studentesse di una frattura identitaria. Osservando come il mestiere del graphic design viene raccontato dal mondo del mainstream, è come se avessero creato una breccia

nella bolla ovattata nella quale sono state presumibilmente educate per osservare cosa accade al di fuori, mettendo in discussione le diverse prospettive. E quello che ne emerge è la registrazione di due universi distinti e difficilmente conciliabili: da un lato, l'idealizzazione del designer all'interno del dibattito accademico, negli spazi protetti ed elitari di conferenze, musei, scuole, dall'altro il suo peso all'interno del mondo reale, quello che diventerà il loro ring professionale e lavorativo.

Questo esempio, dunque, mette in luce un precedente interessante in cui la voce studentesca si è inserita nel dibattito critico e identitario interno alla cultura del *graphic design*, ma allo stesso presenta una voce a sé, timida, individuale, autoriale. Quando si parla dei meme che circolano online, invece, la prospettiva risulta radicalmente diversa. Che sia una sola studentessa o un gruppo più numeroso a gestire le varie pagine, la voce si fa plurale, mentre l'anonimato garantisce di sbilanciarsi in derisioni e critiche più puntuali.

Nelle ultime righe del paragrafo precedente si è ipotizzato di una specifica tendenza, rilevata soprattutto negli account studenteschi legati a facoltà olandesi, ad esternare, attraverso i meme, un senso di disorientamento e disillusione nei confronti dell'impostazione critica dell'educazione al graphic design. Questo zoom geografico non è casuale. Riprendendo la panoramica teorica affrontata nel primo capitolo, una sinergia di diversi fattori ha contribuito a rendere negli ultimi decenni il territorio dei Paesi Bassi particolarmente fertile per la definizione e l'evoluzione di quel graphic design critico, sperimentale, auto-prodotto e auto-commissionato, ai confini tra la pratica progettuale e quella artistica curatoriale. Il rapporto privilegiato emerso tra la nazione e questa tradizione si è tradotto nella nascita, qui più che altrove, di diversi corsi di studio universitari il cui piano educativo ne assorbe e riflette i valori e l'impostazione.

Il fatto che, dunque, si sia registrato un clima più fervido dal punto di vista della risposta all'educazione critica da parte del corpo studentesco proprio in Olanda non può costituire una sorpresa significativa. Un fattore decisivo nel consolidarla come territorio più attivo da questo punto di vista non sono state soltanto le pagine di meme trovate online connesse a

istituzioni locali, quanto la presenza di letteratura a riguardo. Sebbene si tratti di un tema ancora poco esplorato in ambito accademico, due figure in particolare hanno contribuito, attraverso la restituzione visiva ed editoriale delle loro ricerche, ad attirare l'attenzione mediatica su quanto stava accadendo in quest'area: si tratta di Silvio Lorusso e Afonso De Matos.

Lorusso è un graphic designer, ricercatore, scrittore e docente italiano ampiamente già citato all'interno di questa ricerca e il cui contributo è stato introdotto ad inizio capitolo. Nel suo ultimo libro, l'autore "discute l'uso dei meme come manifestazione di un sentimento di angoscia legata al design" (Khan, 2023), dedicando un ampio spazio a come la disillusione abbia permeato in particolare "le nebulose promesse delle scuole di design" (Lorusso, 2023). Nell'osservare il fenomeno, il suo sguardo è situato, oltre che come attento *netizen*, attraverso la lente dell'esperienza prima come studente e poi come docente e ricercatore all'interno di diverse facoltà e istituzioni olandesi. Dopo un master in Interaction Design al Piet Zwart Institute di Rotterdam, e un percorso accademico e lavorativo – tra cui il Ph.D in Design Sciences allo IUAV di Venezia – che l'ha riportato temporaneamente in Italia, ha ricoperto infatti, per esempio, il ruolo di tutor prima alla KABK de L'Aia poi alla Design Academy di Eindhoven (Lorusso, n.d.). Le sue riflessioni intessono, dunque, un legame privilegiato con i Paesi Bassi, e in particolar modo con la sua tradizione educativa nel campo del design critico.

All'interno delle classi della DAE, nel 2022, avviene l'incontro tra Lorusso e Afonso De Matos, uno studente del corso di Master in *Information Design* di origini portoghesi, particolarmente affascinato dal panorama memetico critico del design contemporaneo e dagli studi del ricercatore italiano in materia. De Matos, in particolare, durante il suo percorso di studi specialistico si interroga in maniera critica e riflessiva sulla natura della propria educazione di graphic designer, tratteggiando e contestualizzando analiticamente i dubbi e i paradossi vissuti in prima persona in un'esperienza collettiva, generazionale.

All'interno dell'introduzione della sua tesi, "*Who Can Afford To Be Critical? ... What Can Criticality Afford? An inquiry into what we can't do by ourselves, as designers; and into what*

we might be able to do together, as people” (2022, pp. 11-17), ripercorre le varie fasi del proprio percorso accademico: dall’iscrizione alla triennale in Comunicazione Visiva della FBAUL, l’Università di Belle Arti di Lisbona, “alla cieca” (p. 11), quasi del tutto ignaro di cosa fosse la progettazione grafica, fino all’interesse per il design speculativo (p. 15), che l’ha portato a proseguire gli studi ad Eindhoven, e lo sviluppo delle sue domande di ricerca. Come viene riportato nel testo, così come emerge dall’intervista condotta con il designer, De Matos non vuole rifiutare il modello di design critico in sé, ma pur sposandone l’etica e i principi che ne muovono le basi, si chiede quale sia il suo vero impatto nel mondo reale, al di fuori della bolla in cui opera. La sua indagine è duplice: si interroga, infatti, da un lato, sull’effettiva agentività del progettista grafico critico all’interno del sistema economico capitalista vigente, dall’altro sull’impatto tangibile che una pratica di questo tipo può lasciare sulla società e sull’ambiente.

“[...] Questi approcci non circolano necessariamente al di fuori del mercato, ma piuttosto su un mercato esclusivo a sé stante. Nella loro avida critica del funzionamento del mondo esterno, questi progetti spesso dimenticano di esaminare quali sono le condizioni socio-economiche che permettono la loro stessa esistenza, che permettono l’esistenza di un *Critical Design*. Dove circolano questi progetti? Cosa li fa circolare in certi spazi e non in altri? Che tipo di pubblico raccolgono? Come vengono finanziati? Chi si impegna con loro? A cosa porta questo impegno? Porta a qualcosa?”

(De Matos, 2022, p. 14)

Il progetto di tesi di De Matos prende la forma di una “campagna di comunicazione multiforme” (De Matos, 2022c), dove la scrittura della sua dissertazione viene corredata dalla produzione di fanzines, video, flyers, poster, magliette serigrafate. Il tono della comunicazione scelto vuole, attraverso l’ironia e una forma visiva volutamente ispirata al caos memetico, evidenziare “come le dimensioni dell’accessibilità economica, della classe e

del lavoro siano trascurate quando si considera il design come una disciplina potente che può essere impegnata criticamente con questioni sociali e politiche” (De Matos, 2022c).

La forte carica eversiva della sua veste grafica, unitamente all'esposizione durante la *Dutch Design Week* del 2022 e alla pubblicazione di parte della tesi e di frammenti inediti da parte della casa editrice Set Margins in un volume (2022a) ridistribuito in tutte le principali fiere editoriali indipendenti europee e statunitensi, hanno contribuito all'eco internazionale che la ricerca di De Matos ha avuto nel corso dell'ultimo anno.

La risonanza che questo progetto ha avuto – riscontrabile, per esempio, nei diversi workshop e seminari²⁵ a cui De Matos ha partecipato nei mesi immediatamente successivi alla sua laurea – è particolarmente impressionante soprattutto perché si tratta della voce di uno studente. La grande attenzione che ha raccolto sembra confermare il fatto che, a partire da osservazioni e preoccupazioni personali, De Matos è riuscito a dar voce e amplificare dubbi condivisi da una generazione di studenti disorientati, dubbiosi, critici nei confronti di un sistema educativo che non sembra non rispondere più alle loro esigenze.

Il ruolo che i meme hanno avuto all'interno dell'iter progettuale del neolaureato designer portoghese è determinante sotto diversi aspetti. Al di là dell'influenza estetica che hanno avuto nella definizione della sua identità visiva, si sono rivelati un interessante strumento per la definizione e l'approfondimento dell'indagine. Oltre ad aver rivelato, durante una parte dell'intervista non pubblicata, di essere stato in passato un admin di una pagina di meme a sfondo critico nel panorama educativo del design²⁶ insieme ad altre colleghe e colleghi del corso, i meme sono stati il nodo centrale dell'intero capitolo dedicato alla disamina del cosiddetto design nihilism (De Matos, 2022b, pp. 43-74). Proprio grazie al sussidio di quel tono sprezzantemente ironico e disfattista del discorso memetico contemporaneo, e

²⁵ Alcuni esempi di queste attività si possono trovare nel workshop tenuto presso la fondazione Designathon di Zurigo per il ciclo "*Trouble Bubble*", il 10 novembre 2023 – occasione durante la quale abbiamo avuto modo di conoscerci e iniziare un confronto sul tema di ricerca –, o nel workshop tenuto durante la conferenza "*Critical Mass Critical Mess*" presso la Facoltà di Belle Arti dell'Università di Lisbona (<https://www.belasartes.ulisboa.pt/critical-mass-critical-mess/>) il 27 aprile 2023.

²⁶ Per ragioni di privacy e per garantire l'anonimato non è possibile in questa sede rivelare il nome della pagina in questione

seguendo le orme di Lorusso (2020), De Matos ha messo a fuoco una pagina particolarmente recente, includendo, oltre a pagine già menzionate alla fine dello scorso capitolo, anche casi provenienti da dentro le mure scolastiche.

“Il discorso nichilista del design fiorisce soprattutto su piattaforme digitali come Instagram e Twitter, e proviene principalmente dal campo del graphic design. Si esprime attraverso meme, storie e tweet. L'esempio più eclatante è l'account @neuroticarsehole, ma si potrebbero includere anche altre pagine come @bluefoamdust o @dankloydwright (quest'ultima incentrata sul discorso architettonico). Accanto a loro, sono apparsi molti altri account che prendono in giro le scuole di design d'avanguardia dei Paesi Bassi, come quello del Sandberg Instituut (@sad_berg_covid_memes), del Werkplaats Typografie (@werkplaatsellectuals), del WdKA (@wdka.teachermemes) e persino della DAE (@de_sad_academy).”

(De Matos, 2022b, p. 47)

Un ulteriore spunto di riflessione fornito dalla ricerca del giovane progettista portoghese è racchiusa all'interno del volume pubblicato dalla casa editrice di Rotterdam Set Margins, grazie alla supervisione del suo fondatore, il designer, editor e curatore Freek Lomme²⁷. Tra le sue pagine, infatti, si possono leggere le trascrizioni della serie di incontri studenteschi, organizzati da De Matos alla DAE nei mesi tra febbraio e maggio 2022 (De Matos, 2022a, p.11). Queste sono state rielaborate secondo quattro macro temi: “La bolla delle scuole di design (critiche)”, “Il potere del design e l'agentività dei designer”, “La natura del design (come una professione? O qualcosa di più?)” e “Potere collettivo” (p. 11). Quello che risulta particolarmente rilevante di questo esperimento, al di là delle interessanti riflessioni che ne emergono, è che, attraverso il dialogo tra le diverse persone coinvolte, trasmette un

²⁷ Per un approfondimento sulla figura di Lomme, si rimanda alla puntata n.244 del podcast *Scratching the Surface*, curato e condotto dal designer statunitense Jarrett Fuller, dedicata al suo profilo professionale. <https://soundcloud.com/scratchingthesurfacefm/244-freek-lomme>

impegno plurale e collettivo di riflessione sul proprio ruolo sia all'interno delle mura scolastiche sia come futuri professionisti e professioniste del settore all'interno dello scenario lavorativo. E questo la rende un caso significativo di critica “tra i banchi”, ovvero come all'interno di questa tesi sono stati definiti e inquadrati esempi di singolare partecipazione studentesca a smottamenti critici e teorici della cultura del design.

Tra le pagine di riferimento per la definizione del fenomeno individuate da De Matos nella sua analisi (De Matos, 2022b, p. 47), ovvero @sad_berg_covid_memes (legata al Sandberg Instituut di Amsterdam), @werkplaatsellectuals (legata al Master Werkplaats Typografie della ArtEz, ad Arnhem), @wdka.teachermemes (legata alla Willem de Kooning Academie di Rotterdam), @de_sad_academy (legato alla Design Academy di Eindhoven), manca all'appello la più recente @forma.formaggio, legata al corso di Geo-Design della DAE e creata nel dicembre 2022. Con un nome che è un gioco di parole – in italiano, data la nazionalità dell'admin – che si prende gioco dell'affermato duo Formafantasma, lo “studio di design basato sulla ricerca che indaga le forze ecologiche, storiche, politiche e sociali che danno forma alla disciplina del design” (Formafantasma, 2022), che ha fondato e dirige, per l'appunto, il master in Geo-Design. Come si è potuto approfondire nell'intervista condotta con l'admin dell'account, la formula “non è un attacco frontale” (@forma.formaggio, 2023) ai designer Andrea Trimarchi e Simone Farresin, quanto a quello che rappresentano dal punto di vista concettuale ed educativo. In un'intervista di Paola Antonelli (2022) al duo italiano con base ad Amsterdam, la loro concezione pedagogica viene così inquadrata:

“Insegnando agli studenti e ispirando i professionisti al di là dei confini del mondo del design, Formafantasma spera di popolare il mondo con designer che si impegnino a usare il loro mestiere per smantellare i sistemi di oppressione e sfruttamento degli esseri umani, delle altre specie e delle risorse naturali. In altre parole, di essere attivisti appassionati.”

(Antonelli, 2022)

In contrasto a questa visione affascinante e ideale dell'educazione critica immaginata dalla direzione del corso, @forma.formaggio attraverso l'ironia dei meme, ne fotografa i retroscena, fatti di piccole e grandi ingiustizie, paradossi, cortocircuiti. All'interno della lista di pagine utilizzate come bacino di analisi si distingue principalmente – al momento della scrittura di questa ricerca – in quanto ancora particolarmente attiva nella condivisione di contenuti, al contrario della maggioranza delle altre, che hanno registrato il proprio apice di attività tra la fine del 2020 e il 2022²⁸.

Dopo la panoramica affrontata, si presenta ora l'ultima fase che compone questa ricerca: si tratta della formulazione di una metodologia di analisi che permetta, a partire dai meme raccolti, di rispondere alla domanda di ricerca principale: che cosa ci raccontano dell'educazione critica al graphic design? Nel prossimo paragrafo, oltre agli appunti metodologici che hanno portato al suo sviluppo, si osserverà da vicino il suo funzionamento attraverso la scelta di un caso studio, ovvero @werkplaatslectuals.

²⁸ Questo dato è emerso attraverso l'analisi dell'attività delle pagine durante i mesi di stesura di questa tesi ed è, pertanto, passibile di future revisioni.

4.3 Werkplaatsellectuals does not, has not, and will never exist:

L'analisi di un caso studio

4.3.1 Metodologia di analisi

Cosa significa “guardare davvero i meme”²⁹? Come anticipato nell'introduzione, questo stadio della ricerca ha avuto luogo quasi interamente presso la facoltà svizzera, all'interno della quale, grazie alla guida di Robert Lzicar, storico del design e direttore del MA Design Research alla HKB di Berna, ed Helena Schmidt, ricercatrice e docente specializzata nello studio dell'educazione artistica digitale, si è ricercata e definita la metodologia adatta a rispondere alla domanda di ricerca. La sfida è stata, dunque, quella di costruire una griglia di lettura che potesse fungere da termometro memetico, per registrare quello che possono raccontare del panorama educativo del graphic design critico contemporaneo attraverso la voce dei suoi studenti.

Nonostante le numerose e in parte sovrapposte definizioni teoriche e analisi fondative (Knobel e Lankshear, 2007; Davison, 2012; Metahaven, 2013; Shifman, 2014; Milner, 2016; ecc), come sottolinea la sociologa italiana Giulia Giorgi, “ci sono poche indicazioni su come affrontare lo studio dei meme dal punto di vista empirico” (Giorgi, 2022, p. 627). Nel momento in cui ci si interfaccia con lo studio scientifico di un oggetto visivo digitale effimero come il meme, si presenta una difficoltà già accertata e conclamata in vari campi, dalla semiotica³⁰ ai *Visual Culture Studies*³¹ fino alla sociologia visuale.

²⁹ Espressione utilizzata dallo storico Robert Lzicar durante le revisioni svolte in qualità di mentore di ricerca all'interno della HKB di Berna, durante il periodo di studio presso il corso di Design Research, nell'anno accademico 2022-2023

³⁰ Per una panoramica esaustiva del rapporto tra la semiotica e lo studio dei meme, vedere la prefazione del numero 25–26 di *Lexia* (2017), la rivista internazionale di semiotica pubblicata dal Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione (DFE) dell'Università di Torino, a cura di Gabriele Marino e Mattia Thibault, e dal titolo “*Oh, You Just Semiotized Memes? You Must Know Everything. Un punto (eaccapo) sulla semiotica della viralità*”.

³¹ I *Visual Culture Studies* costituiscono un campo accademico interdisciplinare impegnato nell'analisi critica delle immagini visuali e del loro impatto sulla cultura, la società e le identità. Gli studiosi esplorano la produzione, la ricezione e la politica delle rappresentazioni visive, coprendo una vasta gamma di media come fotografia, cinema, televisione e social media. Questo approccio analitico, radicato in teorie e metodologie interdisciplinari, mira a comprendere la costruzione e l'influenza delle immagini nella società contemporanea. Per un'introduzione alla disciplina vedere Smith, M., (ed.) (2011), *Visual culture studies: Interviews with key thinkers*, Londra: Sage

Seguendo le orme di alcuni recenti studi che hanno guardato non solo ai meme (Bastari, Lukito & Adhika, 2021; Tulloch, 2023), quanto alla complessità delle immagini condivise nell'era della piattaforma (Biasetton, 2024) o meglio, dell'*Instagramism* (Manovich, 2017, p.73), il testo scelto come base di costruzione di una metodologia ad hoc è ricaduta sul testo seminale di Gillian Rose, *Visual Methodologies* (2016). Nel volume, pubblicato per la prima volta nel 2001, a meno di quarant'anni di distanza dal testo metodologico *Visual Anthropology. Photography as a research method* (Collier 1967), la geografa culturale britannica propone una mappatura manualistica – “necessariamente parziale” (Timeto, 2011, p. 314) – degli strumenti di ricerca utili all'indagine dei mondi visuali. “Così come aveva fatto Collier prima di lei, anche Gillian Rose tiene conto e descrive principalmente metodi d'analisi qualitativi” (p. 317), mentre l'analisi quantitativa viene affrontata in un capitolo relativamente meno esteso e approfondito: questo si adatta senza dubbio all'approccio richiesto dalla specificità dell'indagine da affrontare. Inoltre, nella quarta edizione, datata 2016, che è stata quella soggetta a consultazione, la Rose offre una significativa rielaborazione dei contenuti precedenti. Tra questi, la discussione dei metodi digitali per le immagini online e l'ampliamento degli esempi di media digitali, la produzione e l'uso delle immagini per la diffusione della ricerca e, soprattutto, l'inclusione del concetto di circolazione nel quadro di analisi della cultura visiva presentato.

All'interno del secondo capitolo, *Towards A Critical Visual Methodology* (p. 46), viene identificato e tracciato un utile quadro di riferimento generale attraverso il quale analizzare criticamente gli oggetti visivi, e in particolare quattro luoghi: produzione, immagine, circolazione e audience.

“Il lavoro sviluppato si basa sul pensare ai materiali visivi in termini di quattro siti: il sito di produzione, che è il luogo in cui un'immagine viene prodotta; il sito dell'immagine stessa, che è il suo contenuto visivo; il sito (o i siti) di circuitazione, che è il luogo in cui viaggia; e il sito in cui l'immagine incontra i suoi

spettatori o utenti, o quello che questo libro chiamerà il suo audience.”

(Rose, 2016, p. 46)

A partire da questa impostazione, è stata delineata una griglia di lettura per i diversi meme analizzati, affiancata da interviste qualitative, in modo tale da rispondere e riprodurre il sistema della Rose. Il risultato risiede nella formulazione di un modello di analisi multimodale e interattivo, che racchiude in sé elementi della *Content Analysis* (Rose, 2016, pp. 85-105) e dell' *Analisi Discorsiva* (Rose, 2016, pp. 186-252), nonché principi di mappatura visiva.

Dopo la raccolta dei dati, che consiste nella catalogazione di meme³², si è proceduto con un tentativo di lettura dell'immagine, basato su elementi della *Content Analysis* (Rose, 2016, pp. 85-105). Il metodo, che all'interno del manuale della Rose viene accompagnato dal sottotitolo "*Finding Patterns In What You See*" (p.88), ovvero "Trovare schemi ricorrenti in ciò che si vede", si basa, per l'appunto, "sul rilevamento della frequenza di determinati elementi visivi in una popolazione ben definita di immagini e sulla successiva analisi di tali valori" (p. 88). Per introdurre e spiegare questa modalità di analisi, la ricercatrice utilizza come esempio di riferimento lo studio delle antropologhe statunitensi Catherine A. Lutz e Jane L. Collins che analizza quasi seicento fotografie pubblicate sulla rivista *National Geographic* (1993) tra il 1950 e il 1986. L'iter analitico prevede, dopo la selezione di un campione di immagini su cui lavorare, una seconda fase di "*coding*". Con il termine si intende l'atto di "attribuire una serie di etichette descrittive (o "categorie") alle immagini" (Rose, 2016, p. 92), e viene considerata la fase cruciale della *Content Analysis*: come osserva il sociologo britannico Don Slater (1998, p. 236), gran parte del rigore di questa metodologia, nelle sue direttive tradizionali, si basa proprio sulla struttura delle categorie utilizzate nel processo di

³² In questo sede specifica i dati raccolti riguardano un caso studio specifico, la pagina @werkplaatslectuals. Tuttavia, in un disegno della ricerca più ampio, la collezione e catalogazione dei dati si immagina relativa a un pool esteso di account Instagram connessi a corsi di laurea di design ispirati a un modello critico e sperimentale, e raccolti sul territorio olandese (come @formaformaggio, @de_sad_academy, @sad_berg_covid_memes, @casualwdka, @kabkmemes, @xpubmemes, et al.).

codifica, affinché queste possano avvicinarsi il più possibile all'oggettività. Nel caso di Lutz e Collins, le loro categorie vengono sviluppate "in relazione alle loro preoccupazioni teoriche, in modo che le loro categorie siano immediatamente più ovviamente interpretative" (Rose, 2016, p. 92). Come d'altronde affermano le studiose stesse (Lutz & Collins, 1993, p. 89), è importante considerare che si tratta di un processo di riduzione del ricco materiale di una fotografia o di un altro oggetto visivo a una serie di codici, e questo per definizione comporta che molto andrà perduto.

Seguendo le tracce di Lutz e Collins, nella seconda fase dell'analisi si è proceduto alla identificazione di più codici, tenendo in considerazione la copertura dei quattro luoghi dell'immagine delineati da Gillian Rose (2016, p. 46). Si sono delineati, così, i seguenti parametri: link, contesto della pagina di origine (se connessa a un'istituzione oppure se indipendente), data di pubblicazione del post, piattaforma utilizzata, provenienza geografica, numero di likes, presenza o assenza di elementi accessori contestuali (come localizzazione geografica, didascalia, hashtag, commenti di utenti), formato generico del meme, rapporto tra testo e immagini, sorgente di riferimento dell'immagine, font utilizzato, presenza o assenza di tracce di rielaborazione dell'immagine che lasciano intravedere la preparazione tecnica della progettazione grafica, e, infine le *keywords*, parole chiave che contestualizzano il meme dal punto di vista discorsivo. Queste ultime ricoprono un ruolo cardine all'interno dell'inchiesta, in quanto rispondono alla domanda: a quali macro-temi possono essere ricondotti?

L'individuazione di parole chiave a partire dai meme analizzati, è da considerarsi un ponte che dalla *Content Analysis* porta a una terza fase, che prende le mosse dall'Analisi Discorsiva teorizzata all'interno del manuale della Rose (2016, pp. 186-252). Nelle sue parole, l'analisi discorsiva, prendendo le mosse dalla concezione foucaultiana di discorso (Foucault, 1972), presta attenzione sia ai "modi di vedere determinate immagini da parte di un pubblico specifico" sia "alle istituzioni e pratiche sociali attraverso le quali le immagini sono prodotte, fatte circolare e mostrate" (Rose, 2016, p. 186). Se Foucault descrive il discorso come "una particolare conoscenza del mondo che modella il modo in cui il mondo

viene compreso e come si agisce in esso” (p. 187), la storica dell’arte britannica Lynda Nead lo rielabora come "una particolare forma di linguaggio con le sue regole e convenzioni e le istituzioni all'interno delle quali il discorso viene prodotto e fatto circolare" (Nead, 1988, p.4), suggerendo che anche l’arte può essere concepita come discorso, in quanto una forma specializzata di conoscenza (Rose, 2016, p. 187). Sulle orme di questa linea interpretativa, questa fase di analisi si riferisce a una lettura dei meme in rapporto al discorso del graphic design, alla sua educazione e alla sua storia. Dal punto di vista operativo, si caratterizza per l’individuazione, per ogni meme, di parole chiave – quasi al pari di hashtag contestualizzanti – che possano etichettare l’ambito di riferimento a cui allude.

In merito a questo passaggio è necessario puntualizzare una questione fondamentale.

Come John Berger scriveva nel 1972, “non guardiamo mai solo una singola cosa, guardiamo sempre la relazione tra le cose e noi stessi” (p.9), e in questo caso, l’interpretazione è condizionata senza dubbio da un background conoscitivo e culturale specifico. È infatti il mio posizionamento, come graphic designer che ha ricevuto un’istruzione europea, infatti, che mi ha permesso di evincere le *keywords* discorsive dietro la mia analisi; ed è importante sottolineare, in questa sede, che si tratta di una chiave di lettura passibile di bias, nonostante cerchi di tendere verso oggettività e scientificità.

Una volta individuate le *keywords*, l’analisi prevede, in ultima istanza, che l’Analisi Discorsiva dei meme porti alla mappatura visiva dei temi a cui fanno riferimento i meme, in modo tale da permettere, ad analisi terminata, di poter avere una panoramica di quei punti salienti che ne emergono, evidenziandone la ricorrenza e le peculiarità.

Fig. 41: prima visualizzazione del metodo utilizzato nella prima fase di ricerca e presentato a Berna, giugno 2023

4.3.2 Werkplaatslectuals

I motivi che hanno influenzato la scelta di @werkplaatslectuals come primo caso studio sono di natura storica e temporale.

Si tratta di un account di meme anonimo, creato su Instagram da un gruppo di quattro studenti e studentesse internazionali del Master presso la Werkplaats Typografie (ArtEZ, Arnhem) il 13 novembre 2020, e rimasto attivo fino al 2021. Nel corso del primo capitolo, a partire dal testo di Laranjo (2017), è stato ampiamente messo in luce il rapporto privilegiato che questo corso di laurea ha da sempre intrattenuto con la tradizione del *critical graphic design*. Nel corso degli anni, infatti, il master si è inserito all'interno dello scenario educativo a livello internazionale come un punto di riferimento, costruendo attorno a sé una reputazione che l'ha reso un polo di prestigio e sperimentazione, immaginato come "*the place to be*" da moltissimi studenti e studentesse di graphic design. Questo aspetto rende la scuola senza dubbio un punto di osservazione eccellente per valutare la risposta a questo tipo di tradizione educativa da parte di chi ne prende parte attiva. A questo si aggiunge una motivazione temporale: con l'eccezione di due post pubblicati all'inizio del 2023 in commento all'apertura di una nuova sede della scuola a New York, l'esperienza si concentra in due anni di attività, dal 2020 al 2021, e si delinea pertanto conclusa nel momento della sua analisi. Si tratta di un dettaglio importante, perché permette di guardare il caso con più lucidità e nella sua interezza.

Supponiamo ora di essere uno studente o una studentessa di graphic design, appena giunto alla fine del proprio percorso di laurea triennale e incuriosito dal master esclusivo e sperimentale di Arnhem. Digitando "Werkplaats" nel motore di ricerca di Instagram, come secondo risultato si presenta un'alternativa alla pagina ufficiale: si tratta di @werkplaatslectuals. Cliccandovi sopra, si viene proiettati in quello che un'admin della pagina ha definito "un diario scolastico digitale" (@werkplaatslectuals, 2023). Eppure, scorrendo i centouno post dell'account, tra gag riferite al singolo percorso di studi e

lamentate sugli stressanti esami finali, incomprensibili a un pubblico di outsider, si trovano degli indizi che raccontano non solo la scuola ma la cultura del graphic design e del suo discorso teorico sotto una prospettiva diversa. D'altronde anche il numero di follower, che supera di gran lunga il migliaio, lascia supporre che il bacino di utenza del progetto sia di gran lunga maggiore di un ristretto gruppo di compagni di classe del Master, che ogni anno conta una media di soli quindici o sedici alunni e alunne.

Sottoponendo questo profilo alla griglia di analisi, emergono interessanti considerazioni. Prima di osservare i dati emersi in relazione alle parole chiave evocate dai singoli meme, è interessante riflettere su alcune questioni parallele e contestuali messe in evidenza dall'analisi svolta, rimarcando le connessioni con i quattro siti dell'immagine delineati da Gillian Rose (2016, p. 46).

La prima riguarda il sito della produzione degli artefatti visivi. Durante la conversazione con un'admin della pagina, è stato interessante sottolineare come in molti casi la realizzazione dei memes sia avvenuta attraverso strumentazioni proprie della progettazione grafica digitale, come i comuni programmi Adobe (2023). L'analisi, tuttavia, ha rivelato come solo circa un quarto degli elementi manifesti tracce visibili di una manipolazione più attenta e di una certa confidenza con i programmi, lasciando trapelare l'origine dei contenuti da parte di mani "esperte" della comunicazione visiva. Piuttosto, in molti casi sembra che la modifica delle immagini sia avvenuta direttamente dal telefono, o attraverso comuni piattaforme di *meme making* online. Nonostante gli autori e le autrici delle pagine siano, di fatto, graphic designers, gli artefatti ricreano nella maggioranza dei casi l'estetica amatoriale, il gusto per l'errore e la disarmonia formale e tipografica tipica del formato. Dal punto di vista del luogo dell'immagine in sé, anche la scelta dei font rivela questa tendenza: il più utilizzato è il San Francisco, un grotesque default per i prodotti Apple, utilizzato come default per gli iPhone anche da Instagram, accompagnato dai comuni Arial, Helvetica, Comic Sans, Impact. Sono rari, invece, i casi in cui un certo tipo di attenzione tipografica trapela, come ad esempio

l'utilizzo del carattere Replica, dello studio Norm³³, per ricreare esattamente in chiave ironica il layout della copertina di *Writings 1997–2003*, la raccolta dei testi del CCRU³⁴, pubblicata dalla casa editrice britannica Urbanomic nel 2017.

Sembra che l'idiosincrasia per il graphic design, come trionfa sull'edit della canotta indossata da Paris Hilton (Fig. 42) – qui ci si riferisce al meme pubblicato in data 22 febbraio 2021 –, passi anche da qui: dal rifiuto dei suoi canoni e delle sue aspettative estetiche.

Fig. 42: @werkplaatellectuals, 22 febbraio 2021

Volgendo l'attenzione al bagaglio culturale di riferimento delle immagini utilizzate, si osserva come molte di queste non possano essere lette e riconosciute da un pubblico che non ha un certo tipo di familiarità con la storia recente della grafica europeo-statunitense, con il suo

³³ Norm è un celebre studio di progettazione grafica sperimentale con sede a Zurigo, Svizzera, fondato nel 1999 da Dimitri Bruni e Manuel Krebs, a cui si è unito successivamente Ludovic Varone nel 2005. Norm è stato protagonista del documentario del 2007 "Helvetica" di Gary Hustwit, evidenziando il loro contributo nel campo della tipografia. Nel 2020, il Museum für Gestaltung Zürich ha allestito una mostra dedicata ai caratteri disegnati dallo studio, evidenziando l'importanza e l'influenza della loro produzione nella scena della grafica contemporanea.

³⁴ Il "Cybernetic Culture Research Unit" (CCRU) è un collettivo di ricerca multidisciplinare che ha operato all'Università di Warwick negli anni '90

discorso e la sua critica. Dunque, anche nel caso dei meme che puntano il dito contro questioni più generali del sistema del graphic design contemporaneo, senza considerare quelli che sono autoriferiti alla propria istituzione e al proprio percorso di studi, molti risultano particolarmente oscuri a chi si trova del tutto al di fuori di una bolla ristretta di progettisti particolarmente educati. Nel momento in cui si vuole studiare il meme come formato di critica, questo è senz'altro un dato da tenere in considerazione.

Ci sono certo delle eccezioni: sul podio della popolarità si ritrovano anche la politica statunitense Alexandria Ocasio-Cortez, in posa al Met Gala del 2021 indossando l'abito parlante "*Pirate Adobe*" (120 likes) o la già citata Paris Hilton e la canotta che recita "*Stop being graphic design*" (110 likes).

Una ulteriore riflessione interessante che scaturisce dall'analisi è fornita a partire dal luogo della circolazione. Una piattaforma come Instagram permette agli utenti di veicolare le immagini insieme ad elementi contestuali accessori, come didascalie, geolocalizzazioni, tag, hashtag e così via. In questo caso, a parlare è proprio l'assenza di questi elementi. Sebbene la maggioranza dei post sia accompagnata da una didascalia, il più delle volte questa si limita a un'emoji, mentre nei pochi casi in cui compare un testo, è sempre breve e non esplicativo. Lo stesso discorso è valido per la geolocalizzazione: la sua presenza cospicua – 39 casi su 101 – è sempre dovuta a una continuazione dell'effetto ironico e raramente aiuta nella comprensione dello scherzo.

Spostandosi nel luogo dell'audience, un ultimo appunto è da dedicare ai commenti, ovvero alle iterazioni visibili in relazione ai singoli contenuti – anche se, purtroppo, in quanto utente non è possibile, dall'esterno non è possibile, avere accesso a ulteriori dati statistici come repost o ricondivisioni. Ciò che si può evincere, tuttavia, è che la loro presenza è relativamente scarsa, a parte due casi in cui rasentano e superano la decina, ovvero il mock up di una felpa che ironizza sulla carriera lavorativa dopo Yale (9.02.2021) e la metafora del filosofo cinico greco Diogene in qualità di studenti e studentesse post laurea al Sandberg Instituut di Amsterdam (16.02.21). In entrambi i casi, i commenti aprono uno spiraglio sull'interazione, effettiva ma ancor di più potenziale, tra studentesse e studenti dei diversi

istituti attraverso il formato memetico, che in qualche modo riesce anche a lasciar intravedere e consolidare delle dinamiche di potere sottese all'industria universitaria del graphic design. La facoltà di Yale, così come il Sandberg Instituut e la Werkplaats Typografie, fanno parte di un nucleo di istituzioni che, a cavallo tra gli anni '90 e il nuovo millennio, si sono imposte nello "star-system" universitario come punti di riferimento, in particolare in un tipo di modello che si vuole critico e "intellettuale". Eppure, osservando questi due specifici testi visivi, così come in altri in cui compaiono i nomi di altre scuole di design europee rinomate, come la Design Academy di Eindhoven o il Master in Graphic Design dell'EKA di Tallinn, nonostante queste vengano in queste sedi schermite, ciò che si può leggere è una conferma della loro influenza. Piuttosto che abbatte i piedistalli, quindi, sembrano quasi ottenere l'effetto opposto: se è vero che queste vengono prese di mira, è vero anche che queste vengono menzionate, prese in considerazione e per questo avvalorate.

Per quanto riguarda il contenuto testuale dei commenti, la maggioranza dei casi si rivela piuttosto marginale e non particolarmente degno di nota, a parte due che hanno attirato l'attenzione in fase di analisi. In risposta al meme pubblicato in data 27 aprile 2021, sulla mancanza di agentività del graphic designer critico, l'utente @the_design_bro scrive "Attraverso font cool e oscuri riferimenti a Deleuze prenderò da solo le redini del capitale e trainerò la cultura", continuando lo spirito sarcastico e cinico del post. Un esempio analogo è il commento di Max Weinland al post del 27 giugno 2011, dove l'avvento della "criticalità" nel graphic design viene paragonato al grande incidente al Tour de France di qualche giorno prima. Qui il graphic designer tedesco commenta sardonicamente "la »criticalità« che »crasha« il graphic design? Quando è successo?", ed è proprio questo commento ad aver permesso di fare la sua conoscenza, approfondita attraverso una conversazione in appendice.

Veniamo ora alle *keywords*. A partire dall'analisi dei centouno materiali raccolti, sono state individuate una ottantina di parole chiave. Queste, come anticipato nella delineazione della

metodologia generale della ricerca, sono state ottenute attraverso una lettura critica dei temi che i singoli meme mettevano sul tavolo, e hanno un ruolo potenziale analogo ad hashtag contestualizzanti. L'assegnazione di queste etichette è da considerarsi un passaggio essenziale al monitoraggio delle tematiche affrontate dagli studenti-admin della pagina, e così registrare quali fossero quelle più presenti: è attraverso questo strumento che si avvia la costruzione di quello che vuole essere un termometro di questo formato di critica studentesca.

Le parole chiave ottenute sono state, poi, organizzate per cluster tematici, in modo tale da poterne leggere in modo più lucido le tendenze e gli interessi. Accanto a una serie, comunque particolarmente elevata, di meme generalmente etichettati come *"inside joke"* (42/101), e quindi relativi alla *"WT"* (34/101), alla sua *"struttura"* (2/101), a determinati tipi di revisioni, come le *"individual talks"* (1/101), di esami e *"show"* finali (1/101), o della presenza di *"studenti internazionali"* (2/101), oppure ancora relativi alla *"vita studentesca"* (6/101) e alla *"burocrazia olandese"* (1/101), si trovano molti riferimenti a concetti più ampi, che superano le mura dell' università di Arnhem. Se quelli appena citati risultano di lettura particolarmente ostica a chi non ha condiviso la stessa esperienza di studio nelle aule della WT, gli altri temi si rivelano di respiro più ampio, ed è proprio su questi che all'interno di questa ricerca è interessante soffermarsi.

Quello che sicuramente emerge in maniera più nitida, da una lettura superficiale dei diversi meme postati, è un generale e multidirezionale senso di disillusione e frustrazione. Come viene confermato da uno degli admin durante l'intervista, si tratta proprio di uno dei sentimenti che ha portato alla nascita della pagina, definita "un account di meme, ora dormiente, per meme molto specifici sulla scuola di graphic design critico" (@werkplaatsellectuals, 2023).

“Direi che [@werkplaatsellectuals] è nato soprattutto da un certo malessere e anche da una certa frustrazione

nei confronti della scuola, causata soprattutto dal Covid e dai relativi lockdown.”

(@werkplaatslectuals, 2023).

La nascita della pagina, dettata da questo senso di insoddisfazione scolastica, è strettamente correlata alla specificità del suo contesto storico. Come viene raccontato da entrambi gli admin intervistati, le restrizioni dovute alla pandemia di Covid del 2020, sebbene non siano l'unica sua causa scatenante, hanno contribuito in maniera massiccia al risveglio critico da parte di studentesse e studenti di quel particolare anno accademico. È come se l'impossibilità ad accedere a certi servizi forniti dalla scuola avesse puntato i riflettori sui paradossi dell'istituzione, incoraggiando a uno sguardo disincantato non solo verso di essa, ma verso la disciplina in sé, all'interno della classe così come nel mondo reale.

Lo sguardo, spesso cinico e spietato, incapsulato in questi meme mette a nudo diverse questioni e paradossi del mondo dell'educazione al graphic design critico del Nord Globale. Sul podio delle keywords più utilizzate compare, per l'appunto, il termine “*disillusione*” (30/101), connessa in particolar modo alle narrazioni della disciplina della storia recente, dunque al “*design discourse*” (8/101), all'emersione del “*critical graphic design*” (12/101), e di una “*intellettualizzazione*” (10/101) della professione, che sembra occuparsi in prevalenza di “*video*” (7/101), “*design exhibitions*” (3/101) ed essere ossessionata dalle citazioni del filosofo “*deleuze*” (4/101).

Fig. 43: @werkplaatslectuals, Instagram, 22 gennaio 2021, <https://www.instagram.com/p/CKXCFWbhoe2/>

Il rancore sembra espandersi talvolta all'intera disciplina della progettazione grafica, e si evolve fino ad un sentimento di vero e proprio odio nichilista, individuato nello slogan "*I hate graphic design*" (8/101).

Un forte senso di demistificazione punta il dito, in particolare, contro i protagonisti e le protagoniste di un complesso "star-system" (12/101) e i suoi "canoni" (6/101): in pochi vengono risparmiati, dalle università considerate più influenti e rinomate – in cui spiccano la "Sandberg" (5/101) e "Yale" (3/101) – agli studi e a personalità più presenti nella scena. Dai "Metahaven" (5/101) a "Karel Martens" (2/101), dagli "Experimental Jetset" (2/101) a "Nina Paim" (1/101) a "David Rudnick" (2/101).

Il "*disorientamento*" (6/101) studentesco emerge soprattutto attraverso quella frattura tra "aspirazioni / realtà" (7/101): ovvero tra la torre d'avorio universitaria e accademica e il mondo lavorativo; tra la promessa, come la chiama Lorusso (2020), del potere del design critico e la realizzazione della mancanza di "agentività" (3/101) dei singoli individui all'interno della logica del "capitalismo" (5/101); o ancora, tra il binomio "design as discourse/ design as

service” (5/101). Si rivela interessante osservare, attraverso ciò che raccontano questi meme, una particolare sensibilità delle studentesse e degli studenti nei confronti della dimensione lavorativa post-lauream, con una spiccata preoccupazione per la “disoccupazione” (1/101), per il “lavoro non pagato” (1/101), i “diritti al lavoro” (2/101), “condizioni lavorative stabili” (2/101), “ingiustizie del mondo lavorativo” (1/101) o il “debito studentesco” (1/101).

L’ultimo cluster individuato, generico quanto impressionante, nonostante sia un aspetto che per ragioni di tempo e spazio non è stato esplorato in questa sede, viene contraddistinto da questioni legate alla salute mentale: “stress” (5/101), “depressione” (1/101), “procrastinazione” (1/101) sono solo alcune delle condizioni sofferte e lamentate dal corpo studentesco.

Quello che è emerso da questa analisi è una risposta, per quanto parziale e preliminare – prevedendo, con l’espansione della ricerca, anche una possibile sua revisione – , alla domanda iniziale di ricerca. La riflessione sulle keywords principali ottenute ha, infatti, portato a ricostruire una narrazione che la pagina @werkplaatellectuals, proprio come un “diario scolastico digitale” (@werkplaatsellectuals, 2023), ha fissato in forma memetica. E la storia che racconta è quella di una voce studentesca che ha, a tutti gli effetti, qualcosa da dire.

5. Conclusioni

“Oh, non mi consideri un sostenitore di simili crudeltà. Intendo solo dire che nessun grande movimento che voglia trasformare il mondo sopporta di essere deriso e preso alla leggera, perché questa è una ruggine che corrode ogni cosa.”

(Kundera, 2022, p. 286)

Ben lontani da essere solo goliardiche parodie condivise tra compagni di banco, i meme prodotti da studenti dei corsi di graphic design si sono rivelati essere a tutti gli effetti “canti distorti” di una pluralità di voci e istanze quanto mai contemporanee, che lasciano spazio a diverse riflessioni.

Riprendendo gli interrogativi che hanno aperto questa indagine, l'esplorazione svolta nelle pagine precedenti ha dimostrato che questi pixel possono essere un cavallo di Troia del malcontento studentesco di una nuova generazione di progettiste e progettisti.

La storia recente della comunicazione politica evidenzia come i meme abbiano già assolto questo compito, come ad esempio all'interno delle comunità alt-right emerse su 4chan o Reddit in qualità di “mezzi per aprire la “finestra di Overton”, seminando le conversazioni politiche mainstream con idee che, attraverso i canali normativi, non avrebbero mai avuto spazio per essere prese in considerazione” (Goerzen, 2021). La protezione garantita dall'anonimato, il sotterfugio dell'ironia, nonché la liquidità degli spazi digitali e l'ormai piena accessibilità della sua produzione rendono il formato ideale nella condivisione di idee che si discostano dal pieno assenso ai canoni normativi istituzionali e disciplinari. Nella loro schiettezza e immediatezza, i meme sono in grado di catturare ed esprimere reazioni, umori, passaparola da corridoio – “gossip”, come li ha denominati @wdka.teachermemes nella nostra intervista (2023) – che sarebbero difficilmente registrabili attraverso canali di critica tradizionali. Questo è dovuto principalmente al fatto che nella maggior parte dei casi analizzati, e come viene confermato nelle interviste con @forma.formaggio o

@werkplaatslectuals, non c'è, a priori, la volontà di costruire una critica istituzionale a tutto tondo; piuttosto prevale la naturalezza nell'avvio di un parodico e sarcastico “diario scolastico digitale” (wekplaatslectuals, 2023), condiviso con le compagne e i compagni nello spazio sconfinato delle comunità virtuali.

In una storia del design fatta di canoni e paradigmi consolidati, l'ironia e la deformazione satirica dei “miti” legati alla professione sono un potente veicolo per innescare una critica più complessa, che fa vacillare non solo i suoi singoli “monumenti”, ma anche il concetto stesso di piedistalli. La prima considerazione che emerge in seguito all'analisi storico-culturale svolta durante la tesi è che i meme condivisi online da studentesse e studenti di design sono in grado di registrare un senso generale di disorientamento rispetto allo stato dell'educazione al design critico contemporaneo. I risultati di questa ricerca, infatti, ritraggono una generazione che, in quella fase precaria e delicata di transizione tra lo studio e il mondo del lavoro, guarda in modo particolarmente lucido e pragmatico alla realtà lavorativa ed economica all'indomani della propria laurea. Le studentesse e gli studenti si dimostrano consapevoli di una frattura insanabile tra le aspirazioni e gli ideali proposti negli spazi protetti delle bolle accademiche e il “mondo reale”: quello in cui gli affitti sono da pagare, i tirocini non sono retribuiti, e la pratica del “critical graphic designer” indipendente è solo una chimera elitaria. La rabbia che emerge dai toni passivo-aggressivi dei meme è quella di chi si sente ingannato da una narrazione del design astratta, promossa attraverso libri esteticamente appaganti esposti in fiere di editoria indipendenti, conferenze, mostre internazionali. Silvio Lorusso, nel suo recente libro *What Design Can't Do* scrive che “il design è rotto” (2023). Questa ricerca ha dimostrato che ancor più che il design ciò che si è rotto è il rapporto di fiducia e stima che lega le due sponde della classe.

Non solo, la frattura che i meme sottolineano è anche interna alle stesse istituzioni educative. Le studentesse e gli studenti sembrano guardare con una lente molto lucida tutti i paradossi delle strutture e delle trame politiche ed economiche che le abitano. I miti che vengono fatti traballare non sono solo, dunque, i canoni del *design discourse* e le sue oscillazioni, quanto il concetto stesso di istituzione, di scuola intesa in senso tradizionale.

I meme si fanno segnale di un modello educativo che va stretto, non è più a misura di studente. E in parte questo è dovuto al fatto che sono le mura universitarie stesse a stare strette, in senso letterale: il boom di iscrizioni ai corsi di laurea in grafica, già evidenziato dal designer Rob Giampietro nel 2011, è arrivato a un punto di saturazione. Il malcontento manifestato da studenti iscritti a vari corsi potrebbe essere generato proprio dalla constatazione che la nuova generazione di designer formati attraverso un modello critico supera di gran lunga la effettiva domanda del mercato lavorativo, o comunque gli spazi per poter praticare tali modelli. E così, i neo *critical designer* si trovano a un bivio: da un lato la corsa a posizioni accademiche, nel tentativo di essere riassorbiti dal contesto universitario attraverso assegni di ricerca, contratti a tempo determinato di assistenza alla docenza, dottorati e post-doc e nella speranza di arrivare un giorno ad occupare una posizione “dietro la cattedra”, oppure, a fondi artistici per finanziare la propria “pratica”; dall’altro il compromesso con l’offerta effettiva del mondo lavorativo e delle sue ineluttabili radici nel sistema economico capitalista, eventualmente compensato da occasionali esperienze e iniziative parallele di ricerca o di carattere culturale. Nel secondo caso, come emerge nella ricerca di De Matos (2022) non si tratta di una resa assoluta: ma della realizzazione che “alla fine, [...] se non possiamo permetterci di essere critici nel nostro lavoro, nel design, possiamo comunque esserlo al di fuori di esso. Non dobbiamo essere definiti dalla nostra professione. [...] Possiamo identificarci come qualcosa che va oltre i designer. Possiamo identificarci come cittadini, come persone, come lavoratori e cercare l'*agency* in modi diversi” (De Matos, 2022, p. 73).

Un’ulteriore riflessione riguarda le coordinate geografiche del fenomeno. Muovendo i primi passi nel percorso di ricerca, uno degli interrogativi ruotava attorno a un ipotetico legame tra l’ingresso o la presenza di approcci di critical graphic design all’interno di percorsi formativi rivolti ai graphic designer e questa tendenza memetica-critica – in altre parole se quest’ultima fosse in definitiva frutto proprio di quel tipo di approccio. La disamina ha dimostrato una certa corrispondenza tra i territori con un maggiore fermento memetico

studentesco, Olanda, Regno Unito e Germania, e i centri nevralgici delle scuole o corsi che hanno adottato modelli educativi dichiaratamente critici, ovvero Olanda, Regno Unito ma anche Stati Uniti (Lorusso, 2020). Questo dato, unitamente all'analisi effettuata nel quarto ed ultimo capitolo, indurrebbe a dedurre che ci sia un effettivo nesso di causa-effetto tra la produzione di meme critici e una preparazione progettuale e culturale critica. Studentesse e studenti più allenati al pensiero critico all'interno delle mura scolastiche sono dunque più propense e propensi a servirsi dei meme come uno strumento di critica istituzionale all'interno della propria facoltà e della disciplina. Nonostante la risposta studentesca si muova verso un malessere e un'insoddisfazione nei confronti di questo modello educativo, al contempo lo avvalorata: ha infatti il merito di aver prodotto classi di designer in grado di manifestare attraverso una lingua franca della comunicazione digitale la propria voce e mettere in discussione le cornici culturali e operative offerte e il modello formativo stesso. Sarebbe quindi interessante, come possibile evoluzione di questa analisi, mettere alla prova i meme come esercizio di autodeterminazione studentesca anche all'interno di facoltà di design che non si professano critiche.

Riflettendo sui meme come strumento di critica alla luce dell'analisi effettuata, mi è tornata alla mente una citazione del designer ed educatore statunitense Mitch Goldstein durante la puntata a lui dedicata del podcast *Scratching The Surface*, il progetto che il designer Jarrett Fuller porta avanti dal 2016:

“Una critica è tale solo se si lascia con un'azione... Se si lascia con la sensazione di essere un supereroe o di essere spazzatura, allora è una critica irrilevante. Non dovrebbe riguardare il tuo ego.”

(Goldstein, 2018)

Ricontestualizzando le parole di Goldstein e rileggendole all'interno della ricerca svolta, i meme non possono essere considerati un formato di critica a trecentosessanta gradi. Al di là del fatto che molti di questi hanno effettivamente un'ironia aspra e tagliente, che potrebbe esprimere ma anche diffondere un senso di disillusione e rifiuto del proprio percorso e della propria professione – e quindi a sentirsi “spazzatura” – ci sono casi in cui si presenta un'importante componente legata all'identità e allo status da non trascurare. L'assenza di paratesto o contestualizzazione testuale nei meme osservati – ad esempio, l'assenza di didascalie – unita alla natura riassuntiva ed epigrammatica della tradizione memetica, sancisce dei confini molto precisi tra chi fa parte di un gruppo, di una microcomunità, e chi invece ne è escluso. Si può osservare, dunque, un lato spiccatamente narcisista nella condivisione di questi meme: la conferma e la dimostrazione al pubblico dell'arena dei social che si è in grado di leggere quei riferimenti, li si riconosce e per questo si fa parte di una determinata nicchia. Questo è un lato oscuro del formato memetico che deve essere tenuto in conto: alcuni meme non sono leggibili da tutte e tutti, e per questo sono inaccessibili. Un ulteriore aspetto controverso legato all'incisività memetica da tenere in considerazione è stato approfondito attraverso la conversazione con il designer tedesco Max Weinland. C'è il rischio che questi possano instillare, fra coloro che li consumano, una posizione critica ben precisa, anche in assenza delle conoscenze pregresse che consentirebbero di cogliere autonomamente la propria posizione al riguardo. La contagiosità dei meme si può rovesciare in una radicalizzazione involontaria di studentesse e studenti che, per inesperienza e giovane età, potrebbero essere più sensibili ad essere influenzati. In altre parole, alcuni potrebbero essere indotti a “odiare il design critico” senza avere le basi critiche, teoriche, concettuali e dunque i motivi per davvero sostenere una posizione del genere. Questo, oltre a rendere la condivisione di meme di questo tipo a rischio di diventare un vacuo trend, potrebbe comportare la lettura dell'ironia memetica solo un *coping mechanism* generazionale.

Riflessioni di questo tipo sono necessarie per restituire la complessità del fenomeno osservato, che non può per sua natura restituire una sola storia, ma l'unione di più fattori.

In conclusione, tornando al senso di disillusione e di malcontento registrato all'interno della comunità degli studenti di graphic design attraverso questa ricerca, è interessante non leggere in questa tendenza solo una stasi, un momento di sconforto passivo e decostruttivo. De Matos, durante la nostra conversazione (De Matos, 2023), usa una metafora particolarmente originale e puntuale: per il designer è come se questi meme fossero un "peeling chimico" all'interno del *design discourse*. Così come la procedura estetica aggressiva e drastica lascerà, dopo una settimana, la pelle del viso pulita e immacolata, i meme con la loro satira spietata spazzeranno via la confusione e i paradossi dal mondo del design e della sua educazione. Nonostante sia una visione particolarmente ottimista, è interessante osservare la crisi di oggi come una decostruzione che non vuole essere distruzione, quanto piuttosto bonifica, decontaminazione. E la preparazione di uno scenario di una disciplina più equa e al contempo più sincera, con se stessa e con i suoi studenti. Questa ricerca è partita da un interrogativo, che fa il verso al celebre volume dei Metahaven (2012), *Can jokes bring down critical graphic design education?* (Possono degli scherzi far crollare l'educazione critica al graphic design?). Una volta giunti alla fine di questa esplorazione si può avanzare una risposta. No, i meme non hanno il potere di estirpare un intero modello formativo, quanto piuttosto di contribuire a reindirizzarlo: a renderlo più critico di se stesso.

Nel farlo non sono soli: sembrano esserci diversi segnali all'interno del dibattito contemporaneo di un'attenzione più vigile a quanto si agita "tra i banchi" delle accademie e università del progetto grafico. Al di là del progetto editoriale e di comunicazione di Afonso De Matos e del libro di Silvio Lorusso (2023), che hanno avuto e stanno avendo particolare eco all'interno del *design discourse*, è interessante menzionare e approfondire un progetto che non ha trovato spazio all'interno dei capitoli della tesi, ma che si inserisce perfettamente all'interno del quadro appena descritto. Si tratta di *221 Complaints* (2023), progetto editoriale accompagnato da un video documentario, risultato di un progetto di ricerca della designer ed educatrice Claudia Doms attraverso un sondaggio avviato nel 2022 sulla vita post-laurea dei

graphic designer. Nato come progetto semestrale durante il corso di laurea magistrale presso la Burg Giebichenstein di Halle (DE), il lancio ufficiale è avvenuto presso Bikini Books a Porto, una piccola casa editrice indipendente gestita da Nina Paim.

Il nucleo del progetto consiste nella raccolta e presentazione delle risposte di 422 laureati in graphic design provenienti da scuole d'arte in Europa e Nord America. Fra quanti hanno risposto all'indagine, il maggior numero di risposte proviene da studenti della Rietveld Academie di Amsterdam, cui seguono quelli di Burg Giebichenstein Halle (DE), EKA Tallinn (EST), Werkplaats Typografie (NE), HGB Leipzig (DE), e molte altre istituzioni. La domanda chiave del sondaggio era: "Hai imparato tutto ciò di cui avevi bisogno durante i tuoi studi? E in caso contrario, cosa mancava?". Questa domanda provocatoria ha generato risposte che mettono in luce le sfide quotidiane nel mondo lavorativo dei designer, compresi problemi legati al denaro, alla comunicazione con i clienti e alle competenze tecniche. Dietro a queste lamentele emerge una diffusa mancanza di preparazione al mondo reale, all'interno del sistema universitario del Nord globale. *221 Complaints* si propone di (ri)presentare ogni singola lamentela raccolta nel sondaggio, dando voce a coloro che hanno condiviso le proprie esperienze. L'autrice del progetto vuole far sapere ai partecipanti che non sono soli nelle loro lamentele e che queste verranno ascoltate. L'obiettivo che ha mosso l'intero progetto di ricerca è rivolto a sensibilizzare le istituzioni artistiche affinché affrontino il sistema che influisce sulla capacità dei laureati di perseguire la propria vocazione, e ridisegnino il proprio modello formativo.

Fig. 44: *221 Complaints*, 2022-2023, Claudia Doms, (cortesia dell'autrice)

Fig 45: *221 Complaints*, 2022-2023, Claudia Doms, (cortesia dell'autrice)

In alcuni meme condivisi, inoltre, come d'altronde osservato nel caso studio, ci sono dei segnali che tra la critica spietata e corrosiva si annida anche una spinta proattiva. Al di là di un generale incoraggiamento ad una partecipazione politica, non come designer ma come cittadini, in particolare, è possibile ravvisare la promozione della solidarietà di classe,

racchiusa nella ripetizione dell'invito a sindacalizzarsi, "to unionize". Si tratta di una tematica a cuore di diverse pagine memetiche: non solo quelle gestite da corpo studentesco quanto anche all'interno di account indipendenti da istituzioni come @ethicaldesign69, e non solo all'interno della disciplina del design grafico ma anche in campi come l'arte e l'architettura, come nel caso di @dank.lloyd.wright.

Sebbene rimanga aperta una questione cruciale, ovvero "come possiamo passare dal regno della rappresentazione a uno spazio di azione?" (Melanie Bühler, 2022), questo particolare aspetto potrebbe essere il punto di partenza per altre e future investigazioni.

6. Appendici

All'interno di questa sezione sono riportate le trascrizioni delle interviste condotte tra i mesi di maggio 2023 e gennaio 2024.

@forma.formaggio

[18 maggio 2023]

R.: Raccontami un po' di te e del tuo percorso. Cosa ti ha portato a Eindhoven?

F.: E come ho deciso di tirarmi una zappa sui piedi? Ho frequentato la triennale a Bolzano, al BA in Art x Design, e al mio terzo anno ho fatto uno scambio in Canada, con una specializzazione in grafica. Mi sono trasferita a Berlino e mi sono laureata nel 2020: è stato un percorso un po' lungo, se conti che mi sono iscritta nel 2014. Adesso invece sono alla DAE, iscritta al master in Geo Design. Esiste da solo tre anni, ed è un corso pensato da, per l'appunto, i Formafantasma.

R.: E questo ci porta al nome che hai scelto per la tua pagina, @forma.formaggio. Sono molto curiosa del dietro le quinte: che reazioni ha suscitato il nome? Loro (i Formafantasma) sono a conoscenza di questo progetto?

F.: Inizialmente una parte dei miei compagni era molto contraria al nome, temendo che si potessero offendere e che ci potessero essere ripercussioni. Eppure, non c'è niente che riguarda direttamente loro. Quindi non è mai voluto essere un attacco personale, anzi, probabilmente è più una presa in giro verso noi studenti. Il nostro corso di laurea ha una pagina ufficiale che non utilizziamo così tanto. Proprio con quella pagina, un giorno, qualcuno aveva seguito @formaformaggio. Non mi ricordo esattamente le circostanze, ma, vuoi per un bot o consciamente, l'account ufficiale di formafantasma ha cominciato a seguirci. In cinque secondi li abbiamo bloccati. Dunque sicuramente lo sanno, ma non c'è mai stato un commento ufficiale da parte loro.

R.: Invece come è nata l'idea di aprire una pagina di meme critici, se così vogliamo chiamarli?

F.: Da un po' di tempo nel mio account privato ho iniziato ad avere un diario personale, per amici stretti, in cui racconto quello che mi capita attraverso immagini comiche. Per esempio, giusto oggi prendevo in giro il mio landlord, che mi ha appena sfrattato di casa e che mi manda le foto di lei a cavallo. Un giorno poi, un mio compagno mi ha proposto: perché non facciamo una pagina di meme? Una pagina shitpost? Il nome "formaformaggio" è nato da un nomignolo che usavo privatamente con uno dei miei migliori amici. Inizialmente voleva essere un account generale di tutta la classe, ma alcuni si sono lamentati, temendo che i Formafantasma si offendessero. In questo momento sono quindi da sola a gestirla.

R.: Come vedi il tuo progetto, @forma.formaggio? Come un *coping mechanism* personale come formato di critica istituzionale, o ancora come una forma di attivismo digitale?

F.: Per me, è innanzitutto un *coping mechanism*. La maggior parte delle volte, penso a qualcosa che mi ha fatto arrabbiare. La mia tendenza personale è generalmente ridere delle cose che mi fanno stare male o mi fanno alterare. Faccio meme principalmente per questo, mi fanno ridere e li condivido, perché almeno, non potendo fare altro, ci facciamo tutti una risata collettiva. Non pensavo, devo dire, di avere poi così tanta risonanza in così pochi mesi. Perché alla fine quella pagina l'abbiamo inaugurata a dicembre 2022, pochissimo tempo fa.

R.: Dunque credi che lo scopo di questi meme si fermi alla risata – privata o collettiva? Oppure ci vedi un potenziale più ampio? Credi che in alcuni casi possano diventare agenti di un cambiamento attivo?

F.: Io ho perso le speranze, soprattutto dopo l'incidente dell'anno scorso. Le ho perse del tutto quando mi sono rotta la gamba e in sedia a rotelle, all'esame, mi sono sentita dire: "non c'hai creduto abbastanza". Mi sono stancata. Però ecco, al di là del mio caso specifico credo che in generale il fenomeno dei meme possa, attraverso l'ironia, risollevare un qualche tipo di coscienza comune. E se oggi può fare riflettere su determinate dinamiche, magari domani può spingere a pensare a come cambiarle.

In un discorso più ampio il mondo virtuale e il mondo reale sono due piani ben distinti della contemporaneità. Credo però che ci sia un dialogo tra i due mondi, un sistema di reciprocità. Il mondo virtuale può avere delle risonanze nel mondo reale, e viceversa. È possibile, quindi, che una persona legga determinate cose online che contribuiscono a sviluppare e maturare un qual senso critico. Questo, nel tempo, può portare a delle azioni e delle prese di posizione nel mondo offline. Dopo l'ennesimo meme che ride di un'ingiustizia all'interno delle istituzioni, un gruppo di persone può effettivamente bussare alla porta della segreteria della propria facoltà, cercare di cambiare fisicamente qualcosa. Poi il ruolo politico che i meme hanno dimostrato di avere nella storia recente lascia pensare che indubbiamente i meme come formato possano avere un'influenza che supera il raggio della risata a sé.

R.: Molte delle questioni che vengono prese di mira sono relative a quello che potremmo definire un *critical turn* che si è verificato all'interno di alcuni modelli educativi nel campo del design, soprattutto in Olanda. Il tuo corso di laurea magistrale ne è un chiaro esempio, difficilmente incasellabile nelle discipline industriali del product o graphic design. Che ruolo ha avuto la tua formazione personale nella formulazione di queste idee?

F.: Allora, qua ci sono diverse cose da dire. Sono entrata all'università a diciannove anni e quest'anno ne compio ventinove, per cui sono dieci anni circa che osservo le dinamiche all'interno dell'educazione al design. C'è ancora, là fuori, chi si occupa di product design e,

per dire, disegna caschi da moto. E credo, personalmente, di venire da quel background, di essere partita proprio da lì. In Italia non è ancora particolarmente coltivata all'interno dei vari atenei un'educazione critica alle discipline del progetto, o perlomeno non ai livelli in cui avviene in Olanda. Nonostante la facoltà di Bolzano abbia un approccio piuttosto aperto e internazionale, non si potrebbe dire lo stesso di altri atenei. Si parla ancora poco di tematiche interraziali, di colonialismo, di appropriazione culturale, di transfemminismo, di antispecismo. Nonostante il mio cinismo, io sono arrivata a seguire Geo-Design perché credevo moltissimo nel formato nel quale si presentava. Sono (ancora) pienamente convinta che il design sia il picco dell'intellettualità in quanto disciplina. Allo stesso tempo, però, è giusto mettere a nudo i paradossi che comporta, attraverso l'ironia. Ti dico, prendiamo un corso che si propone come "interspecie", celebra le diverse forme di collaborazione ed empatia globale in natura ma poi si trasforma in una pentola a pressione per lo stress e manca della minima forma di umanità quando una studentessa o uno studente si presenta in sedia a rotelle all'esame, dopo aver avuto un grave incidente in bici. Ha un che di ironico, giusto? O ancora, prendiamo in considerazione me o le persone attorno a me: ci definiamo artisti sensibili, attenti, eppure spesso siamo i primi a perpetuare dinamiche competitive poco solidali ed empatiche tra di noi. Uno dei meme che ho fatto recentemente racconta la situazione in cui io faccio il mio progetto di awareness e ordino da Amazon. Credo che l'esempio specifico racchiuda molto bene i paradossi di questo discorso: c'è molta superficie. Trovo, per esempio, assurdo come all'interno di un corso, il cui fine è quello di incoraggiare progetti che generino la fantomatica awareness, che le tempistiche siano gestite talmente male da costringere noi studenti ad ordinare materiale su Amazon. Non c'è stato il tempo di poter trovare dei materiali e dei sistemi di produzione di quel progetto che siano in scala piccola, sostenibili. Ma allora il punto qual è?

R.: In un commento su un meme pubblicato sul tuo account, c'è una caption molto interessante: *"we are all on the same boat and the boat is sinking on*

fire. A chi si riferisce “*all*”? Sono i tuoi compagni di classe, o si estende agli studenti di design alla DAE, in Olanda, in Europa, nel mondo?

F.: Devo dire che quella è una metafora che mi piace molto. La sua storia è legata a un mio amico che mi ha mandato la sua bellissima tesi magistrale in Filosofia, in cui parla del concetto di future nostalgia. A un certo punto della trattazione dipinge un’immagine molto evocativa della società contemporanea: immagina, per l’appunto, che il mondo sia su una nave che sta andando a fuoco e affondando allo stesso tempo. Credo sia molto interessante iniziare ad osservare la questione come un problema generazionale.

Secondo me il design è un campo veramente brutale. L’università è una bolla, un mondo a parte. Però, quando usciremo da qua, ritorneremo nel mondo reale. E una volta che fai i conti con la vita reale, i clienti non ti pagano, le deadlines sono stringenti e i progetti non funzionano. Oltretutto non sempre trovi lavoro, e quando lo trovi spesso e volentieri è una posizione precaria per cui non sei pagato abbastanza, se non affatto. Ecco, secondo me il problema risiede proprio su livello più grande, non solo riguardante il momento dello studio. E ancora, non credo riguardi soltanto il design o l’arte ma che abbracci la situazione sociale di questo periodo storico. Io lo trovo tragico, perché non abbiamo i mezzi per fare fronte alle problematiche che si stanno ponendo davanti ai nostri occhi.

R.: All'interno della tua pagina ci sono alcune tematiche ricorrenti, per esempio la questione delle *mental issues* all'interno delle facoltà di arte e design. O ancora, l'utopia di “*overcoming capitalism*” attraverso le proprie pratiche. Quale, secondo te, è la tematica più urgente al giorno d’oggi?

F.: Sicuramente ogni questione è legata interdipendentemente alle altre. Certo è che, però, le mental issues sono un problema molto presente. Lo vedo riflesso anche in alcuni compagni che, come me, sono arrivati qua da un altro paese – la maggior parte dall’Italia. Spesso per molti è anche la prima esperienza all’estero e all’inizio c’è un’elettricità euforica

nell'aria, colma di aspettative, speranze, illusioni. L'università viene percepita con un'aura sacrale. Adesso, invece, che ci avviciniamo alla fine dell'anno accademico, l'aria è cambiata. Nel corso dell'anno ho visto l'umore deteriorarsi esponenzialmente. La mia esperienza personale e le ingiustizie che ho subito, nel mio piccolo, hanno avuto un effetto non solo su di me ma anche sui miei compagni. Una paura condivisa è, ad esempio, quella che tutti gli sforzi, a conti fatti, non assicureranno un futuro lavorativo roseo.

Questa condizione è sicuramente generazionale, ma quando si parla di design, e soprattutto di design critico, c'è un fattore cruciale che influisce su questa sensazione di disorientamento. E si tratta del fatto che, secondo me, il design al giorno d'oggi è veramente un po' tutto – e al contempo un po' niente - ed è quello il problema. C'è questa pretesa che tu, come designer, sia un tutt'uno, un jolly, dallo scienziato allo scrittore al giocoliere.

R.: È davvero interessante avere la possibilità di guardare al dietro le quinte dell'istruzione al design, e sentire le storie di studenti con altre esperienze – e altri problemi. Perché secondo te i meme sono strumenti così potenti in questo frangente? E in che modo lo sono?

F.: Sicuramente una componente decisiva è lo spazio che abitano i meme, che non è uno spazio accademico, non è ufficiale. Una rivista di critica, come per esempio Design Issues, non può permettersi di fare certe affermazioni. Anche l'anonimato gioca un fattore determinante. Chi produce meme è come un "cane sciolto" della critica, si muove liberamente perché non ha nessun tipo di vincolo. È come un graffito per strada, solo traslato nel mondo online. Puoi permetterti di farlo perché non è in uno spazio costretto. Sono anonimi atti di sabotaggio. Credo sia una similitudine piuttosto azzeccata: così come i graffiti, anche se non sai chi sia l'autore o l'autrice di un meme li leggi, li guardi e creano un effetto – negativo o positivo che sia. Inoltre il concetto apre anche la possibilità di stratificazione del segno, proprio come i meme su internet. Qualcuno può aggiungere qualcosa sopra, sotto o di fianco, e così modificare e inserirsi nel processo di trasmissione

del graffito iniziale. Poi è chiaro che quando parliamo di meme non stiamo parlando del solo artefatto immagine testo al quale siamo abituati: semplicemente perché, per sua natura, il meme evolverà e cambierà spoglie.

[7.01.24]

R.: Dalla nostra ultima conversazione sono successe tante cose, ma di una in particolare mi piacerebbe parlare oggi: di The Meme Bootcamp, il progetto che hai cocurato con Daniel Holler e portato alla Dutch Design Week di Eindhoven nell'ottobre 2023. Di cosa si tratta?

F.: Il *Meme Bootcamp* è stata una performance collettiva molto divertente. Nasce per ironizzare sui bootcamp aziendali e diventare un addestramento per superare i propri traumi con il mondo del design tramite i meme, imparando così l'arte della meme-terapia. Si ispira alle assurdità del lavoro moderno di design: sprint di design, *bodystormings*, *designathon*, per fare qualche esempio. Io e Daniel eravamo gli istruttori e anche noi facevamo parte della performance: avevamo un copione e rappresentavamo due personaggi farlocchi, un po' come i bootcamp aziendali: Meme-Terapista e Meme Virtuoso.

Lo scopo del bootcamp era che i partecipanti producessero i loro meme, e il meme che avrebbe ricevuto più like sulla pagina (@thememebootcamp), avrebbe vinto un maglione a collo alto, che fa parte dello starter pack sia del designer che del mondo corporate. Abbiamo avuto tre sessioni di workshop e c'è stata moltissima affluenza, molto più di quanto ci aspettassimo. Alla fine non tutti i meme erano necessariamente inerenti al design, perché non tutti i partecipanti erano designer, anzi alcuni di loro non sapevano nemmeno cosa fosse un meme. È stato bello anche per questo, perché ha coinvolto un pubblico molto vario.

[29 maggio 2023]

R: Come esplori nella tua ricerca, la questione della “criticality” nell’educazione al graphic design ha origini principalmente nei Paesi Bassi, che continuano a essere un punto di riferimento per molti studenti internazionali desiderosi di far parte in qualche modo di un’élite all’avanguardia. La tua tesi è articolata a partire dal tuo contatto diretto con questo modello formativo e svela in qualche modo il suo retroscena e il dietro le quinte. Tuttavia, dalla *Dutch Design Week* del 2022, dove il tuo progetto è stato esposto, *Who Can Afford To Be Critical* ha riscosso interesse in tutta Europa, persino negli Stati Uniti recentemente. La pubblicazione di *Set Margins* (2022) è esaurita nelle fiere indipendenti di editoria da Milano a Lipsia a Zurigo. Come spieghi questo successo al di fuori dei Paesi Bassi?

A.: Sì, è stata una sorpresa anche per me. Penso proprio che il discorso sia davvero iniziato lì, nei Paesi Bassi, anche dall'interno della Dutch Design Week. Quello è stato anche un affondo storico interessante che alcuni dei miei insegnanti mi hanno fornito e che non ho incluso nella tesi perché, purtroppo, non c'era spazio per tutto.

Ma era interessante notare come la sua nascita derivasse dal fatto che il design aveva un ruolo davvero importante negli anni '70 e all'inizio degli anni '80 nei Paesi Bassi, vicino alla socialdemocrazia e vicino alle imprese pubbliche.

Quindi i designer si trovavano a lavorare in imprese pubbliche per le grandi masse, ma sempre con una pertinenza sociale – come se io lavorassi, per esempio, con le poste NL, con i servizi idrici, con queste imprese pubbliche che fanno funzionare il Paese e sono necessarie, quindi hanno una grande importanza sociale.

Ma quando è iniziata la riforma neoliberale negli anni '90, hanno perso questo ruolo, le cose hanno cominciato a privatizzarsi molto. I Paesi Bassi sono diventati un rifugio neoliberale, è subentrata la privatizzazione. Così questi designer hanno perso il loro *locus* di azione che dava loro, in un certo senso, la sensazione di contribuire effettivamente positivamente al mondo. Hanno perso quel contesto che li legava al pubblico, alla pertinenza sociale.

Di qui si è originata quell'ansia, che li faceva pensare “abbiamo avuto questa importanza, l'abbiamo assaporata e ora non l'abbiamo più”.

Ecco, penso che anche tutta la questione del *critical design* abbia le proprie radici in questa sensazione. Purtroppo, però, non ho ancora trovato riferimenti storici in letteratura su questa storia. Ecco perché non l'ho citata nella tesi. Le mie informazioni arrivavano principalmente dalle parole dei miei insegnanti, che sono olandesi o che vivevano nei Paesi Bassi in quegli anni. Fondamentalmente da quell'ansia nasce questa riflessione: "ok, non abbiamo più quel contesto, ma possiamo ora creare nuove pratiche e idee della pertinenza sociale del design nella società".

Questo finisce per essere estraneo a qualsiasi tipo di commissione. E questo capita anche nel settore pubblico, così come sottolinea Silvio Lorusso nell'articolo “*No Problem: Design School as Promise*” (2020). Si tende a finire, così, in un contesto in cui non hai pubblico e nessuno che ti commissiona, perché sei l'autore, diventa una questione di autorialità. Ti proponi di fare qualcosa che a volte è così opaco e così insulare o così personale che non c'è un vero pubblico per esso.

Quindi, anziché avere un doppio contesto di commissione, dove qualcuno ti chiede di farlo e poi il pubblico lo riceve, non ne hai nessuno. Ed è un po' il paradosso perverso del design critico.

Ora, tornando alla domanda: come penso che abbia ottenuto risonanza al di là dei Paesi Bassi? Penso che la parola si sia davvero diffusa. Non so come o perché, ma almeno dalla prospettiva portoghese, posso davvero dire che qui in Portogallo, ora guardando indietro, il mio corso di laurea stava davvero cercando di guardare a quei grandi atenei olandesi e cercare di fare la stessa cosa.

I Paesi Bassi hanno anche una buona scena editoriale, dove vengono pubblicati volumi interessanti e quasi per la maggior parte dei casi in lingua inglese. È facile per loro diffondere teoria e trainare la pratica in avanti; e anche parlare delle cose in un modo che le consolida e le rende immacolate, in involucri che conferiscono loro un senso. Ma quando inizi ad analizzare con un occhio più critico questi prodotti, viene da chiedersi: ma ha davvero senso? Credo questo sia un dubbio che piano piano ha cominciato a diffondersi in Europa.

Senza contare, per entrare nel vivo del tema, il ruolo dei meme. Quando vedi un meme, a volte non ne conosci il contesto, ma puoi proiettare la tua esperienza in esso e, se lo capisci, lo capisci. E questo aiuta molto anche a dare senso alla tua esperienza attraverso la lente di quella di altre persone. Questo però può avere lati controversi: a volte, ad esempio, puoi farti coinvolgere e contagiare nel modo di pensare che il meme sta proponendo, anche se non è il tuo, non ti appartiene. Ecco perché penso che i meme abbiano un potenziale davvero radicalizzante, perché innescano in te il desiderio di essere nel giro, di far parte di quel gruppo che capisce lo scherzo. E se sei fuori dal giro, vuoi esserne dentro a tutti i costi.

R.: La tua tesi utilizza, infatti, i meme pubblicati da pagine come @neuroticharsehole (oggi @ethicaldesign69) su Instagram e Twitter come veicolo immaginifico e teorico per sostenere la tua ricerca e le tue posizioni critiche, proprio come Silvio Lorusso, ad esempio, li utilizza nei suoi articoli. Mi piacerebbe approfondire la tua percezione dei meme come formato di critica.

A.: Penso che siano veicoli davvero importanti e rilevanti nel contemporaneo. Diciamo che ci sono due facce della medaglia: da un lato, si possono considerare super positivi e super accessibili. D'altro canto, a volte mancano di sfumature, perché non è possibile avere sempre una prospettiva grigia, sfumata e completa su un tema nello spazio memetico. Non c'è abbastanza spazio per questo, anche se alcune pagine riescono a farlo.

C'è una pagina su Instagram, a proposito, *@societyxtextwall*, che tratta temi come decrescita, sostenibilità ecologica, architettura. In qualche modo è riuscita a creare questi caroselli che girano attorno ad uno stesso concetto: scorrendo le varie immagini si avrà quindi un aggiornamento della stessa idea, ma con più sfumature. Quindi in questo caso la narrazione non è solo unidirezionale, è un po' più plurale.

E a volte *@neuroticharsehole*, invece, ha questa tendenza che può rivelarsi tossica: è come se o sei d'accordo con questo, e sei dentro, oppure sei fuori, hai torto. Anche se le cose che dicono sono corrette, e io sono d'accordo con loro, il modo in cui le propongono a volte può essere molto aggressivo, o può risultare un po' escludente.

Ma questo è, di contro, il potere che hanno i meme. Quando ti senti preso in giro, preso di mira, è chiaro che non ti piaccia ed è chiaro che tu non ne voglia fare parte. Quindi è ovvio che si tenda a voler far parte della fazione che prende in giro, non di quella che viene presa in giro. Quando ci si trova in questa situazione, anche nelle spoglie di designer incantati dall'idea del design critico e ancora lontani dal disincantarsi, questi meme aiutano davvero a colmare la situazione. In altri casi possono anche essere molto deprimenti, perché ci si ritrova a dire "c***o, è esattamente quello che stavo pensando". In altri casi ancora possono essere davvero radicalizzanti e questo può portare a pessimi stati d'animo, nel nichilismo del "tutto è inutile. Cosa sto facendo?".

Il tono sembra aggressivo solo alle persone che sono ancora in qualche modo incantate dall'idea di una pratica sociale critica del design, che si aggrappano ancora a quell'idea. La situazione da sogno sarebbe, ovviamente, che tutti noi potessimo permetterci di fare questo tipo di progetti stimolanti, su argomenti interessanti. Idealmente, sarebbe un bel risultato come società. Purtroppo, dobbiamo pagare l'affitto, permetterci il cibo e tutto il resto. Temo che il tono della mia tesi e del libro prevalente sia, involontariamente, quello di "demoliamo tutto, il design critico è cattivo". In realtà è dovuto a una banale questione di tempo: non ho avuto il tempo di affrontare le altre prospettive.

R.: Se ti può assicurare, credo che tra le conclusioni emerga bene questa sfumatura di cui parli. Ma per restare in tema, secondo te, i meme realizzati da graphic designer possono essere considerati una sorta di meta-meme? Oltre ad un primo livello di ironia che traspare dalla tecnica di editing tradizionale, infatti, se ne può ravvisare un secondo, più sottile: il rifiuto dei canoni della professione attraverso l'acquisizione completa di modelli formali ed estetici propri della memetica senza alcun tipo di manipolazione.

A.: Credo che la cosa interessante sia che – e anche Lorusso me l'ha detto durante una nostra conversazione – i designer creano pessimi meme. Perché cercano di progettarli. E i meme funzionano quando non sono progettati, quando sono semplicemente fatti da persone che non hanno la minima idea di come curare la tipografia o altro. Si limitano a fare uno screenshot di qualcosa. Usano la penna di Instagram per mettere il nero sopra. Aggiungono qualcosa dopo. Fanno un altro screenshot. Poi lo pubblicano da qualche parte. A quel punto diventa tutto sfocato con i dati che si accumulano perché è stato ripostato molte volte. E questo fa sembrare il meme strano. L'estetica, che deriva dal fatto che non è stato progettato professionalmente, contribuisce a renderlo divertente. E credo che le persone, designer o non designer, riconoscano che, anche se non riescono a collegarsi alla grafica in sé, probabilmente riescono a separarla da ciò che la rende divertente.

Al contempo, ora che ci penso, credo che i meme del design siano, effettivamente, dei meta-meme interessanti. Questo perché come designer devi assumere questa posizione di *tabula rasa*, di "dimentichiamo tutto quello che so su cosa sia un buon design", "dimentichiamo tutti i canoni, tutte le regole del *good design*", "rimettiamo tutto a posto e facciamo solo qualcosa che fa rabbrivire o che non è visivamente bello".

Per qualche motivo non credo sia difficile per me farlo, personalmente, quando cerco di fare dei meme. Ma credo che in realtà provenga da un lavoro di attenta ricerca visiva. Quindi forse è un'abilità progettuale, in un certo senso, guardare molti meme e vedere perché sono divertenti visivamente, analizzandoli. Questo può essere un modo per usare l'esperienza del

design con i meme senza progettarli, semplicemente essendo consapevoli degli schemi di funzionamento dei meme, di come le persone inseriscono un muro di testi, per poi replicarli.

R.: Nella tua tesi, questi meme - chiamiamoli "critici" - sono utilizzati nel capitolo che delinea e traccia la storia recente del *design nihilism*. E quindi rappresentano pessimisticamente ciò che il design non può fare (Lorusso, 2023). Pensi che questo fenomeno memetico possa portare a qualcosa di diverso dalla condivisione del pessimismo e della disillusione? Che possa racchiudere in sé il vettore di un cambiamento attivo?

A.: Penso che si ricollegi al tweet di [@neuroticharsehole](#) che ho citato prima, perché la negatività che proiettiamo su di esso proviene da un luogo in cui fondamentalmente riponiamo le nostre speranze sul design come la cosa che ci salverà, o che sarà un bel posto per essere socialmente o criticamente attivi.

Penso che l'intero fenomeno dei meme potrebbe essere come – sarà un paragone molto stupido, ti avverto – immaginare di fare uno di quei peeling chimici che si fanno su Instagram. Devono tirare via la pelle e fa male per molte settimane, ma poi si ha una pelle immacolata. Ci sono alcuni trattamenti aggressivi in cui si va in una clinica e l'intera pelle si stacca per una settimana e poi si ha una pelle super lucida e perfetta. Mi piace il processo doloroso che porta a una prospettiva più positiva non solo sul design, ma anche sul nostro ruolo di designer: non sul design come disciplina, ma su ciò che possiamo fare. Quindi non so ancora dove si andrà a parare, ma credo che dobbiamo davvero abbandonare le illusioni. E abbandonare il critical design, che non è il modo produttivo di impegnarsi con il mondo, che è estrattivista, che aiuta solo me, che non aiuta nessuna comunità, se non il mio nome nel sistema. È come cercare di decostruire queste cose per arrivare a dire: "Oh, ok, non posso fare nulla di tutto ciò, ma forse posso fare questo e questo e quest'altro". Quindi penso che i meme possano non diventare positivi di per sé, ma la negatività o il processo di decostruzione che essi consentono è un momento necessario che dobbiamo attraversare per arrivare da qualche altra parte.

R.: Queste piattaforme, come il profilo instagram [@werkplaatsellectuals](#), hanno il potenziale di legare quella che potremmo definire una comunità. Certamente la comunità di cui parliamo è una bolla di designer privilegiati, come noi, che hanno avuto accesso a un particolare tipo di educazione, anche perché i meme sono quasi illeggibili, data l'assenza di tag o hashtag contestualizzanti, senza uno specifico background culturale. Quali sono, a livello più ampio, secondo te, le potenzialità di queste piattaforme (se ci sono)? Pensi, per esempio, che possano giocare un ruolo nella direzione di una percezione meno “autorale” e più “collettiva” del design grafico?

A.: Le pagine che esistono sono collegate ai luoghi fisici, ma la pagina in sé e i contenuti che condivide diventano una comunità in più oltre a quella scolastica. A volte non ne parli nemmeno con i tuoi amici, magari invii solo un meme, non è un argomento di conversazione importante, ma lo condividi comunque. Altre volte ne parli un po', e si crea una discussione, che alla fine significa anche un po' di comunità intorno a questi argomenti. Non sono stati i meme in sé, ma ciò di cui i meme parlavano ad accendere le conversazioni, che poi si sono svolte collettivamente. Credo che questo sia produttivo. È interessante anche quando non si ha uno spazio fisico collegato alla pagina, come [@neuroticharsehole](#), [@ethicaldesign69](#) o [@dank.lloydwright](#). E credo che riescano a creare questi spazi dal nulla.

E quando parliamo di spazi non si tratta necessariamente di spazi fisici, ma dello spazio di interazione e relazione tra utenti. Anche solo la possibilità, su Instagram, di vedere qualcuno che li segue, fa pensare: "Oh, questa persona li segue. A questa persona piace questo meme. Mi capisce. Posso parlare con loro di queste cose". E anche questa è una sorta di linguaggio comune, una linea di base di cui si può parlare e che è una garanzia del fatto che ci si trova sulla stessa lunghezza d'onda.

E questo è positivo, perché quando si vedono crescere quelle comunità o quelle pagine, si capisce che il discorso si sta intensificando o che più persone iniziano a parlarne. E credo che questo possa essere assolutamente produttivo per una svolta più collettiva nel campo

del progetto. Non è l'unico strumento di collegamento per creare collettività o comunità, ma può essere molto importante.

R.: Ho visto, seguendo le tue avventure su Instagram, che hai organizzato o fatto parte di diversi workshop. A partire da quello in cui ci siamo incontrati, a Zurigo con *Designathon*, in Assia in Germania, o ancora a Lisbona, durante l'evento *Critical Mass Critical Mess*. Cosa hai osservato durante queste esperienze e che tipo di risposte ha avuto dai partecipanti? Qual è stato il ruolo dei meme all'interno di questi workshop?

A.: Quando ho iniziato, quando mi hanno chiesto per la prima volta di fare un workshop, ero molto smarrito perché non pensavo che il mio lavoro, qualsiasi cosa stessi facendo, potesse essere oggetto di workshop. E i meme sono venuti fuori come una soluzione dell'ultimo minuto in cui all'inizio non credevo molto. Penso che alla fine sia stato divertente nel *Designathon*, quando ci siamo conosciuti, anche se non avevamo molto tempo e io non avevo molto tempo per prepararmi. Ma può essere un modo abbastanza semplice di lavorare ed è un buon veicolo per innescare un dialogo tra chi partecipa. Per esempio, quello che ho provato a *Designathon* è stato un po' diverso da quello che ho provato qui a Lisbona. Perché qui a Lisbona i ragazzi erano già molto esposti al mio libro, perché gli insegnanti lo mostravano in classe. Conoscono anche i meme, il loro progetto finale riprende in qualche modo l'atmosfera del mio progetto, con le conversazioni, e portano qualcosa di simile. Quindi penso che siano molto consapevoli di queste cose. Durante quel workshop sui meme, quindi, i partecipanti conoscevano già i riferimenti e hanno finito per creare meme molto simili all'atmosfera di [@ethicaldesign69](#), per esempio. Altri casi mi sono sembrati più autentici, perché il bello dei meme è che si riferiscono davvero a questioni e preoccupazioni di un'istituzione specifica, che possono essere generalizzate e applicate ad altre scuole. Ma credo che abbia influito il fatto che vi abbiano partecipato studenti di bachelor, che quindi stanno ancora cercando di dare un senso alla disciplina, usando parole che a volte non sono le loro, ma solo di persone che hanno letto e trovato interessanti. Come ho fatto anche io in

primis con Lorusso, è un processo che facciamo tutti in una certa misura, e va bene così. Ma mi è sembrato strano: mi aspettavo cose più sorprendenti che mi avrebbero stupito e invece mi è sembrato tutto troppo familiare, capisci? Al Designathon, a Zurigo, invece, mi è sembrato che ci fossero idee più casuali e autentiche sulla pratica del design o piccoli aspetti divertenti che riguardavano più il lavoro di designer calato nel mondo reale. È solo un'osservazione generale che non ho avuto il tempo di fare e di pensare.

R.: Riprendendo l'episodio del Podcast *Trouble Bubble*, quando ti viene chiesto cosa suggeriresti per il futuro dell'educazione al design, parli della necessità di realismo nelle scuole d'avanguardia e di maggiore criticità per le università più tradizionali. Secondo te, come può avvenire questo cambiamento?

A.: Sarò sincero: non ne ho idea. Credo che abbia molto a che fare con la facoltà, quindi con gli insegnanti. Queste persone sono cresciute con certe idee sul design, sia che provengano dalle nostre scuole tradizionali, sia che provengano dalle nostre scuole d'avanguardia. Hanno familiarità con cose che finiscono per solidificarsi in loro stessi perché, anno dopo anno, devono insegnare un programma ed essere sicuri di ciò di cui stanno parlando. E a causa della velocità e del ritmo di questo tipo di istituzioni, non si ha molto tempo per rivedere la propria posizione e ripensarla ed essere aggiornati su tutti i discorsi. Perciò credo che a volte rimangano davvero bloccati su una certa visione del design. L'altro giorno ho incontrato un altro dei miei insegnanti in facoltà e mi ha detto: "Sì, perché questi ragazzi pensano che il design sia solo fare Photoshop e quant'altro e sono così stressati dal fatto che non insegniamo loro i programmi, che non capiscono che il design è molto di più, è un modo di essere, è molto di più".

Quindi, tornando alla domanda, penso che possa essere d'aiuto portare nuove persone con prospettive più fresche e che siano passate attraverso il lavoro di designer, perché molti pensano: "Oh, ho finito? Cosa faccio ora che ho una formazione critica nel design? Quello

che posso fare è diventare un educatore critico". Quindi è il serpente che si mangia la coda, ed è per questo che i discorsi finiscono per alimentarsi da soli. Ed è per questo che non c'è realismo, perché non c'è un altro serpente che dice "Ciao, sono il serpente del mondo esterno".

Penso poi che l'inserimento di docenti esterni o la creazione di discussioni di gruppo o di piccoli workshop possano contribuire a rompere il classico modello insegnante-studente. Penso che questo possa essere già utile di per sé. Penso che i meme possano innescare questo processo, o che possano essere come un suggerimento che la conversazione è pronta ad avvenire. Penso che sia come dire: "Oh, c'è un discorso in arrivo, ok, forse potremmo incontrarci e parlarne". È anche per questo che penso che le conversazioni siano state interessanti alla Design Academy, perché c'erano persone che si riferivano ad altri meme e a cose che venivano condivise. E mi sono detto: "Ok, forse c'è un terreno comune per parlare di queste cose". Ecco cosa possono fare i meme. È come se dicessero: "Ok. Andiamo".

[18 luglio 2023]

R: Facciamo un salto indietro nel tempo, al primo meme di Tom Hanks pubblicato dalla pagina. Come è nato questo progetto sulla "comicità comune" (Lorusso, 2021)?

W.: A quei tempi lavoravo all'Accademia Willem de Kooning (WdKA) come coordinatrice, ma a livello pratico svolgevo anche il lavoro di direttore didattico. Era una posizione molto stressante e discutevo molto con i miei tre superiori. È stato un momento strano. C'era una sorta di cambiamento nello stile di gestione con cui non ero affatto d'accordo.

Non so se hai familiarità con i Paesi Bassi, ma qui c'è un termine che chiamano *Gezelligheid*. È un concetto scandinavo del Nord Europa e descrive la sensazione di essere a proprio agio, ma allo stesso tempo di andare d'accordo con gli altri in modo piacevole.

Quindi, è una via di mezzo tra apparenza e sensazione, ed è anche una struttura di valori culturali. Poiché durante le riunioni mi trovavo in aperto disaccordo con molte decisioni, in sostanza non ero *gezellig*. Al contrario, mi opponevo apertamente a certe politiche che stavano iniziando a promuovere.

Ho rischiato di andare in burn-out. Mi sono presa due settimane di pausa, avevo bisogno di tempo per schiarirmi le idee. Ciò che mi ha sorpreso è che avevo la convinzione che le persone fossero molto civili e molto liberali all'interno delle istituzioni olandesi. Ma ho trovato una forma di tossicità che non mi aspettavo tra il personale, tra di loro e con gli studenti.

Comunque, mentre ero quasi esausto, mi sono trovato a parlare con uno dei miei colleghi. Mi disse: "Dobbiamo solo creare un account meme".

C'era un account di meme per studenti chiamato @wdkamemes che ci piaceva molto. E in effetti il primo meme è un meme del mio collega con cui gestivo l'account. Negli ultimi sei

mesi c'è stato un cambiamento anche nella nostra gestione interna, per molte ragioni, ma all'inizio lo gestivamo insieme.

Quindi il vero punto di partenza dell'intero progetto è stato il burnout. Abbiamo pensato: "Se gli studenti possono creare un account meme interessante, allora possiamo farlo anche noi". Lo definirei "uno strumento per prevenire il burnout".

R: È un punto di partenza molto interessante. Perché i meme? Solo perché c'era un account studentesco che vi piaceva molto? Oppure c'è qualcosa in questo formato, e nella sua satira incorporata, che lo rende lo strumento migliore per questo intento critico?

W.: Mi occupo di meme da un po' di tempo, in contesti diversi, quindi non è la prima volta che partecipo a questo rodeo, ma soltanto la prima all'interno di un'istituzione olandese. Ho raccolto diverse esperienze con i meme, anche attraverso la lente del graphic design. Credo che si tratti di una nuova architettura della fiducia, di un suo nuovo linguaggio visivo per la costruzione dell'opinione politica. Questo passa attraverso l'estetica memetica e indica un passaggio, allontanandosi dal design e dalla campagna elettorale vera e propria, verso qualcosa che sembra amatoriale, fatto dall'utente. Meno professionale appare, più un prodotto visivo è ritenuto affidabile. E credo che molte delle campagne politiche condotte in tutto il mondo lo sappiano bene.

Wdkateachermemes è un'iterazione interessante di tutto questo. Credo che all'inizio sia nato come un vero e proprio dito medio verso l'istituzione. Sembrava facile. Era uno strumento familiare, era l'estensione naturale delle mie capacità, credo. Inoltre, la piattaforma pubblica per farlo circolare era molto accessibile e offriva uno spazio per condividere i sentimenti che sentivamo di dover esternare da qualche parte.

In generale, credo che la ragione principale sia che ci piaceva l'account studentesco, ci dava gioia in mezzo a tutte le angherie che stavamo vivendo. Non sapevamo come incanalare questa rabbia, questa tristezza, questa frustrazione. Così all'inizio è nato come strumento emotivo. Ma molto presto ci siamo resi conto che era molto più di questo. Era per metà intenzionale, per metà intuitivo e per metà disperato. Che è poi il punto di partenza della maggior parte dei meme, credo: metà strategia, metà sopravvivenza.

R.: "Può commentare comodamente ma non partecipare in modo significativo all'azione politica" (2021): Questo è il modo in cui la petizione "due pesi e due misure" su Free Palestine Banner commenta il ruolo che l'università vorrebbe avere nei confronti di se stessa e dei suoi studenti. Pensi che questo sia applicabile anche ai meme?

W.: Penso che le prove dell'influenza dei memi nelle campagne politiche, dagli Stati Uniti alle Filippine per esempio, possano rispondere molto brevemente a questa domanda. I memi possono indubbiamente partecipare all'azione politica.

Qualsiasi tipo di movimento politico ha la sua propaganda. Quella che negli anni '60 era costituita da opuscoli e manifesti, oggi è costituita proprio da un meme e da una didascalia.

O un post e una didascalia.

È solo digitale e gode di una portata più ampia.

Inoltre, è una questione di piattaforme. In Brasile, la campagna politica di Bolsonaro si è svolta perlopiù su Whatsapp; nelle Filippine, su Facebook, come per Trump. Ci sono quindi diverse piattaforme online su cui si fa campagna politica, perché è lì che si trova il bacino di utenza. Nelle scuole d'arte, il bacino di utenza è su Instagram. Ecco perché queste campagne politiche o di critica istituzionale all'interno dei circuiti accademici funzionano molto bene su Instagram, perché il tuo pubblico è già lì.

R.: Di recente ho assistito a un intervento di Jerry Gagosian durante una conferenza di Art Basel Hong Kong (2023). Ha condiviso una storia molto intrigante. Siccome la pagina di meme era nata in forma anonima e il suo contenuto era altamente critico, era prevalsa l'ipotesi che dietro al progetto ci fosse una figura maschile. Cosa pensa di questo aspetto?

W.: Avrei molto da dire sul *trolling* e sul genere, in effetti. Ho iniziato a fare delle ricerche nel 2016. All'epoca il materiale non era molto, c'erano pochissimi articoli sul trolling in generale e c'erano solo due autori che sembravano essere donne: Pnina Fitch e Madeline Sanfilippo. Nei loro testi si scusavano sempre che i loro dati non includevano abbastanza donne. All'epoca in cui scrivevano, nei primi anni Duemila, il *trolling* era ancora un campo molto dominato dagli uomini. C'era la percezione che i "devianti" online fossero per lo più uomini, ed era così. In particolare, ho trovato un articolo intitolato *The Bad Boys and Girls of Cyberspace* (Fichman & Sanfilippo, 2015). Al suo interno si sosteneva l'esistenza di cinque diversi tipi di troll. Uno di questi era il troll ideologico e sostenevano che - ed è vero - quando c'è di mezzo l'ideologia, le donne sono molto più disposte ad abbandonare le aspettative della società nei loro confronti e a comportarsi bene. Quindi deve esserci una motivazione importante che spinge le donne a diventare bellicose nello spazio pubblico. Le donne che ho incontrato in quelle che possiamo chiamare comunità di meme sono implacabili. C'è qualcosa, e credo che sia anche un sacco di frustrazione o rabbia immagazzinata che esplode una volta che si presenta una motivazione morale sufficientemente buona. Penso quindi che ci sia una connessione molto interessante tra il genere e il *trolling*, e ora non è certo un mondo dominato dagli uomini. Due anni fa abbiamo organizzato una sorta di scuola estiva segreta di meme (@somemerunschool), invitando cinque o sei account di meme. È stata la prima volta che ci siamo incontrati di persona e ho scoperto che nella maggior parte dei casi erano gestiti da

persone di sesso femminile. Credo che il ragazzo con cui gestivo @wdkateachermemes, insieme a un altro ragazzo, fosse l'unico maschio etero cis. Così ho scoperto che nei circuiti dei meme ideologici le donne e le persone queer sono molto attive.

R: Come funziona il dietro le quinte del progetto? Nella tua biografia si legge: "Mandateci in DM le vostre creazioni fatte al di fuori dell'orario di lavoro": si è creata una sorta di comunità attraverso le collaborazioni esterne?

W.: Credo che @wdkateachermemes abbia creato una comunità basata sull'affetto. Quando abbiamo iniziato a postare, abbiamo capito che c'erano persone che la pensavano come noi, e non solo i nostri amici, ma anche persone che non conoscevano affatto.

Essendo una scuola molto grande, giravano voci su chi gestisse la pagina. E questo era qualcosa che noi usavamo consapevolmente per creare l'illusione di essere più di quello che eravamo. Parlavamo in modo equivoco, giocavamo con l'io e il noi, usati in modo intercambiabile. Facevamo molte collaborazioni, quindi le persone ci inviavano i loro meme, i loro gossip. Anche se c'era un piccolo gruppo di collaboratori regolari, l'illusione era quella di essere molto più di quello che eravamo. E credo che questo sia l'aspetto più potente di questi account di meme anonimi: non si sa quante persone li gestiscano.

Un altro punto importante nella costruzione di una forma di comunità è stato il legame che si è creato con il repost dei sentimenti degli altri, e io trovo che la politica sia affettività, coincida con i sentimenti.

Quando c'è stata l'iniziativa Black Lives Matter #blackoutthursday, nel giugno 2020, ricordo che la gente postava il quadrato nero sul proprio feed. Poiché in quel periodo c'era una protesta di Black Lives Matter a Rotterdam, ho postato invece informazioni sulla protesta su wdkateachermemes. Nell'intervista che ho fatto con Silvio Lorusso (2021) ho parlato di conoscenza incarnata e di memoria muscolare, e questo è stato esattamente ciò che mi ha colpito in quel momento: Ho avuto la sensazione che la cosa più utile da fare con questa piattaforma fosse amplificare la voce degli altri. Così, quando è iniziata la protesta del

banner della Palestina, è successo lo stesso. E che cos'è che porta a un senso di comunità, se non amplificare i contenuti degli altri?

Quando si ha una piattaforma che diventa visibile, diventa fondamentale essere consapevoli della propria ombra e di come si possa spostare i riflettori altrove, amplificando i contenuti degli altri. Ed è così che siamo diventati amici di altri account di meme istituzionali: semplicemente ripostando. Significa molto quando un altro account di meme che ammiri fa riferimento ai tuoi contenuti, quando li ripubblica: hai la sensazione che le tue lotte siano collettivizzate. E forse, se non c'è abbastanza trazione nella tua scuola, almeno le persone in altre scuole ne parlano. Quindi c'è molto sostegno, in realtà, che proviene da questa comunità online. Un sostegno che il più delle volte si trasforma in amicizia.

R.: Trovo molto interessante quando, nell'intervista con Silvio Lorusso che hai appena citato, il tuo progetto viene descritto come un modo per "creare un senso di appartenenza" (2021). Mi piacerebbe sapere se ti senti ancora così, e approfondire un po' le relazioni che avete intessuto con altre realtà, online e offline.

W. Al momento abbiamo una stretta relazione con @casualwdka - il nome è in realtà un account tributo a @casualuva, legato all'Università di Amsterdam. Le persone che gestiscono questo account avrebbero dovuto rilevare l'account dei meme degli insegnanti, ma alla fine hanno scelto di crearne uno proprio, a causa del bagaglio di ciò che questo rappresentava.

Nel corso del nostro impegno attivista pro Palestina e nell'attività di amplificazione delle proteste, si è evoluto organicamente un gruppo di insegnanti-studenti, che ha assunto la forma di un sindacato chiamato " *Alternative Working Assembly*". In particolare, abbiamo condotto due assemblee pubbliche, anche se le incertezze persistevano.

Una delle mie grandi frustrazioni nei confronti di questa istituzione è la mancanza di trasparenza. Ma non appena si cerca di essere trasparenti, si finisce nei guai. Si temevano

potenziali ripercussioni per chi aveva un contratto a tempo determinato e si impegnava nell'attivismo della coalizione insegnanti-studenti. Per non parlare del fatto che il trattamento che stavo ricevendo era molto sessista. Mi è capitato molte volte che la gente mi dicesse di "abbassare i toni". Ma non è abbassando i toni che questi meme vengono condivisi. Ho costruito un lanciafiamme, un'arma, e so come usarla. Così, quando ho iniziato a sentire che c'era troppa pressione sulle mie spalle, ho sentito che era il momento di lasciare un vuoto e vedere cosa sarebbe successo. E credo che da quel vuoto, molti degli insegnanti e degli studenti coinvolti in *Alternative Working Assembly* abbiano creato una sorta di nuovo gruppo, che è molto attivo e il cui @casualwdka è la piattaforma online che si rivolge al futuro. E penso che sia davvero fantastico.

Ora si occupano più strettamente di campagne politiche. Se guardate il loro account, potete vedere che ha uno stile di design molto concreto, veicolando molte informazioni. Ci sono ancora i meme, ma il primo post dei caroselli è di solito una slide informativa progettata. C'è stata una radicalizzazione dei contenuti relativa al dissenso politico o all'orientamento politico all'interno delle mura della scuola. E personalmente penso che funzioni bene, perché in questo modo c'è un'intersezione tra spazio fisico e cyberspazio. Probabilmente un meme, a volte, non è sufficiente a generare una forte propaganda, è necessario generare propaganda collateralmente. Bisogna farla circolare e creare situazioni in cui possa circolare e diventare significativa. Credo che questa possa essere una buona strategia. Conosco altri account di meme che utilizzano questa strategia informativa, ovvero l'alternanza di meme e informazioni. Utilizzerei molto la didascalia come luogo di pubblicazione di indagini, mentre i meme come un modo per confezionare quelle indagini, in pezzi più piccoli, più facili da approcciare.

C'era anche un altro account molto importante, chiamato "*Call Out Dutch Art Institutions*", che era molto attivo nel denunciare molti comportamenti maschili tossici nella scena culturale olandese. Ora è offline, ma credo sia stato il primo account di attivismo memetico legato alle scuole d'arte olandesi, e che in seguito è stato un punto di riferimento e di ispirazione per molte.

Una cosa molto interessante è stato il fatto che *Call Out Dutch Art Institutions* lavorava a stretto contatto con un giornale, che ha fatto un intero reportage sulle storie che pubblicava. Credo che questo legame con il giornale sia stato molto importante anche per @wdkateachermemes. Così, abbiamo iniziato a ripubblicare molti contenuti di Profielen, la newsletter indipendente dell'Università di Scienze Applicate di Rotterdam.

Probabilmente si è trattato di un'altra intuizione casuale, ma un giorno mi sono imbattuta in due articoli molto ben scritti di Jos van Nierop, che parlava con persone dell'Algemeene Onderwijsbonds, l'AOB, che è il sindacato nazionale degli insegnanti nei Paesi Bassi. Si trattava di un articolo che parlava di come gli insegnanti venissero sistematicamente pagati o sottopagati, in base al contratto collettivo di lavoro. Noi entravamo tutti nella scala salariale 10, mentre avremmo dovuto entrare nella scala salariale 11, perché la maggior parte di noi sviluppava programmi di studio. Abbiamo quindi ripubblicato questi articoli e fatto delle indagini collettive, leggendo il contratto collettivo di lavoro, iniziando a parlare con il sindacato, avviando una campagna sindacale e @casualwdka ora ha ancora un legame molto stretto con l'AOB.

Cercherei di espandere questa sorta di rete di alleati, che nel nostro caso è stata piuttosto efficace, nel senso che siamo diventati vicini al sindacato e ad altri insegnanti in altre parti dei Paesi Bassi.

Inoltre, credo che questo tipo di collaborazioni abbia distillato paura nel cuore della dirigenza. Se c'è una cosa di cui la gente teme nei Paesi Bassi è "cosa penseranno i vicini?", quindi lo spettro di una messa in piazza dei panni sporchi attraverso la copertura della newsletter è uno strumento utile per incutere timore.

In generale, poi, avere persone con cui "andare a caccia" è vitale per la sopravvivenza. E in questo senso, la comunità delle istituzioni artistiche olandesi, per qualche motivo, è stata fondamentale: eravamo tutti in contatto tra di noi, o semplicemente ci assicuravamo che ci fosse un rete sana.

La *Somemerunschool* mi ha aiutato anche personalmente ad essere coinvolta in questa comunità, nel creare un momento in cui tutti ci siamo incontrati fisicamente. Ha rafforzato

l'idea che dietro questi account ci siano persone in carne e ossa: ed è bello essere solidali con persone in carne e ossa piuttosto che con un avatar online.

R.: Nei Paesi Bassi, rispetto ad altri Paesi europei, esiste una tradizione più radicata e molto recente di critica istituzionale di stampo memetico, soprattutto nel campo dell'arte e del design. Qual è il legame, storico o politico o pratico, secondo lei, tra questa tendenza critica interna e il territorio?

W.: Direi che *Call Out Dutch Art Institutions* ha avuto molto a che fare con questo. C'è anche una storia di attivismo studentesco olandese molto forte, nel 1968-69. Il MR (Rights MR), il Consiglio di Partecipazione, è nato da lì, è un prodotto dell'attivismo studentesco.

Quindi forse possiamo ipotizzare ci sia anche una sana cultura di protesta.

Un altro fattore può essere l'esistenza di una generazione più giovane di studenti e insegnanti, più a suo agio con queste piattaforme.

Forse anche la pandemia ha avuto molto a che fare con questo fenomeno, dato che eravamo tutti più online. O ancora il fatto che nei Paesi Bassi - e probabilmente questa è un'opinione impopolare - c'è molto tempo libero. Si riesce a sopravvivere con un contratto di tre o quattro giorni, cosa che nel resto del mondo spesso non accade. Senza menzionare che qui vige la cultura delle sovvenzioni, dei sussidi. Questo comporta che ci sia una forte rete di sicurezza sociale costruita, ovviamente, sui bottini coloniali.

[4 giugno 2023]

R.: Leggendo il libro pubblicato sul vostro progetto,

MEMECLASSWORLDWIDE: Research, Documentation, Index (2021) Sono stata colpita da questa citazione: "Ecco la prima regola di Meme class worldwide: non è un classe sui meme". Qual è il ruolo che i meme hanno avuto nel vostro progetto?

Ra.: E' interessante rispondere a questa domanda proprio ora, mentre stiamo osservando questo progetto dopo la sua conclusione: il nostro ultimo meme risale ormai a un anno fa. Il formato memetico per noi è stato un veicolo che abbiamo usato per attirare l'attenzione su temi di critica istituzionale. All'epoca era molto accessibile tra gli studenti e molte scuole d'arte hanno iniziato ad avere account di meme, anzi rettifico: non le scuole ma gli studenti. Stava diventando sempre più comune che gli studenti aprissero pagine di meme legate non ufficialmente alla propria facoltà. Ci abbiamo tenuto, però, a precisare che il nostro progetto è più ampio e i meme ne sono solo una parte.

M.: Questo progetto è iniziato come riflessione artistica e teorica sui fenomeni digitali. Nel 2018 e nel 2019 la memetica è stata uno dei più grandi fenomeni di internet, di cui si è parlato su tutta la stampa, così abbiamo deciso di approfondirne le radici. Abbiamo poi riflettuto sull'urgenza di affrontare temi di tale contemporaneità all'interno delle facoltà di arte e design e abbiamo così avuto l'idea di creare una classe che si occupasse di questi fenomeni. L'abbiamo chiamata *MemesClassWorldwide*. Il nome può trarre in inganno, e così è stato per molti, che hanno pensato riguardasse soltanto i meme, ma non è esattamente così. I meme sono stati un punto di partenza per attirare l'attenzione, come ha detto bene

Ramona, ma anche per introdurre la complessità immaginifica, testuale, tecnica dei fenomeni digitali.

R.: I meme, nel vostro caso, sono stati una scintilla per stimolare e aprire una discussione su qualcosa di più grande, fino ad arrivare all'auto-organizzazione di una classe. Hanno portato a creare spazi e tempi per la gestione studentesca dell'istruzione all'interno dell'università. Questo è quanto è avvenuto all'interno della Muthesius University of Fine Arts and Design, a Kiel. Pensate che la vostra esperienza possa essere un modello replicabile in altre facoltà di design e arte?

M.: Potrebbe esserlo, perchè no? In fondo l'auto-organizzazione non è una novità nel mondo accademico dell'arte, ma si colloca in una lunga tradizione comune di ciò che in Germania chiamiamo *Freie Klasse*, classe non supervisionata, ovvero quando gli studenti si riuniscono, fanno qualcosa e ne parlano, prendono le redini della propria educazione.

Ra.: Mi viene in mente una citazione dell'artista giapponese Tetsuo Kogawa³⁵: "Le buone idee appaiono sempre alle persone quando ragionano con i loro bisogni interiori". Nel nostro caso, è stato proprio così. Siamo già stati invitati in altre accademie d'arte, come la University of Greifswald per esempio, dove sono stati proprio gli studenti a chiederci di partecipare alla loro formazione istituzionale. Ormai non facciamo più parte della Muthesius, ma ci è capitato ancora di tenere qualche corso, workshop o seminario in altre scuole.

³⁵ Tetsuo Kogawa (粉川哲夫, 15 agosto 1941) è un artista performativo che, oltre a essere professore universitario presso il Dipartimento di Studi sulla Comunicazione dell'Università Keizai di Tokyo, direttore dell'Archivio Goethe di Tokyo e scrittore di filosofia dei media, tecnologia dell'informazione, opere cinematografiche, Kafka e vari temi contemporanei, da molti anni tiene laboratori per mostrare alle persone come costruire i propri trasmettitori FM partendo da semplici componenti elettronici. Questi workshop stimolano i partecipanti a considerare le ramificazioni tecniche, politiche e sociali delle trasmissioni elettromagnetiche. Costruendo i trasmettitori, i partecipanti al workshop inevitabilmente decostruiscono la radiodiffusione, mettendo in discussione le proprie nozioni su ciò che la radiodiffusione è oggi e su ciò che potrebbe essere. Ha lanciato la stessa sfida agli esperimenti radicali di arte radiofonica utilizzando ed esponendo i suoi dispositivi inventati in varie città d'Europa e del Nord America.

L'interesse che c'è ancora nei confronti del nostro progetto dimostra che ci può essere una scintilla, il modello si potrebbe replicare ed estendere. E questo innesca altre riflessioni. Se in tutte le accademie d'arte cominciasse a diffondersi questo modello, non ci sarebbe bisogno di un'istituzione, giusto? La domanda è davvero interessante. Quando finisce l'educazione istituzionale? E quando inizia l'educazione all'autogestione?

R.: Credete che anche in questi nuovi possibili casi i meme possano essere il giusto formato per attirare l'attenzione e far crescere il progetto?

Ra.: Nel nostro caso è stata la scintilla per attirare l'attenzione, come se si fosse formata una base, un livello zero di consapevolezza umoristica sui problemi che stavamo descrivendo internamente all'università. E così le persone hanno ricevuto un po' più di attenzione di quanta ne avrebbe ricevuta un normale seminario o un comunicato scritto. Forse anche oggi potrebbe funzionare una strategia simile.

M.: Bisogna considerare che c'è una differenza nell'accessibilità di questa forma comunicativa. Forse vent'anni fa qualcuno avrebbe fatto un poster oppure attaccato adesivi ai muri e alle pareti dei bagni. Penso che adesso i meme assolvano a questo compito nello spazio digitale. Allo stesso tempo bisogna tenere presente che tutto cambia costantemente nelle ecologie digitali e così anche i meme come li concepiamo adesso, a un certo punto, cambieranno, ci sarà un'altra forma di comunicazione. Anche per questo credo che non potrebbe funzionare inserire i concetti della memetica all'interno di un curriculum tradizionale accademico: si perderebbe l'assoluto presente del loro tempo. Non si tratta di un programma educativo, secondo me, che potrebbe applicarsi dunque dall'alto verso il basso, non credo che funzionerebbe.

R.: Tornando a parlare di MemeClassWorldwide, vorrei parlare della comunità che si è creata attorno al progetto, sia dentro sia al di fuori delle mura della

vostra università. Come sono avvenute le interazioni tra di voi? Hanno collaborato anche utenti esterni ai meme e ai vari progetti?

Ra.: All'inizio, la maggior parte delle persone che interagivano con me erano persone che conoscevamo e che partecipavano ai nostri seminari. Poi, quando il progetto è diventato *worldwide*, abbiamo trovato molti amici, che ora conosciamo nella vita reale e che abbiamo incontrato personalmente, persone che hanno creato altri account di meme, o persone che hanno partecipato ai nostri seminari, o si sono unite alle nostre mostre. C'è stato un periodo in cui le persone ci inviavano i loro meme. E anche nel nostro libro abbiamo incluso più pagine con meme di altri account di meme. Credo che questi ci abbia fatto sentire meno soli, ogni istituzione ha problemi simili.

M.: Volevo aggiungere che i meme possono essere collegati ai pettegolezzi: parlando con le persone alcune nuove informazioni sono venute fuori, e quindi abbiamo capito che c'è qualcosa che non va bene a livello diffuso, e che possiamo affrontare. All'inizio i meme non riguardano solo i problemi, ma anche riferimenti divertenti alla vita degli studenti. Ogni volta che succedeva qualcosa o si presentava un problema, pubblicavamo un meme; c'è stato un cambiamento quando abbiamo iniziato a riconoscere e a capire, come ha detto Ramona, che quei problemi sono universali, non riguardano solo una scuola specifica. Le accademie di arte e design hanno tutte problemi distinti, ma al contempo sono simili, sono problemi sistematici. E questo è stato il punto di svolta, in cui abbiamo iniziato a non rivolgerci più direttamente all'università Muthesius e a fare osservazioni generali sulle università d'arte e sul mercato dell'arte. A quel punto si è creato un ponte tra noi e tanti altri account studenteschi legati ad altre istituzioni. Proprio così MemeClassWorldwide è diventato mondiale, è diventato *worldwide*, perché tutti questi account sono collegati tra loro, il che è piuttosto entusiasmante.

R.: Leggendo la vostra pubblicazione mi sono soffermata sul capitolo *Meme Magic and Myth Making* (Kortyka, Dworczyk, Blanco & Garnicnig, 2021, p. 29), che tratta della semiotica dell'attivismo online. Pensate che i meme possano essere considerati una forma di attivismo digitale?

M.: La domanda che ci siamo posti è: "cosa si intende per forma corretta di attivismo?".

Dubito che esista una forma corretta, perché ogni forma di attivismo lo è di per sé nel momento in cui diventa attiva, nel momento in cui innesca una reazione.

Direi che i meme sono una forma di attivismo e sovversione, e lo sono stati soprattutto all'inizio della loro storia recente. In qualità di nuova forma di comunicazione, sono sorti metodi sovversivi sui social media per comunicare, per scambiare pensieri, idee, per pensare ai problemi al di fuori di una normale prassi discorsiva. Penso che i meme certamente facciano parte del macroinsieme dei formati di attivismo, a modo loro.

Nel nostro caso c'era una lunga storia di attivismo politico all'università, quindi non abbiamo iniziato con i meme. Ci sono stati anni in cui i problemi venivano affrontati in modo propriamente accademico. Questo ovviamente non funziona per uno studente, perché nessuno ti ascolta, perché a nessuno interessa anche se dovrebbe, e quindi questo porta ad escogitare altre forme o ad altri metodi. Penso che i meme siano una forma di satira, perché usa l'arma potentissima della risata. Quando si ride di un problema, non è più così pericoloso, perde il potere. Riesce a veicolare un discorso serio su un livello non serio o in una forma non seria, ed è un'interazione interessante.

Ra.: La risata innescata dal meme è qualcosa che unisce le persone. Se quindi io lo capisco e tu lo capisci, allora entrambi siamo cinici o tristi o disperati. E così si costruisce una sorta di comunità. E qualsiasi cosa faccia questa comunità, il solo fatto che le persone si sentano meno sole è una forma di attivismo.

M.: E penso che per qualsiasi forma di attivismo, anche quello della vecchia scuola, questo argomento non funzioni perché si può dire che le persone che si incollano alla strada stanno facendo una dichiarazione.

E poi vado avanti con la mia vita e tutto va bene perché è la vita di tutti i giorni. Quindi la domanda è: c'è un momento in cui ci si ferma solo per un secondo? E questo è l'importante. Non importa quale sia la forma, ma se ti colpisce e ti fa pensare a qualcosa anche solo per un minuto, anche questo è positivo perché semina qualcosa nel tuo cervello o ti permette di pensare a qualcosa per cambiare prospettiva o altro.

Quindi ogni interruzione e ogni distorsione in qualche modo è buona, secondo me.

R.: Pensate che sintetizzare in meme un punto di vista possa diventare un esercizio per allenare il pensiero critico, nella formazione artistica e progettuale?

M.: Credo che i meme, come forma di critica visiva, siano più accessibili alla nostra generazione, rispetto alla scrittura di testi o ad altri tipo di attività. Si possono creare con un telefono, non servono strumenti speciali. Si possono creare su un desktop. Si possono fare anche in analogico, con una stampante, delle forbici e della colla. C'è una componente cruciale di fai-da-te che è anche il segreto del suo successo. E poiché hanno un aspetto generalmente disgustoso – passatemi il termine –, non c'è una regola, un canone accademico che devi conoscere e rispettare.

Ra.: Ho avuto un seminario tenuto da un insegnante molto bravo della nostra scuola, Hagen Verleger, in cui abbiamo usato i meme come esercizio. E' stato qualcosa di intenso avere una conversazione seria su come le immagini possano essere lette, e questo ha in qualche modo creato un ponte tra gli studenti più giovani e questa pratica. Questa componente di bricolage digitale, di fai-da-te, come ha detto Matheus, è stato qualcosa che ha davvero dato un diverso tipo di energia agli studenti.

R.: Molti dei vostri meme sono molto taglienti, come li avete già descritti, e vanno dritti al punto di questioni istituzionali. Come è stato il vostro rapporto con la Muthesius?

Ra.: Ci sono stati alcuni aspetti positivi. Credo che siano stati positivi soprattutto i rapporti con gli studenti, ma anche tra le persone con incarichi amministrativi o simili. Anche se non credo che da parte loro il progetto sia stato mai compreso fino in fondo. Generalmente non siamo stati particolarmente riconosciuti, anche se non è questa la sede per lavare i panni sporchi. Alla fine, sembra che i meme siano un po' un divieto, da fare o da dire alla Muthesius.

M.: Sì, c'è stato un rifiuto massiccio e questo è dovuto a una grande mancanza di comprensione di questo fenomeno, di come funzionano le dinamiche di questo linguaggio digitale e in generale i social media.

Quindi, per questo, c'era un divario davvero grande tra gli studenti che erano sollevati dal fatto che qualcuno parlasse dei problemi e che potessero riderne e i docenti. I superiori, gli insegnanti e i professori più anziani non hanno capito e hanno frainteso, e a volte mi ritrovo a pensare che lo facessero apposta. Ma credo che questo dimostri quanto i meme siano oggetti di confine. Hanno un significato diverso in gruppi sociali diversi. Per esempio, per noi hanno un significato e per un altro gruppo sociale, che è socializzato in modo diverso, hanno un significato diverso. E questo era il conflitto. E come ha detto Ramona, ora non sono visti positivamente.

Ra.: Penso che il vero problema sia il divario relativo alla comprensione dei meme e dei linguaggi digitali nel contesto delle scuole d'arte.

M.: E alla fine questa è stata la nostra riflessione di partenza. Abbiamo riscontrato una mancanza di comprensione dei fenomeni di Internet come spazio di riferimento per i temi sociali e politici, in primis, ma anche per le pratiche artistiche o di design. Ci sono molti giovani artisti che ruotano la propria pratica artistica attorno a Internet e ai fenomeni di Internet, e non possono parlarne con i professori e gli insegnanti perché non capiscono e non sono disposti a educare o a informarsi, a capire cosa significa.

Ra.: È davvero frustrante essere in un'accademia d'arte e non venir presi sul serio o affiancati, nel momento in cui si dichiara il world wide web e i suoi fenomeni come ambito di interesse.

R.: Nel gennaio 2022 è stato pubblicato il vostro ultimo meme. Quali sono i prossimi passi di MemeClassWorldwide?

M.: Una riflessione che abbiamo portato avanti, nel frattempo, riguarda il luogo della circolazione. Abbiamo avviato un account TikTok con il servizio di MemeClassWorldwide, come primo passo per immaginare il funzionamento dei meme su nuove piattaforme, oltre Instagram. D'altronde Instagram è destinato a morire, così come Facebook qualche anno fa. I meme così come li intendiamo pian piano sono sostituiti da video al giorno d'oggi, e chissà cos'altro nel futuro. Quindi questo è stato il primo piccolo passo per passare a un'altra piattaforma e vedere cosa sarebbe successo o cosa succederà. Naturalmente tante cose stanno cambiando: soprattutto la natura del collettivo, ora che non siamo più studenti. Prossimamente organizzeremo qualche nuovo seminario, ma per noi è importante adesso costituire una sorta di formazione alternativa, che va al di là dell'accademia d'arte, creando una rete aperta in cui artisti e designer e le persone interessate possono incontrarsi e trasferire conoscenze.

Ra.: Per il momento ci stiamo interrogando sulla costruzione di una comunità.

E stiamo utilizzando Discord come metodo per far entrare le persone nella tua cerchia e per comunicare e per immaginare qualcosa di nuovo, da realizzare insieme.

R.: Voi come vi immaginate il futuro dei meme critici su Internet, credete sopravvivranno?

M.: I memi critici sono solo raggi. E come se la nostra ricerca, per esempio, stesse osservando la fine di un fenomeno o solo una fase di una trasformazione di se stessa. E' difficile rispondere a questa domanda, ma credo che i meme non scompariranno. Ci sarà qualcosa di nuovo, che sarà un metodo di critica adattativo. I meme dureranno in qualche modo. Forse diventeranno vintage o *old school* o non saranno più così utilizzati e forse un giorno avranno una rinascita, non lo so. Il grande rinascimento dei meme nel 2060. È divertente fantasticarci...

Ra.: Ciò che deve essere considerato è anche la trasformazione dell'uso dei dispositivi a causa di nuove piattaforme come, una fra tante, BeReal. Ho la sensazione che tutto stia diventando più privato e non più così connettivo. L'entusiasmo delle infinite possibilità dell'avvento del world wide web e dei social network sembra venuto meno, per fare spazio a delle dimensioni più controllate. Forse è legato alla nuova generazione, la generazione dei bambini iPad, che sono cresciuti iper connessi fin da neonati, e che ora vogliono scoprire un lato più privato della dimensione digitale.

Max Weinland

[8 luglio 2023]

R.: È molto divertente il modo in cui ti ho trovato, perché stavo facendo una ricerca su @werkplaatsellectuals e ho trovato il tuo profilo grazie a un commento su un meme riguardante il critical graphic design che sta distruggendo il campo del graphic design. Il motivo per cui volevo parlare con te è che ho letto sul tuo sito che stai scrivendo una tesi di dottorato sul tema dei meme e della criticità. Sarei curiosa di sapere qualcosa di più sulla tua ricerca. Come sei arrivato a parlare di meme?

M.: A un certo punto, durante il mio periodo di lavoro come grafico nelle agenzie, molti anni fa, ero davvero esausto e stanco e stavo mettendo in discussione il mio lavoro: lavoravo troppo e venivo pagato troppo poco ed ero davvero frustrato e stanco. Stavo anche ripagando un prestito studentesco, quindi non avevo altra scelta se non quella di fare qualsiasi lavoro riuscissi a trovare che non fosse una merda. Ero davvero frustrato. Poi, all'improvviso, ho trovato una pagina di meme sul graphic design. È stata la prima volta che ho visto meme di graphic design che prendevano in giro il contesto in cui mi trovavo, e ho provato una sorta di sollievo. Ho pensato: "Ah, posso fare battute su questa situazione frustrante in cui mi trovo" e "ci sono già battute al riguardo e posso riderci sopra, in un certo senso alleggerendo la situazione". Il che è anche problematico, perché in questo modo sono rimasto più a lungo in quella situazione perché potevo sfogarmi guardando i meme, senza fare nulla per le mie relazioni sul posto di lavoro.

A quel tempo non riflettevo sull'aspetto problematico dei meme, mi sono lasciato trascinare nella tana del coniglio a guardare i meme e a cogliere frammenti di critica. In quel periodo ho creato un account su Twitter, perché ho notato che molti graphic designer popolari che

seguivo su Facebook, per esempio David Rudnick, erano anche su Twitter. Era una cosa molto strana e per un po' sono rimasto in agguato, poi la mia situazione lavorativa è cambiata e si è fatta più intensa, e a un certo punto ho iniziato a fare screenshot di certi meme o di certi tweet che mi interessavano per conservarli. Ho iniziato a salvarli e a metterli da qualche parte sul mio computer: avevo una cartella con questi screenshot o meme che puntavano a una qualche forma di critica, e ho semplicemente raccolto delle cose. Senza sapere cosa farne. E a volte scrivevo anche i miei pensieri sul lavoro di progettazione grafica. Ho cercato di capire che cos'è questa economia che si chiama capitalismo e quale fosse la mia posizione e cosa potessi fare. Non necessariamente come graphic designer, ma come persona, prima di tutto come lavoratore.

Pensando a cosa avrei potuto fare per una tesi di master, ho riscoperto questa cartella piena di screenshot di meme e tweet e anche di cose molto efficaci dette da persone su Twitter o Instagram o Facebook che erano cariche di pathos e davvero aggressive nel prendere in giro la disciplina e i grandi personaggi che ne fanno parte.

E poi è successa una cosa. Ad un certo punto ho trovato questo account su Twitter chiamato Neurotic Arsehole (@neuroticarsehole), che ora è Ethical Design 69 (@ethicaldesign69), un leggendario account di shitposting.

All'epoca era un account super di nicchia e si scontrava ogni giorno con David Rudnick. I due litigavano tra loro e ogni giorno questo utente criticava la criticità del graphic design, sottolineandone l'aspetto liberale. Diceva qualcosa del tipo: "Non sei politico, stai mentendo a te stesso e sei solo un imprenditore del graphic design. Non c'è alcun tipo di criticità nel graphic design", e io non riuscivo a crederci. Pensavo: Voglio essere politico. Un "designer critico", o qualcosa del genere.

Lavoravo, però, in un'agenzia pubblicitaria, quindi non c'era alcun tipo di criticità. Era solo un brutto lavoro. Ma volevo con tutto me stesso essere un graphic designer consapevole e critico, che ha una pratica. Non era la mia realtà, ma la desideravo. E questa persona, Neurotic Arsehole aka @ethicaldesign69, stava distruggendo questo desiderio. Ero riluttante, ma ero interessato. Perché sembrava che questa persona avesse ragione, ma

non volevo ancora crederci. E, lentamente, si è insinuato nella mia mente. Poi, un giorno, hanno pubblicato la copertina di una raccolta di testi teorici, un libro tedesco, intitolato Creazione e depressione (2011). Si tratta di una raccolta sullo stato di libertà nel capitalismo. Parlava molto di lavoro creativo e di lavoro, di sfruttamento e di strategie per mantenere e giustificare lo sfruttamento attraverso l'autorealizzazione e la critica dell'artista. A livello teorico, decostruiva l'intera questione del design grafico critico, senza affrontarla esplicitamente. È stata la prima volta che ho avuto un libro con questo livello di filosofia. C'erano testi di Deleuze o di Ève Chiapello e di altri pensatori della tradizione della teoria critica e del marxismo. Per me era quasi illeggibile all'inizio, ma ho continuato a leggerlo e rileggerlo finché non l'ho capito. Ho approfondito così la teoria, la filosofia politica, il pensiero marxista e la teoria critica.

Poi, ho avuto una fase molto intensa di consumo di video di Slavoj Žižek, il filosofo sloveno, che è come una figura pop della filosofia, e l'ho trovato molto divertente e inquietante - perché è così nervoso, provocatorio e cattivo.

Così ho iniziato a occuparmi di questo e a notare che c'era un enorme divario tra il discorso accademico sul design che stavo consumando pur essendo fondamentalmente un proletario del design e il mondo reale. Io non ero stato in un'università critica, il primo posto in cui ho studiato graphic design non aveva alcun tipo di discorso. Era una sorta di campo di addestramento per la pubblicità, e quindi questo mondo accademico del design era qualcosa di molto brillante per me, e molto desiderabile perché non ne facevo parte e pensavo "un giorno voglio essere accettato all'università di design e fare un master e far parte della folla *cool*", ma poi ho notato che la realtà del mio lavoro è qualcosa di completamente diverso. Il discorso sul design che sto consumando non corrisponde al lavoro che devo fare, che è quello che fa il 95% dei graphic designer. Fanno solo questa noiosa pubblicità, perché è un lavoro. È un lavoro di m***a. In un'economia di m***a e la maggior parte delle persone che non possono permettersi di non accettare un lavoro, fanno qualsiasi lavoro. E così alcuni fanno i grafici e lo odiano, ma lo fanno lo stesso. E così ho fatto parte di quell'economia del design, e non di quella cool.

E quando ho notato questo enorme divario tra il discorso accademico sul graphic design e la realtà lavorativa del graphic design, mi sono sentito un po' diviso.

Poi, a un certo punto, dato che era quello che volevo fare da molto tempo, ho fatto domanda per un master alla HFBK di Amburgo; e ho iniziato a consumare sempre più meme e a scattare sempre più screenshot, a un certo punto avevo circa duemila screenshot nella mia cartella. Qui ho incontrato un professore ospite di filosofia, Samo Tomšič, della Scuola Slovena di Filosofia, che ha studiato, tra gli altri, con Slavoj Žižek. Fa parte di questa tradizione di pensiero che mescola il marxismo con la psicoanalisi, in particolare la psicoanalisi lacaniana, e la teoria critica, un filone di pensiero davvero interessante. Così ne ho approfittato e ho chiesto a Samo di supervisionare la mia tesi di master.

Ho scritto un lavoro di teoria critica, una critica del discorso critico-progettuale e anche una critica dei meme, perché i meme mi hanno fatto avvicinare alla teoria critica. Poi ho notato che i meme e la teoria critica sono registri molto diversi, perché i meme sono spesso molto brevi e molto limitanti e a volte sono molto controproducenti, perché ti danno solo un effetto, ti danno un'opinione pre-impacchettata e basta. Quello che accade è che copi un'opinione da un meme, ha un effetto su di te, e finisce che sei arrabbiato per qualcosa che forse non ha nemmeno una connessione con te personalmente. Ti piace, condividi, ti arrabbi, e questo è tutto. Non succede nient'altro. Eppure alcuni meme, come la copertina di questo libro postata da Neurotic Arsehole, mi hanno portato su un altro registro di pensiero. Mi ha spinto a leggere un libro cinque o sei volte da cima a fondo, per capirlo davvero. E ho notato che, così come c'è un enorme divario tra il discorso accademico sul design e il lavoro del graphic design, c'è un enorme divario tra i meme critici e la teoria critica, che è così grande perché si tratta di un registro completamente diverso. Ad esempio, se leggi un libro di teoria in modo approfondito e magari anche due o tre volte, ci vuole molto tempo e molto impegno, ma fa davvero qualcosa per il tuo pensiero, mentre i meme ti danno solo un'opinione e un effetto e ti lasciano solo con quello.

Ho quindi cercato di scrivere una critica alla presunta criticità dei meme. Per farlo, ho dovuto scrivere una critica alle piattaforme dei social media e, di conseguenza, ho dovuto

chiedermi: in che tipo di sistema economico ci troviamo? Il capitalismo. Che tipo di capitalismo è il capitalismo delle piattaforme? Che cosa significa? Da dove viene? Così, dal punto più lontano, mi sono avvicinato per vedere dove mi trovo, come graphic designer. Questo è anche il modo marxista e materialista di vedere le cose. Si parte dal margine e ci si muove verso l'interno per guardare la storia.

R.: Almeno tra i miei intervistati, sei il primo a mettere a fuoco questi temi dietro questa dimensione di critica istituzionale che il formato meme ha sviluppato negli ultimi anni. Voglio dire, in un certo senso anch'io mi vedo nell'effetto che hai descritto. Ci sono dei casi in cui ho l'impressione che i meme, nella costruzione di una critica rischino di costruire altri canoni, altre scatole di pensiero che possono influenzare soprattutto le generazioni di progettisti più giovani e più impressionabili.

M.: Sì, credo che questo sia anche il mio problema con i meme. Perché da un lato mi hanno indirizzato verso certi testi e critiche, mi hanno indotto a seguire pagine di meme di sinistra super radicale, che postavano estratti di testi di Marx e altri, così ho iniziato a consumare pezzi di pensiero marxista. Mi ci è voluto un po' per comprare davvero un libro scritto da Marx ed Engels e provare a leggerlo. E credo che questo sia il vero lato controverso dei meme: hanno una sorta di aspirazione critica, ma devono comunque trasformarla in un meme che funzioni. E quindi hanno bisogno di scorciatoie per provocare un forte effetto. Deve combinare i simboli per far ridere, per far parlare di sé.

Se il meme non punta al di fuori di sé, cioè se non ti spinge a chiudere Instagram e iniziare a fare qualcosa nel mondo reale, allora è inutile. Credo che questa sia la parte cruciale: uscire dai meme e iniziare a fare, e non limitarsi a consumare la critica, ma pensarla, tradurla in azioni, viverla.

R.: Sì, sono assolutamente d'accordo. Nel tuo caso i meme hanno innescato un effetto nel mondo reale che riguarda la tua sfera individuale – ovvero la lettura personale di determinati testi filosofici critici; sarebbe interessante immaginare quali azioni possono, invece, incoraggiare quando si parla a livello plurale, collettivo. Ma adesso, tornando alla tua ricerca, sono curiosa di chiederti come ti sei avvicinato allo studio e all'analisi visiva dei meme e del loro ruolo nella comunicazione digitale, in qualità di graphic designer.

M.: Nella mia tesi, tutti gli aspetti visivi dei meme non sono considerati oggetto di interesse. Cerco di vedere che cosa fanno al mio pensiero, quali effetti provocano, dove mi portano e se mi danno forza indirizzandomi verso un pensiero vero e proprio, o all'azione, o mi fanno solo ridere di qualcosa di cui non ho idea.

La visualità non è originale, è un collage di molte cose diverse, nel rispetto del formato memetico, che vive nella più completa ignoranza di qualsiasi tipo di proprietà intellettuale. Il copyright non conta, non c'è scrittura o altro. I meme non hanno nulla a che fare con l'originalità, ma con l'effetto e il trasporto di idee e il collegamento di queste due cose con un certo discorso e un certo effetto. E l'effetto è ciò che lo fa muovere, perché se non fa reagire emotivamente le persone, non ha svolto il suo compito. E quanto più forte è l'effetto, tanto più è probabile che si diffonda. Quindi questa connessione è davvero problematica.

Contiene molteplici problemi, ad esempio il problema dei registri. Ha bisogno di puntare da qualche altra parte oltre che a se stesso. Inoltre, dà alle persone opinioni su cose di cui non hanno idea. Se vedo un meme che riguarda qualcosa di cui non so nulla, per esempio: è un meme su questioni strutturali di un'istituzione, per esempio un'università, e prende in giro qualcosa che sta accadendo in quell'università. In questo modo, si insinua un'opinione nel mio pensiero senza che io abbia realmente analizzato la questione, a parte i meme e i pettegolezzi. I meme sono una esattamente questo: una forma di pettegolezzo.

Voglio dire, ci sono discorsi contemporanei che attribuiscono al pettegolezzo una certa agentività politica e un certo potere come forma di sovversione, ma io sono molto scettico al riguardo. Perché il pettegolezzo è, ancora una volta, una sorta di cortocircuito tra affetto e opinione non informata. Ma se si prende davvero sul serio il termine "critica", esso richiede che io sappia quasi tutto dell'argomento che sto criticando. Per poter formulare una critica, ho bisogno di conoscenza, di una conoscenza comprovata e di essere istruito al riguardo. Altrimenti, si tratta solo di un'opinione disinformata e di un'influenza. E sarà solo rabbia cieca, e io colpirò il bersaglio solo per fortuna. E se non sono fortunato, mi renderò semplicemente ridicolo. E penso che questo sia anche un problema generale del discorso online, anche tra la sinistra - alla quale mi associo -, perché le persone hanno tutti i tipi di opinioni e hanno conversazioni di sapore politico su certe cose, si formano opinioni su certe cose e sono contro questo e contro quello, ma hanno le loro opinioni da meme o da gossip o da vibrazioni generali, e, sai, va bene che tu abbia un'opinione negativa sul capitalismo, ma questo non ti aiuta, non cambia nulla. Devi riunirti con gli altri e organizzarti, e se vuoi capire la cosa che stai criticando, devi leggere su di essa, e devi guardarla a fondo, e questo è qualcosa che richiede pazienza, e questo è qualcosa che richiede meno affetto, e questo è qualcosa che richiede concentrazione. Ovvero praticamente l'opposto dei meme. Quindi, questa è una sorta di dialettica in gioco: un meme, se non ti indica il suo opposto, che è l'impegno critico, si riproduce e produce solo affetti e opinioni non informate.

Il discorso online è iper-giudicante, immediato: ci si forma un'opinione in due secondi. Le opinioni sono diventate una moneta importantissima nel capitalismo delle piattaforme.

Perché è proprio questo il senso del capitalismo delle piattaforme. Raccogliere informazioni, opinioni. Le persone producono opinioni in continuazione. Lasciare un punteggio di tre stelle su cinque su Tripadvisor è un'opinione. Ogni like è un'opinione. Ogni condivisione è un'opinione. Inoltre, il cosiddetto "consumo etico": si consumano cose che hanno un sapore politico e si va in giro con il logo di Patagonia per segnalare agli altri che si è interessati alla sostenibilità. Credo che i memi facciano parte della stessa categoria.

Quindi la mia critica ai meme è ambivalente.

Nel momento in cui ho approfondito la lettura della teoria di Marx e di altri, ovvero della critica con la C maiuscola, critica che è davvero seria e radicale, nel senso della parola, va alla radice delle cose, tutti i discorsi sul graphic design hanno cominciato a sembrare ingenui, con gli occhi azzurri e davvero troppo entusiasti.

È proprio questo il punto in cui mi trovo ora. Lavoro come graphic designer, faccio il tipo di progetti che un tempo desideravo fare e, se fossi più entusiasta e disposto a mentire a me stesso e agli altri su quello che faccio, potrei propormi come graphic designer critico o come autore, ma i lavori che mi pagano l'affitto non li ho nel mio portfolio e i lavori sul mio sito web non rappresentano con precisione le cose che faccio. Ho lavorato e lavoro ancora per agenzie pubblicitarie e di branding. I progetti interessanti che ho nel mio portfolio, molti li ho fatti gratuitamente o con una paga inaccettabile, e devo finanziarli con questi noiosi lavori aziendali. Mi trovo in una situazione strana e ambivalente e il mio sito web non è onesto al riguardo. Se fossi davvero onesto e mettessi sul sito tutto quello che faccio, la gente sarebbe disorientata e confusa.

E credo che questo sia l'aspetto da considerare di una posizione critica: devi affrontare l'ambivalenza e la disillusione. E anche con l'ipocrisia. Non ho più colleghi con cui organizzarmi se un cliente non vuole pagarmi, sono l'unica persona che si presenta in studio, quindi ho dato via il mio potere in cambio di qualcosa in cui non credo più.

R.: Attualmente sei quasi arrivato alla fine del tuo percorso di ricerca, e ne hai una visione complessiva. Quali sono, secondo te, le lezioni, i suggerimenti che questo fenomeno, una volta analizzato in tutte le sue sfumature, ci può lasciare? E pensi che quello che stiamo osservando sia un fenomeno che sta morendo o è qualcosa che si evolverà in formati diversi?

M.: Per rispondere alla prima domanda, direi che c'è qualcosa da conservare, qualcosa di buono nei meme, e penso che stia nella presenza di meme che puntano altrove. I meme che ti fanno uscire dal registro del meme per entrare in un registro diverso, il registro della teoria

e dell'azione. I meme che ti mettono di fronte a pensieri che non sapevi di poter incontrare. È quello che è successo a me: alcuni meme mi hanno messo di fronte per la prima volta a Spinoza o ad altri filosofi, e così ho letto pezzi di molti filosofi attraverso i meme. È qui che la cosa si fa interessante. Ed è anche quello che ha fatto @ethicaldesign69 con Critique of Commodity Aesthetics di Wolfgang Fritz Hauk (1971). È un libro che ho letto grazie a questo resoconto sui meme. La mia tesi di master si basa in parte su questo libro, perché è davvero approfondito nell'esaminare criticamente la relazione tra le merci e società all'interno del capitalismo. Quindi, si inizia a leggere il libro e, invece di parlare subito del design degli imballaggi o della pubblicità, come ogni buon marxista, lui inizia con le questioni economiche ai margini, come la realtà di base o quali sono le condizioni reali, coerenti, esistenti, delle relazioni sociali economiche. E poi si addentra nella pubblicità, con una ricerca storica molto approfondita. È un libro che apre gli occhi. Anche @neuroticarsehole o @ethicaldesign69 hanno preso parti di quel libro e lo hanno riformulato per renderlo più accessibile ai graphic designer, e anche questo è un ottimo lavoro, credo. Quindi, di tutti gli account di meme che conosco nel graphic design, questo account è ancora il più approfondito e lodevole.

Per quanto riguarda la seconda questione, credo che i meme, come vengono definiti dalle persone comuni, siano probabilmente una combinazione di modelli, immagini, testi e opinioni. Ma la definizione originale, dello psicologo Richard Dawkins, dice che i meme sono solo un frammento di conoscenza che si diffonde socialmente. Quindi ogni video di TikTok è un meme. Ogni tweet è un meme. Ogni informazione o conoscenza che viene riprodotta socialmente è un meme. Quindi il meme stesso, a mio avviso, è una parte fondamentale del capitalismo digitale e finché il capitalismo digitale resterà qui, esisterà una sorta di meme.

Mi spiego: il capitalismo digitale si basa in gran parte sulle reti informative di Internet, sui processi di condivisione di informazioni, immagini e opinioni online. Insomma, c'è essenzialmente un'economia dei meme: se si condividono informazioni su internet, questo è un prodotto, quindi i meme sono un prodotto. Penso che non sia separabile da questo.

Penso che un Internet socialista sarebbe molto diverso.

[18 dicembre 2023]

R.: Tu hai frequentato il Master Werkplaats Typografie, ad Arnhem, dal 2019 al 2021. Come hai percepito il tuo percorso? Com'è stato il tuo periodo di studi?

M.: La Werkplaats è una scuola che viene raccontata come una realtà molto di nicchia, molto esclusiva. Si è affermata come istituzione nel panorama internazionale, diversi artisti e insegnanti diventati celebri sono usciti da quella scuola. E quando leggi i nomi di queste persone, in un momento della vita in cui non hai ancora capito che a nessuno frega molto del design ma a tutti frega dei soldi, ne rimani impressionato, dici "wow". Ne vuoi fare parte. Effettivamente, mi tocca ammetterlo, dà tanto come scuola. Io mi ci sono iscritta perchè l'ho conosciuta partecipando a una sua Summer School durante la triennale, spinta anche dal desiderio di andarmene dall'Italia. Ti spiego brevemente come funziona: tu hai le chiavi, proprio come se fosse una casa, hai a disposizione uno studio aperto 24 ore su 24, hai lo spazio che ti scegli come vuoi, si cucina insieme, si sta fino a sera tutti insieme. Noi (io e i miei compagni del mio anno accademico) ci siamo iscritti alla WT in un momento particolarmente sfortunato: penso abbia influito molto sulla nostra percezione il fatto che dopo neanche un anno di scuola sia iniziato il Covid. Con il Covid, sono venuti a mancare dei servizi che per noi studenti, e soprattutto quelli che non venivano da un ambiente privilegiato (anche questo ha influito tanto), erano fondamentali. Questa mancanza ci portava a farci più spesso delle domande, a nutrire dei dubbi sul nostro percorso formativo e sulle dinamiche dell'istituto. Per noi si trattava di un investimento: se lo scopo del nostro corso era quello di fare ricerca individuale sui propri interessi/specialità, allora sentivamo il bisogno che questa ricerca fosse aiutata quanto più possibile.

La struttura del corso prevede infatti che tu hai un tuo percorso di ricerca individuale e hai questi tutor che ti seguono, che sono per esempio gli Experimental Jetset, Armand Mevis o altri intellettuali del c***o americani. Il fatto è che tutto sembrava eccessivamente libero: ci confondeva il fatto che avessimo speso soldi, tempo, speranze, per poi semplicemente fare le nostre cose senza nessuna indicazione particolare. Il più delle volte, ci lasciavano fare quello che ci andava, sostanzialmente.

R.: Come si è passati quindi da questo senso di malcontento generale alla decisione di creare una pagina di meme su Instagram? Lo definiresti un progetto?

W.: No, non definirei @werkplaatslectuals come un progetto. Diciamo che è nato semplicemente da un'ironia condivisa: non è nato come nient'altro che una cosa che faceva ridere noi e basta. Ed è anche il motivo per cui se lo guardo rido ancora oggi.

Non nasce per parlare a nessun altro che non sia noi. Tutti noi, condividendo tutte le giornate insieme e stando sempre nello stesso ufficio, ci mandavamo meme, poi io avevo una pagina di meme mia in parallelo... insomma, tutto è nato a caso. In fondo è così: le cose belle nascono perché la gente si diverte.

Non è nato, quindi, assolutamente per prendere in giro nessuno, nè per essere offensivi nè per attirare l'attenzione dei nostri tutor. Quella poi è arrivata automaticamente dopo, per un processo automatico dei meme online e su Instagram in particolare.

Anche se il malcontento c'era, eccome: il programma prevedeva che andassimo a Los Angeles, a New York, in Messico. In questi mesi di Covid però non si è fatto nulla di tutto ciò, siamo andati a Zurigo in uno studio che cadeva a pezzi.

I meme due, tre anni fa, più di adesso – perchè adesso ormai tutto è diventato video –, era un linguaggio importantissimo nella comunicazione digitale. Quello che adesso possono essere i reels. Quindi la scelta di utilizzare questo formato dipende moltissimo da questo, insieme a un altro dettaglio fondamentale: siamo tutti graphic designer – abbiamo tutti aperti

sul Mac Adobe Illustrator o Indesign, per cui tutto ciò che ci ha fatto ridere è un attimo che lo sappiamo tradurre visivamente. Insomma, anche per quello i meme, perchè i nostri strumenti ce lo permettevano.

R.: Trovo quasi ironico che i meme della pagina siano stati realizzati con programmi Adobe: in sé il formato meme, per sua natura, non necessita di questi programmi “da designer”. È interessante come abbiate comunque usato strumenti specifici della progettazione grafica per riprodurre oggetti esteticamente grezzi, amatoriali, “non progettati”. Nel tuo racconto hai poi citato un altro punto che mi piacerebbe approfondire. Si tratta del rapporto con l'istituzione, dai tutor fino ai gradini più alti della macchina universitaria. Che reazioni ci sono state, dall'altro lato della cattedra? E tra i banchi della vostra classe?

W.: Allora, eravamo in quattro a gestire la pagina. Tra i banchi della nostra classe alcune persone ricordo si sentissero offese. Prima ancora che ce lo facessero notare gli insegnanti, sono stati proprio gli studenti a far notare che alcuni contenuti postati fossero eccessivi. Ad esempio, il meme “therapy is nice but individual talk is a lot faster and cheaper” (fig. X) aveva raccolto qualche critica in quanto alcuni giudicavano screditasse la terapia e non rispettasse tematiche importanti quanto la cura della salute mentale.

Un altro meme particolarmente controverso è stato quello in cui si legge “WT tutors” e un ragazzo che progressivamente scompare. Vedendo questo meme (insieme agli altri prima), il primo confronto della scuola è arrivato tramite una mail in cui Anniek Brattinga, che è la responsabile dell'istituto, ha scritto chiedendo chi fosse dietro la pagina. E durante i colloqui privati, nelle individual talks, lo chiedevano agli studenti, quasi come in un interrogatorio. Per loro la questione era rilevante perché per quanto queste cose siano nate come scherzi tra di noi, questi circolano su una pagina pubblica che compare al secondo posto nella ricerca della Werkplaats su Instagram.

Ora, la cosa che rende divertente il meme è che è vero. Il punto dei meme è la relatability: se non ti ci puoi immedesimare, se non è autentico, allora sarebbe soltanto una barzelletta e nessuno ne sarebbe toccato da vicino.

Questo significa che i meme condivisi dalla nostra pagina avrebbero potuto mettere a rischio le iscrizioni dei futuri studenti. E per esperienza per chi si sta per iscrivere reputa molto importante quello che uno studente pensa del corso. Anche agli open day è sempre prevista la partecipazione di studenti del secondo anno, perché generalmente le nuove leve hanno molta più fiducia nel tuo punto di vista, ti stanno più a sentire.

L'istituzione, quindi, era logicamente in allarme.

Il mio anno poi, va detto e precisato, ha avuto una forte carica critica in contrasto con i tutor, il modello formativo; c'era un forte divario tra studenti e cattedra.

Il fatto è che la chiave per partecipare positivamente e senza attrito all'interno del contesto universitario è credere in quello che stai facendo e in quello che stai imparando. Ma questo risulta difficile nel momento in cui ti ritrovi a fare un workshop sui sottaceti, non trovi?

Il nostro anno è stato particolarmente singolare anche per un altro fattore: noi studenti eravamo più piccoli della media (di solito vai all'WT quando sei un po' più grande, quindi hai già dei lavori, dei soldi da parte o ci vai se sei benestante). Insomma, un anno piuttosto cinico, è vero, ma soprattutto giovane, con tante persone appena uscite dalla triennale e senza un periodo di pausa in mezzo e con tante insicurezze sul proprio futuro lavorativo.

R.: Inizialmente il pubblico della pagina era soltanto quello di voi quattro admin, di un gruppo di amici. Questo prima si è espanso alla classe, poi al corpo docente, poi al di fuori dei suoi confini istituzionali e territoriali. Contando che ogni anno la WT ha una media di sedici iscritti, 1.284 follower sono tantissimi. Tante persone che non hanno mai messo piede alla WT - a volte nemmeno in Olanda, come me - vi hanno seguito, hanno interagito con la pagina, ricondiviso meme che, a prima vista, non li riguardano. Perché questi utenti trovano questi meme relatable?

W.: Certi riferimenti sono più specifici, sono inside jokes, mentre altri sono più generali.

Magari su dieci meme riescono a capirne soltanto uno, ma è nel suo piccolo una soddisfazione personale. Perché? Principalmente perché la WT è un'istituzione. C'è una forte selezione, e per le sedici persone che vengono prese ogni anno ci sono centinaia di persone che sono state rifiutate o che sognano di andarci.

Tra chi ci seguiva c'erano anche alcune persone che ci facevano domande sul corso in chat, ci chiedevano consiglio. Era in qualche modo diventata, tra le altre cose, una piattaforma di informazione paradossalmente sul corso di laurea.

Inoltre alcuni meme parlano di tante cose istituzionali nell'olimpo del graphic design, per esempio il meme sul libro di Karel Martens: un meme del genere lo capisci, se mastichi lo stesso tipo di bagaglio culturale di riferimenti.

Infine anche perché studenti di design e grafica in olanda hanno lo stesso bagaglio di riferimenti, vivono bene o male le stesse cose: così uno studente ipotetico in Olanda che segue lo stesso tipo di educazione critica e sperimentale in un'altra scuola, sa benissimo a cosa ci riferiamo. Ed è relatable, appunto.

R.: Senza contare il fatto che certi meme hanno dei riferimenti così di nicchia alla cultura della grafica contemporanea e ai suoi canoni che riconoscerli (e poterne così ridere), diventa quasi una validazione personale.

W.: Assolutamente. Questo è un fattore molto importante, che si ricollega a come la WT e ciò che rappresenta sia ancora un punto di riferimento per altri e altre graphic designer. Si respira un senso di comunità, e se ne vuole far parte. Pensa che io tanti dei meme non li capisco del tutto. Ogni tanto, poi, una cosa che noti è semplicemente il gusto estetico: c'è qualcosa di tasty, visivamente appagante. Tu all'inizio hai chiesto se @werkplaatsellectuals fosse un progetto, e non è un progetto, non è nato da un progetto. Ma essendo nato da persone che hanno una pratica progettuale, delle personalità creative ben definite, e che

fanno parte di un gruppo ristretto di altri designer, ha della sostanza progettata, pur non volendolo.

Per me è una delle cose più belle che sono state fatte all'interno della scuola: alla fine, malgrado le intenzioni, risulta un progetto.

Io poi capisco perché venga visto come strumento di protesta, ma la sua attività principale era riportare in meme cosa stava succedendo tra le mura scolastiche, attraverso la nostra esperienza. L'intento non era mettere in cattiva luce nessun professore né il corso in sé, ma fotografare quanto accadeva effettivamente.

R.: Come vedi i meme di @werkplaatsellectuals: una forma di solidarietà all'interno della classe, un formato di critica e protesta – e quindi veicoli propositivi di una spinta al cambiamento –, un coping mechanism per sopravvivere a un'istituzione che vi stava troppo stretta o come nulla di tutto questo?

W.: Penso sia in parte un'estensione delle nostre personalità. In fondo è quello che andava di moda: tra il 2018 e il 2019 i meme erano ovunque. E noi siamo persone che erano ben a conoscenza di quello che era un meme e avevamo tutti gli strumenti per ripeterne il formato. Ma più di tutto, il meme era un diario scolastico digitale. A fine giornata, se era successo qualcosa, si faceva un meme, si mandava agli altri, rideva, e poi si passava ad altro. Il meme è un formato veloce, rapido. ha una vita di tre secondi. E forse anche per questo ti direi che li vedo come un diario. Quando vado a riguardare i meme condivisi, come ho fatto io prima di questa intervista, vengo riportata indietro nel tempo. Sono le mie memorie del master, le memorie di una mini comunità. Nel momento in cui il tuo diario è pubblico, comporta che altre persone possano rivedersi e relazionarsi con il tuo percorso. Il fatto che la scuola ci abbia scritto e si sia interessata a chi fosse dietro la pagina, il fatto che altre persone ci abbiano seguito sono tutte conseguenze del fatto che questo profilo

nasce da quattro persone che si volevano divertire, dicendo la verità sulla propria esperienza formativa nel Master.

Alla fine, poi, nel nostro malessere ci sono dei tratti che riportano a un problema molto più generale. E il discorso sta tutto in quello: se vent'anni fa chi andava alla WT diventava un artista adesso le prospettive sono cambiate. E tutti noi che facciamo lavori creativi e vogliamo investire sulle nostre visioni, arriviamo a un momento in cui non ci stiamo più. E diciamo: sai che c'è? Se quello che davvero ci attende è subire soprusi, fare uno stage nello studio rinomato e lavorare gratis, soltanto per il nome, il peso che può avere nel cv, non voglio più partecipare a questo gioco.

Così tutti i nodi vengono al pettine. Ci sono così tante persone che vogliono diventare i designer del futuro ma la vera domanda è: ne vale la pena? quanto è difficile? dove vado? Ed ecco la verità: finisci a lavorare per chi ti dà i soldi perché alla fine la cosa importante della vita è andare in vacanza.

R.: Questo è sicuramente un fortissimo slogan. Secondo te, questo formato di critica istituzionale del design attraverso i meme di internet è un discorso che funziona solo nei Paesi Bassi o anche fuori? Perché?

W.: La domanda è facilissima. La risposta è: perché l'Olanda è piena di soldi. Se sei artista, in Olanda hai accesso a un numero elevatissimo di bandi con cui poter finanziare più che dignitosamente la tua pratica e la tua ricerca. Da quel punto di vista è una bolla in cui tutto va bene e ci sono i soldi per fare tutto. Facciamo un esempio: se faccio un'illustrazione, in Olanda me lo pagano cinquecento euro. In Italia me la pagano con il caffè, un cornetto e "visibilità". Questo ha un impatto davvero considerevole sulle scuole. Non solo per i fondi istituzionali, ma proprio per l'influenza che questo tipo di mentalità ha nel modo in cui si insegna. Il vero punto di forza delle scuole sul territorio olandese è che è rimasto negli anni è che lì prendono sul serio quello che fai, e di conseguenza ti trasmettono la voglia di prenderti sul serio.

Senza contare che in questo tipo di università c'è il mondo: io non sono mai stata fuori dall'Europa, ma a scuola ho incontrato amici australiani, thailandesi, cinesi. Tutti attratti da questo clima particolarmente attivo e ricco dal punto di vista della cultura del design così come dell'arte.

Quando individui, nel panorama del graphic design, così come delle discipline creative in genere, la presenza di una nicchia, di un'élite, ne vuoi fare parte a tutti i costi.

Una volta che sei arrivato dove in tanti aspirano ad arrivare, vuoi sentirti premiato, sentirti speciale. E l'Olanda dà questo. Con la complicità dei corsi a numero chiuso, che innescano una competizione identitaria: più tutti ci provano più ci vuoi provare anche tu, per provare di a te stesso e agli altri di farcela. E poi, è tutta una questione di nome, di aura. È un po' come voler fare moda e aver fatto lo IUAV a Venezia: nel tuo profilo fa più appetito alla persona da cui cercherai lavoro. Una garanzia, nulla di più banale.

Ed è forse proprio per le aspettative che comporta questa garanzia, per l'investimento emotivo ed economico che c'è dietro, che nelle facoltà olandesi ci sono più meme di studenti che si chiedono: tutto qui?

8. Bibliografia

Introduzione

- Corrain, L., & Gallicchio, P. (2019). Semiotica plastica e interpretazione tematica: Per un'analisi della parodia in pittura. *E/C - Rivista dell'Associazione Italiana Studi Semiotici*, Anno XIII, n. 25, pp. 82-95. Palermo: Mimesis Edizioni. <https://hdl.handle.net/11585/722958>
- De Matos, A. (2022). *Who Can Afford to be Critical? What Can Criticality Afford? An inquiry into what we can't do by ourselves, as designers; and into what we might be able to do together, as people*. (Tesi di laurea magistrale). Design Academy Eindhoven.
- De Matos, A. (2023). Who Can Afford to be Critical? *Damn Magazine*, <https://www.damnmagazine.net/who-can-afford-to-be-critical>
- De Sario, P. (2017). *Ricerche sulla parodia in Aristofane* (Tesi di dottorato). Università Ca' Foscari Venezia, Scuola Dottorale di Ateneo, Ciclo XXVIII.
- Giampietro, R. (2011). School Days. In A. Blauvelt & E. Lupton (Eds.), *Graphic Design: Now in Production* (pp. 212-221). Minneapolis: Walker Art Center.
- Lorusso, S. (2020). Il design diluito. *Menelique*. <https://silviolorusso.com/publication/il-design-diluito>
- Lorusso, S. (2020, 7 dicembre). No Problem: Design School as Promise. *Entreprenariat*. <https://networkcultures.org/entreprenariat/no-problem-design/>
- Lorusso, S. (2022, 21 aprile). Scuole d'arte e design: Expectations as reality. *Che Fare*. <https://che-fare.com/almanacco/cultura/arte/design-arte-graphic-realta/>
- Lorusso, S. (2023). *What Design Can't Do: Essays on Design and Disillusion*. Rotterdam: Set Margins
- Lupton, E. (Ed.). (2006). *D.I.Y. Design it Yourself*. Princeton Architectural Press.
- Mastromarco, G. (1998). La degradazione del mostro. La maschera del Ciclope nella commedia e nel dramma satiresco del quinto secolo a.C.. In A. M. Belardinelli, O. Imperio, G. Mastromarco, M. Pellegrino, & P. Totaro (Eds.), *Tessere. Frammenti della commedia greca: studi e commenti* (pp. 9-42). Bari: Editore.
- Pater, R. (2021). *CAPS LOCK: How capitalism took hold of graphic design, and how to escape from it*. Amsterdam: Valiz.

- Rand, P. (1992). Confusion and Chaos: The Seduction of Contemporary Graphic Design. *AIGA Journal of Graphic Design*, 10(1).
<https://www.paulrand.design/writing/articles/1992-confusion-and-chaos-the-seduction-of-contemporary-graphic-design.html>
- Rose, G. (2016). *Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Materials*. London: Sage Publication LTD.

1. Critica dietro la cattedra

- Bailey, S. (2010). Another Open Letter. *Dot Dot Dot*, 20, 81.
- Bifak, P. (2004, 29 Novembre). Contemporary Dutch graphic design: an insider/outsider's view. *Typotheque*.
<https://www.typotheque.com/articles/contemporary-dutch-graphic-design-an-insideroutsider-and-146s-view>
- Bifak, P. (2006, 17 giugno). Graphic Design in the White Cube. *Typotheque*.
<https://www.typotheque.com/articles/graphic-design-in-the-white-cube>
- Blauvelt, A. (2011). Tool (Or, post production for the graphic designer). In A. Blauvelt & E. Lupton (a cura di), *Graphic Design: Now in Production* (pp. 54-57). Minneapolis: Walker Art Center.
- Bruinsma, M. (1997). Official Anarchy: Dutch Graphic Design. *Typotheque*.
<https://www.typotheque.com/articles/official-anarchy-dutch-graphic-design>
- Buckley, C. (1986). Made in patriarchy: toward a feminist analysis of women and design. *Design Issues*, 3(2), 11.
- Camuffo, G., & Dalla Mura, M. (2011). *Graphic design Worlds/Words*. Milano: Electa.
- Camuffo, G., & Dalla Mura, M. (2012, 7 febbraio). That does not make design art by Daniel van der Velden (Metahaven). *Graphic Design, Exhibition Context, Curatorial Practices*.
<https://graphic-design-exhibiting-curating.unibz.it/2012/02/07/daniel-van-der-velden-metahaven/>
- Camuffo, G., & Dalla Mura, M. (a cura di). (2013). *Graphic Design, Exhibiting, Curating*. Bolzano: Bu,press.

- Papanek, V. (2022). *Design per il mondo reale. Ecologia umana e cambiamento sociale* (A. Clarke & E. Quinz Cur.). Macerata: Quodlibet. (Edizione originale dell'opera 1971)
- Collins, P. H. (2002). *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment*. New York: Routledge.
- Crouwel W., Van Torn J. (2015). *The Debate: The Legendary Contest of Two Giants of Graphic Design*. Monacelli Press.
- Dalla Mura, M., Riccini, R., Vinti, C. (2016, 8 dicembre), Una Storia Da Scrivere, Anzi In Fase Di Scrittura, in "Gli anni del contatto: graphic design, nuove tecnologie e nuovi media". *AisDesign: Storia e Ricerche*
https://www.academia.edu/30783753/_Gli_anni_del_contatto_graphic_design_nuove_tecnologie_e_nuovi_media_numero_monografico_AisDesign_Storia_e_Ricerche_8_Dicembre_2016_ISSN_2281_7603
- Dalla Mura, M. (2018). "The relationship of graphic designers with exhibiting and curating", in *Graphisme en France, 2018: Exhibiting Graphic Design*, Cnap
https://www.academia.edu/36939513/_The_relationship_of_graphic_designers_with_exhibiting_and_curating_in_Graphisme_en_France_2018_Exhibiting_Graphic_Design_Cnap_2018?source=wp_share
- de Almeida, C. (1996). *Designer as Author: Voices and Visions poster/catalog*. Highland Heights, KY: Department of Art.
- Dorfles, G. (1973). Riduzione a oggetto, riduzione a progetto. *Op. Cit.*, 27, 30-33.
- Dunaeva, A. (2018). *Curating Design: Context, Culture and Reflective Practice, 1980 - 2018* [Tesi di dottorato, Kingston University].
- Easterling, K. (2021). *Medium Design: Knowing How to Work on the World*. Londra: Verso.
- Experimental Jetset (2008). Design and Ideology. <http://www.jetset.nl/archive/design-ideology>
- Falcinelli, R. (2022). *Filosofia del Graphic Design*. Torino: Einaudi.
- Fry, T. (1994). *Remakings: Ecology, Design, Philosophy*. Sydney: Envirobook.
- Galluzzo, M. (2016). Estinzioni, adattamenti, esplorazioni e convivenze: quattro interviste sul ruolo delle innovazioni tecnologiche nel graphic design italiano. *AIS/Design Storia e Ricerche*, n.8.
- Giampietro, R. (2011). School Days. In A. Blauvelt & E. Lupton (Eds.), *Graphic Design: Now in Production* (pp. 212-221). Minneapolis: Walker Art Center.

- Goggin, J. (2009). Practice from Everyday Life. In M. Frostner & M. Ericson (Eds.), *Iapsis Forum on Design and Critical Practice: The Reader* (pp. 379-397). Berlin: Sternberg Press.
- Greiman, A. (1990). *Hybrid Imaginery. The Fusion of Technology and Graphic Design*. New York: Watson-Guption Publisher.
- Heller, S. (Ed.) (1998). *The Education of a Graphic Designer*. New York: Allworth Press.
- hooks, b. (1994). *Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom*. Londra: Routledge
- Hudson, W. (2009, 16 novembre). Graphic #12 / Manystuff Special. *It's Nice That*.
<https://www.itsnicethat.com/articles/2224-graphic-12-manystuff-special>
- Kyes, Z., & Owens, M. (Eds.) (2007). *Forms of Inquiry: The Architecture of Critical Graphic Design*. Londra: Architectural Association Publications.
- Lyotard, J. F. (1990). Intriguer, ou le paradoxe du graphiste. *Vive les graphistes! Petit inventaire du graphisme en France*, catalogo dell'esposizione. Parigi, CCI-SNG.
- Lupton, E. (2011). Reading and Writing. In A. Blauvelt & E. Lupton (Eds.), *Graphic Design: Now in Production* (pp. 212-221). Minneapolis: Walker Art Center.
- Malpass, M. (2017). *Critical Design in Context. History, Theory, and Practices*. New York: Bloomsbury Academic.
- Manzini, E., & Coad, R. (2015). *Design, When Everybody Designs: An Introduction to Design for Social Innovation*. The MIT Press.
- Margolin, V. (1994). The Age of Communication: A Challenge to Designers. *Design Issues*, 10(1), 65-70.
- Margolin, V. (1998). Design for a sustainable world. *Design Issues*, 14(2), 83-92.
- McCarthy, S. (2006). Curating as Meta-Design Authorship. *Visual: Design: Scholarship / Research Journal of the Australian Graphic Design Association*, 2(2), 48-56.
- Moholy-Nagy, L. (1946). *Vision in Motion*. Chicago: Paul Theobald & Co.
- O'Neill, P. (2007). The Curatorial Turn: From Practice to Discourse. In J. Rugg & M. Sedwick (Eds.), *Issues in Curating Contemporary Art and Performance* (pp. 13-28). Bristol: Intellect Books.
- Papanek, V. (1971). *Design for the Real World: Human Ecology and Social Change*. New York: Pantheon Books.
- Pater, R. (2021). *Caps Lock: How Capitalism Took Hold of Graphic Design and How to Escape From It*. Amsterdam: Valiz.

- Poynor, R. (1999). First Things First Revisited. *Emigre*, 51.
- Poynor, R. (2008a). Critical Omissions. *Print Magazine*, pp. 33-34.
- Quinz, E. (2022, 11 ottobre). Design come tecnologia della speranza. Attualità di Tomás Maldonado. *Che Fare*.
<https://che-fare.com/almanacco/cultura/design/design-come-tecnologia-della-speranza-attualita-di-tomas-maldonado/>
- Rawsthorn, A. (2022). *Design as an Attitude*. Geneva: JRP Editions.
- Rapparini, R. (2022, gennaio/febbraio). Sperimentare l'inattualità. Scenari per il futuro delle riviste di architettura. *Engramma*. n.188.
- Rittel, H., & Webber, M. M. (1973). Dilemmas in a General Theory of Planning. *Policy Sciences*, 4(2), 155-169.
- Robert, Y. (2018), in Brosseau, L., Dalla Mura, M., Imbert, C. & Sueda, J. (2018), *Graphisme en France Graphic Design Exhibiting*. 24. Cnap
- Rock, M. (1996). Design as Author. *Eye*, 20. <https://2x4.org/ideas/1996/designer-as-author/>
- Rock, M. (2005). Fuck Content. In Rock, M. (2013), *Multiple Signatures: On Designers, Authors, Readers and Users* (p. 22). New York: Rizzoli International.
- Sachs, Z. (2012, 14 settembre). Graphic Design: Now in Production. Domus.
<https://www.domusweb.it/en/reviews/2012/09/14/graphic-design-now-in-production.html>
- Sfligiotti, S. (2016). Estinzioni, adattamenti, esplorazioni e convivenze: quattro interviste sul ruolo delle innovazioni tecnologiche nel graphic design italiano. *AIS/Design Storia e Ricerche*, n. 8.
- Slegers E., *The New Design Landscape – printed version*, Vilnius 2016.
- Steiner, A. (1978). Il mestiere di grafico. Torino: Einaudi.
- Toppins, A. (2020). Can We Teach Graphic Design History Without the Cult of Hero Worship?
 Retrieved from <http://eyeondesign.aiga.org>
- Van Der Velden, D. (2006). Research & Destroy: Graphic Design as Investigation. In A. Blauvelt & E. Lupton (Eds.), *Graphic Design: Now in Production* (pp. 16-18). Minneapolis: Walker Art Center.
- Van Der Velden, D. (2012, 2 febbraio). That does not make design art. Daniel van der Velden (Metahaven).

<https://graphic-design-exhibiting-curating.unibz.it/2012/02/07/daniel-van-der-velden-metahaven/>

Willis, A. M. (2006). Ontological Designing. *Design Philosophy Papers*, 4(2), 69–92.

<https://doi.org/10.2752/144871306x139662681315>

2. Critica tra i banchi

Aldersey-Williams, H., Wild, L., Boles, D., McCoy, K., McCoy, M., Slade, R., & Diffrient, N. (1990).

Cranbrook Design: The New Discourse. New York: Rizzoli.

Barthes, R. (1972) (ed. trad. a cura di Bellotto, B. 1988), *Giovani ricercatori*, in *Il brusio della lingua*.

Saggi Critici IV, Torino: Einaudi, pp. 83-89

Benjamin, W. (1968), *Illuminations*, New York, NY: Harcourt

Brave New Alps, & Mansfield, L. (2014). Department 21: Brave New Alps in Conversation with Laura

Mansfield. In D. Hinchcliffe, J. Calow, & L. Mansfield (Eds.), *Speculative Strategies in*

Interdisciplinary Art Practice (pp. 27–39). Bath: University Press

Brave New Alps (2014), Design Education As A Practice Of Freedom? in Camuffo, G., Dalla Mura,

M., & Mattozzi, A. (Eds.). (2014). *About Learning and Design*. Bolzano: bu,press.

Brave New Alps (n.d.), *Department 21*, <https://www.brave-new-alps.com/department-21/>

Camargo, I. P. D., & Velloso, L. M. R. (2012). Search for meaning: A study on the cranbrook academy

of art's graphic design department. *Design Frontiers: Territories, Concepts, Technologies*, pp. 73-77.

Cantieri per pratiche non-affermative (2013), *'Designers' inquiry: An inquiry on the socio-economic*

condition of designers in Italy', <http://www.pratichenonaffermative.net/inquiry/en/>.

Ciaponi, F. (2020, 20 luglio), L'arte Serigrafica Al Servizio Della Rivoluzione Del Maggio 68 Parigino:

L'atelier Populaire. *Edizioni del Frisco*.

<https://edizionidelfrisco.com/2020/07/20/larte-serigrafica-al-servizio-della-rivoluzione-del-maggio-68-parigino-latelier-populaire/>

Clark, R. J. et al. (1983) *Design in America : the Cranbrook Vision : 1925-1950*. New York: Abrams.

- Considine, L. (2015) 'Screen Politics: Pop Art and the Atelier Populaire', *Tate Papers*, No. 24,
Available at:
<https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/24/screen-politics-popart-and-the-atelier-populaire>, (Accessed 20 September 2023).
- Deaton, C. (2013), The Memory of May '68: The Ironic Interruption and Democratic Commitment of the Atelier Populaire, *DesignIssues* (2013 spring), volume 29, n.2, p. 29-41
- De Carlo, G. (a cura di) (1968 (2)), *Pianificazione e disegno delle università*, Roma: Edizioni universitarie italiane
- De Fusco, R. (1985). *Storia del Design* (1a ed.). Bari: La Terza. (Ed. consultata 2002)
- De Pieri, F. (2018), Il breve e il lungo '68 di Giancarlo De Carlo, in De Carlo, G (1968; 2018), *La Piramide Rovesciata. Architettura oltre il '68*, Macerata: Quodlibet Habitat
- Doucet, I. (2017). Learning in the 'Real' World: Encounters with Radical Architecture (1960s-1970s) . *Journal of Educational Administration and History*, 49(1), 7-21.
<https://doi.org/10.1080/00220620.2017.1252735>
- Dunne, A. & Raby, F. (2009), *A/B, A Manifesto*. <http://www.dunneandraby.co.uk/content/projects/476/0>
- Dunne, A. & Raby, F. (2013), *Speculative Everything : Design, Fiction, and Social Dreaming*.
Cambridge (Mass.) London: MIT Press
- Facchetti, A. (2016). *Verso un nuovo orientamento del design critico-speculativo: Pratiche progettuali, produzione di conoscenza e articolazione dei conflitti* (Dottorato in Scienze del Design, XXIX ciclo, 2014-2016). Università luav di Venezia.
- Frampton, K. (1982). *Storia dell'architettura moderna*. Bologna: Zanichelli
- Fuller, J. (2021, luglio 22). How Cranbrook's Design Program Redefined How We Make and Talk About Graphic Design. *Eye on Design*.
<https://eyeondesign.aiga.org/how-cranbrooks-design-program-redefined-how-we-make-and-talk-about-graphic-design/>
- González Jurado, D. (2014). El mundo universitario en mayo del '68 y algunos paralelismos con el movimiento 15-M de 2011. La producción cartelística del Atelier Populaire y sus consignas. In M. García López, J.A. García Galindo, & M. Huerta Floriano (Coords.), *El papel de la Universidad en los procesos de comunicación y cooperación para el desarrollo social y humano* (pp. 401-SS). Editorial Fragua.

- Harper, L. (1999) *Radical Graphics/Graphic Radicals*. San Francisco: Chronicle.
- Hunter, P, Elzenbaumer, B. & Franz, F. (eds.) (2010), *Department 21*, Londra: RCA
- Irwin, J. (2020). The Posters of May '68 and Their Significance for a Contemporary Critique of Capitalism. *Estudios de Filosofía*, 62, 175-188. <https://doi.org/10.17533/udea.ef.n62a10>
- Isaia, D. (2015, 27 luglio). Brave New Alps. *Flash Art*, <https://flash---art.it/article/brave-new-alps/>
- Jacob, H. (1988). HfG Ulm: A Personal View of an Experiment in Democracy and Design Education. *Journal of Design History*, 1(3-4).
- Kugelberg, J in Sinclair, M. (2008, 29 april3), May 1968: A Graphic Uprising. *Creative Review*. <https://www.creativereview.co.uk/may-1968-a-graphic-uprising/>
- Levy, R. (1990). Design Education: Time to Reflect. *Design Issues*, 7 (1), 42.
- Lindinger, H. (1988), Ulm: leggenda e idea vitale, in Lindinger, H. (a cura di), *La Scuola di Ulm*, Genova: Costa & Nolan.
- Lupton, E., & Miller, J. A. (1996). *Design Writing Research: Writing on Graphic Design*. New York: Kiosk.
- Lupton, E., & Abbott Miller, J. (1994). Deconstruction and Graphic Design: History Meets Theory. *Visible Language*, 28, 345-365.
- Maldonado, T. (1976), *Disegno Industriale: un riesame*, Milano: Feltrinelli
- McCoy, K. (1990, autunno). Professional Design Education: An Opinion and a Proposal. *Design Issues*, 7(1), 20-56. The MIT Press
- McCoy, K. (1990). American Graphic Design Expression: The New Discourse. *Design Quarterly*, 148, Minneapolis: Walker Art Center, 16-22
- McCoy, K & Poynor, R. (1995, primavera). Reputations: Katherine McCoy. *Eye Magazine*. <https://www.eyemagazine.com/feature/article/katherine-mccoy>
- Memou, A. 2019. Forgotten Solidarities in the Atelier Populaire Posters. *Art and the Public Sphere*. 8 (1), pp. 7-21. https://doi.org/10.1386/aps_00002_1
- Miro, M. (1997, 06). Design as discourse: La scuola di cranbrook. *Casabella* (Archive: 1965-2015), 61, pp. 38-47. <https://www.proquest.com/magazines/design-as-discourse/docview/2543986332/se-2>
- Moszkowicz, J. (2009). *Phenomenology and graphic design criticism: A re-evaluation of historical precedents in the age of new media*. ProQuest Dissertations & Theses Global. (1779220259).

<https://www.proquest.com/dissertations-theses/phenomenology-graphic-design-criticism-re/docview/1779220259/se-2>

Museum Ulm. (n.d.). Let's Demonstrate. Ulm School of Design 1968. *Museum Ulm*.

<https://museumulm.de/en/exhibition/lets-demonstrate-ulm-school-of-design-1968/>

Najmuldeen, R. S. (2020). Impact of Cranbrook on Graphic Design: راقى صباح نجم الدين. *Al-Academy*, (97), 271–282. <https://doi.org/10.35560/jcofarts97/271-282>

Rawsthorn, A. (2018, febbraio), Ulm Student Protest Placards, *Maharam*,

https://www.maharam.com/stories/rawsthorn_ulm-student-protest-placards 19.10.2023

Risselada, M. & van den Heuvel, D. (2006), *TEAM 10 1953-81. In search of a Utopia of the present*, Rotterdam: NAI Publisher

Spitz, R. (2012) *HfG IUP IFG. Ulm 1968-2008*. Ulm: Stiftung Hochschule für Gestaltung HfG Ulm.

Spitz, R. (2015). Design is not a Science: Otl Aicher's Constitutional Putsch at the HfG Ulm and His Credo for the Social Responsibility of Designers. *Design Issues*, 31(1), pp 7-17. doi: 10.1162/DESI_a_00304.

Torre, E. (2022). *Le Donne della Cranbrook Academy: La figura della designer nella storia del progetto americano dai primi del '900 agli anni '90* (Tesi di laurea, Politecnico di Torino, Relatrice: Elena Dellapiana).

Vermès, P. & Kugelberg, J. (Eds.). (2011). *La beauté est dans la rue. Beauty Is In The Street. A Visual Record of the May '68 Paris Uprising*. London: Four Corners Books.

3. Critica con i meme

Agudo, A. (2021, 7 Febbraio). L'arte senza arte / L'estetica dei meme. *Doppiozero*.

<https://www.doppiozero.com/materiali/larte-senza-arte-l-estetica-dei-meme>

Alberro, A. & Stimson, B. (eds.) (2009). *Institutional Critique: an anthology of artists' writings*. Cambridge, Mass: MIT Press.

Antkowiak, A. (2023, 21 giugno). Art at Work: The Role of Internet Memes in the Postartistic Age. *Institute of Network Cultures*.

<https://networkcultures.org/longform/2023/06/21/art-at-work-the-role-of-internet-memes-in-the-postartistic-age/>

- Beskow, D. M., Kumar, S., & Carley, K. M. (2020). The evolution of political memes: Detecting and characterizing internet memes with multi-modal deep learning. *Information Processing & Management*, 57(2), 102170. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2019.102170>
- Biasetton, N. (2022, luglio). On Spaces and Places for Political Discourse: Notes on Memes and Political Fandoms. *HAS MAGAZINE*, 5.
<https://humanitiesartsandsociety.org/magazine/on-spaces-and-places-for-political-discourse-notes-on-memes-and-political-fandoms/>
- Biggs, J. (2008, 1 agosto). Reports of Usenet's Death Are Greatly Exaggerated. *TechCrunch*.
<https://techcrunch.com/2008/08/01/reports-of-usenets-death-are-greatly-exaggerated/>
- Börzsei, L. K. (2013, febbraio). Makes a Meme Instead. A Concise History of Internet Memes. Utrecht University
https://www.academia.edu/3649116/Makes_a_Meme_Instead_A_Concise_History_of_Internet_Memes
- Bourriaud, N. (2002), *Postproduction*, New York: Lukas and Sternberg
- Bourriaud, N. (2010) (ed. or. 1998). *Estetica relazionale*. (M. E. Giacomelli, Trad.). Milano: Postmedia Srl.
- Brennan, A. (2014, 14 luglio). LOLCats and Libraries: A Conversation with Internet Librarian Amanda Brennan. *Library of Congress Blogs*.
<https://blogs.loc.gov/thesignal/2014/07/lolcats-and-libraries-a-conversation-with-internet-librarian-amanda-brennan>
- Brideau, K., & Berret, C. (2014). A Brief Introduction to Impact: 'The Meme Font'. *Journal of Visual Culture*, 13(3), 307–313. <https://doi.org/10.1177/1470412914544515>
- Brillon, J. (2022, 30 agosto). Instagram account dank.lloyd.wright aims to "amplify narratives that are excluded from architecture's official consensus." *Dezeen*.
<https://www.dezeen.com/2022/08/30/instagram-dank-lloyd-wright-interview/>
- Brown, J. J. Jr. (2008). Evil Bert Laden: ViRaL Texts, Community, and Collision. *Fast Capitalism*, 4(1). Retrieved from https://fastcapitalism.uta.edu/4_1/brown.html
- Bühler, M. (2022, 17 gennaio). Tortured Disney, False Truths and Conflicted Memes: Institutional Critique in the Age of Networked Capitalism. *Arts of the Working Class*.
<https://artsoftheworkingclass.org/text/tortured-disney-false-truths-and-conflicted-memes>

- Cannizzaro, S. (2016). Internet memes as internet signs: A semiotic view of digital culture. *Sign Systems Studies*, 44(4), 562–586. <https://doi.org/10.12697/SSS.2016.44.4.05>
- Centanni, M. (2000), Presentazione di Engramma, *Engramma*,
https://www.egramma.it/eOS/index.php?id_articolo=2139
- Chen, C. (2012). The creation and meaning of internet memes in 4chan: Popular internet culture in the age of online digital reproduction. *Habitus*, 3(1), 6-19.
- Chen, K. (2018). The Internet Political Meme as Remediation of the Political Cartoon. In A. Sover (Ed.), *The Language of Humor: Verbal, Visual and Physical Humor* (pp. 202-227). Bloomsbury Academic: London.
- Clusterduck, (2021), Memes As Collective Rituals, *Mememanifesto*
<https://mememanifesto.space/level-1/?call-of-the-memesphere>
- Clusterduck. (2021, 2 dicembre) intervistati da V. Santoni (Intervistatore), Il potere passa dai meme. *Corriere Fiorentino*.
https://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/arte_e_cultura/21_dicembre_02/potere-passa-meme-b3598a88-535d-11ec-af05-f3ac38403da6.shtml
- Colandrea, S. (2015), Il potere delle Metafore, *Biennale Democrazia*
<http://2015.biennaledemocrazia.it/2015/03/27/il-potere-delle-metafore/index.html>
- Comoglio, G. (2020, 20 luglio). Sono i meme la nuova frontiera della critica di architettura? *Domus*.
<https://www.domusweb.it/it/architettura/gallery/2020/07/09/meme-o-non-e-successo.html>
- Conte, R. (2000). Memes Through (Social) Minds. In R. Aunger (Ed.), *Darwinizing Culture: The Status of Memetics as a Science* (pp. 83–120). Oxford: Oxford University Press.
- Davison, P. (2009), The language of internet memes. In: Mandiberg, M. (ed.) (2012), *The Social Media Reader*. New York: New York University Press. (pp. 120-134)
- Debord, G., & Wolman, G. J. (1956). Mode d'emploi du détournement. *Les lèvres nues*, 8.
- Debord, G. (1957, giugno). Report on the Construction of Situations and on the International Situationist Tendency's Conditions of Organization and Action. Recuperato il 13 dicembre 2023, da *Situationist International* Online. <http://www.cddc.vt.edu/sionline/si/report.html>
- De Matos, A. (2022). *Who Can Afford to be Critical? What Can Criticality Afford? An inquiry into what we can't do by ourselves, as designers; and into what we might be able to do together, as people*. (Tesi di laurea magistrale). Design Academy Eindhoven.

- De Seta, G. (2020). Digital Folklore. In J. Hunsinger, M. M. Allen, & L. Klastrop (A c. Di), *Second International Handbook of Internet Research* (pp. 167–183). Springer Netherlands.
https://doi.org/10.1007/978-94-024-1555-1_36
- Dongqiang, X., De Serio, L., Malakhov, A., & Matys, O. (2020). Memes and education: Opportunities, approaches and perspectives. *Geopolitical, Social Security and Freedom Journal*, 3(2), 14–25. <https://doi.org/10.2478/gssfj-2020-0009>
- Dougherty, Beth K. "Comic Relief: Using Political Cartoons in the Classroom." *International Studies Perspectives*, 3 (2002): 258-270. Wiley Online Library.
<https://doi.org/10.1111/1528-3577.00095>
- Ensminger, D. (2011). *Visual Vitriol: The Street Art and Subcultures of the Punk and Hardcore Generation*. Mississippi: University Press of Mississippi
- Escalante, S. (2020, March 10). Into: The Nihilistic Doodles of "Avocado Ibuprofen". *Interview Magazine*.
<https://www.interviewmagazine.com/art/into-the-nihilistic-doodles-of-avocado-ibuprofen>
- Esteves, V. E. D. (2018). *'Mah LOLthesis let me show u it': The (re)making and circulation of participatory culture: memes, creativity and networks*. (Doctoral dissertation, University of Stirling).
- Fichman, P., & Sanfilippo, M. R. (2015). The Bad Boys and Girls of Cyberspace: How Gender and Context Impact Perception of and Reaction to Trolling. *Social Science Computer Review*, 33(2), 163–180. <https://doi.org/10.1177/0894439314533169>
- Frans Hals Museum. (2020). The Art of Critique. *Frans Hals Museum*.
<https://www.franshalsmuseum.nl/en/the-art-of-critique/>
- Galip, I. (2023). Propaganda, Digital Diplomacy, Meme Wars: How Digital Confrontation Is Shaping the New World Order. In A. Ferrari & E. Tafuro Ambrosetti (Eds.), *Multipolarity After Ukraine: Old Wine in New Bottles?* (cap.6, pp. 95-112). Milano: Ledizioni LediPublishing. doi: 10.14672/55268769
- Gheno, V. (2014, Agosto 8). A proposito di virale e meme. *Accademia della Crusca*.
<https://accademiadellacrusca.it>

- Gizmodo. (2018, 19 ottobre). "100 Websites That Shaped the Internet as We Know It.". *Gizmodo. The Future is here.*
<https://gizmodo.com/100-websites-that-shaped-the-internet-as-we-know-it-1829634771>
- Godwin, M. (1994, 1 ottobre). Meme, Counter-meme. *Wired*. <https://www.wired.com>
- Greenwalt, D., & McVey, A. (2023). The left can meme. *Explorations in Media Ecology*. (22,2)
https://doi.org/10.1386/eme_00163_7
- Guariento, M. (2022). *Miti, meme, iperstizioni*. Lecce: KrillBooks.
- Habell-Pallán, M. (2005). *Loca Motion: The Travels Of Chicana And Latina Popular Culture*. New York: New York University Press.
- Hauben, M. & Hauben, R. (1997). *Netizens: On the History and Impact of Usenet and the Internet*. Washington: IEEE Computer Society
- Heimans, J., & Timms, H. (2018). *New power: How movements build, businesses thrive, and ideas catch fire in our hyper-connected world* (First edition). Doubleday.
- Her, S. Y. (2015, 14 settembre). A Short Note On the Death of Pepe. *The Philosopher's Meme*.
<https://thephilosophersmeme.com/2015/09/14/a-short-note-on-the-death-of-pepe/>
- Her, S.-Y., & Zharova, M. (2015). Memes: A Microcosm of Art History. *The Philosopher's Meme*.
<https://thephilosophersmeme.com/2018/03/27/memes-jokes-and-visual-puns/>
- Ignacio, Dino. 2001. Good-Bye Bert. *Web Archive*
<http://web.archive.org/web/20020124023900/http://fractalcow.com/bert/>.
- Jacob, S. (2023, 7 agosto). Gag Economy, Dank Lloyd Wright's debut exhibition, is a dollar store for contemporary architecture. *The Architect's Newspaper*.
<https://www.archpaper.com/2023/08/gag-economy-dank-lloyd-wrights-debut-exhibition-is-a-dollar-store-for-contemporary-architecture/>
- Jacobson, E. (2010). Music Remix in the Classroom. In C. L. Michele Knobel, *DIY Media: Creating, Sharing and Learning With New Technologies* (pp. 27-50). New York: Peter Lang Publishing
- Jenkins, Henry. 2006. *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York: New York University Press.
- Jenkins, H. (2009). *Confronting the challenges of participatory culture: Media education for the 21st century*. Cambridge, Mass.: MIT Press

- Johnston, R. (2001, 28 febbraio). The Zero Wing Phenomenon: All Your Base... *The Guardian*.
<https://www.theguardian.com/technology/2001/feb/28/games.newmedia>
- Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors we live by*. Chicago: University of Chicago Press.
- Laranjo, F. (2014, April 16). Critical Graphic Design: Critical of What? *Design Observer*.
<https://designobserver.com/feature/critical-graphic-design-critical-of-what/38416/>
- Laranjo, F. M. (2017). *Design as criticism: methods for a critical graphic design practice* (tesi di dottorato). University of the Arts London. <https://ualresearchonline.arts.ac.uk/id/eprint/12027/>
- Lenette, C. (2018). Political Cartoons and Host Nations' Public Dispositions Toward Integration. *Peace and Conflict*, 24(3), 343-346.
- Leon, L. (2020). Cartoons, memes and videos. In A. Gauja, M. Sawyer, & M. Simms (A c. Di), *Morrison's Miracle: The 2019 Australian Federal Election* (1st ed., pp. 473–498). ANU Press.
<https://doi.org/10.22459/MM.2020.24>
- Lewis, K. (2016). A Review of "Memes in Digital Culture." *DHQ: Digital Humanities Quarterly*, 10(2).
<http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/10/2/000244/000244.html>
- Lievrouw, L. (2011). *Alternative and Activist New Media*. Cambridge: Polity Press
- Lolli, A. (2017). *La guerra dei meme. Fenomenologia di uno scherzo infinito*. Firenze: Effequ
- Lolli, A. (2018, 26 aprile). È arrivato il momento di parlare seriamente dei proto-meme. Forse il "primo meme della storia" non era propriamente un meme. Ma ne abbiamo scoperti di molto più antichi. *Vice*.
<https://www.vice.com/it/article/8xkzjp/e-arrivato-il-momento-di-parlare-seriamente-dei-proto-meme>
- Lorenzin, F. (2014, 15 settembre). Professionisti E Amatori Dell'arte Sul Web. Intervista Con Valentina Tanni. *Digicult*.
<https://digicult.it/it/news/thin-line-professional-amateur-art-web-interview-valentina-tanni/>
- Lorusso, S. (2023), *What Design Can't Do. Essays on Design and Disillusion*. Rotterdam: Set Margins
- Marino, G. (2022). Colon + Hyphen + Right Paren: At the Origins of Face Semiotics from Smileys to Memes. *Signs and Society*, 10(1), 106–125. <https://doi.org/10.1086/717560>
- Marwick, A. (2013). Memes. *Contexts*, 12(4), 12-13.
- McNeill, L. (2009). The End of the Internet: A Folk Response to the Provision of Infinite Choice. In T. J. Blank (Ed.), *Folklore and the Internet* (pp. 80–97). Logan: Utah University Press.

- Meeks, B. (2019, 12 novembre). Bert Is Evil: The True Story Behind The Web's First Viral Hit. *Bill Meek's Blog*. <https://billmeeks.com/bert-is-evil-the-true-story-behind-the-webs-first-viral-hit/>
- Meikle, G., & Young, S. (2012). *Media Convergence - Networked Digital Media in Everyday Life*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Metahaven. (2013). *Can Jokes Bring Down Governments?: Memes, Design and Politics*. Strekla Press.
- Milner, R. M. (2016). *The World Made Meme: Public Conversations and Participatory Media*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Milner, R. M. (2013). Pop polyvocality: Internet memes, public participation, and the Occupy Wall Street movement. *International Journal of Communication*, 7, 2357–2390.
- Mina, A.X. (2017), Memes and visuals come to the fore. *NiemanLab*.
<https://www.niemanlab.org/2017/12/memes-and-visuals-come-to-the-fore/>
- Mondschein, K. (2005). Meme. *New Dictionary of the History of Ideas* (pp. 1416-1418). New York: Charles Scribner's Sons.
- Moran, R. (1989). Seeing and believing: Metaphor, image, and force. *Critical Inquiry*, 16(1), pp. 87-112
- Mufson, B. (2018, 16 Aprile). This 1921 Proto-Meme Is Eerily Relevant Today. A 1921 issue of Judge Magazine published what some people are calling "The First Meme." *VICE UK*. Retrieved from
<https://www.vice.com/en/article/4355bv/1921-judge-magazine-meme-eerily-relevant-today>
- Nabokov, V., (1973). *Strong Opinions*. New York: Vintage Books.
- Olivier, B. (2009). *Philosophy and the Arts: Collected Essays*. Berna: Peter Lang.
- Pepi, M. (2020, maggio-giugno). The Meme Accounts Upending the Art World's Class System. *Frieze Magazine*, (211).
<https://www.frieze.com/article/meme-accounts-upending-art-worlds-class-system>
- Petrucchio, C. (2022). Memes in teaching and learning processes: A semiotics of cognitive activation. *Italian Journal Of Educational Research*, 29, 023–033.
<https://doi.org/10.7346/sird-022022-p23>
- Pettis, B. (2022) Know Your Meme and the homogenization of web history, *Internet Histories*, 6:3, 263-279, DOI: 10.1080/24701475.2021.1968657

- Rushkoff, D. (1997). *Children of Chaos: Surviving the End of the World As We Know It*. London: Flamingo.
- Piata, A. (2016). When metaphor becomes a joke: Metaphor journeys from political ads to internet memes. *Journal of Pragmatics*, 106, 39-56.
- Poynor, R. (2014) In a Critical Condition. *Print Magazine*.
<http://www.printmag.com/imprint/observer-in-a-critical-graphic-design-condition/>
- Raunig, G. and Ray, G. (eds.) (2009). *Art and contemporary critical practice: reinventing institutional critique*. London: MayFlyBooks.
- Remst, N. (2023, 4 maggio). Criticising the Art World through Memes – a conversation with Cem A. aka @freeze_magazine. *Metropolis M*.
https://metropolism.com/en/feature/49481_memes_van_cem_a_aka_freeze_magazine/
- Salvia, M. (2022). *Interregno. Iconografie del XXI secolo*. Roma: Nero Editore.
- Sbarbati, S. (2022, 4 marzo). Times New Yoman: un'esplorazione del linguaggio dei meme attraverso i poster. *Frizzifrizzi*.
<https://www.frizzifrizzi.it/2022/03/04/times-new-yoman-unesplorazione-del-linguaggio-dei-meme-attraverso-i-poster/>
- Schmidt, H. (2021). What Is the Poor Image Rich in? In K. Tavin, G. Kolb, & J. Tervo (A c. Di), *Post-Digital, Post-Internet Art and Education* (pp. 203–221). Springer International Publishing.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-73770-2_12
- Scott, K. (2021). Memes as multimodal metaphors: a relevance theory analysis. *Pragmatics and Cognition*, 28(2)
- Shachaf, P., & Hara, N. (2010). Beyond vandalism: Wikipedia trolls. *Journal of Information Science*, 36(3), 357–370. <https://doi.org/10.1177/0165551510365390>
- Shaikh, N. Z., Tariq, R., & Saqlain, N. U. S. (2019). Cartoon war.... A political dilemma! A semiotic analysis of political cartoons. *Journal of Media Studies*, 31(1).
- Shifman, L. (2014). *Memes in digital culture*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
- Sisneros, K. (2018, 6 giugno). The Reuse and Recycling of Woodcuts in 17th-Century English Popular Print. *Public Domain Review*.
<https://publicdomainreview.org/essay/early-modern-memes-the-reuse-and-recycling-of-woodcuts-in-17th-century-english-popular-print/>

- Solon, O. (2013, 20 giugno). Richard Dawkins on the internet's hijacking of the word 'meme'. *Wired*.
<https://www.wired.co.uk>
- Steiner, P. (1993, 5 Luglio). On the Internet Nobody Knows You're a Dog. *New Yorker*, 61.
- The Philosopher's Meme. (2016, 28 marzo). *Memes: A Microcosm of Art History - Part 3 - Pre-Irony*
 [Video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=PaFVLUhruag&list=PLbRNdtOn8CjOZYsLI13poGPnDqSeZldAW&index=4>
- Trier, J. (2019). "The Return of the Durutti Column". In *Guy Debord, the Situationist International, and the Revolutionary Spirit*. Leiden, The Netherlands: Brill. 409–418
https://doi.org/10.1163/9789004402010_012
- Troemel, B. (2010). What Relational Aesthetics Can Learn From 4Chan, in Troemel, B. (2011). *Peer Pressure*. Brescia: LINK Editions.
https://thecomposingrooms.com/research/reading/repeatpattern/Brad_Troemel_peer_pressure.pdf
- UVW DCW (2019), Statement on Culture Sector Support,
https://docs.google.com/document/d/1MaJvNpiFySU8sz1BowgfaDjzw_YlzM9BDJbHF7ZhiA/edit
- Wagener, A. (2021). Review of Mieke Gerritzen and Geert Lovink (2019). *Made in China, Designed in California, Criticised in Europe: Amsterdam Design Manifesto*: Breda: The Image Society. 79 pp. ISBN 9789082634600(E-book). *Postdigital Science and Education*, 3(3), 1044–1050.
<https://doi.org/10.1007/s42438-021-00240-w>
- Wang, C. (2020). Artist Statement. *Headlands Center for the Arts*.
<https://www.headlands.org/artist/christine-wang/>
- Wang, J., & Hu, M. (2020). The Discursive Power of Memes in Digital Culture: Ideology, Semiotics, and Intertextuality. *New Media & Society*, 22(8), 1508–1510.
<https://doi.org/10.1177/1461444820939460>
- Welchman, J. C. (ed.) (2006). *Institutional Critique and after*. Zürich: JRP/Ringier.
- West, E. (2021, August 14). Why the Left can't meme. 'Woke comedy' will never compete with the despair of the online Right. *UnHerd*. <https://unherd.com/2021/08/why-the-left-cant-meme/>
- Whitman, A. (1969, 19 aprile). Nabokov, Nearing 70, Describes His 'New Girl.' *New York Times*.

- Wiggins, B. (2017). NAVIGATING DIGITAL CULTURE: REMIX CULTURE, VIRAL MEDIA, AND INTERNET MEMES. 368–374. *INTED2017 Proceedings*.
<https://doi.org/10.21125/inted.2017.0221>
- Wiggins, B. E., & Bowers, G. B. (2015a). Memes as genre: A structural analysis of the memescape. *New Media & Society*, 17(11), 1886–1906.
<https://doi.org/10.1177/1461444814535194>
- Wiggins, B. E., & Bowers, G. B. (2015b). Memes as genre: A structural analysis of the memescape. *New Media & Society*, 17(11), 1886–1906.
<https://doi.org/10.1177/1461444814535194>
- Woods, H. S. and Hahner, L. A. (2019), *Make America Meme Again: The Rhetoric of the Alt-Right*, New York: Peter Lang
- Yus, F. (2011). *Cyberpragmatics: Internet-mediated Communication in Context*. Amsterdam [etc.]: John Benjamins B.V.
- Zannettou, S., Caulfield, T., Blackburn, J., De Cristofaro, E., Sirivianos, M., Stringhini, G., & Suarez-Tangil, G. (2018). On the Origins of Memes by Means of Fringe Web Communities. *Proceedings of the Internet Measurement Conference 2018*, 188–202.
<https://doi.org/10.1145/3278532.3278550>
- Zittrain, J. L. (2008). *The Future of the Internet -- And How to Stop It*. Yale University Press & Penguin UK.

4. Critica con i meme tra i banchi dietro la cattedra

- Bastari, R., Lukito, W., & Adhika, F. (2021). Internet Meme: A Virtual Visual Artefact of Digital Visual Culture. *JURNAL RUPA*, 6(1), 16 - 23. doi:10.25124/rupa.v6i1.2928
- Berger, J. (1972). *Ways of Seeing*. London: Penguin Books.
- Biasetton, S., Biasetton, N. (2024). For F★ck's Sake. The Political Narrative of Sex Toys in the Communication of MySecretCase. In: Zanella, F., et al. *Multidisciplinary Aspects of Design*.

Objects, Processes, Experiences and Narratives Design, Springer Series in Design and Innovation , vol 37. Cham, Switzerland: Springer

https://doi.org/10.1007/978-3-031-49811-4_10

Collier, J. Jr. e Collier, M. (1967) *Visual Anthropology: Photography as a Research Method*, Albuquerque, University of New Mexico Press.

Davison, P. (2012). The language of internet memes. *The social media reader*, pp. 120-134.

De Matos, A. (2022a). *Who Can Afford to be Critical? An inquiry into what we can't do alone, as designers; and into what we might be able to do together, as people*. Rotterdam: Set Margins

De Matos, A. (2022b). *Who Can Afford to be Critical? What Can Criticality Afford? An inquiry into what we can't do by ourselves, as designers; and into what we might be able to do together, as people*. (Tesi di laurea magistrale). Design Academy Eindhoven.

De Matos, A. (2022c). Who Can Afford To Be Critical?, <https://afonsodematos.com/>

Evans, J., & Hall, S. (Eds.). (1999). *Visual Culture: The Reader*. London: Sage Publications.

Fazackerley, A. (2021, 13 marzo). 'Treated like cash cows': international students at top London universities withhold £29,000 fees. *The Guardian*.

https://www.theguardian.com/education/2021/mar/13/treated-like-cash-cows-international-students-at-top-london-universities-withhold-29000-fees?utm_source=otherworlds&utm_medium=email&utm_campaign=ow-3-may-the-bridges-we-burn-light-the-way-five

Foucault, M. (1972) *The Archeology of Knowledge*, London: Tavistock Publications.

Giorgi, G. (2022). Methodological Directions for the Study of Memes. In G. Punziano & A. Delli Paoli (Eds.), *Handbook of Research on Advanced Research Methodologies for a Digital Society*.

IGI Global. (pp. 627-663) <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-8473-6.ch036>

Khan, Z. (2023, 7 dicembre). What Design Can't Do: Unpacking the Contradictions of Being a Designer. *Stir World*.

<https://www.stirworld.com/think-books-and-movies-what-design-can-t-do-unpacks-the-contradictions-of-being-a-designer>

Knobel, M., & Lankshear, C. (2007). Online memes, affinities, and cultural production. *A new literacies sampler*, 29, pp. 199-227.

- Kortyka, R., Dworczyk, M., Blanco, J. & Garnicnig, B. (2021), *MEMECLASSWORLDWIDE: Research, Documentation, Index*.
https://www.bernhardgustav.com/MCWW_RZ_20211201_1_Digital_Reader.pdf
- Laranjo, F. M. (2017). *Design as criticism: methods for a critical graphic design practice* (tesi di dottorato). University of the Arts London. <https://ualresearchonline.arts.ac.uk/id/eprint/12027/>
- Lorusso, S. (n.d.). Home [Silvio Lorusso]. *LinkedIn*. Recuperato il 2 febbraio 2024 da <https://www.linkedin.com/school/john-tyler-community-college/>
- Lorusso, S. [@silvio_lorusso].
 (2020, 15 Marzo). "I suspect that much of the "design nihilism" (design is useless, etc.) felt by several students and practitioners derives from this kind of approach" [Tweet]. *Twitter*.
https://twitter.com/silvio_lorusso/status/1239178274238017536
- Lorusso, S. (2023). *What Design Can't Do: Essays on Design and Disillusion*. Rotterdam: Set Margins
- Luescher, T. & Turkoglu, D. (2022). Student Activism and the Pandemic: A Global Round-Up. *International Higher Education*. n. 111. 11-13. 10.36197/IHE.2022.111.05.
- Lutz, C.A. and Collins, J.L. (1993) *Reading National Geographic*. Chicago: University of Chicago Press.
- Manovich, L. (2017). *Instagram and Contemporary Image*.
<http://manovich.net/index.php/projects/instagram-and-contemporary-image>
- Mercer, E. (2015, 23 febbraio). FYI I'M A GRAPHIC DESIGNER [Video]. *YouTube*.
<https://www.youtube.com/watch?v=frBO8PkEQPA>
- Metahaven. (2013). *Can Jokes Bring Down Governments?: Memes, Design and Politics*. Strelka Press.
- Muraben, B. (2015, February 27). We speak to the student duo behind graphic design super cut 'FYI, I'm a graphic designer.' *It's Nice That*.
<https://www.itsnicethat.com/articles/we-speak-to-the-student-duo-behind-graphic-design-super-cut-fyi-im-a-graphic-designer>
- Nead, L. (1988) *Myths of Sexuality: Representations of Women in Victorian Britain*. Oxford: Blackwell.
- Pater, R. (2021). *Caps Lock: How Capitalism Took Hold of Graphic Design and How to Escape From It*. Amsterdam: Valiz.

- Rose, G. (2016). *Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Materials*. London: Sage Publication LTD.
- Shewale, R. (2024, 11 gennaio). Instagram Statistics – Global Demographics & Trends (2024). *Demand Sage*.
[https://www.demandsage.com/instagram-statistics/#:~:text=With%202.4%20billion%20active%20users,%2C%20Messenger%2C%20and%20Instagram\).&text=2.7%20billion.&text=2.4%20billion](https://www.demandsage.com/instagram-statistics/#:~:text=With%202.4%20billion%20active%20users,%2C%20Messenger%2C%20and%20Instagram).&text=2.7%20billion.&text=2.4%20billion).
- Shifman, L. (2014). *Memes in digital culture*. The MIT Press.
- Slater, D. (1998) 'Analysing cultural objects: Content analysis and semiotics', in C. Seale (ed.), *Researching Society and Culture*. London: Sage. pp. 233-44.
- Timeto, F. (2011). La proliferazione delle immagini e le mediazioni della cultura visuale (review essay). *Studi Culturali*, VIII(2), 320–325.
- Tulloch, B. J. (2023). *Do the ends justify the memes? : exploring the relationship between youth, internet memes, and digital citizenship* (tesi di dottorato). University of British Columbia.
<https://open.library.ubc.ca/collections/ubctheses/24/items/1.0431401>

5. Conclusioni

- Bühler, M. (2022, 17 gennaio). Tortured Disney, False Truths and Conflicted Memes: Institutional Critique in the Age of Networked Capitalism. *Arts of the Working Class*.
<https://artsoftheworkingclass.org/text/tortured-disney-false-truths-and-conflicted-memes>
- Giampietro, R. (2011). School Days. In A. Blauvelt & E. Lupton (Eds.), *Graphic Design: Now in Production* (pp. 212-221). Minneapolis: Walker Art Center.
- Goerzen, M. (2017, giugno). Notes Toward the Memes of Production. *The New New Left* N.106, pp. 86-108. <https://www.textezurkunst.de/en/106/notes-toward-memes-production/>
- Goldstein, M. (2018) intervistato da Fuller, J. (2018). Mitch Goldstein. *Scratching the Surface*, Ep. 62. <https://soundcloud.com/scratchingthesurfacefm/62-mitch-goldstein>
- Lorusso, S. (2020, 7 dicembre). No Problem: Design School as Promise. *Entreprecariat*.
<https://networkcultures.org/entreprecariat/no-problem-design/>

Lorusso, S. (2023). *What Design Can't Do: Essays on Design and Disillusion*. Rotterdam: Set Margins
Kundera, M. (2022). *Lo Scherzo*. Milano: Adelphi

Appendici

Fichman, P., & Sanfilippo, M. R. (2015). The Bad Boys and Girls of Cyberspace: How Gender and Context Impact Perception of and Reaction to Trolling. *Social Science Computer Review*, 33(2), 163-180. DOI: 10.1177/0894439314533169

Hauk, W. (1971). *Kritik der Warenästhetik*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag

Kortyka, R., Dworczyk, M., Blanco, J. & Garnicnig, B. (2021), *MEMECLASSWORLDWIDE: Research, Documentation, Index*.

Lorusso, S. (2020, 7 dicembre). No Problem: Design School as Promise. *Entreprenariat*.

<https://networkcultures.org/entreprenariat/no-problem-design/>

Lorusso, S. (2021, July 26). "May the Bridges We Burn Light the Way": Five Questions to a Dutch Design School's Meme Page. Interview with @wdka.teachermemes. *Other Worlds*.

<https://buttdown.email/otherworlds/archive/ow-3-may-the-bridges-we-burn-light-the-way-five/>

Menke, C., & Rebentisch, J. (a cura di). (2011). *Kreation und Depression: Freiheit im gegenwärtigen Kapitalismus*. Berlino: Kadmos Kulturverlag.

—, (2021). DOUBLE STANDARDS ON FREE PALESTINE BANNER at WdKA/Piet Zwart

Institute/Hogeschool Rotterdam. *iPetitions*.

<https://www.ipetitions.com/petition/double-standards-on-free-palestine-banner-at> (last access 02.02.2024)

7. Ringraziamenti

Mi piace vedere questa tesi come un progetto plurale, un testo collaborativo: tante persone vi hanno preso parte e ne sono coinvolte (volenti e nolenti) e sono davvero grata a ognuna di loro. Segue, quindi, una sincera e sentita lista di “grazie”.

Innanzitutto, grazie a Maddalena Dalla Mura e Noemi Biassetton, per la cura, il tempo, i preziosi commenti e l’entusiasmo che mettete (e trasmettete) nel vostro lavoro.

Grazie a Robert Lzicar ed Helena Schmidt e al corpo docente del corso Design Research dell’HKB di Berna, per avermi accompagnato e incoraggiato nei primi passi di questa ricerca.

Grazie ad Afonso De Matos, Max Weinland, Ramona Kortyka e Mateusz Dworczyk, e le admin di @wdka.teachermemes, @werkplaatsellectuals, @forma.formaggio per la fiducia e le stimolanti conversazioni che mi avete regalato.

Grazie ai miei genitori, senza i quali non sarei qui ora a scrivere i ringraziamenti della mia tesi.

Grazie a Elisa, Olga, Lorenzo, Alessia, Rodolfo, Serena e Michela per essere state (ed essere sempre) la mia rete di aiuto e supporto in ogni momento e a qualsiasi latitudine. Probabilmente devo a tutte voi un grande favore.